

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

**ENERGIA E CONFORTO NA CLIMATIZAÇÃO DE
EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS COM SISTEMAS
CONVECTIVOS E RADIANTES**

Rogério José da Silva Correia Duarte
(Mestre)

Dissertação para a obtenção do Grau de Doutor em
Engenharia Mecânica

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Junho de 2003

RESUMO

Este trabalho estuda a climatização de edifícios de escritórios com sistemas convectivos e radiantes. É implementada uma metodologia que permite determinar numericamente, em regime quasi-estacionário, as necessidades energéticas dos sistemas de climatização e o conforto térmico em espaços climatizados. É efectuado o estudo experimental do comportamento térmico de um elemento construtivo termoactivo e do ambiente radiante num espaço climatizado com este elemento. As medições experimentais são comparadas com resultados obtidos por modelação numérica. São determinadas numericamente as necessidades energéticas e o conforto térmico para períodos longos de utilização em escritórios climatizados com três sistemas: um sistema convectivo com ventiloconvectores, um sistema radiante com painéis radiantes de tecto e um sistema híbrido com ventiloconvectores e elementos termoactivos. Conclui-se que o sistema híbrido é o mais vantajoso sob o ponto de vista do conforto térmico. Conclui-se que os sistemas radiante e híbrido permitem reduzir significativamente o desconforto associado às correntes de ar. Sob o ponto de vista energético conclui-se que o sistema radiante é o mais vantajoso. O sistema híbrido possui um desempenho energético intermédio entre o radiante e o convectivo. Comparando os resultados de consumo de energia para arrefecimento do sistema convectivo com os obtidos com os sistemas radiante e híbrido, conclui-se que os sistemas radiante e híbrido permitem reduções de consumo da ordem dos 10% e dos 5%, respectivamente. Comparando as necessidades máximas de potência, conclui-se que os sistemas radiante e híbrido permitem reduções da ordem dos 20% e dos 10%, respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE:

Climatização de escritórios; arrefecimento radiante; aquecimento radiante; simulação energética de edifícios; conforto térmico; sistemas de climatização híbridos.

ABSTRACT

The hydronic panel cooling and heating of office buildings is studied and compared with a conventional cooling and heating system. A quasi-steady state numerical method is developed for this purpose. Experimental studies are conducted in a radiative wall and in a test chamber heated and cooled with this wall. Steady state surface temperatures of the radiative wall and plane radiative temperatures inside the chamber are measured and compared with numerical results. Energy consumption and long term thermal comfort in offices cooled and heated with a conventional two-pipes fan-coils system, a hydronic ceiling panel system and a hybrid system with fan-coils and radiative walls are determined using the numerical method. The results show that the long term thermal comfort is improved in offices cooled with a hybrid system. With the hydronic ceiling panel and hybrid systems, discomfort due to draught is significantly reduced. Comparing the cooling energy consumption using the two-pipes fan-coils system with that for the hydronic ceiling panel system and hybrid system, reductions of approximately 10% and 5% are obtained for the hydronic ceiling panel and the hybrid systems, respectively. Comparing the peak power demands, reductions of approximately 20% and 10% are obtained for the hydronic ceiling panel and the hybrid systems, respectively.

KEYWORDS:

Office air-conditioning; radiative cooling; radiative heating; building energy simulation; thermal comfort; hybrid HVAC system.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Professor Luís Roriz o incentivo e o apoio constante na elaboração desta tese.

Agradeço ao Doutor Rego Teixeira os comentários e sugestões relativas à simulação do comportamento térmico de edifícios. Agradeço ao Professor Moret Rodrigues os comentários e sugestões relativas ao uso de programas de modelação numérica de escoamentos. Agradeço ao Professor Viriato Semião os comentários e sugestões relativas ao uso de programas de modelação numérica de escoamentos e de representação gráfica. Agradeço ao Engenheiro Manuel Gamboa o apoio na construção da parede estudada experimentalmente.

Agradeço o acolhimento que recebi no GREFTE/ICIST. Agradeço o incentivo dos meus colegas na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, Instituto Politécnico de Setúbal, em especial ao Professor Jorge Duque.

Agradeço o apoio do Sub-Programa Ciência e Tecnologia do II Quadro Comunitário de Apoio (programa PRAXIS).

Agradecimentos especiais devo-os à Doutora Maria Adelaide Brandão, ao Professor Pádua Loureiro, ao Professor Falcão de Campos, ao Engenheiro Salústio Leandro, à Delfina, ao Carlos, ao Rui e à Teresa.

ÍNDICE

LISTA DE SÍMBOLOS	ix
Caracteres Latinos	ix
Caracteres Gregos.....	x
Índices.....	xi
Expoentes.....	xii
Abreviaturas.....	xii
1. INTRODUÇÃO.....	1
2. A CLIMATIZAÇÃO COM SISTEMAS RADIANTES DE TEMPERATURA MODERADA	7
2.1 Conforto térmico com sistemas de climatização radiante	9
2.2 Necessidades energéticas dos sistemas de climatização radiante.....	11
2.3 Sistemas de climatização radiante adequados para edifícios de escritórios nacionais ...	13
3. DETERMINAÇÃO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO.....	15
3.1 Modelação do comportamento térmico de elementos radiantes de temperatura moderada	23
3.1.1 Elementos construtivos termoactivos	27
3.1.2 Painéis radiantes metálicos.....	35
3.1.3 Método de volumes finitos	40
3.2 Modelação de sistemas de climatização radiante com o programa DOE-2	43
3.2.1 Teste.....	46
4. DETERMINAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO EM ESPAÇOS CLIMATIZADOS	49
4.1 Modelação do conforto térmico.....	49
4.1.1 Conforto térmico global: o modelo PMV.....	55
4.1.2 Desconforto térmico local	60
4.1.3 Recomendações da norma ISO 7730 para o estabelecimento de conforto térmico.....	65
4.1.4 Desconforto térmico para longos períodos de utilização.....	67
4.2 Modelação do ambiente radiante	69
4.2.1 Temperatura radiante plana	73
4.2.2 Método da temperatura radiante plana	74
4.2.3 Testes	77
4.2.4 Exemplo de aplicação.....	80
4.3 Modelação do escoamento do ar	84
4.3.1 Modelação matemática e física.....	89
4.3.2 Modelação numérica com o método de volumes finitos	98
4.3.3 Teste.....	103
4.3.4 Exemplo de aplicação.....	105
5. ESTUDOS EXPERIMENTAIS	111
5.1 Descrição da instalação experimental.....	111
5.1.1 A câmara climática	111
5.1.2 A parede estudada.....	113
5.1.3 Banho termostático para produção de água quente e água fria	116
5.1.4 Instrumentação.....	117
5.2 Comportamento térmico de uma parede radiante: distribuição superficial de temperaturas.....	119
5.2.1 Procedimento experimental	119

5.2.2 Resultados experimentais	120
5.3 Ambiente radiante num espaço climatizado com uma parede radiante: distribuição de temperatura radiante plana.....	123
5.3.1 Procedimento experimental	123
5.3.2 Resultados experimentais	124
5.4 Estudo dos métodos numéricos implementados: comparação com os resultados experimentais.....	125
5.4.1 Comportamento térmico de uma parede radiante: distribuição superficial de temperaturas.....	125
5.4.2 Ambiente radiante num espaço climatizado com uma parede radiante: distribuição de temperatura radiante plana.....	128
6. ESTUDOS SOBRE A CLIMATIZAÇÃO COM SISTEMAS CONVECTIVOS E RADIANTES.....	131
6.1 Metodologia.....	131
6.2 O edifício de escritórios.....	133
6.3 Sistema convectivo a dois-tubos e ventiloconvectores.....	137
6.3.1 Necessidades energéticas.....	141
6.3.2 Conforto térmico.....	146
6.4 Sistema radiante a dois-tubos e painéis radiantes de tecto	155
6.4.1 Conforto térmico.....	158
6.4.2 Necessidades energéticas.....	164
6.5 Sistema híbrido a dois-tubos, ventiloconvectores e elementos termoactivos.....	167
6.5.1 Conforto térmico.....	173
6.5.2 Necessidades energéticas.....	175
7. CONCLUSÃO	177
REFERÊNCIAS	181
ANEXO A: O cubo — listagem do <i>input</i> do programa DOE-2	A.1
ANEXO B: O sistema convectivo a dois-tubos e ventiloconvectores — listagem do <i>input</i> do programa DOE-2	B.1
ANEXO C: O sistema radiante a dois-tubos e painéis radiantes de tecto — listagem do <i>input</i> do programa DOE-2	C.1
ANEXO D: O sistema híbrido convectivo-radiante a dois-tubos, ventiloconvectores e elementos termoactivos — listagem do <i>input</i> do programa DOE-2	D.1

LISTA DE SÍMBOLOS

Caracteres Latinos

A	-	Área, m^2
A_D	-	Área Dubois, m^2
A_p	-	Área projectada de um indivíduo, m^2
A_r	-	Área (de um indivíduo) que emite radiação, m^2
C_{pele}	-	Potência calorífica transferida por convecção na pele, W
C_{resp}	-	Potencia calorífica transferida por convecção no aparelho respiratório, W
$C_\mu, C_1, C_2,$ C_3	-	Constantes do modelo de turbulência $k - \varepsilon$
c_p	-	Calor específico a pressão constante, J/(kg K)
D_h	-	Diâmetro hidráulico, m
d	-	Distância, m
d	-	Diâmetro do tubo, m
E_{pele}	-	Potência calorífica transferida por evaporação na pele, W
E_{resp}	-	Potência calorífica transferida por evaporação no aparelho respiratório, W
E_{rsuor}	-	Produção de suor, W
F	-	Factor; factor de forma
f	-	Factor de ponderação
f_p	-	Factor de área projectada
g	-	Aceleração da gravidade, m/s^2
g	-	Factor de ponderação
H	-	Comprimento (vertical), m
h	-	Coefficiente convectivo; coeficiente combinado convectivo-radiante, W/(m^2K)
I	-	Intensidade de turbulência, %
I_{ct}	-	Índice de constrangimento térmico
k	-	Energia cinética turbulenta, m^2/s^2
L	-	Carga térmica no corpo humano, W
L	-	Comprimento (horizontal); comprimento de um tubo, m
l	-	Espaçamento entre tubos, m
M	-	Metabolismo, W
M_t	-	Metabolismo térmico, W
\dot{m}	-	Caudal mássico, kg/s
n	-	Normal unitária
Nu	-	Número de Nusselt
Pr	-	Número de Prandtl
p	-	Pressão, Pa
p	-	Factor de ponderação
p_v	-	Pressão parcial de vapor de água no ambiente, Pa

Q	- Caudal volúmico, m ³ /s
q	- Fluxo de calor; potência calorífica, W
q''	- Densidade de fluxo de calor, W/m ²
R	- Resistência térmica, m ² K/W
Ra	- Número de Rayleigh
R_{pele}	- Potência calorífica transferida por radiação na pele, W
r	- Raio de uma circunferência, m
S	- Potência calorífica armazenada no corpo humano, W
S	- Termo fonte
S_P	- Declive do termo fonte linearizado
S_U	- Coordenada na origem do termo fonte linearizado
T	- Temperatura, K
T_{pele}	- Temperatura da pele, K
\bar{T}_r	- Temperatura radiante média, °C
\bar{T}_{rm}	- Temperatura radiante média (independente da orientação do indivíduo), °C
T_{rp}	- Temperatura radiante plana, °C
t	- Tempo, s
U	- Coeficiente de transferência de calor, W/(m ² K)
u	- Componente de velocidade segundo a direcção horizontal, m/s
u_τ	- Velocidade de fricção, m/s
v	- Velocidade, m/s
v	- Componente de velocidade segundo a direcção vertical, m/s
W	- Trabalho, W
W	- Factor de resposta
w	- Factor
x	- Coordenada cartesiana, m
Y	- Factor de resposta
Y	- Desvio da sensação térmica de neutralidade
y	- Coordenada cartesiana, m
Z	- Factor de resposta
z	- Coordenada cartesiana, m

Caracteres Gregos

α	- Ângulo de orientação
α	- Difusividade térmica, m ² /s
β	- Ângulo de elevação
β	- Coeficiente de expansão volúmica, K ⁻¹
Γ	- Coeficiente de difusão, m ² /s
Δ	- Variação; diferença; gradiente
Δ	- Intervalo de tempo, s (ou h)
δ	- Função delta de Dirac; delta de Kronecker
δ	- Espessura, m
ε	- Taxa de dissipação de energia cinética turbulenta, W/kg

x

η	-	Eficiência
κ	-	Constante de proporcionalidade de von Karman
λ	-	Condutibilidade térmica, W/(m K)
μ	-	Viscosidade dinâmica, kg/(m s)
ν	-	Viscosidade cinemática, m ² /s
ν	-	Factor de ponderação
ρ	-	Massa específica, kg/m ³
σ	-	Número de Prandtl
$\sigma_\varepsilon, \sigma_k$	-	Constantes do modelo de turbulência $k - \varepsilon$
τ_w	-	Tensão de corte na parede, Pa
ϕ	-	Propriedade genérica de um escoamento
ϕ	-	Humidade relativa, %
φ	-	Coordenada angular
Φ	-	Factor de forma
ω	-	Factor de ponderação

Índices

0	-	Relativo a origem de eixo coordenado; referência; contacto entre tubo e painel
1	-	Relativo a estado inicial; entrada
2	-	Relativo a estado final; saída
<i>ADJ</i>	-	Relativo a valor avaliado num nó de um volume de controlo vizinho
<i>a</i>	-	Relativo a ar ou ambiente
<i>adj</i>	-	Relativo a valor avaliado na fronteira de um volume de controlo
<i>aquec</i>	-	Relativo a aquecido
<i>arref</i>	-	Relativo a arrefecido
<i>CD</i>	-	Relativo a condução
<i>CT</i>	-	Relativo a carga térmica
<i>CTRMV</i>	-	Relativo a carga térmica removida
<i>CV</i>	-	Relativo a convecção
<i>c</i>	-	Relativo a superfície fria - <i>cold</i>
<i>E</i>	-	Relativo a Este
<i>e</i>	-	Relativo a exterior; fronteira este
<i>ef</i>	-	Relativo a efectivo
<i>f</i>	-	Relativo a fluido
<i>G</i>	-	Relativo a global
<i>g</i>	-	Relativo a gesso
<i>h</i>	-	Relativo a superfície quente - <i>hot</i>
<i>INF</i>	-	Relativo a infiltração (de ar)
<i>i</i>	-	Relativo a interior
<i>i</i>	-	Relativo a direcção de eixo coordenado (notação tensorial)
<i>j</i>	-	Relativo a direcção de eixo coordenado (notação tensorial)
<i>k</i>	-	Relativo a direcção de eixo coordenado (notação tensorial)
<i>LAT</i>	-	Relativo a calor latente
<i>ln</i>	-	Relativo a logaritmo

<i>MAX</i> , <i>max</i>	-	Relativo a máximo
<i>MIN</i> , <i>min</i>	-	Relativo a mínimo
<i>m</i>	-	Relativo a média
<i>N</i>	-	Relativo a Norte
<i>NE</i>	-	Relativo a Nordeste
<i>NOM</i>	-	Relativo a nominal
<i>NW</i>	-	Relativo a Noroeste
<i>n</i>	-	Relativo a fronteira norte
<i>P</i>	-	Relativo a um indivíduo; nó P; parede
<i>PAV</i> , <i>pav</i>	-	Relativo a pavimento
<i>RAD</i> , <i>rad</i>	-	Relativo a radiação
<i>RADPNL</i>	-	Relativo a painel radiante
<i>Ref</i>	-	Relativo a referência
<i>r</i>	-	Relativo a radiação, reboco
<i>S</i>	-	Relativo a superfície; Sul
<i>SE</i>	-	Relativo a Sudeste
<i>Se</i>	-	Relativo a superfície exterior
<i>SENS</i>	-	Relativo a calor sensível
<i>Si</i>	-	Relativo a superfície interior
<i>SW</i>	-	Relativo a Sudoeste
<i>s</i>	-	Relativo a sistema de climatização; fronteira sul
<i>sp</i>	-	Relativo a específico
<i>T</i>	-	Relativo a tecto
<i>t</i>	-	Relativo a turbulência; tubagem
<i>tij</i>	-	Relativo a tijolo
<i>vert</i>	-	Relativo a vertical
<i>vest</i>	-	Relativo a vestuário
<i>W</i>	-	Relativo a Oeste
<i>w</i>	-	Relativo a parede - <i>wall</i> -; fronteira oeste
<i>z</i>	-	Relativo a espaço/zona; ao longo de um tubo

Expoentes

+	-	Relativo a valor adimensionalizado
'	-	Relativo a flutuação do valor de uma variável
-	-	Relativo a média de uma variável
-	-	Relativo a média temporal de uma variável (capítulo 4)
δ	-	Relativo a um impulso unitário

Abreviaturas

BES	-	<i>Building Energy Simulation</i>
CFD	-	<i>Computacional Fluid Dynamics</i>
DR	-	<i>Draught Rating</i>
PD	-	Porcentagem de Desconfortáveis
PMV	-	<i>Predicted Mean Vote</i>

PPD	-	<i>Predicted Percentage of Dissatisfied</i>
PTAC	-	<i>Packaged Terminal Air-Conditioner</i>
PVC	-	Poli-Cloreto de Vinilo
RCCTE	-	Regulamento das Características de Comportamento Térmico de Edifícios
RSECE	-	Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios
SAV	-	<i>Solar Acoustic Ventilated</i>
SZRH	-	<i>Single Zone fan with optional sub ReHeat</i>
TPFC	-	<i>Two Pipes FanCoils</i>
TRY	-	<i>Test Reference Year</i>
UPAR	-	Unidade de Produção de Água Refrigerada

1. INTRODUÇÃO

O consumo de energia nos edifícios corresponde a 22% do consumo de energia final nacional. Este valor percentual, comparativamente com outros países comunitários, é reduzido. O valor para diversos países europeus atinge os 40% do total do consumo energético.

Verifica-se, no entanto, que o sector dos edifícios nacional tem registado um crescimento médio anual do consumo de energia elevado, com percentagens de crescimento entre 1990 e 1999 de 3,7% e 7,1% nos edifícios residenciais e de serviços, respectivamente.

No caso dos edifícios de serviços, o aumento de consumo é particularmente gravoso, uma vez que estes edifícios são grandes consumidores de energia eléctrica. De acordo com dados de 1999, os edifícios de serviços consomem 31% do total da energia eléctrica nacional e são estes edifícios os principais responsáveis pelo acentuado crescimento que se vem verificando em Portugal no consumo de energia eléctrica (DGE, 2002).

No que diz respeito à climatização em Portugal, a taxa de penetração dos sistemas de climatização é ainda reduzida. No entanto, o aumento do nível de vida tem como consequência um aumento da penetração dos sistemas de climatização nos edifícios. Em termos de consumo eléctrico à escala nacional, é preocupante esta tendência para o aumento da penetração dos sistemas de climatização, especialmente se se atender a que, em muitas regiões de Portugal e, por regra, nos edifícios de serviços, as necessidades de arrefecimento são elevadas e que os sistemas para arrefecimento consomem na sua maioria energia eléctrica.

Conclui-se, então, a pertinência dos estudos no domínio dos sistemas de climatização que tenham como objectivo minorar a tendência de aumento das necessidades de energia nos edifícios, em especial nos edifícios de serviços. Estes estudos devem permitir identificar sistemas de climatização energeticamente mais

eficientes, porém, não podem deixar de reconhecer, em simultâneo, a importância que a qualidade do ambiente interior tem.

Com efeito, a par do impacto às escalas local e global da climatização de um elevado número de edifícios, os sistemas de climatização são responsáveis por um impacto à escala interna, nos próprios edifícios (Oliveira Fernandes, 1993). A esta escala interna, para além da factura energética, o sistema de climatização determina a qualidade do ambiente interior e afecta directamente o bem-estar e a produtividade dos indivíduos que ocupam diariamente os espaços. Do ponto de vista dos indivíduos e das organizações que exercem a sua actividade em edifícios de escritórios, o bem-estar e a produtividade são em geral mais importantes do que o consumo de energia. Este facto, justifica a importância dos estudos no domínio da climatização não se concentrarem unicamente na determinação da redução das necessidades energéticas, mas abordarem em simultâneo a determinação da qualidade do ambiente interior.

Uma forma de climatização que tem sido associada a ambientes interiores termicamente mais confortáveis e a reduções de necessidades energéticas é a climatização com elementos radiantes de temperatura moderada. Um tipo de sistemas onde se utilizam elementos radiantes de temperatura moderada que não tem até à presente data sido aplicado em Portugal são os sistemas híbridos convectivo-radiantes. Neste trabalho estuda-se o efeito dos elementos radiantes de temperatura moderada no conforto térmico, o consumo de energia destes elementos e compara-se, sob os pontos de vista do conforto térmico e das necessidades energéticas, a aplicação em edifícios de escritórios nacionais de sistemas de climatização convectivos, radiantes e híbridos convectivo-radiantes.

No que diz respeito às necessidades energéticas de um sistema de climatização, a sua determinação depende da modelação do comportamento do sistema de climatização, da modelação do comportamento dos espaços e de uma interligação estreita entre estes dois modelos e as solicitações interiores e exteriores variáveis no tempo. Para edifícios nacionais, com inércia térmica elevada, para que a determinação das necessidades energéticas seja rigorosa é fundamental que o comportamento dos espaços seja avaliado em regime dinâmico. Uma vez que na climatização radiante as trocas de calor radiante com a envolvente dos espaços são determinantes

para a avaliação do conforto térmico, é também fundamental que se avaliem as temperaturas da envolvente de modo rigoroso.

Relativamente à determinação do conforto térmico, esta depende da modelação da sensação subjectiva de conforto térmico. Em espaços de escritório climatizados com sistemas convectivos é usual considerar que as grandezas ambientais que determinam o conforto térmico possuem uma distribuição uniforme em todo o espaço. Contudo, em geral, esta uniformidade do ambiente térmico não se verifica.

Para determinar a distribuição das grandezas que afectam o conforto térmico no interior de um espaço é necessário recorrer à modelação do escoamento do ar interior e à modelação do ambiente radiante interior. Esta modelação depende da definição de condições fronteira nos espaços, condições estas que se relacionam, por seu lado, com o comportamento dos espaços e dos sistemas de climatização e ainda com as solicitações interiores e exteriores variáveis no tempo.

Verifica-se, então, que a determinação das necessidades energéticas e do conforto térmico associado a um sistema de climatização depende de diferentes tipos de modelação e de uma metodologia de interligação entre estes modelos.

A Figura 1.1 apresenta as linhas gerais de uma metodologia que permite o estudo de sistemas de climatização sob os pontos de vista das necessidades energéticas e do conforto térmico. Nesta figura identificam-se os modelos considerados, o modo como se interligam, alguns dados e os principais resultados obtidos. Esta é a metodologia que se implementa neste trabalho.

Figura 1.1 — Metodologia genérica para o estudo de sistemas de climatização sob os pontos de vista das necessidades energéticas e do conforto térmico.

Refira-se que até à presente data não existia nenhum estudo que aplicasse a metodologia descrita na avaliação do desempenho de sistemas de climatização convectivos e radiantes em edifícios de escritórios nacionais. A aplicação de uma metodologia deste tipo é, no entanto, fundamental para um conhecimento mais aprofundado do comportamento dos sistemas de climatização.

Com base nesta metodologia é possível determinar o consumo energético, as necessidades de potência e o conforto térmico no interior dos espaços climatizados. Estes resultados, obtidos com diferentes sistemas, ou com um mesmo sistema sujeito a condições

de operação distintas, permitem caracterizar o comportamento dos sistemas e comparar as vantagens e desvantagens em termos energéticos e de conforto térmico.

Na apresentação dos estudos que foram realizados sobre a climatização de edifícios de escritórios com sistemas convectivos e radiantes considera-se a organização abaixo descrita.

No capítulo 2 introduz-se a climatização com sistemas radiantes de temperatura moderada. Apresentam-se as vantagens destes sistemas face aos sistemas de climatização convectivos e discute-se o tipo de sistema radiante que melhor se adequa às necessidades dos edifícios de escritórios nacionais.

No capítulo 3 aborda-se a determinação das necessidades energéticas dos sistemas de climatização. Analisa-se a modelação do comportamento térmico de espaços climatizados e a modelação do comportamento dos sistemas de climatização convectivos e radiantes. Apresenta-se em detalhe a modelação de elementos construtivos termoactivos e de painéis radiantes metálicos.

No capítulo 4 aborda-se a determinação do conforto térmico em espaços climatizados. Apresentam-se modelos de conforto térmico global, de desconforto térmico local e apresenta-se uma forma de avaliar o conforto térmico em longos períodos de utilização. Este capítulo aborda ainda a modelação do ambiente radiante e do escoamento do ar no interior de um espaço. Apresenta-se a modelação do ambiente radiante com o método da temperatura radiante plana e a modelação do escoamento do ar com o método de volumes finitos.

No capítulo 5 apresentam-se os estudos experimentais realizados numa parede termoactiva e num espaço climatizado com esta parede. Estes estudos servem para verificar a validade da modelação do comportamento térmico de elementos construtivos termoactivos, atendendo ao tipo de construção, e verificar ainda a validade da modelação do ambiente radiante interior.

No capítulo 6 aplicam-se os modelos e a metodologia desenvolvida neste trabalho ao estudo em regime quasi-estacionário da climatização com sistemas convectivos e radiantes. Apresentam-se e comparam-se os resultados de necessidades de energia e de conforto térmico para três sistemas de climatização: um sistema convectivo, um sistema radiante e um sistema híbrido convectivo-radiante.

Finalmente, no capítulo 7 apresentam-se as principais conclusões dos estudos realizados sobre a climatização com sistemas convectivos e radiantes e propõem-se temas para desenvolvimento futuro.

2. A CLIMATIZAÇÃO COM SISTEMAS RADIANTES DE TEMPERATURA MODERADA

Os sistemas de climatização radiante de temperatura moderada são sistemas tudo-água a dois ou quatro-tubos que possuem nos espaços a climatizar elementos radiantes onde circula um fluido térmico a temperatura moderada.

Segundo Feustel (1999), os elementos radiantes utilizados nos espaços podem ser classificados nos seguintes grupos:

- i) *painéis radiantes* — constituídos por tubos metálicos que contactam um painel metálico pouco espesso, ou placas metálicas especialmente enformadas;
- ii) *feixes capilares* — malhas plásticas constituídas por tubagem de reduzido diâmetro inseridas no interior de uma argamassa ou fixa a painéis de tecto.
- iii) *elementos construtivos termoactivos* — pavimento, paredes ou tecto com tubagem inserida no seu interior;

Os painéis radiantes são os elementos mais comuns na climatização de edifícios de escritórios. Normalmente os painéis radiantes são suspensos do tecto, existem, no entanto, outras soluções onde os painéis são fixos a paredes (Roulet *et al.*, 1999).

A Figura 2.1 apresenta em corte alguns exemplos de painéis radiantes de tecto.

Figura 2.1 — Exemplos a) e b) de painéis radiantes de tecto.

Na Figura 2.2 representa-se uma malha de feixes capilares. A malha de feixes capilares é habitualmente disposta na superfície que se pretende que seja radiante antes da aplicação do acabamento superficial. Segundo Feustel (1999), os feixes capilares são um sistema que se encontra em expansão e que, devido à grande flexibilidade da malha em material plástico, é indicado para a adaptação de sistemas radiantes em edifícios existentes.

Figura 2.2 – Malha de tubos plásticos de reduzido diâmetro (Feustel, 1999).

A Figura 2.3 apresenta um corte de um elemento construtivo termoactivo. Neste elemento radiante a tubagem onde circula um fluido térmico encontra-se no interior de um elemento construtivo pesado.

Figura 2.3 – Tubagem inserida no interior de um elemento construtivo (Feustel, 1999).

Os elementos termoactivos mais comuns são os pavimentos radiantes, podem, no entanto, tratar-se de paredes ou tectos radiantes.

Uma vez que os sistemas de climatização radiante apenas actuam ao nível das cargas térmicas sensíveis e não permitem a remoção dos contaminantes e das cargas térmicas latentes dos espaços, em edifícios de escritórios é usual combinar o uso de elementos radiantes com sistemas de ventilação que insuflam ar novo. Pode considerar-se, também, em lugar da simples ventilação mecânica, o uso de sistemas convectivos que permitem remover as cargas térmicas latentes e parte das cargas térmicas sensíveis dos espaços pelo controlo das condições de temperatura e humidade do ar novo. Neste caso, contribuem para a climatização dos espaços dois sistemas independentes, um radiante e um convectivo (subdimensionado).

Os sistemas de climatização radiante conhecem uma elevada aceitação na Europa, existindo diversos estudos onde se demonstra que estes sistemas permitem assegurar o conforto térmico com reduzidos consumos de energia.

Nas secções seguintes discutem-se as vantagens dos sistemas radiantes em termos de conforto térmico e de necessidades energéticas. Discute-se ainda o tipo de sistemas radiantes que são mais adequados para a climatização de edifícios de escritórios nacionais.

2.1 Conforto térmico com sistemas de climatização radiante

Ao contrário dos sistemas convectivos, que estabelecem o conforto térmico “indirectamente” actuando ao nível do controlo das propriedades do ar dos espaços e, desta forma, determinam as trocas convectivas entre o ar e os indivíduos, os sistemas de climatização radiante estabelecem o conforto térmico de uma forma “directa”, actuando fundamentalmente ao nível das transferências de calor radiante de grande comprimento de onda entre os elementos radiantes, os indivíduos e a envolvente.

Apesar da diferença fundamental no modo como se estabelecem os balanços térmicos nos indivíduos em espaços climatizados com

sistemas radiantes e convectivos, estudos experimentais onde se analisa o efeito dos elementos radiantes permitem demonstrar o potencial dos sistemas radiantes no que se refere à manutenção do conforto térmico.

Num estudo experimental realizado por Imanari *et al.* (1999), numa sala de reuniões de um edifício localizado no Japão, arrefecida com painéis radiantes de tecto e com uma unidade de tratamento de ar para ventilar e remover a carga térmica latente, a comparação entre o funcionamento do sistema radiante e de um sistema convectivo convencional permitiu concluir que o sistema radiante está associado a menores temperaturas radiantes médias, menores gradientes de temperatura do ar e menores velocidades do ar. Os resultados da votação do conforto térmico global por parte de um numeroso grupo de indivíduos permitiu concluir que, o sistema radiante estabelecia condições ambiente mais confortáveis do que o sistema convectivo convencional.

Num outro tipo de estudo experimental apresentado por Yost *et al.* (1995), que comparou num período longo de utilização o impacto no conforto térmico de sistemas radiantes e convectivos, equipou-se uma residência com tectos radiantes e com um sistema convectivo centralizado. Durante três meses da estação de aquecimento operaram alternadamente, por períodos não superiores a duas semanas, o sistema radiante e o sistema convectivo. Recolheram-se dados sobre a temperatura de bolbo seco, temperatura operativa e gradiente vertical de temperaturas. Recolheram-se ainda inquéritos sobre o conforto térmico experimentado pelos ocupantes ao longo da experiência. Verificou-se que, em geral, ambos os sistemas permitiam níveis semelhantes de conforto. O sistema radiante foi apontado como sendo o de mais fácil controlo, mais silencioso e permitia aquecer com menores velocidade do ar.

Estes resultados experimentais de conforto térmico concordam com os obtidos em câmaras climáticas especialmente concebidas, onde se conclui que as trocas de calor radiante entre indivíduos e superfícies radiantes permite compensar as trocas de calor convectivas com o ar.

Refira-se contudo que, especialmente para os casos em que se usam elementos termoactivos, o dimensionamento dos elementos

radiantes tem de ser cuidadoso. Com efeito, uma vez que a inércia térmica dos elementos termoactivos impede respostas rápidas, estes elementos são pouco adequados na climatização de espaços onde se verifiquem variações repentinas dos ganhos/perdas de calor. A elevada inércia térmica associada à climatização com elementos termoactivos pode colocar, portanto, problemas de controlo. Outra desvantagem dos sistemas radiantes diz respeito à possibilidade de ocorrência de condensações nas superfícies radiantes arrefecidas.

Face à natureza complementar dos modos convectivo e radiante de estabelecer o conforto térmico, a implementação simultânea de sistemas convectivos e radiantes pode minimizar as desvantagens de cada sistema implementado isoladamente. Segundo Kitagawa *et al.* (1999), Strand e Pedersen (1997) e Kilkis (1999), o uso simultâneo de elementos radiantes e convectivos permite um maior controlo das condições ambiente interiores, prevenindo a ocorrência de sobreaquecimentos ou sobrearrefecimentos e de condensações.

Em resumo, e sob o ponto de vista do conforto, as vantagens associadas ao uso de sistemas de climatização radiantes são:

- a redução das correntes de ar;
- a redução da turbulência do ar;
- a redução do ruído;
- a redução do efeito de parede-fria;
- ambientes térmicos interiores mais homogêneos (dependendo da solução).

2.2 Necessidades energéticas dos sistemas de climatização radiante

Com base nos trabalhos de investigação que analisam os sistemas de climatização radiante sob o ponto de vista energético conclui-se que estes sistemas permitem reduzir o consumo de energia e as necessidades máximas de potência instalada. Estas reduções devem-se sobretudo às menores necessidades de energia para ventilação e à redução dos ganhos/perdas de calor através da envolvente exterior, uma consequência da capacidade que os sistemas radiantes têm de manter o conforto térmico com temperatura do ar interior mais próxima da temperatura do ar exterior.

Valores concretos de reduções das necessidades energéticas dependem da aplicação, no entanto, reduções de consumo de energia na ordem dos 10 a 30% para arrefecimento e aquecimento radiante são usualmente obtidas (Kitagawa *et al.*, 1999; Yost *et al.*, 1995; Stetiu, 1999; Imanari *et al.*, 1999). Valores de redução das necessidades máximas de potência instalada da ordem dos 20 a 40% são indicados por Stetiu (1999) num estudo numérico onde se avaliou o arrefecimento radiante com temperaturas moderadas em edifícios de escritórios localizados em onze cidades dos Estados Unidos da América.

Com os sistemas de climatização radiante, e mediante uma utilização esclarecida da inércia térmica, podem conseguir-se ainda reduções nos custos de energia. Com efeito, em espaços com elevada inércia térmica e, especialmente quando climatizados com elementos termoactivos, pode fazer-se uso do atraso na devolução para o espaço do fluxo de calor absorvido pelos elementos construtivos pesados e diferir o funcionamento do sistema de climatização para períodos do dia em que as tarifas de consumo energético são mais reduzidas.

Apesar dos resultados dos estudos que abordam o desempenho energético dos sistemas radiantes apontarem todos para reduções das necessidades energéticas, Strand e Pedersen (1997) e Alessandro *et al.* (1990), que abordaram numericamente a análise conjunta do conforto térmico e do consumo energético, concluem que a redução do consumo energético pelo uso de sistemas radiantes pode ser acompanhada de uma redução do conforto térmico. Estes resultados alertam para a importância do uso de uma metodologia como a seguida neste trabalho (Figura 1.1), onde se faz uma análise conjunta do conforto térmico e do consumo energético quando se comparam sistemas radiantes e convectivos.

Em resumo, e sob os pontos de vista do consumo e dos custos dos sistemas de climatização radiante, as vantagens associadas a estes sistemas são:

- a redução das necessidades energéticas (consumo e potência instalada);
- a redução do custo da energia quando o sistema radiante é projectado para aproveitar a inércia térmica (arranque optimizado temporizado);

- a possibilidade de uso de fontes não-convencionais de energia, face ao uso de temperaturas moderadas do fluido térmico;
- a redução dos custos de operação, face ao uso de equipamento menos complexo;
- a redução dos custos de construção do edifício ou maior área disponível para aluguer devido ao reduzido espaço ocupado pelos sistemas radiantes (especialmente quando comparados com os sistemas tudo-ar).

2.3 Sistemas de climatização radiante adequados para edifícios de escritórios nacionais

Dois factores que importa considerar na selecção do tipo de sistema de climatização radiante que mais se adequa aos edifícios de escritório nacionais são o clima e o tipo de construção.

Relativamente ao clima em Portugal, este apresenta valores de humidade na estação de arrefecimento que podem estar na origem de condensações em superfícies radiantes arrefecidas.

Com base nas soluções testadas por investigadores japoneses é possível concluir que, em climas quentes e húmidos, o arrefecimento com elementos radiantes deve ser acompanhado de um controlo eficaz da humidade no espaço que permita evitar condensações. Os estudos realizados pelos grupos de investigação japoneses na área da climatização radiante nunca dispensam, por isso, o uso simultâneo de um sistema para o tratamento de ar novo (Imanari *et al.*, 1999; Matsuki *et al.*, 1999; Kitagawa *et al.*, 1999).

Relativamente ao tipo de construção nacional, esta é por regra pesada (Bragança, 1995), tornando-se por isso adequada ao uso de sistemas radiantes, em particular, de elementos termoactivos. Verifica-se no entanto, e como se referiu atrás, que nos espaços climatizados com elementos termoactivos a resposta a alterações nos ganhos/perdas de calor é mais lenta do que em espaços climatizados com elementos convectivos. O uso de sistemas radiantes pode estar então na origem de um maior número de sobreaquecimentos ou sobrearrefecimentos.

Uma forma de evitar a ocorrência de condensações e de minimizar os efeitos de uma resposta lenta por parte de elementos radiantes

consiste no uso, em simultâneo, de um sistema radiante e de um sistema convectivo (subdimensionado), com capacidade para remover carga térmica latente e sensível. Assim, em edifícios de escritórios nacionais, os sistemas de climatização radiantes devem ser secundados por sistemas convectivos que permitam desumidificar e remover parte da carga térmica sensível do ar novo.

3. DETERMINAÇÃO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

Neste trabalho usa-se um programa de simulação energética de edifícios para determinar as necessidades energéticas dos sistemas de climatização. O programa de simulação considerado é o DOE-2, versão 2.1 E WIN (Winkelmann *et al.*, 1993a). Trata-se de um programa que foi desenvolvido pelo *Lawrence Berkeley Laboratory* da Universidade da Califórnia sob o patrocínio do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América — DOE, *Department of Energy*. Permite a determinação das cargas térmicas de espaços de edifícios em regime dinâmico (intervalos horários) e simula os sistemas de climatização em regime quasi-estacionário.

O programa DOE-2 é uma ferramenta que se encontra extensamente validada (Judkoff e Neymark, 1995; Sullivan e Winkelmann, 1998). É, por esta razão, um programa que tem sido considerado como uma referência no cálculo das cargas térmicas e no dimensionamento de sistemas de climatização (Beausoleil-Morrison *et al.*, 2001; Dias de Castro, 1999; Hunn, 1996), sendo uma ferramenta que é muito usada pelos investigadores e profissionais da área de climatização.

O programa DOE-2 implementa um método de cálculo sequencial LSP — *Loads, Systems, Plants* — para a determinação das necessidades de energia. De acordo com este método, no módulo *Loads* são calculadas as cargas térmicas, no módulo *Systems* simulam-se os equipamentos secundários de climatização, no módulo *Plants* simulam-se os equipamentos primários.

Na Tabela 3.1, adaptada de Kimura (1977), são sistematizados os dados, os resultados e as interações que são consideradas na simulação com o programa DOE-2 de um edifício climatizado.

Tabela 3.1 —
Sistematização dos dados,
resultados e interacções
consideradas na
simulação de um edifício
e sistema de climatização
com o programa de
simulação energética de
edifícios DOE-2
(adaptado de Kimura,
1977).

O programa DOE-2 determina as condições (médias) do ambiente interior nos espaços — temperatura do ar, humidade do ar, temperatura das superfícies da envolvente —, simula o funcionamento dos equipamentos secundários, determinando as condições (médias) do ar insuflado nos espaços — caudal, temperatura e humidade do ar insuflado — e determina o consumo de energia dos sistemas de climatização.

O programa DOE-2 caracteriza-se por usar o método dos factores de ponderação (York e Cappiello, 1981). Na aplicação deste método reconhece-se que, para um ganho de calor instantâneo num espaço com parcelas convectiva e radiante, a parcela convectiva deste ganho de calor contribui instantaneamente para a variação da temperatura do ar interior, logo constitui uma carga térmica instantânea no espaço. Porém, relativamente à parcela radiante, esta é em primeiro lugar transferida para a envolvente, e só após a absorção da radiação pela envolvente (e em resultado de uma variação da temperatura das superfícies) é que se verificam as trocas de calor convectivas entre a envolvente e o ar. Ou seja, a parcela radiante de um ganho de calor instantâneo num espaço está

na origem de cargas térmicas no espaço em instantes posteriores àquele em que ocorreu o ganho de calor.

Assim, considerando que num espaço se verifica um ganho de calor instantâneo, com parcela convectiva F_{CV} e parcela radiante F_{RAD} , a resposta em carga térmica q_{CT} no espaço, no instante $i\Delta$, pode ser determinada por,

$$q_{CT}(i\Delta) = \begin{cases} F_{CV} + F_{RAD} q_{CT}^{\delta}(i\Delta) & \text{se } i = 0 \\ F_{RAD} q_{CT}^{\delta}(i\Delta) & \text{se } i > 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

onde se admite que o ganho de calor instantâneo ocorre quando $i = 0$ e q_{CT}^{δ} é a resposta em carga térmica no espaço a um impulso unitário de ganho de calor radiante, q_{RAD}^{δ} (York e Cappiello, 1981; Rego Teixeira, 1987; Bragança, 1995).

A expressão (3.1) permite concluir que, na primeira hora, a carga térmica no espaço é o resultado da soma da energia transferida por convecção com a que resulta do impulso radiante de magnitude $F_{RAD} q_{RAD}^{\delta}$. Nas horas seguintes, a carga térmica é devida unicamente ao impulso radiante de magnitude $F_{RAD} q_{RAD}^{\delta}$ ocorrido no instante inicial $i = 0$.

A expressão para determinar q_{CT}^{δ} possui forma geral (Bragança, 1995),

$$q_{CT}^{\delta}(i\Delta) = \sum_{k=0}^{m_v} v(k) q_{RAD}^{\delta} [(i-k)\Delta] - \sum_{k=1}^{m_{\omega}} \omega(k) q_{CT}^{\delta} [(i-k)\Delta], \quad (3.2)$$

onde $v(k)$ e $\omega(k)$ são factores de ponderação do espaço.

Num espaço e em cada instante verificam-se diferentes tipos de ganhos de calor — de radiação solar, fontes internas, condução através dos elementos construtivos, infiltrações — com diferentes proporções entre parcelas convectiva e radiante. Na aplicação do método dos factores de ponderação admite-se a hipótese de que o sistema a modelar — o espaço, sob o ponto de vista térmico — é linear, sendo aplicável o princípio da sobreposição. Com base neste princípio o resultado em carga térmica num espaço sujeito a diferentes solicitações em ganhos de calor é igual à soma das

respostas em carga térmica devidas às diferentes solicitações em ganhos de calor consideradas independentemente.

Porém, no cálculo da carga térmica no espaço (realizado no módulo *Loads*), por definição de carga térmica, admite-se que a temperatura do ar no espaço se mantém constante. Na realidade, a temperatura do ar não se mantém constante; mesmo quando o espaço é climatizado, a temperatura do ar sofre variações entre os limites superior e inferior em torno de uma temperatura de referência. Uma vez que estas variações de temperatura do ar afectam as transferências de calor, é necessário introduzir correcções que permitam representar os fenómenos térmicos que efectivamente ocorrem nos espaços. Esta correcção é efectuada no módulo *Systems*.

No módulo *Systems* determina-se a carga térmica removida pelos equipamentos de climatização nos espaços, atendendo ao seu modo de funcionamento e determinam-se as condições médias do ambiente térmico no interior dos espaços.

Para isso tem-se em consideração que, como consequência de um desvio da temperatura do ar num espaço relativamente à temperatura de referência considerada em *Loads* no cálculo das cargas térmicas resulta: i) a variação da quantidade de calor que é acumulada nos elementos construtivos da envolvente; ii) a variação do fluxo de calor conduzido através dos elementos construtivos exteriores e interiores da envolvente; iii) a variação das trocas de calor devidas à infiltração.

Atendendo aos pontos i, ii e iii, a carga térmica necessária remover de um espaço z num dado instante, $q_{CTRMV,z}$, quando se admitem variações na temperatura do ar, pode ser determinada por,

$$\begin{aligned}
 q_{CTRMV,z}(i\Delta) = & q_{CT,z}(i\Delta) + q_{\Delta CT,z}(i\Delta) + \\
 & \rho c_p Q_{INF,z}(i\Delta) \Delta T_z(i\Delta) + \\
 & \sum_{j=1}^{n_e} U_{e,j} A_{Si,j} \Delta T_z(i\Delta) + \\
 & \sum_{j=1}^{n_i} \{U_{i,j} A_{Si,j} [\Delta T_z(i\Delta) - \Delta T_j(i\Delta)]\}
 \end{aligned} \quad , \quad (3.3)$$

onde,

$q_{CT,z}(i\Delta)$ é a carga térmica sensível determinada em *Loads*, W;
 $q_{\Delta CT,z}(i\Delta)$ é a carga térmica que resulta da variação da quantidade de calor acumulada na envolvente devido à variação da temperatura do ar no espaço, W;
 ρ é a massa específica, kg/m³;
 c_p é o calor específico a pressão constante, J/(kg K);
 $Q_{INF,z}(i\Delta)$ é o caudal volúmico de ar de infiltração no espaço, m³/s;
 $\Delta T_z(i\Delta)$ é a variação da temperatura do ar do espaço relativamente à temperatura de referência de *Loads*, K
 $U_{e,j}$ é o coeficiente global de transferência de calor do elemento construtivo exterior j , W/(m²K);
 $A_{St,j}$ é a área da superficial interior do elemento construtivo j , m²;
 $U_{i,j}$ é o coeficiente global de transferência de calor do elemento construtivo interior j , W/(m²K);
 $\Delta T_j(i\Delta)$ é a variação de temperatura do ar no espaço interior j — adjacente ao espaço em estudo — relativamente à temperatura de referência de *Loads*, K.

A carga térmica transferida da envolvente para o espaço devido à variação de temperatura do ar é determinada por um método análogo ao descrito anteriormente para os ganhos de calor radiantes.

Os factores de ponderação para o desvio da temperatura do ar relativamente à temperatura de referência em *Loads* são obtidos pelo estudo da resposta em carga térmica no espaço a uma solicitação do tipo impulso unitário de desvio da temperatura do ar, ΔT_z^δ ,

$$q_{\Delta CT,z}^\delta(i\Delta) = \sum_{k=0}^{m_g} g(k)\Delta T_z^\delta[(i-k)\Delta] - \sum_{k=1}^{m_p} p(k)q_{\Delta CT,z}^\delta[(i-k)\Delta]. \quad (3.4)$$

Na expressão (3.4), $g(k)$ e $p(k)$ são factores de ponderação para um desvio unitário da temperatura do ar no espaço (York e Cappiello, 1981; Rego Teixeira, 1987).

Para variações da temperatura do ar no espaço diferentes da unidade, por exemplo, $\Delta T_z = c\Delta T_z^\delta$, onde c é uma constante, atendendo a que se considera o sistema em estudo linear tem-se,

$$q_{\Delta CT,z}(i\Delta) = cq_{\Delta CT,z}^{\delta}(i\Delta). \quad (3.5)$$

Quando o sistema de climatização (convectivo) não se encontra em funcionamento ou num espaço não-climatizado tem-se, $q_{CTRMV,z} = 0$. Neste caso, substituindo a expressão da variação na carga térmica devida à variação de temperatura do ar, (3.5), na expressão (3.3) e resolvendo em ordem a ΔT_z obtém-se uma expressão que permite determinar a temperatura do ar no espaço não-climatizado num dado instante,

$$\begin{aligned} \Delta T_z(i\Delta) = & \left[-g(0) - \rho c_p Q_{INF,z}(i\Delta) - \right. \\ & \left. \sum_{j=1}^{n_e} U_{e,z} A_{Si,j} - \sum_{j=1}^{n_i} U_{i,z} A_{Si,j} \right]^{-1} \times \\ & \left\{ q_{CT,z}(i\Delta) + \sum_{k=1}^{m_g} g(k) \Delta T_z[(i-k)\Delta] - \right. \\ & \left. \sum_{k=1}^{m_p} p(k) q_{\Delta CT,z}[(i-k)\Delta] - \sum_{j=1}^{n_i} U_{i,z} A_{Si,j} \Delta T_j(i\Delta) \right\} \end{aligned} \quad (3.6)$$

Quando um espaço é climatizado (com um sistema convectivo), como foi referido anteriormente, são admissíveis variações da temperatura do ar em torno da temperatura de referência — *setpoint* — compreendidas num intervalo $-|\Delta T_{MAX}| < \Delta T_z < |\Delta T_{MAX}|$.

Para determinar a carga térmica removida num espaço climatizado há que definir o tipo de controlo exercido pelo sistema de climatização. Considere-se o controlo termostático proporcional, com a lei de controlo representada na Figura 3.1, para a estação de arrefecimento.

Figura 3.1 — Curva característica do controlo termostático proporcional. Exemplo para a estação de arrefecimento

Esta lei de controlo pode ser expressa por uma relação linear do tipo,

$$q_{CTRMV,z}(i\Delta) = A\Delta T_z(i\Delta) + B, \quad (3.7)$$

onde,

$$\begin{cases} q_{CTRMV,z}(i\Delta) = q_{MAX,s}(i\Delta), & \text{se } \Delta T_z(i\Delta) \geq +|\Delta T_{MAX}| \\ q_{CTRMV,z}(i\Delta) = 0, & \text{se } \Delta T_z(i\Delta) \leq -|\Delta T_{MAX}| \end{cases}, \quad (3.8)$$

sendo $q_{MAX,s}$ a potência máxima que o equipamento secundário de climatização consegue remover no espaço.

Substituindo (3.7) em (3.8) e resolvendo em ordem às constantes A e B , obtém-se,

$$A = \frac{q_{MAX,s}(i\Delta)}{2|\Delta T_{MAX}|} \quad \text{e} \quad B = \frac{q_{MAX,s}(i\Delta)}{2}. \quad (3.9)$$

A potência máxima que o equipamento secundário consegue remover depende, não só das características específicas do equipamento, mas também da eficiência com que este equipamento opera. Esta eficiência depende das propriedades e caudal do fluido térmico secundário e das propriedades e caudal do ar movimentado no espaço. Pode definir-se, então,

$$q_{MAX,s}(i\Delta) = \eta(i\Delta)q_{NOM}. \quad (3.10)$$

onde η é a eficiência do equipamento e q_{NOM} a sua potência nominal.

A determinação da temperatura no espaço climatizado sujeito à lei de controlo representada na Figura 3.1 é obtida substituindo as expressões (3.7) e (3.5) na expressão (3.3),

$$\begin{aligned}
\Delta T_z(i\Delta) = & \left[A - g(0) - \rho c_p Q_{INF,z}(i\Delta) - \right. \\
& \left. \sum_{j=1}^{n_e} U_{e,z} A_{Si,j} - \sum_{j=1}^{n_i} U_{i,z} A_{Si,j} \right]^{-1} \times \\
& \left\{ q_{CT,z}(i\Delta) - B + \sum_{k=1}^{m_g} g(k) \Delta T_z[(i-k)\Delta] - \right. \\
& \left. \sum_{k=1}^{m_p} p(k) q_{\Delta CT,z}[(i-k)\Delta] - \sum_{j=1}^{n_i} U_{i,z} A_{Si,j} \Delta T_j(i\Delta) \right\}
\end{aligned} \quad (3.11)$$

A determinação da carga térmica (sensível e latente) removida do espaço pelo equipamento secundário de climatização pode ser então determinada substituindo a expressão (3.11) em (3.7), com $q_{CT,z} = q_{CT,SENS,z} + q_{CT,LAT,z}$, onde $q_{CT,SENS,z}$ é a carga térmica sensível determinada no módulo *Loads* e $q_{CT,LAT,z}$ é a carga térmica latente removida (não se considera a acumulação de ganhos de calor latente no espaço). Obviamente, a equação que resulta só é válida enquanto se verificar $-\left| \Delta T_{MAX} \right| < \Delta T_z(i\Delta) < \left| \Delta T_{MAX} \right|$.

Refira-se que, com base nos resultados em cada instante de temperatura do ar no espaço, temperatura do ar exterior, temperatura do ar dos espaços adjacentes, fluxos de calor radiante e condutivo nas superfícies e, conhecidos os coeficientes convectivo-radiantes nas superfícies dos elementos construtivos, é possível determinar as temperaturas das superfícies dos elementos construtivos (Koschensch, 2000).

Uma vez determinada a carga térmica removida nos espaços pelos equipamentos secundários e, adicionados os ganhos/perdas de calor no circuito de distribuição do fluido térmico, obtém-se a carga térmica a remover pelos equipamentos primários.

No programa DOE-2 o consumo de energia nos equipamentos primários é determinado com base em curvas características do funcionamento dos equipamentos a carga parcial (York e Cappiello, 1981).

O programa DOE-2 permite a modelação de diferentes tipos de equipamentos secundários e primários de climatização. Relativamente aos sistemas de climatização radiante apenas inclui a possibilidade de modelação de pavimentos aquecidos e radiadores,

não possuindo pré-definido qualquer sistema de arrefecimento radiante. Apesar disto, a modelação destes sistemas com o programa DOE-2 é possível, tendo sido descrita por Zweifel e Koschenz (1993).

Na modelação de sistemas de climatização radiante com o programa DOE-2 tem interesse distinguir duas etapas: i) uma etapa genérica, de modelação do comportamento térmico dos elementos radiantes nos espaços; ii) uma etapa específica de modelação no programa DOE-2 do sistema de climatização radiante, que se subdivide por sua vez na modelação dos elementos radiantes nos espaços e na modelação do circuito de distribuição de fluido térmico. Nas secções 3.1 e 3.2 abordam-se estas duas etapas de modelação.

3.1 Modelação do comportamento térmico de elementos radiantes de temperatura moderada

A transferência de calor num elemento radiante desde a tubagem onde circula o fluido térmico aquecido ou arrefecido até à superfície do elemento no espaço climatizado é um fenómeno complexo que envolve o estudo da condução tridimensional e em regime dinâmico.

Este estudo pode ser efectuado com métodos aproximados de diferenças finitas ou elementos finitos, por exemplo, contudo, em muitos casos a complexidade da modelação do comportamento térmico dos elementos radiantes é contornada, admitindo-se que em lugar da tubagem existe um plano interior aquecido ou arrefecido e que a temperatura das superfícies do elemento é uniforme. Esta simplificação permite considerar a condução no elemento radiante como unidimensional.

A Figura 3.2 exemplifica este tipo de simplificação.

Figura 3.2 — Modelação da condução num elemento radiante.

- a) Pannel radiante metálico isolado superiormente;
- b) Elemento construtivo termoactivo;
- c) modelo de elemento radiante — placa com plano interior aquecido ou arrefecido.

Nestas figuras,

d_i é a distância do centro do tubo à superfície i , m;

d_e é a distância do centro do tubo à superfície e , m;

T_i é a temperatura do ar ambiente em i (temperatura operativa), K;

T_e é a temperatura do ar ambiente em e (temperatura operativa), K;

T_f é a temperatura do fluido térmico, K;

T_{mi} é a temperatura média da superfície i , K;

T_{me} é a temperatura média da superfície e , K;

T_{m0} é a temperatura média do plano aquecido ou arrefecido, K;

q''_{m0} é o valor médio da densidade de fluxo de calor transferida no plano aquecido ou arrefecido, W/m^2 ;

h_i é o coeficiente combinado convectivo-radiante na superfície i , $W/(m^2 K)$;

h_e é o coeficiente combinado convectivo-radiante na superfície e , $W/(m^2 K)$;

λ é a condutibilidade térmica, $W/(m K)$.

Ou seja, o elemento radiante é modelado como uma placa que possui um plano interior com uma determinada temperatura ou, em

alternativa, que liberta uma determinada densidade de fluxo de calor.

Este tipo de modelação foi abordado por Strand (1995) no estudo de elementos termoactivos em regime dinâmico. Strand aplicou um método idêntico ao método dos factores de resposta (Stephenson e Mitalas, 1971; Rego Teixeira, 1987; Bragança, 1995) para a resolução deste problema. Obteve uma expressão para a densidade de fluxo de calor condutivo na superfície interior ($q''_{CD,Si}$) de um elemento do tipo c) — ver Figura 3.2 —, a partir do conhecimento dos factores de resposta $Y(i\Delta)$ e $Z(i\Delta)$, que “ponderam” o efeito das solicitações em temperatura ocorridas nas superfícies exterior e interior, respectivamente, e do factor $W(i\Delta)$ que “pondera” o efeito do fluxo de calor, q_f , transferido no plano aquecido ou arrefecido,

$$q''_{CD,Si}(i\Delta) = \sum_{k=0}^{\infty} Y(i\Delta) T_{Se} [(i-k)\Delta] - \sum_{k=0}^{\infty} Z(i\Delta) T_{Si} [(i-k)\Delta] + \sum_{k=0}^{\infty} W(i\Delta) q_f [(i-k)\Delta] \quad (3.12)$$

Com o objectivo de estudar a climatização radiante, Strand integrou esta modelação do comportamento dinâmico de elementos termoactivos na versão de investigação do programa de simulação energética de edifícios BLAST (BLAST, 1991). Este investigador estudou ainda a condução bidimensional em elementos termoactivos com a aplicação do método do espaço de estados (Martins de Carvalho, 2000).

Também García e Aranda (2000a; 2000b) estudaram o comportamento dinâmico de elementos termoactivos. Estes investigadores usaram no entanto um método numérico de elementos finitos para obter as funções de transferência que relacionam a resposta do elemento radiante em fluxo de calor e em temperatura nas suas superfícies com diferentes tipos de solicitações em fluxo de calor e em temperatura. Em seguida, com as funções de transferência obtidas, modelaram o comportamento dos elementos termoactivos e dos espaços climatizados com o programa TRNSYS (Klein *et al.*, 1996).

Para elementos radiantes com reduzida inércia térmica, como são os painéis radiantes metálicos e certos tipos de elementos construtivos termoativos, pode estudar-se a condução em regime estacionário. Neste caso a modelação é significativamente simplificada, podendo definir-se os coeficientes de transferência de calor U_i e U_e como se mostra na Figura 3.3.

Figura 3.3 — Modelação da condução em regime estacionário numa placa com um plano interior aquecido ou arrefecido.

Os coeficientes de transferência de calor U_i e U_e , expressos em $W/(m^2 K)$, são determinados pelas expressões,

$$U_i = \left(\frac{1}{h_i} + \frac{d_i}{\lambda_i} \right)^{-1} \quad \text{e} \quad U_e = \left(\frac{1}{h_e} + \frac{d_e}{\lambda_e} \right)^{-1}. \quad (3.13)$$

A modelação em regime estacionário de alguns tipos de painéis radiantes metálicos e de elementos termoativos é descrita por Glück (1981). Koschenz e Lehmann (2000) abordam também esta modelação e apresentam um estudo sobre a relação entre a temperatura do fluido térmico que circula no elemento radiante, T_f , e a temperatura do plano aquecido ou arrefecido T_{m0} .

Neste trabalho, na modelação do comportamento térmico dos elementos radiantes considera-se apenas o caso estacionário. Este é o caso que se adapta à modelação com o programa DOE-2. Segundo Koschenz e Dorer (1999), quando se estudam elementos construtivos termoativos com programas de simulação energética de edifícios que consideram intervalos de análise horários, a modelação em regime estacionário (em cada intervalo horário) dos elementos termoativos é aceitável.

A seguir, na secção 3.1.1 aborda-se a modelação de elementos termoactivos, na secção 3.1.2 aborda-se a modelação de painéis radiantes. Apresentam-se expressões analíticas para o cálculo do fluxo de calor transferido entre estes dois tipos de elementos radiantes e os espaços. Na secção 3.1.3 aborda-se a modelação de um elemento termoactivo com uma geometria particular com base num método aproximado de volumes finitos.

3.1.1 Elementos construtivos termoactivos

Considere-se o elemento construtivo com tubagem interior representado em corte na Figura 3.4.

Figura 3.4 —
Representação de um
elemento construtivo com
tubagem interior.

Nesta figura,

l é o espaçamento entre tubos, m;

d é o diâmetro dos tubos, m;

T_e é a temperatura da superfície exterior do tubo, K;

A solução analítica da distribuição de temperatura no elemento construtivo representado na Figura 3.4 é apresentada por Glück (1981) para o regime estacionário.

Quando $T_e = T_i$, tem-se, com $\vartheta(x, y) = T(x, y) - T_i$ e $\vartheta_t = T_t - T_i$,

$$\vartheta(x, y) = -\Gamma \vartheta_t \left\{ \frac{\pi}{l} \left(\frac{U_e - U_i}{U_i + U_e} y - \frac{2\lambda}{U_i + U_e} + |y| \right) - \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{s} \left[e^{-\frac{2\pi s}{l}|y|} + g_i(s) e^{\frac{2\pi s}{l}y} + g_e(s) e^{-\frac{2\pi s}{l}y} \right] \times, \right. \\ \left. \cos \left(2\pi s \frac{x}{l} \right) \right\} \quad (3.14)$$

onde,

$$\Gamma = \left[\ln \left(\frac{l}{\pi d} \right) + \frac{2\pi\lambda}{l(U_i + U_e)} + \sum_{s=1}^{\infty} \frac{g_i(s) + g_e(s)}{s} \right]^{-1}, \quad (3.15)$$

$$g_i(s) = \frac{\left[\frac{(h_i l / \lambda) + 2\pi s}{(h_i l / \lambda) - 2\pi s} \right] e^{-\frac{4\pi s}{l}d_e} - e^{-\frac{4\pi s}{l}(d_i + d_e)}}{e^{-\frac{4\pi s}{l}(d_i + d_e)} - \left[\frac{(h_i l / \lambda) + 2\pi s}{(h_i l / \lambda) - 2\pi s} \right] \left[\frac{(h_e l / \lambda) + 2\pi s}{(h_e l / \lambda) - 2\pi s} \right]} \quad (3.16)$$

e

$$g_e(s) = \frac{\left[\frac{(h_e l / \lambda) + 2\pi s}{(h_e l / \lambda) - 2\pi s} \right] e^{-\frac{4\pi s}{l}d_i} - e^{-\frac{4\pi s}{l}(d_i + d_e)}}{e^{-\frac{4\pi s}{l}(d_i + d_e)} - \left[\frac{(h_i l / \lambda) + 2\pi s}{(h_i l / \lambda) - 2\pi s} \right] \left[\frac{(h_e l / \lambda) + 2\pi s}{(h_e l / \lambda) - 2\pi s} \right]} \quad (3.17)$$

Conhecida a distribuição de temperatura no elemento radiante é possível calcular o fluxo de calor transferido pelo elemento radiante. Este cálculo tem por base a determinação da temperatura média no elemento construtivo segundo a direcção x , $T_m(y)$. Esta temperatura pode ser obtida a partir da expressão,

$$\vartheta_m(y) = \frac{1}{l} \int_0^l \vartheta(x, y) dx, \quad (3.18)$$

onde $\vartheta_m(y) = T_m(y) - T_i$.

Substituindo (3.14) em (3.18) resulta,

$$\vartheta_m(y) = -\Gamma \vartheta_t \frac{\pi}{l} \left(\frac{U_e - U_i}{U_i + U_e} y - \frac{2\lambda}{U_i + U_e} + |y| \right). \quad (3.19)$$

A densidade de fluxo de calor transferido pelo elemento radiante, q'' , é então calculada com base em,

$$q''_i = U_i \vartheta_m (y=0) \quad (3.20)$$

e

$$q''_e = U_e \vartheta_m (y=0), \quad (3.21)$$

sendo

$$q'' = q''_i + q''_e. \quad (3.22)$$

Substituindo (3.19) em (3.20) e (3.21) obtém-se,

$$q''_i = \Phi U_i (T_t - T_i) \quad (3.23)$$

e

$$q''_e = \Phi U_e (T_t - T_e), \quad (3.24)$$

onde

$$\Phi = \frac{2\pi\lambda\Gamma}{l(U_i + U_e)} \quad (3.25)$$

define um factor de forma.

Ainda com base em (3.19) podem determinar-se as temperaturas médias das superfícies do elemento radiante, ϑ_{mi} e ϑ_{me} , considerando $y = d_i$ e $y = d_e$, respectivamente.

Quando $T_e \neq T_i$ as expressões de q''_i e q''_e tomam a forma (Koschenz e Lehmann, 2000),

$$q''_i = \Phi U_i (T_t - T_i) + (1 - \Phi) \frac{U_i U_e}{U_i + U_e} (T_e - T_i) \quad (3.26)$$

e

$$q''_e = \Phi U_e (T_t - T_e) + (1 - \Phi) \frac{U_i U_e}{U_i + U_e} (T_i - T_e). \quad (3.27)$$

Estes resultados permitem estabelecer uma analogia eléctrica para a transferência de calor num elemento radiante com fontes de calor internas, como se mostra na Figura 3.5.

Figura 3.5 — Circuito em delta (Δ). Analogia eléctrica para a transferência de calor num elemento radiante com fontes de calor internas.

Aplicando as regras de transformação de circuitos Δ -Y, o circuito acima toma a forma apresentada na Figura 3.6.

Figura 3.6 — Circuito em Y. Analogia eléctrica para a transferência de calor num elemento radiante com fontes de calor internas.

É possível constatar a correspondência entre a analogia da Figura 3.6 e a modelação da Figura 3.3.

Na Figura 3.6 surge no entanto um termo de resistência térmica adicional, R_x , entre a temperatura da superfície exterior do tubo e a temperatura média no plano aquecido ou arrefecido, $T_{m0} = T_m (y = 0)$.

Caso se pretenda incluir no estudo do elemento radiante o efeito da resistência térmica convectiva, R_h , e condutiva, R_t , na tubagem, podem associar-se estas resistências em série com R_x , como se mostra na Figura 3.7.

Figura 3.7 —
Contabilização do efeito
da resistência convectiva
e condutiva no tubo
através da adição de
resistências em série.

Nesta figura, \bar{T}_f é a temperatura média do fluido térmico que circula no elemento radiante e $T_{t,i}$ é a temperatura interior do tubo.

Define-se, então, com $R = R_h + R_t + R_x$, a expressão,

$$q'' = \frac{(\bar{T}_f - T_{m0})}{R} = q_i'' + q_e'' \quad (3.28)$$

De (3.20), (3.21) e (3.28) resulta,

$$T_{m0} = \frac{\bar{T}_f + R(U_i T_i + U_e T_e)}{1 + R(U_i + U_e)} \quad (3.29)$$

Substituindo a expressão (3.29) em expressões do tipo (3.20) e (3.21), mas para o caso em que $T_e \neq T_i$, obtêm-se as densidades de fluxo de calor transferidas pelo elemento radiante para os espaços i e e em função da temperatura média do fluido,

$$q_i'' = \frac{U_i}{1 + R(U_i + U_e)} (\bar{T}_f - T_i) + \frac{R U_i U_e}{1 + R(U_i + U_e)} (T_e - T_i), \quad (3.30)$$

$$q_e'' = \frac{U_e}{1 + R(U_i + U_e)} (\bar{T}_f - T_e) + \frac{R U_i U_e}{1 + R(U_i + U_e)} (T_i - T_e) \quad (3.31)$$

e

$$q'' = \frac{\Phi}{1 + \Phi(U_i + U_e)(R_h + R_t)} [U_i(\bar{T}_f - T_i) + U_e(\bar{T}_f - T_e)], \quad (3.32)$$

onde se considerou $R_x = \frac{(1 - \Phi)}{\Phi(U_i + U_e)}$.

Para o caso em que $T_e = T_i$, aplicável, por exemplo, a tectos ou pavimentos radiantes que separam espaços sujeitos a solicitações

idênticas ou a paredes radiantes que separam espaços climatizados, tem-se,

$$q_i'' = \tilde{\Phi} U_i (\bar{T}_f - T_i), \quad (3.33)$$

$$q_e'' = \tilde{\Phi} U_e (\bar{T}_f - T_i) \quad (3.34)$$

e

$$q'' = \tilde{\Phi} (U_i + U_e) (\bar{T}_f - T_i) \quad (3.35)$$

onde,

$$\tilde{\Phi} = \frac{1}{1 + R(U_i + U_e)} = \frac{\Phi}{1 + \Phi(R_h + R_t)(U_i + U_e)}. \quad (3.36)$$

As temperaturas médias das superfícies do elemento radiante podem ser determinadas com base nas expressões,

$$q_i'' = h_i (T_{mi} - T_i) \quad \text{e} \quad q_e'' = h_e (T_{me} - T_i) \quad (3.37)$$

de onde resulta,

$$T_{mi} = T_i + \tilde{\Phi} \frac{U_i}{h_i} (\bar{T}_f - T_i) \quad \text{e} \quad T_{me} = T_i + \tilde{\Phi} \frac{U_e}{h_e} (\bar{T}_f - T_i). \quad (3.38)$$

Para compreender como a temperatura média \bar{T}_f se relaciona com a temperatura do fluido térmico à entrada do elemento radiante e como esta temperatura pode ser mantida constante, considere-se a Figura 3.8.

Figura 3.8 —
Representação da
tubagem interior segundo
a dimensão longitudinal.

Para o caso em que $T_e = T_i$, um balanço de energia ao longo de um elemento infinitesimal de comprimento do tubo, dz , permite estabelecer,

$$-\dot{m}c_p dT_f = \tilde{\Phi}(U_i + U_e)(\bar{T}_f - T_i)\Delta x dz, \quad (3.39)$$

onde \dot{m} é o caudal mássico de fluido que circula na tubagem, kg/s.

Integrando $T_f(z)$ ao longo do comprimento do tubo, L , e sendo T_{f1} e T_{f2} as temperaturas do fluido à entrada e saída deste, respectivamente, com base em (3.39) obtém-se a relação,

$$\dot{m}c_p = \frac{\tilde{\Phi}(U_i + U_e)}{\ln\left(\frac{T_{f1} - T_i}{T_{f2} - T_i}\right)} \Delta x L. \quad (3.40)$$

Atendendo a que a densidade de fluxo de calor transferida na tubagem verifica a expressão,

$$q'' = \dot{m}_{sp}c_p(T_{f1} - T_{f2}), \quad (3.41)$$

sendo \dot{m}_{sp} o caudal por unidade de área radiante, $\dot{m}_{sp} = \dot{m}/(\Delta x L)$, substituindo (3.40) em (3.41) obtém-se,

$$q'' = \tilde{\Phi}(U_i + U_e)\Delta T_{\ln}, \quad (3.42)$$

com

$$\Delta T_{\ln} = \frac{(T_{f1} - T_{f2})}{\ln\left(\frac{T_{f1} - T_i}{T_{f2} - T_i}\right)}, \quad (3.43)$$

a temperatura média logarítmica do fluido.

Assim, comparando as expressões (3.42) e (3.35) conclui-se que,

$$\bar{T}_f = T_i + \Delta T_{\ln}. \quad (3.44)$$

Admitindo a existência de uma resistência térmica R_z tal que

$$q'' = \frac{1}{R_z} (T_{f1} - \bar{T}_f), \quad (3.45)$$

das expressões (3.45) e (3.35) obtêm-se,

$$T_{f1} = \bar{T}_f + R_z \tilde{\Phi}(U_i + U_e) (\bar{T}_f - T_i), \quad (3.46)$$

uma relação entre a temperatura inicial do fluido térmico, a temperatura média do fluido térmico e a temperatura no espaço climatizado.

A resistência térmica R_z pode ser determinada uma vez conhecida a resistência térmica global, R_G , definida a partir de,

$$q'' = \frac{1}{R_G} (T_{f1} - T_i), \quad (3.47)$$

onde,

$$R_G = R_z + R_h + R_t + R_x + \frac{1}{U_i + U_e}. \quad (3.48)$$

Da expressão (3.42), substituindo $T_{f2} = T_{f1} - q'' / (\dot{m}_{sp} c_p)$ — ver equação (3.41) — e rearranjando, resulta uma expressão para a resistência térmica global, R_G ,

$$R_G = \left\{ \dot{m}_{sp} c_p \left[1 - \exp \left(- \frac{\tilde{\Phi}(U_i + U_e)}{\dot{m}_{sp} c_p} \right) \right] \right\}^{-1}. \quad (3.49)$$

De (3.48) obtêm-se, então,

$$R_z = \left\{ \dot{m}_{sp} c_p \left[1 - \exp \left(- \frac{1}{\left(R + \frac{1}{U_i + U_e} \right) \dot{m}_{sp} c_p} \right) \right] \right\}^{-1} - \left(R + \frac{1}{U_i + U_e} \right) \quad (3.50)$$

onde, de (3.35) se tem,

$$\tilde{\Phi}(U_i + U_e) = \left(R + \frac{1}{U_i + U_e} \right)^{-1}. \quad (3.51)$$

Com base em (3.46) e (3.50) obtém-se uma expressão que permite avaliar as combinações de temperatura inicial do fluido e de caudal circulado que permitem a manutenção de \bar{T}_f constante no elemento radiante.

Caso o controlo do elemento radiante seja efectuado com caudal constante, a expressão (3.46) permite determinar os valores de T_{f1} que mantêm \bar{T}_f constante para diferentes T_i . Para este caso, a variação da temperatura inicial do fluido térmico que deve resultar de um incremento da temperatura no espaço é dada por,

$$\Delta T_{f1} = -R_z \tilde{\Phi}(U_i + U_e) \Delta T_i. \quad (3.52)$$

No caso em que T_{f1} é mantido constante, sendo o controlo efectuado com variação do caudal, a expressão que resulta para a variação de \dot{m}_{sp} é mais complexa.

Com base em (3.46), sendo T_{f1} e \bar{T}_f conhecidos, pode calcular-se R_z para diferentes valores de T_i ,

$$R_z = \frac{(T_{f1} - \bar{T}_f)}{\tilde{\Phi}(U_i + U_e)} (\bar{T}_f - T_i)^{-1}. \quad (3.53)$$

O valor de caudal que assegura a manutenção de \bar{T}_f e T_{f1} constantes pode então ser determinado a partir da expressão (3.50).

3.1.2 Painéis radiantes metálicos

Inserem-se neste tipo de elementos as placas radiantes metálicas, usadas, sobretudo, como tectos radiantes. As possibilidades de variação da geometria, método construtivo, materiais usados, modo de fixação são muitas. Na Figura 2.1 apresentam-se alguns exemplos de painéis radiantes de tecto. Nestes painéis é usual

utilizar um material isolante na face superior do painel para reduzir as perdas de calor no sentido ascendente.

A análise do comportamento térmico deste tipo de elementos radiantes pode considerar-se dividida em três partes principais: i) o cálculo da distribuição de temperatura na tubagem e, em especial, da temperatura na zona do tubo em contacto com o painel; ii) o cálculo da distribuição de temperatura no painel, entre os tubos; iii) o cálculo das condições do fluido térmico ao longo da tubagem.

Relativamente ao ponto iii, o estudo das relações entre as condições do fluido térmico à entrada e saída do tubo e a temperatura média do fluido é análogo ao apresentado na secção anterior.

Relativamente ao ponto i, Glück (1981) apresenta, para diferentes tipos de contacto entre um tubo e um painel, expressões analíticas da distribuição de temperatura no tubo. Neste trabalho considera-se apenas o caso representado na Figura 3.9.

Figura 3.9 — Detalhe de tipo de contacto entre tubo e painel radiante que se estuda.

Para este caso, onde se admite que a superfície exterior do tubo que não contacta o painel é adiabática, tem-se (Glück, 1981),

$$T_0 = \bar{T}_f + (2\varphi_0 r_e \Delta z) q'' \left\{ -\frac{1}{\lambda_t} \frac{2}{2\pi \Delta z} \sum_{\omega=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\omega} \left(\frac{\sin(\omega \varphi_0)}{\omega \varphi_0} \right)^2 \times \right. \right. \\ \left. \left. \frac{\frac{\omega + h_t r_i / \lambda_t \left(\frac{r_e}{r_i} \right)^{2\omega} + 1}{\omega - h_t r_i / \lambda_t \left(\frac{r_e}{r_i} \right)^{2\omega}}}{\frac{\omega + h_t r_i / \lambda_t \left(\frac{r_e}{r_i} \right)^{2\omega} - 1}{\omega - h_t r_i / \lambda_t \left(\frac{r_e}{r_i} \right)^{2\omega}}} - \frac{\ln(r_e / r_i)}{2\pi \lambda_t \Delta z} - \frac{1}{2\pi r_i \Delta z h_t} \right] \right\} \quad (3.54)$$

onde,

T_0 é a temperatura na zona de contacto entre o tubo e o painel, K;

$2\varphi_0 r_e$ é o arco de circunferência em contacto com o painel, m;

r_e é o raio exterior do tubo, m;

r_i é o raio interior do tubo, m;

Δz é uma dimensão segundo o comprimento do tubo, m;

λ_t é a condutibilidade térmica do material do tubo, W/(m K);

h_t é o coeficiente convectivo da superfície interior do tubo, W/(m²K).

A densidade de fluxo de calor transferida do fluido térmico para a zona de contacto entre o tubo e o painel é dada por,

$$q'' = \frac{(\bar{T}_f - T_0)}{R'}, \quad (3.55)$$

onde

$$R' = (2\varphi_0 r_e \Delta z) \left\{ -\frac{1}{\lambda_t} \frac{2}{2\pi \Delta z} \sum_{\omega=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\omega} \left(\frac{\sin(\omega \varphi_0)}{\omega \varphi_0} \right)^2 \times \right. \right. \\ \left. \left. \frac{\omega + h_t r_i / \lambda_t \left(\frac{r_e}{r_i} \right)^{2\omega} + 1}{\omega - h_t r_i / \lambda_t \left(\frac{r_e}{r_i} \right)^{2\omega} - 1} \right] - \frac{\ln(r_e / r_i)}{2\pi \lambda_t \Delta z} - \frac{1}{2\pi r_i \Delta z h_t} \right\}. \quad (3.56)$$

Relativamente ao ponto ii acima, a distribuição de temperatura na superfície de um painel radiante como o representado na Figura 3.9, com espaçamento entre tubagens l e $\bar{T}_f > T_i$ é do tipo apresentado na Figura 3.10.

Figura 3.10 —
Distribuição de
temperatura num painel
radiante.

Sendo a espessura da chapa que constitui o painel radiante reduzida e considerando que a zona de contacto entre o tubo e o painel (chapa metálica) é a de um ponto, a distribuição da temperatura no painel pode ser obtida admitindo condução unidimensional numa alheta rectangular de secção constante, como a representada na Figura 3.11.

Figura 3.11 —
Modelação da condução
num painel radiante:
alheta rectangular com
secção constante

Assim, um balanço de energia no painel permite estabelecer,

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{U_i}{\lambda \delta} (T - T_i) - \frac{U_e}{\lambda \delta} (T - T_e) = 0, \quad (3.57)$$

onde,

T é a temperatura ao longo do painel, K;

δ é a espessura do painel, m.

Definindo as variáveis $\vartheta = T - T_i$ e $\vartheta_e = T - T_e$, tal que $\vartheta_e = \vartheta - \Delta$ com $\Delta = T_e - T_i$, a expressão (3.57) toma a forma,

$$\frac{d^2 \vartheta}{dx^2} - \vartheta \frac{U_i + U_e}{\lambda \delta} = -\Delta \frac{U_e}{\lambda \delta}. \quad (3.58)$$

Esta equação, sujeita às condições fronteira,

$$\vartheta|_{x=0} = \vartheta_0 (= T_0 - T_i) \quad \text{e} \quad \left. \frac{d\vartheta}{dx} \right|_{x=l/2} = 0, \quad (3.59)$$

tem por solução,

$$\vartheta = \left(\vartheta_0 - \frac{U_e}{U_i + U_e} \Delta \right) \frac{\cosh[m(l/2 - x)]}{\cosh(ml/2)} + \frac{U_e}{U_i + U_e} \Delta, \quad (3.60)$$

sendo $m^2 = \frac{U_i + U_e}{\lambda \delta}$.

O cálculo da densidade de fluxo de calor transferida por um painel radiante pode ser realizado uma vez definida a temperatura média do painel, T_m ,

$$T_m - T_i = \vartheta_m = \frac{1}{l} \int_0^l \vartheta dx. \quad (3.61)$$

Substituindo (3.60) em (3.61) e avaliando o integral resulta,

$$\vartheta_m = \left(\vartheta_0 - \frac{U_e}{U_i + U_e} \Delta \right) \frac{\tanh(ml/2)}{ml/2} + \frac{U_e}{U_i + U_e} \Delta. \quad (3.62)$$

A densidade de fluxo de calor é dada por, $q'' = q_i'' + q_e''$, onde,

$$q_i'' = U_i \vartheta_m \quad (3.63)$$

e

$$q_e'' = U_e (\vartheta_m - \Delta). \quad (3.64)$$

As temperaturas médias das superfícies que contactam com os ambientes em ambos os lados da placa podem ser determinados pelas expressões,

$$T_{mi} = \frac{U_i}{h_i} \vartheta_m + T_i \quad \text{e} \quad T_{me} = \frac{U_e}{h_e} (\vartheta_m - \Delta) + T_e. \quad (3.65)$$

Para o caso em que $U_e = 0$, as expressões (3.63) e (3.64) tomam a forma,

$$q_i'' = \Phi' U_i (T_0 - T_i) \quad \text{e} \quad q_e'' = 0, \quad (3.66)$$

onde,

$$\Phi' = \frac{\tanh(ml/2)}{ml/2}. \quad (3.67)$$

Assim, a densidade de fluxo de calor $q_i'' (= q'')$ transferida pelo painel radiante pode ser determinada em função da temperatura média do fluido, a partir das expressões (3.66) e (3.55),

$$q_i'' = \tilde{\Phi}' U_i (\bar{T}_f - T_i), \quad (3.68)$$

com

$$\tilde{\Phi}' = \frac{\Phi'}{1 + R' \Phi' U_i}. \quad (3.69)$$

3.1.3 Método de volumes finitos

O método dos volumes finitos permite aproximar a solução de problemas difusivos como os da condução de calor. Trata-se de um método que se adequa à implementação numérica e que é útil para a resolução de problemas para os quais se desconhece a solução analítica ou esta se revela de determinação complexa. Aplicado ao estudo do comportamento térmico de elementos radiantes, este método permite a resolução de problemas em geometrias complexas, em regime transiente, ou com variação de propriedades termofísicas dos materiais. A formulação do método de volumes finitos para problemas difusivos encontra-se descrita em detalhe em Patankar (1980) ou em Versteeg e Malalasekera (1995).

Neste trabalho utiliza-se um método de volumes finitos para o estudo bidimensional e em regime estacionário da condução de calor num elemento construtivo como o representado na Figura 3.12.

Figura 3.12 — Elemento construtivo termoactivo que vai ser estudado com o método de volumes finitos.

Trata-se de um elemento construtivo onde se insere uma tubagem de ida e outra de retorno de um fluido térmico. As temperaturas dos tubos são distintas, $T_{i1} \neq T_{i2}$. Para simular o efeito de um processo

construtivo concreto — abertura de roço, colocação de tubagem, preenchimento do roço com reboco —, admite-se a existência de uma região em torno da tubagem com propriedades termofísicas distintas (λ_r é a condutibilidade térmica do reboco).

O elemento construtivo termoactivo representado na Figura 3.12 vai ser estudado nos capítulos 5 e 6.

A utilidade do método de volumes finitos para a resolução de problemas de condução de calor do tipo apresentado encontra-se amplamente comprovada. A qualidade dos resultados obtidos depende fundamentalmente da correcta discretização do domínio de cálculo e da exigência no critério de convergência considerado.

Para o estudo de elementos construtivos com tubagem interior é necessário aproximar a solução sobre os tubos cilíndricos e nas superfícies planas da parede. Uma vez que neste trabalho se optou por considerar o uso de uma malha definida num sistema de coordenadas cartesianas, importa avaliar as consequências do ajuste da malha considerada aos tubos — veja-se o exemplo apresentado na Figura 3.13.

Figura 3.13 —
Representação de uma
semicircunferência com
uma malha rectangular.
Posição relativa dos nós
fronteiros exteriores e
interiores à
semicircunferência.

Para avaliar o erro introduzido por este tipo de discretização interessa estudar um problema para o qual se conheça uma solução. Considera-se o problema da determinação da distribuição bidimensional de temperatura, em regime estacionário, num meio homogéneo e uniforme compreendido entre o exterior de um cilindro e dois planos paralelos — veja-se a Figura 3.14.

As condições fronteira são a temperatura imposta no cilindro e as temperaturas (iguais) nos meios ambiente adjacentes aos planos. Admite-se que os coeficientes convectivo-radiantes são iguais em ambos os planos.

Figura 3.14 — Teste considerado para avaliar o erro do método numérico de volumes finitos devido à representação de uma circunferência com uma malha rectangular.

A aplicação da equação (3.14) com uma distância entre tubos, l , elevada permite obter uma solução analítica (aproximada) para este problema.

Na aplicação do método de volumes finitos usou-se uma malha igualmente espaçada (177×127) — assegurou-se a independência dos resultados da malha considerada — e consideraram-se as três representações da circunferência apresentadas na Figura 3.15.

Figura 3.15 — Tipos de representação da circunferência.

Tipo A

Tipo B

Tipo C

A Figura 3.16 apresenta os resultados de temperatura, $\Delta T(y) = T(y) - T_i$, nos planos $x = d_i$ e $x = d_e$, para o caso em que $T_i - T_i = 20$ K, $d = 0,02$ m, $d_i = 1,5d$, $d_e = 5,5d$ e se admite que $\lambda = 1,73$ W/(mK) e $h_i = 8,3$ W/(m²K). Os resultados numéricos são comparados com os resultados analíticos obtidos com a expressão (3.14) quando $l = 100d$.

Figura 3.16 — Avaliação do erro devido a três tipos de representação da circunferência. Comparação entre resultados de temperatura numéricos e analíticos nos planos $x = d_i$ e $x = d_e$.

Verifica-se que as três representações (tipo A, B e C) produzem resultados idênticos de temperatura nas superfícies e são uma boa aproximação da solução analítica. Conclui-se que para o problema estudado as distribuições de temperatura nas superfícies não variam significativamente com o tipo de representação da tubagem.

3.2 Modelação de sistemas de climatização radiante com o programa DOE-2

A modelação de elementos radiantes com o programa DOE-2 é abordada em Zweifel e Koschenz (1993). Considere-se um espaço cúbico climatizado com um painel radiante metálico isolado na face superior, como representado na Figura 3.17.

Figura 3.17 — Espaço cúbico climatizado com um painel radiante de tecto.

No programa DOE-2 o tecto radiante representado pode ser modelado como um espaço fictício onde o ar é mantido à

temperatura média do fluido térmico, \bar{T}_f . Entre este espaço fictício e o espaço climatizado — o interior do cubo com temperatura T_i — define-se um elemento construtivo com um coeficiente de transferência de calor, $U_{RADPNL,i} = \tilde{\Phi}'U_i$, definido pela expressão (3.68). Uma vez que se admite a face superior do painel radiante isolada, tem-se $U_{RADPNL,e} = 0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Na Figura 3.18 exemplifica-se a modelação do tecto radiante com o programa DOE-2.

Figura 3.18 —
Modelação com o DOE-2
de um espaço cúbico
climatizado com um
painel radiante de tecto.

Esta modelação permite que, logo no módulo *Loads* do programa DOE-2, as trocas de calor com elemento radiante sejam contabilizadas como carga térmica no interior do cubo. No módulo *Systems*, estas cargas térmicas são corrigidas atendendo às condições de funcionamento do elemento radiante (temperatura média do fluido térmico e calendário de utilização), condições que são asseguradas através da definição no espaço fictício de um sistema de climatização adequado.

Para a determinação das necessidades de energia do sistema de climatização radiante é necessário modelar todos os equipamentos que constituem o sistema. Relativamente ao circuito de distribuição de fluido térmico e aos equipamentos primários, estes são semelhantes quer se trate de um sistema a dois ou quatro-tubos e ventiloconvectores ou de um sistema a dois ou quatro-tubos e

elementos radiantes. Assim, podem aproveitar-se as rotinas pré-definidas no programa DOE-2 para os sistemas a dois ou quatro-tubos e ventiloconvectores e transferir para os equipamentos primários definidos no módulo *Plants* o consumo de energia nos elementos radiantes. Deve no entanto proceder-se às alterações necessárias para: i) anular funcionalidades dos ventiloconvectores (por exemplo, impedir o aquecimento ou arrefecimento do ar nas baterias de aquecimento ou arrefecimento) e, ii) substituir o valor de carga térmica removida nos ventiloconvectores pela potência calorífica transferida nos elementos radiantes.

Por exemplo, para modelar com o programa DOE-2 o caso representado na Figura 3.17 considera-se:

i) no módulo *Loads*, a definição de um espaço fictício separado do espaço interior e exterior por elementos construtivos com coeficientes de transferência de calor $U_{RADPNL,i}$ e $U_{RADPNL,e}$, respectivamente, como explicado antes. Neste espaço define-se uma temperatura igual à temperatura média do fluido térmico no elemento radiante, \bar{T}_f .

ii) no módulo *Systems*, a associação de um sistema de climatização adequado ao espaço fictício de modo a garantir, durante as horas de funcionamento do sistema de climatização, a manutenção da temperatura do ar nesse espaço igual a \bar{T}_f .

iii) no módulo *Systems*, a associação de um sistema a dois-tubos e ventiloconvectores ao espaço interior do cubo. Com recurso a funções específicas — “*input functions*” — que permitem modificar os cálculos de base realizados no programa DOE-2 sem ser necessário recompilar este programa (Winkelmann *et al.*, 1993a), impede-se o aquecimento ou arrefecimento do ar nos ventiloconvectores e introduz-se a potência calorífica transferida pelo elemento radiante no circuito de distribuição do fluido térmico com base na expressão (3.68) — note-se que na expressão (3.68), $\tilde{\Phi}'U_i$ e \bar{T}_f são constantes; a temperatura T_i é determinada hora-a-hora com base na expressão (3.6).

Refira-se que o sistema de climatização associado ao espaço fictício tem como única finalidade assegurar a temperatura \bar{T}_f nas horas em que o elemento radiante aquece ou arrefece. O consumo energético deste sistema de climatização não tem qualquer significado na modelação considerada.

Refira-se também que o facto de se associar um sistema a dois-tubos e ventiloconvectores ao espaço climatizado torna possível a modelação da ventilação do espaço com ar novo — por exemplo, ar novo tratado num sistema de climatização associado a um outro espaço — e torna possível a modelação de sistemas híbridos com ventiloconvectores e elementos radiantes no mesmo espaço. Para estes sistemas híbridos, não se impede o aquecimento ou arrefecimento nos ventiloconvectores e a potência calorífica transferida pelo elemento radiante é determinada a partir da expressão (3.68), sendo a temperatura T_i calculada hora-a-hora com a expressão (3.11). A potência calorífica transferida pelo elemento radiante deve ser adicionada à carga térmica removida nos ventiloconvectores.

3.2.1 Teste

Considerou-se a modelação em regime estacionário de um espaço cúbico com 1 m^3 aquecido com painéis radiantes de tecto. Admitiram-se as seguintes condições:

- paredes e pavimento em betão normal com 10 cm de espessura e as seguintes propriedades termofísicas: $\lambda = 1,73 \text{ W/(m K)}$, $\rho = 2240 \text{ kg/m}^3$, $c_p = 921 \text{ J/(Kg K)}$;
- painéis radiantes metálicos com 1 mm de espessura, condutibilidade térmica do painel (chapa metálica) igual a 50 W/(m K) , espaçamento entre tubos de 10 cm, isolamento na face superior, resistência térmica R' muito reduzida ($R' \approx 0$);
- coeficiente convectivo-radiante em todas as superfícies interiores igual a $8,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;
- temperatura exterior de 18°C ;
- não se consideraram ganhos solares.

Como referido acima, a modelação do painel radiante no programa DOE-2 pode ser conseguida pela definição em *Loads* de um espaço fictício com 1 m^2 de área em planta, A_{RADPNL} , sobre o espaço climatizado. A temperatura imposta nesse espaço deve corresponder à temperatura média do fluido térmico que circula na tubagem, \bar{T}_f . O coeficiente de transferência de calor entre o espaço fictício e o interior do cubo é determinado a partir de — ver expressão (3.68),

$$U_{RADPNL,i} = \tilde{\Phi}' U_i . \quad (3.70)$$

Para as características do painel em estudo obtém-se, com $U_i = h_i$, $U_{RADPNL,i} = 7,341 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Em *Systems* define-se um sistema a dois-tubos e ventiloconvectores (TPFC — *Two-Pipes FanCoils*) no espaço cúbico, contudo, estabelece-se que este sistema não ventila e não climatiza durante todo o período de simulação. Também em *Systems* define-se um sistema individual de climatização (PTAC — *Packaged Terminal Air-Conditioner*) que permite a manutenção da temperatura \bar{T}_f no espaço fictício durante o período de simulação.

A potência calorífica transferida do painel radiante para o cubo, igual à “carga térmica” removida pelo painel, é determinada pela expressão,

$$q_{CTRMV} = U_{RADPNL,i} A_{RADPNL} (\bar{T}_f - T_i). \quad (3.71)$$

Para introduzir esta “carga térmica” removida no painel num circuito de distribuição de fluido térmico a dois-tubos define-se em *Systems* a *input function* RADPNLCONSUMPTION, que altera a rotina FCOIL — rotina associada ao uso do sistema a dois-tubos e ventiloconvectores.

No Apêndice A inclui-se uma listagem do *input* do programa DOE-2 que foi usado neste estudo.

A Figura 3.19 apresenta, para diferentes valores de temperatura média do fluido térmico, os seguintes resultados do programa DOE-2:

- i) fluxo de calor transferido do painel radiante para o espaço cúbico com temperatura T_i constante e igual a 18°C — cálculos realizados no módulo *Loads* do programa DOE-2 (*DOE-2 Loads*);
- ii) carga térmica removida pelo sistema secundário a dois-tubos e ventiloconvectores quando a temperatura T_i varia livremente no cubo — cálculos realizados no módulo *Systems* do programa DOE-2 (*DOE-2 Systems*).

Estes resultados são comparados com os obtidos por aplicação directa da expressão (3.71), com T_i constante e igual a 18°C e com T_i determinado a partir de um balanço de energia no cubo, com um

coeficiente convectivo-radiante nas superfícies exteriores das paredes e pavimento de aproximadamente $5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (valor usado no programa DOE-2).

Figura 3.19 — Fluxo de calor transferido no painel radiante com T_i constante e igual a 18°C e carga térmica removida no sistema secundário de climatização com T_i a variar.

Os resultados de carga térmica removida apresentados na Figura 3.19 permitem concluir que a *input function* RADPNLCONSUMPTION está a determinar correctamente a potência calorífica consumida no painel radiante.

4. DETERMINAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO EM ESPAÇOS CLIMATIZADOS

Neste capítulo aborda-se a determinação do conforto térmico no interior de um espaço climatizado. Admite-se que o espaço se encontra em equilíbrio térmico e que se conhecem os valores médios da temperatura e humidade do ar, as temperaturas médias das superfícies da envolvente e ainda as condições médias de insuflação do ar.

Na secção 4.1 começa por se estudar modelos de conforto térmico, modelos que relacionam o ambiente térmico no interior de um espaço com a sensação subjectiva de conforto térmico. Em geral, o ambiente térmico no interior de um espaço não é uniforme, para modelar esta não-uniformidade é necessário estudar o ambiente radiante e o escoamento do ar no interior do espaço, assim, na secção 4.2 estuda-se a modelação do ambiente radiante no interior de um espaço conhecidas as temperaturas médias das superfícies da envolvente, na secção 4.3 estuda-se a modelação do escoamento do ar no interior de um espaço conhecidas as temperaturas médias das superfícies da envolvente e as condições médias de insuflação do ar.

4.1 Modelação do conforto térmico

Os primeiros trabalhos que abordaram a determinação do conforto térmico começaram por recorrer à definição de índices empíricos. Houghten e Yaglou estabeleceram nos anos 1920 (ASHRAE, 1977), para um elevado número de indivíduos a exercerem uma determinada actividade e com um dado vestuário, uma relação empírica entre a sensação térmica e as condições ambientais. As variáveis ambientais consideradas neste estudo — a temperatura de bolbo seco, a temperatura de bolbo húmido e a velocidade do ar — foram combinadas e apresentadas em nomogramas em função do índice de Temperatura Efectiva, um índice que caracterizava o espaço com temperatura uniforme e condições de humidade relativa e velocidade do ar de referência onde a sensação térmica

equivalia à experimentada num espaço real com ambiente não-uniforme.

Note-se que este índice, que foi muito usado para definir as condições de conforto térmico nos espaços (ASHRAE, 1977), não contabilizava o efeito do ambiente radiante no espaço na sensação térmica.

Desde os estudos iniciais de Houghten e Yaglou, muitos estudos foram realizados com o objectivo de aprofundar a compreensão das relações existentes entre a sensação de conforto térmico no interior de espaços para ocupação humana e os diferentes parâmetros ambientais. Outros índices foram definidos onde se reconhece a importância das trocas de calor radiante entre os indivíduos e a envolvente interior, veja-se, por exemplo, ASHRAE (1977), Givoni (1978), Roriz (1996), Canha da Piedade *et al.* (2000), Conceição (2000), Martinho *et al.* (2002).

Em 1955, Belding e Hatch propõem que a sensação térmica seja determinada por recurso à modelação do balanço térmico no corpo humano. Estes investigadores definiram o índice de constrangimento térmico, I_{ct} , como a relação entre a quantidade de calor que um indivíduo deveria teoricamente dissipar por sudação para manter o equilíbrio térmico do seu corpo no decurso da sua actividade e a quantidade máxima de calor que o indivíduo é susceptível de dissipar por sudação nas mesmas condições ambiente.

O valor teórico da quantidade de calor dissipada por sudação é determinado com base num balanço entre o calor gerado pelo metabolismo do indivíduo e o calor transferido por convecção, radiação e evaporação entre o indivíduo e o ambiente envolvente.

A Tabela 4.1 apresenta a correspondência entre o valor do índice de constrangimento térmico e a sensação térmica experimentada (Roriz, 1996).

Tabela 4.1 — Escala de índice de constrangimento térmico (Roriz, 1996).

I_{ct}	Sensação térmica
<-20	Sensação de frio intolerável
-20 a -10	Forte sensação de frio
-10 a 0	Ligeira sensação de frio
0 a 10	Ligeira sensação de calor. Condições favoráveis a um trabalho sedentário ou intelectual.
10 a 20	Sensação de calor moderada. Condições desfavoráveis a um trabalho intenso. Ligeira diminuição de rendimento.
20 a 30	Sensação de calor que leva à diminuição substancial do rendimento.
30 a 50	Sensação de calor intenso que só pode ser suportado por pessoas previamente seleccionadas. Rápido decréscimo do rendimento.
50 a 90	Sensação de calor insuportável que leva à paralisação de toda a actividade. Dificuldades respiratórias e aceleração do ritmo cardíaco.
90 a 100	Máximo constrangimento térmico que podem suportar homens jovens, robustos e previamente seleccionados.
100	Limite fisiológico do constrangimento térmico.
>100	Impossibilidade física para todo o ser humano de permanecer continuamente na atmosfera circundante.

Posteriormente, nos anos 1960, iniciaram-se na Universidade do Estado de Kansas nos Estados Unidos da América estudos experimentais que permitiram obter correlações estatísticas entre diferentes níveis de sensação térmica, temperatura, humidade, sexo e tempo de exposição. Nestes estudos, um elevado número de indivíduos votaram a sensação térmica numa escala de sete termos do tipo da apresentada na Tabela 4.2.

Tabela 4.2 — Escala de sensação térmica.

Sensação térmica
Muito frio
Frio
Frio ligeiro
Neutralidade
Calor ligeiro
Calor
Muito calor

Com base nos resultados destes estudos foi possível obter curvas de igual sensação térmica para diferentes condições ambientais.

Este tipo de abordagem foi complementada com a modelação do balanço térmico no corpo humano, dando origem aos modelos de conforto térmico que são hoje reconhecidos como *standard*, onde se relaciona a sensação térmica com o desvio das condições de equilíbrio térmico no corpo humano. Entre estes modelos encontra-se o modelo PMV (*Predicted Mean Vote*) proposto por Fanger (Fanger, 1972), que está na base da norma ISO 7730 (1994).

Face à maior complexidade destes modelos, que exigem o conhecimento detalhado dos ambientes convectivo e radiante na região ocupada dos espaços, ao nível de projecto, os objectivos impostos aos sistemas de climatização continuam, em muitos casos, a ser expressos de um modo alternativo, através de regras relacionadas com a temperatura e humidade relativa do ar e com o número de renovações de ar.

Ao nível da investigação, contudo, é usual considerar o uso dos modelos de conforto térmico como critério na avaliação dos sistemas de climatização. O modelo PMV é o escolhido por muitos investigadores, refiram-se, por exemplo, Ramos (1997), que usa este modelo para comparar sistemas de arrefecimento do tipo mistura e deslocamento (*displacement*) ou Strand (1995), que compara sistemas radiantes e convectivos.

No estudo do conforto térmico em espaços climatizados, onde as condições ambiente são próximas das que correspondem ao conforto térmico, aceita-se a validade do modelo PMV, que relaciona a sensação térmica com o desvio das condições de equilíbrio térmico no corpo humano. Porém, alguns investigadores sustentam que a definição da sensação térmica deve relacionar-se, não com o desvio do equilíbrio térmico, mas com o desvio do equilíbrio dos mecanismos fisiológicos de termoregulação — regulação vascular, transpiração, produção metabólica extraordinária devida ao frio (Rohles, 1974; Goldman, 1999). Modelos de conforto térmico que consideram o efeito dos mecanismos fisiológicos de termoregulação são apresentados em Sprague *et al.* (1974), ASHRAE (1993), Conceição (1999), Tanabe *et al.* (2002).

Uma outra questão que tem estado na origem de críticas ao modelo PMV relaciona-se com a não contabilização de mecanismos

comportamentais de termoregulação. Estes mecanismos consistem na capacidade que um indivíduo tem de, pelo seu comportamento voluntário, alterar a actividade ou alterar as condições do ambiente. Exemplos de acções comportamentais que procuram responder ao desconforto térmico são a capacidade dos indivíduos procurarem regular a troca de calor com o ambiente através da selecção do vestuário, da actuação directa sobre as condições ambiente (abrir/fechar janelas, por exemplo) ou a capacidade de alterar a actividade em curso.

Esta regulação comportamental, apesar de se relacionar com o ambiente térmico, está sujeita também a outros estímulos, como os sociais e psicológicos, e pode ser interpretada como o resultado da sobreposição destes estímulos aos térmicos (Goldman, 1999). O estudo dos mecanismos comportamentais de termoregulação insere-se, portanto, no âmbito mais lato do estudo do comportamento humano. A complexidade deste estudo é, seguramente, uma razão para que não se tenha considerado o efeito das acções comportamentais em modelos de conforto térmico como o PMV. Este facto tem sido, contudo, apontado como um dos maiores defeitos do modelo PMV e razão para a sua inadequação em espaços onde as acções comportamentais sejam frequentes, como acontece nos edifícios não-climatizados (Humphreys e Nicol, 1970; Rohles, 1974; Guedes, 2000; de Dear e Brager, 2002; Fanger e Toftum, 2002).

Para edifícios de escritórios climatizados, continua, no entanto, a ser reconhecida a validade do modelo PMV de conforto térmico e da norma ISO 7730.

Os modelos de conforto térmico a que nos temos vindo a referir são os de conforto térmico global, que dizem respeito a balanços térmicos em todo o corpo. Verifica-se, contudo, que também o excessivo arrefecimento ou aquecimento de partes específicas do corpo podem estar na origem de desconforto térmico local. Exemplos de causas de desconforto térmico local são as assimetrias térmicas radiantes, a sensação de pés frios ou quentes, elevados gradientes verticais de temperatura ou as correntes de ar.

Perante a importância da sensação de desconforto térmico local na caracterização de um ambiente térmico — especialmente em espaços climatizados, onde o ambiente térmico controlado nunca se

afasta muito das condições de conforto térmico global —, a norma ISO 7730 apresenta recomendações que pretendem prevenir a ocorrência deste tipo de desconforto. Esta norma inclui ainda o modelo DR — *Draught Rating* — para a caracterização do ambiente em termos de correntes de ar, que relaciona este tipo de desconforto com a velocidade do ar, a temperatura do ar e a intensidade de turbulência.

Ao modelo DR da norma ISO 7730 têm sido, contudo, apontadas algumas deficiências. Segundo Fountain *et al.* (1994), este modelo não prevê correctamente o desconforto quando as velocidades do ar são elevadas. Fountain *et al.*, que apresentam um modelo alternativo de desconforto térmico, questionam também a importância atribuída à intensidade de turbulência. Olesen e Parsons (2002) referem ainda que factores como o tempo de exposição, a actividade desenvolvida e a direcção do ar podem igualmente possuir importância significativa no desconforto térmico devido a correntes de ar.

Uma outra questão que não é abordada na presente norma ISO 7730 (1994), mas que segundo Olesen e Parsons (2002) passará a ser numa futura revisão desta norma, relaciona-se com o conceito de desconforto térmico para períodos longos de utilização. Este conceito tem por objectivo traduzir o número de horas de desconforto num espaço num determinado período de tempo, e constitui um excelente indicador para avaliar diferentes alternativas de projecto de edifícios ou de sistemas de climatização sob o ponto de vista do conforto térmico.

A avaliação do conforto térmico em períodos longos de utilização é usada por Strand (1995) na comparação de sistemas de climatização radiantes e convectivos. Graça e Maldonado (1997), que definem o indicador número de horas ou dias com sobreaquecimento, referem também a vantagem deste tipo de indicadores para comparar diferentes soluções de projecto.

Como neste trabalho se pretende determinar o conforto térmico em espaços climatizados, atendendo ao exposto, considera-se a modelação do conforto térmico e as recomendações propostas na norma ISO 7730 no que diz respeito à determinação do conforto térmico global e do desconforto térmico local. Relativamente ao desconforto térmico local devido a diferentes tipos de assimetrias

térmicas, este é determinado com base no exposto no capítulo oitavo de ASHRAE (1993). No que diz respeito ao desconforto térmico para longos períodos de utilização, considerou-se o método proposto por Olesen e Parsons (2002).

A seguir, na secção 4.1.1, apresenta-se o modelo PMV de conforto térmico global. Na secção 4.1.2 apresentam-se os modelos de desconforto térmico local usados neste trabalho. Na secção 4.1.3 apresentam-se as recomendações que constam na norma ISO 7730. Na secção 4.1.4 aborda-se a determinação do conforto térmico para períodos longos de utilização dos espaços.

4.1.1 Conforto térmico global: o modelo PMV

O modelo PMV foi proposto por Fanger, estando descrito em Fanger (1972).

Este investigador admite que no estudo do balanço térmico no corpo humano se pode usar um modelo de um único compartimento e estabelece o seguinte:

i) O balanço térmico no corpo humano num dado ambiente pode ser expresso por,

$$S = M_t - (C_{resp} + E_{resp}) - (C_{pele} + R_{pele} + E_{pele}) \quad (4.1)$$

onde são conhecidas as relações constitutivas para as diferentes formas de transferência de calor (ver Fanger, 1972), e:

S , é a potência calorífica armazenada no corpo, W;

M_t , é o metabolismo térmico, W;

C_{resp} , é a potência calorífica transferida por convecção no aparelho respiratório, W;

E_{resp} , é a potência calorífica transferida por evaporação no aparelho respiratório, W;

C_{pele} , é a potência calorífica transferida por convecção na pele, W;

R_{pele} , é a potência calorífica transferida por radiação na pele, W;

E_{pele} , é a potência calorífica transferida por evaporação na pele, W.

ii) O conforto térmico expresso para um indivíduo num dado ambiente, para o regime estacionário, depende da existência de equilíbrio térmico, $S=0$.

- iii) A temperatura da pele, T_{pele} , e a produção de suor, E_{rsuor} , de um indivíduo em conforto térmico relacionam-se do metabolismo térmico, M_t , e da área Dubois, A_D . Representando g e h , funções de dependência, $T_{pele} = g(M_t, A_D)$ e $E_{rsuor} = h(M_t, A_D)$.
- iv) Desvios da sensação térmica de neutralidade, Y , relacionam-se com a carga térmica no corpo, L , e com o metabolismo por unidade de área Dubois, M_t/A_D . Sendo f uma função de dependência, $Y = f(L, M_t/A_D)$.
- v) A função $f(L, M_t/A_D)$ é diferenciável em L .
- vi) A função $\partial f/\partial L$ é do tipo exponencial.

Com base nas alíneas i, ii e iii, Fanger estabelece uma equação de conforto térmico na forma,

$$f(M_t/A_D, R_{vest}, T_a, \bar{T}_r, p_a, v) = 0, \quad (4.2)$$

onde,

R_{vest} , é a resistência térmica do vestuário, m^2K/W ;

T_a , é a temperatura do ar ambiente, $^{\circ}C$;

\bar{T}_r , é a temperatura radiante média, $^{\circ}C$.

p_a , é a pressão parcial de vapor de água no ambiente, Pa;

v , é a velocidade do ar, m/s.

Esta expressão permite, para diferentes actividades e vestuários, definir combinações de condições do ambiente que correspondem à sensação de conforto térmico.

Com base nas alíneas iv, v e vi, Fanger estabelece uma expressão para um índice de sensação térmica, que designa por PMV, *Predicted Mean Vote*,

$$PMV = \left[0,303 \exp\left(-0,036 \frac{M}{A_D}\right) + 0,028 \right] L, \quad (4.3)$$

onde M é o metabolismo (W), que se relaciona com o metabolismo térmico através de $M = M_t + W$, sendo W o trabalho realizado (W).

A expressão (4.3) exprime uma previsão da média dos votos de sensação térmica de um numeroso grupo de indivíduos, em função

da actividade, vestuário, temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade do ar e humidade no ar. A escala de sensação térmica adoptada na avaliação de PMV tem por base a escala de sete termos definida na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 — Escala de avaliação da sensação térmica: modelo PMV.

Voto PMV	Sensação térmica
-3	Muito frio
-2	Frio
-1	Frio ligeiro
0	Neutralidade
+1	Calor ligeiro
+2	Calor
+3	Muito calor

Note-se que esta escala de sensação térmica é idêntica à proposta por Belding e Hatch (apresentada na Tabela 4.1). Uma discussão sobre a correspondência entre ambas estas escalas é apresentada em Roriz (1996). Refira-se também que, de acordo com a escala na Tabela 4.3, a avaliação subjectiva do conforto é definida “pela negativa”, ou seja, como a ausência de conforto devido a calor ou frio. Uma exemplo de uma escala de conforto térmico definida “pela positiva” — que se relaciona com a anterior (Givoni, 1978) — é a apresentada na Tabela 4.4 (Sprague *et al.*, 1974).

Tabela 4.4 — Escala de conforto térmico.

Conforto térmico
Confortável
Ligeiramente desconfortável
Desconfortável
Muito desconfortável

Uma vez que num grupo numeroso de indivíduos se verificam sempre diferenças no modo como cada indivíduo interpreta o ambiente, tem particular interesse avaliar quais os indivíduos que se encontram insatisfeitos, pois serão seguramente esses que se vão queixar do ambiente e procurar alterá-lo. Assim, com base nos resultados experimentais usados na determinação do índice PMV, e definindo como desconfortáveis com calor os indivíduos que votam +3 e +2 e desconfortáveis com frio aqueles que votam -3 e -2 na escala de sensação térmica, Fanger obtém uma relação entre o índice PMV e a percentagem prevista de indivíduos desconfortáveis com o ambiente térmico, índice PPD (*Predicted Percentage of Dissatisfied*),

$$PPD = 100 - 95 \exp\left[-\left(0,03353PMV^4 + 0,2179PMV^2\right)\right]. \quad (4.4)$$

Para obter (4.4), Fanger admitiu uma distribuição simétrica em torno da neutralidade térmica dos indivíduos insatisfeitos com frio e com calor. Considerou ainda que, para um grupo numeroso de indivíduos num espaço com condições ambiente uniformes, permanecem sempre 5% de indivíduos termicamente desconfortáveis (e muito desconfortáveis), que votam em -3, -2, +2 ou +3 na escala de sensação térmica, mesmo quando o voto médio do grupo corresponde à neutralidade térmica, $PMV=0$.

Como Fanger afirma, o índice de sensação térmica PMV foi desenvolvido assumindo condições que se afastam apenas ligeiramente da neutralidade térmica, assim, só para estas condições deve ser aplicada a expressão (4.3). Por esta razão, na norma ISO 7730 recomenda-se a aplicação do modelo PMV apenas para os casos em que o valor de PMV calculado se encontre entre -2 e +2.

Relativamente aos limites máximo e mínimo dos parâmetros ambientais e individuais, na norma ISO 7730 recomenda-se que estes se encontrem entre os valores apresentados na Tabela 4.5 (onde ϕ é a humidade relativa.).

Tabela 4.5 — Valores limite dos parâmetros que influenciam a determinação de PMV (ISO 7730, 1994).

Limites de parâmetros	
	$46 < M/A_D < 232 \text{ W/m}^2$
	$0 < R_{vest} < 0,31 \text{ m}^2\text{K/W}$
	$10 < T_a < 30^\circ\text{C}$
	$10 < \bar{T}_r < 40^\circ\text{C}$
	$0 < v < 1 \text{ m/s}$
	$0 < p_a < 2700 \text{ Pa}$
	e
	$30 < \phi < 70 \%$

Refira-se que, segundo Humphreys e Nicol (2002), para ser válido o uso do índice PMV se deveriam considerar limites das variáveis individuais e ambientais muito mais estreitos do que os apresentados na Tabela 4.5.

Com efeito, com base no modelo PMV de conforto térmico global e na Tabela 4.5 pode concluir-se que, em ambientes quentes, velocidades do ar elevadas — superiores a 0,3 m/s — são

compatíveis com a sensação de conforto térmico. Estes resultados são contrários ao que se verifica na prática e podem afectar significativamente a avaliação do conforto térmico.

Considere-se, por exemplo, o caso de um espaço de um edifício de escritórios climatizado, com temperatura do ar na estação de arrefecimento igual a 26°C. A Figura 4.1 apresenta a distribuição da percentagem de PPD para diferentes velocidades do ar e temperaturas radiantes médias.

Figura 4.1 —
Distribuição de PPD:
estação de arrefecimento;
 $T_a = 26^\circ\text{C}$.
 $M = 1,2$ met;
 $R_{\text{vest}} = 0,5$ clo
 $\phi = 50\%$.

Constata-se que, para temperaturas radiantes médias compreendidas entre 22 e 36°C e velocidades do ar superiores a 0,3 m/s, obtêm-se ambientes térmicos com valores de PMV inferiores a 10%, valor limite recomendado na norma ISO 7730 para condições interiores em espaços de ocupação humana.

Também para a estação de aquecimento o modelo PMV prevê situações de conforto com valores de velocidade superiores a 0,3 m/s, veja-se a Figura 4.2 obtida para uma temperatura do ar interior igual a 18°C. Estes resultados devem-se às maiores velocidades do ar, que potenciam o arrefecimento convectivo e evaporativo do corpo. No entanto, em espaços de edifícios de escritórios climatizados, com actividade sedentária, velocidades superiores a 0,25 m/s são usualmente associadas a desconforto térmico com correntes de ar (ASHRAE, 1993).

Figura 4.2 —
 Distribuição de PPD:
 estação de aquecimento;
 $T_a = 18^\circ\text{C}$.
 $M = 1,2$ met;
 $R_{\text{vest}} = 1,0$ clo
 $\phi = 50\%$.

Segundo a ASHRAE, a sensação de corrente de ar é, inclusivamente, uma das principais causas de desconforto nos edifícios de escritórios. Na estação de arrefecimento, quando se sente corrente de ar procura-se, em geral, desligar o sistema de ventilação, incorrendo em condições de desconforto térmico global e resultando a deterioração da qualidade do ar interior. Na estação de aquecimento, os indivíduos podem procurar eliminar a sensação de desconforto devido às correntes de ar através do aumento da temperatura do ar, o que acarreta óbvias desvantagens energéticas.

Na norma ISO 7730 apresenta-se o modelo DR que permite especificar condições interiores em termos de um índice de sensação de desconforto térmico local devido a correntes de ar.

4.1.2 Desconforto térmico local

4.1.2.1 O modelo DR

O modelo DR — proposto em 1987 por Fanger, Melikov, Hanzawa e Ring (ASHRAE, 1993) —, define a percentagem de indivíduos desconfortáveis com correntes de ar, DR (*Draught Rating*), por,

$$DR = (34 - T_a)(\bar{v} - 0,05)^{0,62}(0,37\bar{v}I + 3,14), \quad (4.5)$$

sendo, I a intensidade de turbulência do ar, definida (em percentagem) pela expressão $I = 100 v_{sd} / \bar{v}$, com v_{sd} o desvio padrão da velocidade do ar e \bar{v} a velocidade média do ar, ambas expressas em m/s.

Para $\bar{v} < 0,05$ m/s deve considerar-se $\bar{v} = 0,05$ m/s e para $DR > 100\%$ admite-se $DR = 100\%$.

Este modelo é aplicável a indivíduos com vestuário ligeiro, actividade sedentária e uma sensação térmica global próxima da neutralidade.

Definido um índice PD como o máximo de PPD e DR,

$$\begin{cases} PD = DR & \text{se } DR > PPD \\ PD = PPD & \text{se } DR \leq PPD \end{cases} \quad (4.6)$$

e retomando o caso analisado na secção anterior, as Figuras 4.3 e 4.4 apresentam a distribuição da percentagem de indivíduos desconfortáveis (em termos globais e locais) — índice PD —, para as condições consideradas nas Figuras 4.1 e 4.2.

Figura 4.3 —
Distribuição de PD:
estação de arrefecimento;
 $T_a = 26^\circ\text{C}$.
 $M = 1,2$ met;
 $R_{\text{vest}} = 0,5$ clo
 $\phi = 50\%$;
 $I = 7,5\%$.

Figura 4.4 —
Distribuição de PD:
estação de aquecimento;
 $T_a = 18^\circ\text{C}$.
 $M = 1,2$ met;
 $R_{\text{vest}} = 1,0$ clo
 $\phi = 50\%$;
 $I = 7,5\%$.

Estas figuras são consentâneas com os valores máximos de velocidade de ar usados nos projectos de sistemas de climatização. Constatase que, para se obter uma percentagem de desconfortáveis inferior a 10%, a velocidade do ar não deve exceder os 0,22 m/s na estação de arrefecimento e os 0,12 m/s na estação de aquecimento.

Conclui-se então que, na avaliação do conforto térmico de espaços climatizados com sistemas convectivos, onde a velocidade e intensidade de turbulência do ar podem atingir valores elevados, ambos os índices de conforto térmico global, PMV, e de desconforto térmico local, DR, devem ser determinados para que se possa avaliar correctamente o conforto térmico.

4.1.2.2 Outros modelos de desconforto térmico local

Existem, para além das correntes de ar, outras causas de arrefecimento ou aquecimento de uma parte específica do corpo que se traduzem numa sensação de desconforto térmico local — as assimetrias térmicas radiantes, a temperatura reduzida ou elevada do pavimento e os elevados gradientes verticais de temperatura do ar.

No que diz respeito às assimetrias térmicas radiantes, experiências realizadas por Anquez e Croiset (1969) e por Olesen *et al.* (ver McIntyre, 1975) permitiram concluir que o desconforto causado por uma superfície fria é maior do que aquele causado por um arrefecimento generalizado equivalente. Ou seja, a temperatura radiante média, índice térmico que caracteriza o ambiente térmico radiante global, não é um bom indicador do desconforto térmico devido a assimetrias térmicas radiantes.

Nas figuras seguintes, reproduzidas de ASHRAE (1993), apresentam-se as curvas de percentagem de desconforto térmico para diferentes tipos de assimetrias térmicas radiantes, ΔT_{rp} . Apresentam-se ainda expressões analíticas que aproximam estas curvas.

A Figura 4.5 apresenta as curvas de desconforto térmico devido a assimetria térmica radiante vertical — tectos radiantes. Estas curvas permitem concluir que o desconforto devido a tectos arrefecidos só começa a ter expressão para assimetrias térmicas

radiantes superiores a 7 K, sendo possível manter uma percentagem de indivíduos desconfortáveis inferior a 10%, mesmo quando a assimetria térmica radiante é de 15 K. Pelo contrário, para tectos aquecidos, as assimetrias térmicas radiantes superiores a 6 K estão na origem de uma percentagem de indivíduos desconfortáveis superior a 10%.

Figura 4.5 — Curvas de desconforto térmico devido a assimetria térmica radiante vertical — tectos radiantes.

As expressões que aproximam as curvas de percentagem de desconforto devido a tectos aquecidos ou arrefecidos são, respectivamente,

$$PD_{T_{aquec}} = e^{(1,5039 \ln(\Delta T_{rp}) - 0,3783)}, \quad (4.7)$$

e

$$PD_{T_{arref}} = e^{(2,5609 \ln(\Delta T_{rp}) - 5,0844)}. \quad (4.8)$$

A Figura 4.6 apresenta as curvas de desconforto térmico devido a assimetria térmica radiante horizontal — paredes radiantes. Estas curvas permitem concluir que o desconforto devido a paredes radiantes só começa a ter expressão para assimetrias térmicas radiantes superiores a aproximadamente 6 K. Observa-se que a assimetria térmica radiante que resulta de paredes aquecidas não contribui significativamente para o desconforto térmico local. Relativamente ao desconforto devido a paredes arrefecidas, conclui-se que assimetrias térmicas superiores a 12,5 K estão na origem de uma percentagem de indivíduos desconfortáveis superior a 10%.

Figura 4.6 — Curvas de desconforto térmico devido a assimetria térmica radiante horizontal — paredes radiantes.

As expressões que aproximam as curvas de percentagem de desconforto devido a paredes aquecidas e arrefecidas são, respectivamente,

$$PD_{P_{aquec}} = e^{(1,4176 \ln(\Delta T_{rp}) - 2,8208)}, \quad (4.9)$$

e

$$PD_{P_{arref}} = e^{(3,4846 \ln(\Delta T_{rp}) - 6,3878)}. \quad (4.10)$$

Para o desconforto térmico local devido à sensação de pés quentes ou frios, a curva de percentagem de desconfortáveis com a temperatura do pavimento, T_{Spav} , é representada na Figura 4.7 (ASHRAE, 1993). Esta curva mostra que a percentagem de desconfortáveis é inferior a 10% quando a temperatura do pavimento se encontra compreendida entre 19 e 29°C.

Figura 4.7 — Curvas de desconforto térmico devido a pavimentos aquecidos ou arrefecidos.

Uma expressão que aproxima a curva de percentagem de desconforto devido a pavimentos aquecidos ou arrefecidos é,

$$\begin{aligned}
PD_{PAV_{rad}} = 100 - 94 \exp\left\{ - \left[- 2,9079 \times 10^{-3} + \right. \right. \\
1,2083 \times 10^{-3} (T_{Spav} - 24,2) + \\
2,1861 \times 10^{-3} (T_{Spav} - 24,2)^2 + \\
3,2333 \times 10^{-6} (T_{Spav} - 24,2)^3 + \\
\left. \left. 1,6979 \times 10^{-6} (T_{Spav} - 24,2)^4 \right] \right\} \quad . \quad (4.11)
\end{aligned}$$

A Figura 4.8 apresenta a curva de desconforto térmico devido a gradientes verticais de temperatura do ar, $\Delta T_{a,vert}$, medidos entre a altura do tornozelo e da cabeça (ASHRAE, 1993). Esta curva mostra que para gradientes verticais de temperatura superiores a 3,5 K se excede 10% de desconfortáveis.

Figura 4.8 — Curvas de desconforto térmico devido a gradientes verticais de temperatura do ar.

Uma expressão que aproxima a curva de percentagem de desconforto devido a gradientes verticais de temperatura é,

$$PD_{GradT_{vert}} = e^{(2,2948 \ln(\Delta T_{a,vert}) - 0,5931)} \quad . \quad (4.12)$$

4.1.3 Recomendações da norma ISO 7730 para o estabelecimento de conforto térmico

No Anexo D da norma ISO 7730 são apresentadas recomendações para o estabelecimento de conforto térmico. Recomenda-se que a percentagem de indivíduos desconfortáveis com o ambiente térmico global, PPD, não exceda os 10%. Relativamente ao desconforto térmico local devido a correntes de ar, DR, recomenda-se que não se exceda 15% de indivíduos desconfortáveis.

Para os outros parâmetros térmicos que caracterizam outras facetas do desconforto térmico local — assimetrias térmicas radiantes, sensação de pés quentes ou frios, gradientes verticais de temperatura do ar —, a norma ISO 7730 apresenta também recomendações relativas aos limites máximos e mínimos destes parâmetros. Na Tabela 4.6 sintetizam-se as recomendações para espaços onde se exerce actividade sedentária.

Tabela 4.6 —
Recomendações de valores limite dos parâmetros térmicos (actividade sedentária).

	Inverno	Verão
Temperatura operativa (ver ISO 7730)	20-24°C	23-26°C
Gradiente vertical de temperatura do ar, $\Delta T_{a,vert}$	<3 K	<3 K
Temperatura superficial do pavimento, T_{Spav}	19-26°C	-
Velocidade média do ar, \bar{v}	Modelo DR (DR<15%)	Modelo DR (DR<15%)
Assimetria de temperatura radiante: elementos verticais, ΔT_{rp}	<10 K	-
Assimetria de temperatura radiante: elementos horizontais, ΔT_{rp}	<5 K	-
Humidade relativa, ϕ	30-70%	30-70%

Segundo Olesen e Parsons (2002), no futuro, a revisão da norma ISO 7730 permitirá a especificação de diferentes categorias de aceitabilidade do ambiente em termos de conforto térmico global e local. As Tabelas 4.7 e 4.8 apresentam as três categorias de aceitação do ambiente térmico propostas.

Tabela 4.7 — Categorias de especificação do ambiente térmico após revisão da norma ISO EN 7730.

Categoria	Conforto térmico Global		Desconforto térmico local [%]			
	PPD [%]	PMV	DR	$\Delta T_{a,vert}$	T_{Spav}	ΔT_{rp}
A	<6	-0,2 a 0,2	<15	<3	<10	<5
B	<10	-0,5 a 0,5	<20	<5	<10	<5
C	<15	-0,7 a 0,7	<25	<10	<15	<10

Tabela 4.8 — Categorias de especificação do ambiente térmico em termos de desconforto térmico local após revisão da norma ISO EN 7730.

Categoria	$\Delta T_{a,vert}$ [K]	$T_{s,pav}$ [°C]	Assimetria térmica radiante [K]			
			Tecto aquec.	Tecto arref.	Parede arref.	Parede aquec.
A	<2	19 a 29	<5	<14	<10	<23
B	<3	19 a 29	<5	<14	<10	<23
C	<4	17 a 31	<7	<18	<13	<35

4.1.4 Desconforto térmico para longos períodos de utilização

Não é razoável impor que um determinado valor de desconforto térmico nunca seja excedido para a totalidade do tempo de ocupação de um edifício. Considerações económicas e ambientais aconselham a adopção de uma abordagem pragmática, onde em lugar de valores limites de desconforto térmico se estabelecem limites máximos de número de horas em que se pode verificar desconforto térmico.

Porém, num dado intervalo de tempo podem verificar-se diferentes níveis/“intensidades” de desconforto térmico. Assim, uma questão importante consiste em saber como se podem comparar, para efeito de avaliação do desconforto térmico para períodos longos de utilização, intervalos de tempo com o mesmo número de horas de desconforto térmico mas com níveis de desconforto térmico distintos.

Para dar resposta a esta questão, Olesen e Parsons (2002) e der Linden *et al.* (2002) introduzem um índice de *horas ponderadas de desconforto* (“*weighted time*” ou “*weighted excess time*”), que permite contabilizar as diferenças no nível/“intensidade” de desconforto térmico.

Em primeiro lugar define-se um espaço como sendo desconfortável quando o índice PPD excede um determinado valor máximo, PPD_{max} . Por exemplo, os 10% recomendados pela norma ISO 7730 em vigor.

Para determinar o nível de desconforto térmico num instante $i\Delta$ define-se o factor de ponderação f pela expressão,

$$\left\{ \begin{array}{l} f(i\Delta)|_{aquec} = \frac{PPD(i\Delta)}{PPD_{\max}}, \quad PMV(i\Delta) < -|PMV_{\lim}| \\ f(i\Delta)|_{arref} = \frac{PPD(i\Delta)}{PPD_{\max}}, \quad PMV(i\Delta) > |PMV_{\lim}| \\ f(i\Delta) = 0, \quad |PMV(i\Delta)| \leq |PMV_{\lim}| \end{array} \right. \quad (4.13)$$

O índice PMV_{\lim} pode ser determinado substituindo na expressão (4.4) o valor de PPD_{\max} .

O número de horas ponderadas de desconforto, HPD, durante o intervalo de tempo analisado é determinado por,

$$HPD = \sum_{i=0}^n f(i\Delta). \quad (4.14)$$

Com base neste índice é possível comparar, em fase de projecto, diferentes alternativas de dimensionamento de edifícios e de sistemas de climatização em termos de condições de desconforto térmico. Para tal, pode recorrer-se a programas de simulação do comportamento térmico de edifícios e determinar para um dado intervalo de tempo (uma semana, uma estação de aquecimento, uma estação de arrefecimento, ou um ano), hora-a-hora, as condições interiores nos espaços e os respectivos valores de $PPD(i\Delta)$.

Segundo Olesen e Parsons (2002), um número máximo de horas ponderadas de desconforto entre 100 e 150 h é aceitável no período de um ano.

Como se conclui na secção 4.1.2.1, na avaliação do conforto térmico em espaços climatizados com sistemas de climatização convectivos deve-se determinar em simultâneo os índices PPD e DR. Assim, neste trabalho adapta-se o conceito de horas ponderadas de desconforto que se acabou de definir, de forma a contabilizar o número de horas ponderadas de desconforto térmico local devido a correntes de ar. Para tal, define-se o número de horas ponderadas de desconforto com corrente de ar, HPDR, pela expressão,

$$HPDR = \sum_{i=0}^n f_{DR}(i\Delta), \quad (4.15)$$

onde, por analogia com a expressão (4.13), o factor de ponderação f_{DR} é determinado por,

$$\begin{cases} f_{DR}(i\Delta) = \frac{DR(i\Delta)}{DR_{\max}} & \text{se } DR(i\Delta) > DR_{\max} \\ f_{DR}(i\Delta) = 0 & \text{se } DR(i\Delta) \leq DR_{\max} \end{cases} \quad (4.16)$$

4.2 Modelação do ambiente radiante

Para determinar o fluxo de calor que é trocado por radiação de grande comprimento de onda entre um indivíduo e a envolvente de um espaço é usual recorrer-se à definição de temperatura radiante média, índice que caracteriza o ambiente radiante na região ocupada do espaço.

Com base na definição apresentada por Fanger (1972), a temperatura radiante média de um espaço define a temperatura uniforme de uma superfície negra com a qual um indivíduo, numa determinada localização, orientação, postura e vestuário, troca o mesmo fluxo de calor radiante que aquele trocado na realidade, com a superfície do espaço real.

A expressão usada para o cálculo da temperatura radiante é,

$$(\bar{T}_r + 273)^4 = \sum_{k=1}^n F_{P-A_{Si,k}} (T_{Si,k} + 273)^4, \quad (4.17)$$

onde,

\bar{T}_r é a temperatura radiante média, °C;

$T_{Si,k}$ é a temperatura da superfície interior k , com $k=1,2,\dots,n$, °C

$F_{P-A_{Si,k}}$ é o factor de forma da superfície interior k relativamente ao indivíduo, adimensional.

Com base na expressão (4.17) é possível concluir a importância de conhecer a geometria e as temperaturas das superfícies de um espaço para poder determinar a temperatura radiante média e deste modo caracterizar correctamente as trocas de calor radiante entre um indivíduo e a envolvente.

Quando as diferenças entre as temperaturas das superfícies de um espaço são reduzidas, pode usar-se a forma linearizada de (4.17) sem incorrer em erros significativos (McIntyre, 1975),

$$\bar{T}_r \approx \sum_{k=1}^n F_{P-Si,k} T_{Si,k} ; \quad (4.18)$$

ou,

$$\bar{T}_r \approx \frac{\sum_{k=1}^n F_{P-Si,k} T_{Si,k}}{\sum_{k=1}^n F_{P-Si,k}} . \quad (4.19)$$

A expressão (4.19) permite que a temperatura radiante média seja interpretada como uma média das temperaturas das superfícies interiores de um espaço, ponderadas pelos respectivos factores de forma relativamente ao indivíduo.

Conhecidas as temperaturas das superfícies da envolvente — determinadas neste trabalho, hora-a-hora, com o programa DOE-2 —, a dificuldade em determinar a distribuição de temperatura radiante média num espaço prende-se com a determinação dos factores de forma das superfícies relativamente ao indivíduo.

Uma aproximação que por vezes é feita consiste em admitir que a envolvente é constituída por elementos de área infinitesimais, todos com o mesmo factor de forma relativamente ao indivíduo. Nestas condições, os factores de forma de superfícies finitas são proporcionais às respectivas áreas e a expressão (4.19) toma a forma,

$$\bar{T}_r \approx \frac{\sum_{k=1}^n A_{Si,k} T_{Si,k}}{\sum_{k=1}^n A_{Si,k}} . \quad (4.20)$$

Raber e Hutchinson (1947) desaconselham o uso da expressão (4.20) quando a geometria dos espaços se afasta significativamente da cúbica, uma vez que nessas condições pode dar origem a erros grosseiros. Verifica-se, também, que a expressão (4.20) associa o conceito de temperatura radiante média a um espaço, independentemente da localização relativa de um indivíduo. Esta é

uma interpretação distinta daquela apresentada por Fanger, que considera a temperatura radiante média como um índice “local”. Apesar destas desvantagens, em muitos estudos a determinação da temperatura radiante média é feita com base na expressão (4.20).

Jaewook e Strand (2001), para tentar contabilizar o carácter local do conforto térmico propõem que na proximidade de uma superfície a temperatura radiante média seja determinada pela média entre a temperatura radiante média do espaço, obtida com a expressão (4.20), e a temperatura da superfície. Esta definição apresenta, contudo, a desvantagem de sobrepor efeitos radiantes e não resolve a questão de base da determinação da distribuição de temperatura radiante média na região ocupada de um espaço.

Para a determinação dos factores de forma de superfícies planas verticais e horizontais relativamente a indivíduos, Fanger (1972), com base num método fotográfico, propôs o uso de curvas de factor de área projectada para indivíduos em diferentes posturas, vestidos e nus. Para a postura de pé, a Figura 4.9 apresenta as curvas de factor de área projectada obtidas por Fanger em função dos ângulos de orientação α e de elevação β .

Figura 4.9 – Curvas de factor de área projectada: postura de pé (Fanger, 1972).

Steinman *et al.* (1988) estenderam posteriormente este conceito de factor de área projectada para a avaliação do factor de forma de superfícies planas inclinadas relativamente a indivíduos.

A dificuldade na avaliação dos factores de forma com base no método proposto por Fanger reside no facto de apenas se conhecerem os valores de factor de área projectada para as direcções definidas pelos pares de ângulos α e β representados nas curvas que Fanger obteve experimentalmente. Para orientações genéricas, torna-se necessário interpolar entre os valores existentes (Steinman *et al.*, 1988).

Tanabe *et al.* (2000), com base em modelos digitais da geometria humana, disponíveis comercialmente, apresentam um método alternativo para determinar os factores de área projectada. Com base neste método é possível variar o sexo, a postura e introduzir alterações geométricas locais com vista a determinar o factor de área projectada para um indivíduo concreto, ou para um indivíduo com características anatómicas médias.

Uma outra aproximação, descrita em ASHRAE (1993) e Brüel&Kjær (s/d), e que está na base da avaliação experimental da temperatura radiante média num espaço, consiste em substituir o indivíduo por um cubo de reduzidas dimensões com a mesma localização do indivíduo e determinar as temperaturas radiantes planas para as seis faces do cubo — método da temperatura radiante plana. A temperatura radiante média é então determinada pela média das seis temperaturas radiantes planas, ponderadas pelos factores de área projectada para o indivíduo, com uma dada postura e orientação, segundo as respectivas direcções das faces do cubo.

Este método apresenta a vantagem de permitir uma comparação directa entre resultados obtidos com métodos numéricos e experimentais e, como depende da avaliação das temperaturas radiantes planas, permite a determinação do desconforto térmico local devido a assimetrias radiantes. Neste trabalho, na avaliação do ambiente térmico radiante no interior de um espaço optou-se por uma implementação numérica do método da temperatura radiante plana.

De seguida, na secção 4.2.1 começa por se introduzir o conceito de temperatura radiante plana e o conceito de assimetria radiante. Na secção 4.2.2 explica-se como se determina a temperatura radiante média a partir do conhecimento das temperaturas radiantes planas e apresenta-se um método numérico de determinação dos factores de

forma de superfícies finitas relativamente a elementos de área infinitesimais. Na secção 4.2.3 apresentam-se testes que demonstram a validade do método de determinação dos factores de forma implementado. Na secção 4.2.4 aplica-se o método de avaliação do ambiente radiante que vai ser usado neste trabalho ao estudo de um espaço com geometria tridimensional e temperatura das superfícies da envolvente interior heterogénea. Este exemplo de aplicação permite destacar a importância que o conhecimento detalhado do ambiente térmico radiante num espaço pode ter para o estudo do conforto térmico e para o dimensionamento de sistemas de climatização.

4.2.1 Temperatura radiante plana

McIntyre define temperatura radiante plana como a temperatura uniforme de uma envolvente hemisférica que troca com um elemento de área infinitesimal o mesmo fluxo de calor radiante que é trocado entre esse elemento e a envolvente real com temperatura não-uniforme (McIntyre, 1975).

De acordo com a definição, e tal como representado na Figura 4.10, o plano do elemento de área infinitesimal e o plano da base do hemisfério são coincidentes. Assim, a temperatura radiante plana é uma função da direcção da normal unitária ao elemento infinitesimal, \mathbf{n}_j .

Figura 4.10 —
Temperatura radiante plana: posição do elemento de área infinitesimal relativamente ao hemisfério.

A expressão de cálculo da temperatura radiante plana é,

$$(T_{rp}(\mathbf{n}_j) + 273)^4 = \sum_{k=1}^{m_{n_j}} F_{dA-S_{i,k}} (T_{S_{i,k}} + 273)^4, \quad (4.21)$$

onde,

T_{rp} é a temperatura radiante plana, °C;

$F_{dA-S_{i,k}}$ é o factor de forma da superfície k relativamente ao elemento de área infinitesimal dA , adimensional;

m_{n_j} é o número de superfícies da envolvente que são “vistas” pelo elemento de área infinitesimal, dA , com normal unitária \mathbf{n}_j .

Se a diferença entre a temperatura das m_{n_j} superfícies for reduzida, é válida a expressão aproximada,

$$T_{rp}(\mathbf{n}_j) \approx \sum_{k=1}^{m_{n_j}} F_{dA-S_{i,k}} T_{S_{i,k}}. \quad (4.22)$$

A temperatura radiante plana é usada para avaliar a assimetria radiante, ΔT_{rp} . Num dado ponto, a assimetria radiante pode ser avaliada como o máximo da diferença entre as temperaturas radiantes planas segundo a direcção vertical (cima-baixo) ou segundo as duas direcções horizontais principais (esquerda-direita; frente-trás) (ASHRAE, 1993).

4.2.2 Método da temperatura radiante plana

Segundo este método, a temperatura radiante média é determinada na forma linearizada por,

$$\bar{T}_r = \sum_{j=1}^6 w(\mathbf{n}_j) T_{rp}(\mathbf{n}_j), \quad (4.23)$$

onde o índice j determina as seis direcções das faces de um cubo (direcções principais de um indivíduo) e $w(\mathbf{n}_j)$ é determinado por,

$$w(\mathbf{n}_j) = \frac{f_p(\mathbf{n}_j)}{\sum_{j=1}^6 f_p(\mathbf{n}_j)} = \frac{A_p(\mathbf{n}_j)}{\sum_{j=1}^6 A_p(\mathbf{n}_j)}. \quad (4.24)$$

Nesta expressão, f_p é o factor de área projectada de um indivíduo, por definição,

$$f_p = A_p(\mathbf{n}_j) / A_r, \quad (4.25)$$

onde,

$A_p(\mathbf{n}_j)$ é a área projectada do corpo humano numa determinada direcção (definida pelos ângulos α e β representados na Figura 4.9), para uma determinada orientação e postura, m^2 ;
 A_r é a área do indivíduo que emite radiação m^2 .

Com base na Figura 4.9, para a postura de pé, e para as seis direcções principais definidas relativamente a um indivíduo — para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás —, os factores $w(\mathbf{n}_j)$ a utilizar são reproduzidos na Tabela 4.9 abaixo.

Tabela 4.9 — Factores $w(\mathbf{n}_j)$ para a postura de pé.

direcção, \mathbf{n}_j	$w(\mathbf{n}_j)$
cima ($j=1$)	0,08/1,32
baixo ($j=2$)	0,08/1,32
esquerda ($j=3$)	0,23/1,32
direita ($j=4$)	0,23/1,32
frente ($j=5$)	0,35/1,32
trás ($j=6$)	0,35/1,32

Nesta tabela, por exemplo, para a direcção frente, no factor $w(\mathbf{n}_5)=0,35/1,32$ o numerador 0,35 é o valor do factor de área projectada para $\alpha = 0^\circ$ e $\beta = 0^\circ$ (ver Figura 4.9).

Para o estudo do conforto térmico em espaços climatizados de edifícios de escritórios, onde as diferenças entre temperaturas nunca são muito elevadas, os erros introduzidos por esta modelação verificam-se, especialmente, para posições próximas dos elementos aquecidos ou arrefecidos e na contabilização do efeito radiante na região do pavimento próxima do indivíduo. Nas regiões onde o ambiente térmico radiante é heterogéneo, devem-se avaliar as temperaturas radiantes planas a diferentes cotas de altura. Para a postura sentada, as temperaturas radiantes planas devem ser determinada às cotas de altura ao nível do tornozelo, $z=0,1$ m; nível do abdómen, $z=0,6$ m; e nível da cabeça, $z=1,1$ m. Para a postura em pé, as cotas consideradas são: nível do tornozelo, $z=0,1$ m; nível abdómen, $z=1,1$ m; e nível da cabeça, $z=1,7$ m (ISO 7726, 1985).

Segundo Fanger (1972), para o cálculo do conforto térmico global a média dos valores de PMV obtidos para as diferentes cotas de altura pode considerar-se representativa da localização em análise.

Quando se conhece a localização relativa do indivíduo numa sala, mas se desconhece a sua orientação, o valor da temperatura radiante média independente da orientação, \bar{T}_{rm} , pode ser determinado por,

$$\bar{T}_{rm} = \frac{\sum_{ort=1}^4 \bar{T}_r(ort)}{4}. \quad (4.26)$$

onde *ort* é um índice que traduz as quatro orientações principais em que um indivíduo se pode encontrar numa sala: (virado) para a frente, para trás, para a esquerda ou para a direita.

No que diz respeito à determinação dos factores de forma das superfícies da envolvente relativamente às faces do cubo, considera-se que estas faces são elementos de área infinitesimais, assim, o factor de forma de uma superfície de área A_k relativamente a um elemento de área infinitesimal dA é definido pela expressão,

$$F_{dA-A_k} = \frac{1}{\pi} \int_{A_k} \frac{\cos \gamma_a \cos \gamma_b}{r^2} dA_k, \quad (4.27)$$

onde se admitem as definições da Figura 4.11.

Figura 4.11 — Elemento de área infinitesimal que emite radiação para uma superfície finita.

Neste trabalho, a determinação de (4.27) é feita numericamente.

Considere-se a Figura 4.12, onde se representa um elemento de área infinitesimal, dA_a e uma superfície finita, A_k , subdividida em elementos finitos de menores dimensões, A_b .

Figura 4.12 — Relações geométricas consideradas na avaliação numérica do factor de forma de um elemento de área finito relativamente a um elemento de área infinitesimal.

Com base na Figura 4.12 e atendendo às relações,

$$\cos \gamma_a = \frac{\mathbf{n}_a \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{n}_a| |\mathbf{r}|} \quad \text{e} \quad \cos \gamma_b = -\frac{\mathbf{n}_b \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{n}_b| |\mathbf{r}|} \quad (4.28)$$

onde,

$$\mathbf{r} = (\mathbf{a}_b - \mathbf{a}_a), \quad (4.29)$$

$$|\mathbf{n}_a| = 1 \quad \text{e} \quad \mathbf{n}_b = (\mathbf{c}_b - \mathbf{a}_b) \times (\mathbf{b}_b - \mathbf{a}_b), \quad (4.30)$$

o integral na expressão (4.27) pode ser aproximado pelo somatório,

$$F_{dA_a-A_k} = \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^n \frac{\cos \gamma_a \cos \gamma_{b,j}}{r_j^2} A_{b,j}, \quad (4.31)$$

sendo n o número de elementos de área A_b em que a superfície A_k se subdivide.

A expressão (4.31) é de fácil implementação numérica e permite a determinação dos factores de forma usados na avaliação da temperatura radiante plana. Uma vez determinadas as temperaturas radiantes planas para as seis faces de um cubo infinitesimal, com a expressão (4.23) obtém-se a temperatura radiante média.

4.2.3 Testes

No que diz respeito ao erro introduzido por se aproximar a expressão (4.27) pela expressão (4.31), este depende do número n de elementos de área A_b em que a superfície finita A_k se considera subdividida. Interessa por isso avaliar, por comparação dos

resultados numéricos com resultados analíticos disponíveis, como o erro varia com a subdivisão considerada.

Para este efeito, compararam-se os resultados numéricos com resultados analíticos para o atravessamento segundo o eixo x de um elemento de área infinitesimal paralelo a uma superfície finita A_k , ver Figura 4.13.

Figura 4.13 —
Atravessamento segundo x de um elemento de área infinitesimal paralelo a um elemento finito.

A Tabela 4.10 apresenta os resultados numéricos dos factores de forma obtidos quando se consideram subdivisões em elementos A_b sucessivamente menores e compara estes valores com a solução analítica.

Tabela 4.10 —
Comparação entre resultados de F_{dA-A_k} numéricos e a solução analítica. Atravessamento segundo x de um elemento de área infinitesimal paralelo a um elemento finito.

x [m]	F_{dA-A_k}			
	Analítico	Numérico $A_b=0,01\text{m}^2$	Numérico $A_b=0,0025\text{ m}^2$	Numérico $A_b=0,000625\text{ m}^2$
-1,1	0	0	0	0
-0,9	0	0	0	0
-0,7	0	0	0	0
-0,5	0	0	0	0
-0,3	0	0	0	0
-0,1	0	0	0	0
0,1	0,2480	0,2423	0,2480	0,2480
0,3	0,2329	0,2329	0,2329	0,2329
0,5	0,2078	0,2078	0,2078	0,2078
0,7	0,1790	0,1791	0,1790	0,1790
0,9	0,1512	0,1513	0,1513	0,1512
1,1	0,1268	0,1269	0,1268	0,1268

Também se avaliou o atravessamento segundo o eixo x de um elemento de área infinitesimal perpendicular a uma superfície finita A_k , ver Figura 4.14.

Figura 4.14 —
Atravessamento segundo x de um elemento de área infinitesimal perpendicular a um elemento finito.

A Tabela 4.11 apresenta os resultados numéricos dos factores de forma obtidos quando se consideram subdivisões em elementos A_b sucessivamente menores e compara estes valores com a solução analítica.

Tabela 4.11 —
Comparação entre resultados de F_{dA-A_k} numéricos e a solução analítica. Atravessamento segundo x de um elemento de área infinitesimal perpendicular a um elemento finito.

x [m]	F_{dA-A_k}			
	Analítico	Numérico $A_b=0,01\text{m}^2$	Numérico $A_b=0,0025\text{m}^2$	Numérico $A_b=0,000625\text{m}^2$
-1,1	0,0477	0,0478	0,0477	0,0477
-0,9	0,0653	0,0655	0,0654	0,0653
-0,7	0,0902	0,0904	0,0902	0,0902
-0,5	0,1243	0,1248	0,1244	0,1243
-0,3	0,1687	0,1699	0,169	0,1688
-0,1	0,2217	0,2344	0,2246	0,2224
0,1	0,2217	0,2344	0,2246	0,2224
0,3	0,1687	0,1699	0,169	0,1688
0,5	0,1243	0,1248	0,1244	0,1243
0,7	0,0902	0,0904	0,0902	0,0902
0,9	0,0653	0,0655	0,0654	0,0653
1,1	0,0477	0,0478	0,0477	0,0477

A análise das Tabelas 4.10 e 4.11 permite concluir que com o aumento da subdivisão de A_k em elementos A_b de menores dimensões o erro relativamente à solução analítica diminui. Para $A_b = 0,0025 \text{ m}^2$ não se observam diferenças significativas entre os resultados numéricos e a solução analítica, razão pela qual neste trabalho se considera este tipo de discretização nos cálculos dos factores de forma.

Refira-se que no capítulo 5 os resultados obtidos com este método numérico de determinação das temperaturas radiantes planas serão comparados com resultados experimentais para um espaço adjacente a uma parede radiante.

4.2.4 Exemplo de aplicação

Como exemplo de aplicação do método numérico da temperatura radiante plana desenvolvido, considerou-se o estudo do ambiente radiante de um espaço com a geometria planificada representada na Figura 4.15.

Figura 4.15 —
Representação da
geometria planificada do
espaço estudado.

Legenda.

1. Parede interior
2. Parede interior
3. Parede exterior
4. Parede interior
5. Tecto interior
6. Pavimento interior
7. Parede interior / painel radiante
8. Janela exterior
9. Parede exterior
10. Tecto interior / tecto radiante

Para um primeiro caso, admitiu-se que os elementos construtivos interiores se encontram a 18°C, que a parede exterior se encontra também a 18°C e que a janela se encontra a 10°C (não se considera a transmissão da radiação solar na janela).

Para este caso, as Figuras 4.16 e 4.17 apresentam para o plano $y = 0$ as isolinhas de temperatura radiante média e de assimetria radiante, respectivamente.

Figura 4.16 — Caso i.
Temperatura radiante
média no plano $y=0$.

Figura 4.17 — Caso i.
Assimetria radiante no
plano $y=0$.

Constata-se que a reduzida temperatura do envidraçado está na origem de temperaturas radiantes médias inferiores a 18°C na região interior do espaço. Na proximidade do envidraçado obtêm-se temperaturas radiantes médias da ordem dos 15°C , podendo verificar-se desconforto térmico global com frio. Nessa região obtêm-se ainda as assimetrias radiantes mais elevadas, 7 K .

Com base na curva de desconforto térmico local devido a paredes frias apresentada na Figura 4.6 conclui-se que, apesar da reduzida temperatura da janela, não se verifica este tipo de desconforto térmico local.

Refira-se que os valores de temperatura radiante média apresentados são independentes da orientação — expressão (4.26). As assimetrias radiantes apresentadas correspondem ao valor

máximo dos obtidos para as três orientações possíveis em cada localização: cima-baixo, esquerda-direita, frente-trás.

Considere-se agora um segundo caso, idêntico ao anterior, mas em que o elemento construtivo número 10 é termoactivo (ver Figura 4.15) com temperatura superficial média igual a 26°C.

As Figuras 4.18 e 4.19 apresentam as isolinhas de temperatura radiante média e de assimetria radiante, respectivamente, para este segundo caso.

Figura 4.18 — Caso ii.
Elemento construtivo n.º10 é termoactivo.
Temperatura radiante média no plano $y=0$.

Figura 4.19 — Caso ii.
Elemento construtivo n.º10 é termoactivo.
Assimetria radiante no plano $y=0$.

Verifica-se que para este segundo caso se obtêm temperaturas radiantes médias no espaço mais elevadas, aproximando-se as isolinhas de menor temperatura radiante média da janela exterior. Assim, conclui-se que a presença do elemento radiante aquecido

contribuiu para uma redução do desconforto térmico global com frio na região ocupada do espaço.

No que diz respeito à assimetria radiante, para este segundo caso, as isolinhas de maior assimetria térmica aproximam-se da janela exterior. Com base nas curvas de desconforto térmico local devido a tectos aquecidos e paredes frias apresentadas nas Figuras 4.5 e 4.6, respectivamente, conclui-se que na região ocupada do espaço não se verificam estes tipos de desconforto térmico local.

Considere-se agora um terceiro caso, para a estação de arrefecimento, em que o elemento construtivo número 7 (ver Figura 4.15) é termoactivo com temperatura superficial média igual a 18°C. As restantes superfícies encontram-se a 26°C.

Nas Figuras 4.20 e 4.21 apresentam-se as isolinhas de temperatura radiante média e de assimetria radiante, respectivamente, para este terceiro caso.

Figura 4.20 — Caso iii.
Elemento construtivo n.º7
é termoactivo.
Temperatura radiante
média no plano $y=0$.

Figura 4.21 — Caso iii.
Elemento construtivo n.º7
é termoactivo.
Assimetria radiante no
plano $y=0$.

Constata-se que na proximidade do elemento radiante arrefecido a temperatura radiante média diminui, obtendo-se isolinhas de temperatura radiante média de 23°C . Assim, a presença do elemento radiante arrefecido contribui para uma redução do desconforto térmico global com calor.

No que diz respeito às isolinhas de assimetria radiante obtêm-se valores de 5 K a 0,5 m do elemento radiante. Com base na curva de desconforto térmico local devido a paredes frias apresentada na Figura 4.6 conclui-se que, a presença do elemento radiante arrefecido não provoca desconforto térmico local.

Estes exemplos de aplicação permitem salientar a importância de se avaliar o ambiente radiante quando se estuda o conforto térmico, em especial nos espaços climatizados com sistemas radiantes.

4.3 Modelação do escoamento do ar

A modelação do escoamento do ar no interior de um espaço permite calcular as grandezas que determinam as trocas de calor e massa através da envolvente, o conforto térmico e a qualidade do ar interior.

Entre estas grandezas, a temperatura e a velocidade do ar são duas propriedades fundamentais na determinação das cargas térmicas e do conforto térmico. Tradicionalmente, ao nível do projecto dos sistemas de climatização e também em muitos trabalhos de investigação, admite-se que a temperatura do ar é uniforme e que a

velocidade do ar ou é aproximada por expressões empíricas ou é reduzida, considerando que são respeitadas regras de boa conduta no dimensionamento dos equipamentos de ventilação e climatização (ASHRAE, 1993).

Com a introdução destas simplificações pode, contudo, incorrer-se em erros grosseiros. No que se refere à avaliação das cargas térmicas nos espaços, Zhai *et al.* (2001), com base num estudo numérico de um escritório localizado em Boston e para condições de projecto de Inverno, concluem que o cálculo dos coeficientes convectivos considerando a modelação do escoamento interior conduz a um aumento das cargas térmicas de aquecimento de aproximadamente 10% relativamente ao caso em que os coeficientes convectivos são determinados com base em expressões empíricas e se admite a temperatura do ar uniforme.

Variações nos resultados das cargas térmicas com esta ordem de grandeza ou mesmo superior são também referidas em Beausoleil-Morrison (2001), que acrescenta que a simplificação do cálculo dos coeficientes convectivos é uma das principais razões para as diferenças observadas nos resultados das cargas térmicas obtidas por diferentes programas de simulação energética de edifícios.

O desconhecimento do escoamento do ar na região ocupada de um espaço também não deve ser aceite sob o ponto de vista das actuais necessidades de conforto térmico e de qualidade do ar no interior de espaços climatizados. Este desconhecimento afecta a capacidade de antever a existência de regiões onde se verifica desconforto térmico global e local, especialmente desconforto devido a correntes de ar.

Com efeito, a incapacidade de estimar o desconforto térmico com correntes de ar contribui para subavaliar o desconforto associado à climatização dos espaços com sistemas convectivos. Uma correcta avaliação deste tipo de desconforto térmico pode, inclusivamente, revelar-se determinante na comparação entre o desempenho dos sistemas de climatização convectivos “convencionais” e sistemas radiantes, que permitem climatizar com ambientes interiores mais homogéneos e com menores velocidades do ar.

Conclui-se, então, a importância do conhecimento do escoamento do ar no interior dos espaços, quer na avaliação do conforto térmico e qualidade do ar, quer na avaliação das cargas térmicas.

Investigadores que consideram a modelação do escoamento do ar interior para a avaliação de diferentes sistemas de climatização sob os pontos de vista do conforto térmico e da qualidade do ar são, por exemplo, Carvalho e Ramos (1998), Crouse *et al.* (2002) ou Bojic *et al.* (2002). Estes investigadores recorrem a métodos de mecânica dos fluidos computacional — CFD, *Computational Fluid Dynamics* — em regime estacionário.

Exemplos de trabalhos onde se considera a modelação do escoamento interior e se estudam as cargas térmicas em espaços climatizados são os de Beausoleil-Morrison (2002), Zhai *et al.* (2001), Sreshthaputra *et al.* (2002). Nestes trabalhos considera-se a avaliação do escoamento interior em regime quasi-estacionário através do acoplamento entre programas de simulação energética de edifícios — BES, *Building Energy Simulation* —, que estabelecem os balanços de energia e massa nos espaços, e programas CFD, que avaliam o escoamento do ar interior com base nas equações de Navier-Stokes.

O uso de modelos CFD permite obter informação detalhada do conforto térmico e qualidade do ar interior a partir das distribuições da velocidade, temperatura, humidade relativa, concentração de contaminantes e intensidade de turbulência do ar. Permite ainda avaliar o escoamento na proximidade de superfícies e contribuir deste modo para a determinação dos coeficientes convectivos e para a avaliação de caudais de infiltrações e ventilação natural. Porém, na determinação do escoamento interior com os programas de CFD é exigido que se estabeleçam as condições fronteira do domínio em análise. Estas condições são, em geral, variáveis no tempo e, num escritório de um edifício, função de múltiplos factores (*e.g.*, geometria e características termofísicas dos elementos construtivos, calendário de utilização dos espaços, condições meteorológicas, tipo de climatização).

Os programas BES tradicionais, apesar de não permitirem a avaliação do conforto térmico e da qualidade do ar interior, nem permitirem o cálculo dos coeficientes convectivos atendendo ao tipo de escoamento local, determinam valores médios horários da

temperatura e humidade relativa do ar, das temperaturas das superfícies e determinam ainda valores médios horários das condições do ar insuflado pelos equipamentos de climatização. Estes resultados podem ser usados como condições fronteira aquando da aplicação dos métodos CFD.

O acoplamento entre programas BES e CFD permite, portanto, melhorar a análise energética de edifícios climatizados, e estudar com maior rigor o conforto térmico e a qualidade do ar interior.

Existem diferentes estratégias de acoplamento entre programas de BES e CFD. Zhai *et al.* (2001), que discutem esta questão, distinguem dois grandes grupos: o acoplamento “estático” e o acoplamento “dinâmico”, sendo a escolha ditada pela precisão desejada e pelo esforço de cálculo associado ao método CFD.

O acoplamento dinâmico implica, para cada instante de tempo, a transferência de informação de modo iterativo entre os programas BES e CFD até que as soluções em ambos os programas tenham convergido e sejam consistentes. Este tipo de acoplamento permite reduzir muitas das aproximações que têm de ser consideradas quando os programas BES e CFD são usados independentemente. Por exemplo, através dos balanços de energia e massa realizados com um programa BES é possível calcular e transferir para o programa CFD, em cada instante de tempo, as condições fronteira apropriadas, atendendo à inércia térmica dos espaços, dados meteorológicos, calendário de ocupação, funcionamento dos equipamentos, iluminação e sistemas de climatização. Em seguida, com os campos de velocidade e de temperatura do ar obtidos com o programa de CFD podem corrigir-se as estimativas iniciais dos coeficientes convectivos usados pelo programa BES, estabelecendo-se, deste modo, um processo iterativo que permite uma modelação mais correcta das condições que se verificam nos espaços.

O acoplamento dinâmico é adequado quando ambas as soluções dos programas BES e CFD são muito sensíveis a variações das grandezas que são transferidas entre os dois programas. Infelizmente, devido ao tempo de cálculo exigido pelos programas CFD esta estratégia pode revelar-se pouco prática.

O acoplamento estático, por outro lado, envolve a transferência de informação entre programas num sentido e apenas uma vez. Por exemplo, este é o caso em que, para um dado instante, os resultados obtidos com o programa BES para as temperaturas das superfícies e para as condições de insuflação do ar são transferidos como condições fronteira para o programa de CFD, que determina então a distribuição dos parâmetros que permitem avaliar o conforto térmico e a qualidade do ar no espaço, nesse instante.

O acoplamento estático é aplicável quando os programas BES e CFD não são muito sensíveis a variações das grandezas transferidas. A este respeito Zhai *et al.* (2001) afirmam que, em geral, os programas BES são pouco sensíveis a variações dos coeficientes convectivos quando se simulam espaços climatizados com escoamento de mistura de velocidades moderadas: para estes casos justifica-se a estratégia de acoplamento estático. Esta estratégia possui a vantagem de ser menos exigente em termos computacionais.

Zhai *et al.* (2001) discutem ainda esquemas híbridos, entre os estático e dinâmico referidos, que aplicam ao cálculo das cargas térmicas de um escritório. Beausoleil-Morrison (2002) apresenta uma estratégia de acoplamento BES-CFD que designa de adaptativa, aplicando-a ao estudo do escoamento do ar num espaço e à determinação dos coeficientes convectivos superficiais. Sreshthaputra *et al.* (2002) estudam as condições do ambiente térmico no interior de um espaço ao longo de dois dias na estação de aquecimento e de arrefecimento acoplando de modo estático o programa de simulação energética de edifícios DOE-2 e um programa CFD baseado no método de volumes finitos.

Com efeito, no que diz respeito aos métodos de modelação numérica do escoamento do ar que são usados nos estudos com acoplamento entre os programas BES e CFD, todos os trabalhos consultados consideram o uso do método de volumes finitos. O modelo de turbulência considerado por Zhai *et al.* (2001) é de ordem zero, opção justificada pelas menores exigências deste modelo em termos computacionais. Nos trabalhos apresentados por Beausoleil-Morrison (2002) e por Sreshthaputra *et al.* (2002), usa-se o modelo de turbulência $k-\epsilon$.

Em geral, os investigadores que utilizam o método de volumes finitos e o modelo de turbulência $k-\varepsilon$ reconhecem que as previsões numéricas permitem aproximar os resultados experimentais do escoamento na região interior do espaço, sendo ainda reconhecido que este método CFD é um bom compromisso entre a precisão dos resultados obtidos e o esforço de implementação e cálculo.

Neste trabalho vai-se considerar a modelação do escoamento do ar no interior de espaços climatizados com um programa CFD baseado no método de volumes finitos e no modelo de turbulência $k-\varepsilon$. Na origem do método numérico que se vai usar esteve uma versão de um código da família TEACH (Gosman e Ideriah, 1976) adaptada para o estudo de escoamentos interiores turbulentos com regiões de recirculação. Esta família de códigos tem sido aplicada com sucesso na modelação de diferentes tipos de escoamentos (Nallasamy, 1987; Armaly *et al.*, 1983; Durst e Loy, 1985, Ramos, 1997).

A seguir, na secção 4.3.1 aborda-se a modelação matemática e física que está na base do método numérico que vai ser usado. Na secção 4.3.2 apresenta-se de modo sumário o método numérico dos volumes finitos que se implementa computacionalmente. Na secção 4.3.3, com o objectivo de testar a modelação dos efeitos de impulsão térmica considerada, comparam-se os resultados numéricos obtidos com resultados disponíveis na literatura para o escoamento de convecção natural no interior de uma cavidade quadrada. Na secção 4.3.4 aplica-se o método numérico desenvolvido ao estudo do escoamento no interior de um espaço climatizado.

4.3.1 Modelação matemática e física

4.3.1.1 Equações de conservação de massa, de transporte de quantidade de movimento e de energia

O escoamento no interior de espaços de escritório é descrito matematicamente pelas equações de conservação de massa, de transporte de quantidade de movimento e de energia.

Em coordenadas cartesianas, regime estacionário, e para os valores instantâneos das propriedades, estas equações podem ser expressas na forma,

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i) = 0, \quad (4.32)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_i u_j) = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right] - \rho \beta (T - T_0) g_i, \quad (4.33)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho T u_j) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\frac{\lambda}{c_p} \left(\frac{\partial T}{\partial x_j} \right) \right], \quad (4.34)$$

sendo (4.32), (4.33) e (4.34) as equações de conservação de massa, transporte de quantidade de movimento e energia, respectivamente.

Nestas equações,

x_i são as componentes do vector posição, m;

u_i são as componentes do vector velocidade, m/s;

ρ é a massa específica (de referência) do fluido, kg/m³;

p é a pressão, Pa;

μ é a viscosidade dinâmica, kg/(m s);

β é o coeficiente de expansão volúmica (de referência), K⁻¹;

T é a temperatura instantânea, K;

T_0 é a temperatura de referência, K;

g_i são as componentes do vector aceleração da gravidade, m/s².

Para contabilizar o efeito das forças de impulsão considerou-se a hipótese de Boussinesq, segundo a qual todas as propriedades termofísicas do fluido permanecem constantes com a excepção da massa específica no termo de impulsão na equação de transporte de quantidade de movimento. Refira-se que, uma vez que a única componente não nula da aceleração da gravidade é a vertical, apenas na componente vertical da equação (4.33) o termo de impulsão é diferente de zero.

A resolução destas equações para escoamentos do ar no interior de espaços de escritórios exige o recurso a métodos numéricos. Para a aplicação do método dos volumes finitos tem interesse exprimir as equações (4.32) a (4.34) na forma genérica,

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (\rho \phi u_j) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\Gamma_\phi \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right) \right] + S_\phi, \quad (4.35)$$

onde,

ϕ é uma propriedade do escoamento;

Γ_ϕ é o coeficiente de difusão da propriedade ϕ (independente da direcção considerada);

S_ϕ é o termo fonte da propriedade ϕ .

Quando as equações (4.32) a (4.34) são representadas na forma (4.35), os coeficientes de difusão e os termos fonte são os apresentados na Tabela 4.12.

Tabela 4.12 —
Coeficientes de difusão e termos fonte das equações de conservação de massa e de transporte das propriedades instantâneas do escoamento.

ϕ	Γ_ϕ	S_ϕ	Obs.
1	0	0	Equação da continuidade
u_i	μ	$-\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) - \rho \beta (T - T_0) g_i$	Apenas a componente vertical da aceleração da gravidade é diferente de zero
T	$\frac{\mu}{\text{Pr}}$	0	$\frac{\mu}{\text{Pr}} = \frac{\lambda}{c_p}$ sendo $\text{Pr} = \mu c_p / \lambda$ o número de Prandtl

4.3.1.2 Equações de turbulência

As equações apresentadas na secção anterior são válidas não só para regime laminar, mas também para valores instantâneos das propriedades do escoamento turbulento. Contudo, para detectar as flutuações rápidas destas propriedades nos escoamentos em regime turbulento, torna-se necessário usar uma discretização espacial e temporal incompatível, na generalidade dos casos práticos, com a capacidade actual dos computadores. Opta-se, então, por obter informação relativa aos valores médios em vez dos valores instantâneos.

Os valores médios que são usados no estudo de escoamentos turbulentos são as médias temporais. Para a propriedade genérica ϕ , a média temporal é determinada por,

$$\bar{\phi} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \phi(t) dt, \quad (4.36)$$

onde Δt representa o intervalo de tempo de integração.

Decompondo o valor instantâneo de uma propriedade turbulenta na soma de um valor médio e flutuações em torno desta média, tem-se,

$$\phi = \bar{\phi} + \phi', \quad (4.37)$$

onde ϕ' é a flutuação da propriedade relativamente ao valor médio.

A partir da decomposição (4.37) obtêm-se as equações de conservação de massa, transporte de quantidade de movimento e de energia para as propriedades turbulentas,

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (\rho \bar{u}_i) = 0, \quad (4.38)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho \bar{u}_i \bar{u}_j) = & - \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho \overline{u'_i u'_j}) - \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \\ & \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \right] - \rho \beta (\bar{T} - T_0) g_i, \end{aligned} \quad (4.39)$$

$$\frac{\partial (\rho \bar{T} \bar{u}_j)}{\partial x_j} = - \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho \overline{T' u'_j}) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\frac{\mu}{\text{Pr}} \left(\frac{\partial \bar{T}}{\partial x_j} \right) \right], \quad (4.40)$$

sendo (4.38), (4.39) e (4.40) as equações de conservação de massa, transporte de quantidade de movimento e energia, respectivamente.

Estas equações distinguem-se das equações (4.32), (4.33) e (4.34) devido à substituição dos valores instantâneos das propriedades pelos valores médios e pela presença dos termos $-\partial(\rho \overline{u'_i u'_j})/\partial x_j$ e

$-\partial(\overline{\rho T' u'_j})/\partial x_j$. Estes termos constituem incógnitas adicionais na modelação do transporte dos valores médios das propriedades dos escoamentos turbulentos, sendo necessária a sua modelação para o fecho das equações que descrevem o escoamento turbulento.

Admitindo a aproximação (Launder e Spalding, 1974),

$$-\overline{\rho u'_i u'_j} = \mu_t \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \rho \delta_{ij} k, \quad (4.41)$$

onde μ_t é a viscosidade turbulenta, k é a energia cinética turbulenta, $(\overline{u'_i u'_i})/2$, e δ_{ij} é o delta de Kronecker, a expressão (4.39) pode ser expressa na forma,

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (\overline{\rho u'_i u'_j}) = -\frac{\partial \bar{p}^*}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu_{ef} \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \right] - \rho \beta (\bar{T} - T_0) g_i \quad (4.42)$$

Nesta expressão μ_{ef} é a viscosidade efectiva, definida como,

$$\mu_{ef} = \mu + \mu_t \quad (4.43)$$

e

$$\bar{p}^* = \bar{p} + \frac{2}{3} \rho k. \quad (4.44)$$

Com base na aproximação de Boussinesq,

$$-\overline{\rho T' u'_i} = \Gamma_t \frac{\partial \bar{T}}{\partial x_i}, \quad (4.45)$$

onde Γ_t é um coeficiente de difusão turbulento que se relaciona com a viscosidade turbulenta por,

$$\Gamma_t = \frac{\mu_t}{\sigma_t}, \quad (4.46)$$

sendo a constante σ_t o número de Prandtl turbulento, substituindo (4.45) em (4.40) obtém-se,

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (\rho \bar{T} \bar{u}_j) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\frac{\mu}{\text{Pr}} + \frac{\mu_t}{\sigma_t} \right) \left(\frac{\partial \bar{T}}{\partial x_j} \right) \right]. \quad (4.47)$$

Para o fecho das equações turbulentas (4.38), (4.42) e (4.47) recorre-se a modelos de turbulência.

4.3.1.3 Modelo de turbulência $k-\varepsilon$

O modelo $k-\varepsilon$ (Lauder e Spalding, 1974) introduz duas equações de transporte adicionais — uma equação para a energia cinética turbulenta, k , e uma equação para a taxa de dissipação de energia cinética turbulenta, ε — e considera ainda a relação algébrica entre k , ε e μ_t ,

$$\mu_t = C_\mu \rho \frac{k^2}{\varepsilon}, \quad (4.48)$$

onde C_μ é uma constante do modelo.

A equação de transporte da energia cinética turbulenta é,

$$\frac{\partial(\rho k \bar{u}_j)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + P + G - \rho \varepsilon, \quad (4.49)$$

onde σ_k é uma constante do modelo,

$$P = \mu_t \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \quad (4.50)$$

e

$$G = \beta \frac{\mu_t}{\sigma_t} \frac{\partial \bar{T}}{\partial x_i} g_i. \quad (4.51)$$

A equação de transporte da taxa de dissipação de energia cinética turbulenta é,

$$\frac{\partial(\rho\epsilon\bar{u}_j)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon} \right) \frac{\partial \epsilon}{\partial x_j} \right] + C_1 \frac{\epsilon}{k} P - C_2 \rho \frac{\epsilon^2}{k} + C_1 C_3 \frac{\epsilon}{k} G \quad (4.52)$$

onde σ_ϵ , C_1 , C_2 e C_3 são constantes do modelo.

De modo análogo ao estabelecido para as equações de transporte dos valores instantâneos das propriedades do escoamento, também as equações (4.38), (4.42), (4.47), (4.49) e (4.52) podem ser representadas na forma genérica,

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (\rho\phi\bar{u}_j) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\Gamma_{ef,\phi} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right) \right] + S_\phi \quad (4.53)$$

onde $\Gamma_{ef,\phi}$ é um coeficiente de difusão efectivo da propriedade ϕ , definido por,

$$\Gamma_{ef,\phi} = \Gamma_\phi + \Gamma_{t,\phi} \quad (4.54)$$

e

$$\Gamma_{t,\phi} = \mu_t / \sigma_{t,\phi} \quad (4.55)$$

em que $\sigma_{t,\phi}$ é uma constante.

Quando as equações (4.38), (4.42), (4.47), (4.49) e (4.52) são representadas na forma (4.53), os coeficientes de difusão e os termos fonte são os apresentados na Tabela 4.13.

Tabela 4.13 —
Coeficientes de difusão e termos fonte das equações de conservação de massa e de transporte das propriedades do escoamento turbulento.

ϕ	$\Gamma_{ef,\phi}$	S_ϕ
1	0	0
\bar{u}_i	$\mu + \mu_t$	$-\frac{\partial \bar{p}^*}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu_{ef} \left(\frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \right] - \rho\beta(\bar{T} - T_0)g_i$
\bar{T}	$\frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_t}{\sigma_t}$	0
k	$\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k}$	$P + G - \rho\epsilon$
ϵ	$\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon}$	$C_1 \frac{\epsilon}{k} P - C_2 \rho \frac{\epsilon^2}{k} + C_1 C_3 \frac{\epsilon}{k} G$

A solução do escoamento turbulento pode ser determinada numericamente a partir das equações turbulentas de conservação de massa, transporte de quantidade de movimento, energia, energia cinética turbulenta e taxa de dissipação de energia cinética turbulenta, desde que se conheça o valor da viscosidade turbulenta, μ_t . Este parâmetro pode ser determinado por (4.48), expressão que relaciona μ_t e os valores de k e de ε no escoamento turbulento.

Relativamente às constantes do modelo $k-\varepsilon$, neste trabalho consideram-se os valores que se apresentam na Tabela 4.14 (Gosman e Ideriah, 1976; Launder e Spalding, 1974; Ramos, 1997).

Tabela 4.14 — Valores das constantes do modelo de turbulência $k-\varepsilon$.

Constante	Valor
C_μ	0,09
σ_k	1,00
σ_ε	1,30
σ_t	0,90
C_1	1,44
C_2	1,92
C_3	1,00

4.3.1.4 A região da parede

Neste trabalho, para determinar os valores médios das propriedades do escoamento turbulento na região próxima da parede usaram-se as seguintes leis de parede.

i) Distribuição de velocidade

A distribuição de velocidade na região da parede é determinada em função dos grupos adimensionais y^+ e U^+ a partir de,

$$\begin{aligned}
 U^+ &= y^+ & y^+ \leq 11,63 \\
 U^+ &= \frac{1}{\kappa} \ln(Ey^+) & y^+ > 11,63
 \end{aligned}
 \tag{4.56}$$

onde a ordenada adimensional $y^+=11,63$ separa as sub-camadas linear e da parede da região interior da camada limite turbulenta.

As constantes κ (constante de proporcionalidade de von Karman) e E tomam os valores 0,4187 e 9,793, respectivamente. Os grupos adimensionais y^+ e U^+ verificam as relações,

$$y^+ = \frac{\rho u_\tau y_w}{\mu} \quad (4.57)$$

e

$$U^+ = \frac{\bar{u}}{u_\tau} \quad (4.58)$$

onde,

$$u_\tau = \left(\frac{\tau_w}{\rho} \right)^{1/2} \quad (4.59)$$

é a velocidade de fricção (Brederode, 1997), y_w é a distância à parede e τ_w é a tensão de corte na parede.

ii) Distribuição de temperatura

A distribuição de temperatura na região da parede é determinada em função do grupo adimensional T^+ a partir de,

$$T^+ = \begin{cases} \text{Pr } y^+ & y^+ \leq 11,63 \\ \sigma_t \left(\frac{1}{\kappa} \ln(Ey^+) + f\left(\frac{\text{Pr}}{\sigma_t}\right) \right) & y^+ > 11,63 \end{cases} \quad (4.60)$$

O grupo adimensional T^+ verifica a relação,

$$T^+ = -\rho c_p \frac{u_\tau (\bar{T} - T_w)}{q_w''} \quad (4.61)$$

onde q_w'' é a densidade de fluxo de calor transferida na parede e T_w é a temperatura na parede. A função $f(\text{Pr}/\sigma_t)$ é dada por (ver Versteeg e Malalasekera, 1995),

$$f\left(\frac{\text{Pr}}{\sigma_t}\right) = 9,24 \left[\left(\frac{\text{Pr}}{\sigma_t}\right)^{3/4} - 1 \right] \left[1 + 0,28 \exp\left(-0,007 \frac{\text{Pr}}{\sigma_t}\right) \right] \quad (4.62)$$

iii) Distribuição de k e de ε

Na subcamada da parede verificam-se as seguintes igualdades para k e ε ,

$$k = \frac{u_\tau^2}{(C_\mu)^{1/2}}, \quad (4.63)$$

$$\varepsilon = \frac{u_\tau^3}{\kappa y_w}. \quad (4.64)$$

As leis de parede apresentadas são válidas para os escoamentos de convecção forçada. Para escoamentos de convecção natural devem considerar-se leis de parede apropriadas (Yuan *et al.*, 1993; George e Capp, 1979; Tsuji e Nagano, 1988). Contudo, uma estratégia usual consiste em continuar a recorrer às expressões apresentadas acima também na modelação dos escoamentos de convecção natural. Com base nos resultados obtidos por diferentes investigadores (Rodrigues, 1996; Ramos, 1997), conclui-se que esta estratégia pode não afectar de forma sensível a qualidade dos valores médios das propriedades do escoamento no interior de um espaço. Neste trabalho considera-se o uso desta estratégia.

4.3.2 Modelação numérica com o método de volumes finitos

Por integração das equações do escoamento com a forma (4.53) num volume de controlo, obtêm-se equações integrais que relacionam os fluxos convectivos e difusivos das grandezas $\bar{\phi}$ que atravessam as fronteiras do volume de controlo, com a produção e destruição dessas grandezas no interior do volume de controlo.

O método dos volumes finitos caracteriza-se precisamente por assentar nesta formulação integral das equações de transporte. A aplicação deste método considera as seguintes etapas:

- i) integração das equações de transporte nos volumes de controlo em que se considera dividido o domínio em estudo;
- ii) discretização dos termos convectivos, difusivos e fonte das equações integradas.
- iii) resolução do sistema de equações algébricas que se obtém de ii) através de um método iterativo.

Considere-se então um detalhe de um domínio de cálculo bidimensional, onde se definem os volumes de controlo representados na Figura 4.22.

Figura 4.22 — Detalhe de um domínio de cálculo bidimensional.

Com a integração de (4.53) no volume de controlo do nó P obtém-se,

$$\begin{aligned}
 & \Delta Y(\rho\bar{u})_e \phi_e - \Delta Y(\rho\bar{u})_w \phi_w + \\
 & \Delta X(\rho\bar{v})_n \phi_n - \Delta X(\rho\bar{v})_s \phi_s = \\
 & \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_e \Delta Y - \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_w \Delta Y + \\
 & \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_n \Delta X - \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_s \Delta X + \\
 & (S_{P,\phi} \phi_P + S_{U,\phi}) \Delta X \Delta Y
 \end{aligned} \tag{4.65}$$

onde o termo fonte foi expandido através de uma função linear de ϕ_P ,

$$S_\phi = S_{P,\phi} \phi_P + S_{U,\phi}. \tag{4.66}$$

Os valores das variáveis nas fronteiras do volume de controlo do nó P devem relacionar-se com os respectivos valores nos volumes de controlo adjacentes. Existem diferentes funções interpoladoras que permitem relacionar os valores nas fronteiras com os valores nos nós adjacentes. Refiram-se os métodos de diferenças centrais, *upwind*, híbrido, QUICK (Patankar, 1980; Vertseeg e Malalasekera, 1995). Neste trabalho considerou-se um esquema híbrido (Gosman e Ideriah, 1976).

A expressão algébrica que resulta do processo de discretização das equações integrais tem forma geral,

$$a_{P,\phi} \phi_P = \sum a_{adj,\phi} \phi_{ADJ} + b_\phi, \tag{4.67}$$

onde o índice P diz respeito ao valor da propriedade no nó P , o índice adj diz respeito aos valores dos coeficientes avaliados nas

fronteiras do volume de controlo e o índice ADJ diz respeito ao valor da propriedade nos nós adjacentes de P .

O termo $a_{p,\phi}$ toma a forma,

$$a_{p,\phi} = \sum a_{adj,\phi} - S_{P,\phi} \Delta V , \quad (4.68)$$

sendo ΔV o volume do volume de controlo do nó P .

O termo b_ϕ toma forma,

$$b_\phi = S_{U,\phi} \Delta V . \quad (4.69)$$

A equação (4.67) é aplicável a todas as propriedades do escoamento e a todos os volumes de controlo do domínio em estudo. Para garantir soluções com significado físico é comum considerar o cálculo das velocidades em volumes de controlo que se encontram deslocados relativamente aos volumes de controlo usados no cálculo de propriedades escalares, definindo-se com esta estratégia uma malha deslocada (*staggered grid*).

Para o cálculo das propriedades com malhas deslocadas pode recorrer-se a diferentes algoritmos (Versteeg e Malalasekera, 1995; Semião e Carvalho, 1997). Neste trabalho usa-se o algoritmo SIMPLE — *Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations* —, algoritmo que se encontra descrito em diversas publicações (Patankar, 1980; Versteeg e Malalasekera, 1995).

Refira-se ainda que, em resultado da aplicação da expressão (4.67) aos vários volumes de controlo que constituem o domínio de cálculo, se torna necessário encontrar a solução de sistemas de equações algébricas para conhecer o transporte das diferentes propriedades do escoamento. Neste trabalho, para resolver os sistemas de equações algébricas utiliza-se o algoritmo iterativo TDMA — *Tri-Diagonal Matrix Algorithm* (Patankar, 1980; Versteeg e Malalasekera, 1995; Gosman e Ideriah, 1976).

4.3.2.1 Condições fronteira

Neste trabalho aplica-se o método de volumes finitos ao estudo de espaços de escritório climatizados. As condições fronteira exigidas para a aplicação deste método são do tipo velocidade, temperatura e intensidade de turbulência do ar impostos na envolvente.

Conforme foi referido, os valores médios da temperatura nas superfícies da envolvente dos espaços podem ser obtidas

hora-a-hora com o programa DOE-2. Relativamente à velocidade e temperatura do ar insuflado no espaço, estes valores podem ser determinados a partir da geometria das aberturas de insuflação de ar e dos valores médios horários de caudal e temperatura do ar insuflado, determinados no programa DOE-2. Valores típicos de intensidade de turbulência do ar de insuflação são apresentados em Ramos (1997).

Conhecidas as condições fronteira, estas são impostas nos nós da malha que correspondem às fronteiras do domínio de estudo do método de volumes finitos, para obter as propriedades do escoamento do ar no interior do espaço na hora em análise.

Assim, no que diz respeito às condições fronteira nas paredes sólidas do domínio de cálculo, para além de se anular o coeficiente de (4.67) que relaciona o nó no domínio de cálculo, P , com o nó na fronteira, aplicam-se as condições apresentadas na Tabela 4.15 (Gosman e Ideriah, 1976; Versteeg e Malalasekera, 1995).

Tabela 4.15 —
Condições fronteira em
paredes sólidas.

ϕ	Condição fronteira
u_i	$\begin{cases} S_P = -\frac{\rho c_\mu^{1/4} k_P^{1/2} \kappa}{\ln(EY^+)} A_w & , Y^+ > 11,63 \\ S_P = -\frac{\mu}{y_w} A_w & , Y^+ \leq 11,63 \end{cases}$
T	$\begin{cases} S_P = -\frac{\rho c_p c_\mu^{1/4} k_P^{1/2}}{T^+} A_w & , Y^+ > 11,63 \\ S_P = -\frac{\mu c_p}{\text{Pr} y_w} A_w & , Y^+ \leq 11,63 \end{cases}$ $\begin{cases} S_U = \frac{\rho c_p c_\mu^{1/4} k_P^{1/2} T_w}{T^+} A_w & , Y^+ > 11,63 \\ S_U = \frac{\mu c_p T_w}{\text{Pr} y_w} A_w & , Y^+ \leq 11,63 \end{cases}$
k	$\begin{cases} S_P = \frac{\rho c_\mu^{3/4} k_P^{1/2} U^+}{y_w} \Delta V \\ S_U = \frac{\tau_w u_P}{y_w} \Delta V \end{cases}$
ε	$\begin{cases} S_P = -10^{30} \\ S_U = \frac{c_\mu^{3/4} k_P^{3/2}}{\kappa y_w} 10^{30} \end{cases}$

Relativamente aos valores de velocidade e temperatura do ar insuflado, estes são impostos nas aberturas para insuflação definidas no domínio de cálculo. Os valores de energia cinética turbulenta e taxa de dissipação de energia cinética turbulenta impostos nas aberturas para insuflação são calculados com base nas expressões (Versteeg e Malalasekera, 1995),

$$k_1 = \frac{3}{2} \left(u_1 \frac{I_1}{100} \right)^2 \quad (4.70)$$

e

$$\varepsilon_1 = C_\mu^{3/4} \frac{k_1^{3/2}}{0,07 D_h}, \quad (4.71)$$

onde,

u_1 é a velocidade média do ar insuflado, m/s;

I_1 é a intensidade de turbulência, %;

D_h é o diâmetro hidráulico da abertura de insuflação, m.

Relativamente à exaustão de ar, admite-se que os valores das propriedades assumem gradientes nulos nas aberturas para extracção definidas no domínio de cálculo. Deve assegurar-se, também, a conservação de massa no domínio de cálculo (Versteeg e Malalasekera, 1995).

4.3.2.2 Malha de discretização do domínio de cálculo

A malha usada na discretização do domínio de cálculo influencia os resultados obtidos pelo método de volumes finitos. Com vista a minorar o esforço de cálculo sem comprometer a qualidade dos resultados, é comum considerar o uso de malhas espaçadas não-uniformemente, mais finas nos locais onde se preveja a ocorrência de maiores gradientes das propriedades, por exemplo, na proximidade de paredes.

No presente trabalho, para além das malhas uniformemente espaçadas, considera-se um algoritmo de geração de malhas não-uniformemente espaçadas do tipo seno. Segundo a direcção x tem-se,

$$\frac{x_i}{L} = \frac{i}{n} - \frac{1}{4\pi} \sin\left(2\pi \frac{i}{n}\right) \quad \text{e} \quad i=0,1,2,\dots,n, \quad (4.72)$$

onde L é o comprimento discretizado, x_i a coordenada do nó i e n é o número máximo de nós considerado.

4.3.3 Teste

O código da família TEACH que está na base do programa usado neste trabalho encontra-se testado para escoamentos turbulentos de convecção forçada com zonas de recirculação (Gosman e Ideriah, 1976; Nallasamy, 1987). Nesta secção apresenta-se um teste que permite demonstrar a validade dos desenvolvimentos introduzidos no código base relativos à modelação da impulsão térmica.

Para esse efeito, aplicou-se o programa desenvolvido ao estudo do escoamento de convecção natural no interior de uma cavidade quadrada com as superfícies laterais a diferentes temperaturas e os topo e base adiabáticos.

Considere-se a cavidade quadrada representada na Figura 4.23.

Figura 4.23 — Cavidade quadrada usada no estudo da modelação de escoamentos de convecção natural.

Esta cavidade é aquecida num dos lados mantendo-se a temperatura T_h e é arrefecida no lado oposto mantendo-se a temperatura T_c . Os topo e base são adiabáticos.

Consideram-se as seguintes variáveis adimensionais,

$$\begin{aligned} X &= \frac{x}{H} & , & & Y &= \frac{y}{H} \\ U &= \frac{uH}{\alpha} & , & & V &= \frac{vH}{\alpha} \\ \Theta &= \frac{T - T_c}{\Delta T} & , & & Ra_H &= \frac{g\beta}{\alpha\nu} H^3 \Delta T \end{aligned} \quad (4.73)$$

onde $\Delta T = T_h - T_c$.

Admitindo a cavidade preenchida por ar a aproximadamente 20°C e estabelecendo $\Delta T = 10$ K, nas Tabelas 4.16 a 4.18 comparam-se os resultados das velocidades máximas e números de Nusselt máximo e mínimo obtidos, com aqueles apresentados em Rodrigues (1996) e de Vahl Davis (1983), para o escoamento laminar com números de Rayleigh, Ra_H , iguais a 10^4 , 10^5 e 10^6 .

Refira-se que o número de Nusselt é determinado com base na expressão,

$$Nu = \frac{\partial \Theta}{\partial X} \Big|_{X=0,1} \quad (4.74)$$

Considerou-se uma malha uniformemente espaçada de 60×60 , tendo-se concluído que os resultados não variam significativamente caso se usem malhas mais finas. O critério de convergência consistiu em verificar que os somatórios dos resíduos das propriedades em todos os nós do domínio são inferiores a 0,005.

Tabela 4.16
- Resultados
para
 $Ra_H = 10^4$.

Referência	U_{\max} ($X = 0,5$)	Y	V_{\max} ($Y = 0,5$)	X	Nu_{\max}	Y	Nu_{\min}	Y
Presente trabalho	16,15	0,819	19,54	0,112	3,41	0,146	0,56	0,991
de Vahl Davis	16,18	0,823	19,62	0,119	3,53	0,143	0,59	1,000
Rodrigues	16,10	0,825	19,53	0,125	3,74	0,125	0,59	0,975

Tabela 4.17
- Resultados
para
 $Ra_H = 10^5$.

Referência	U_{\max} ($X = 0,5$)	Y	V_{\max} ($Y = 0,5$)	X	Nu_{\max}	Y	Nu_{\min}	Y
Presente trabalho	34,35	0,853	68,60	0,060	7,63	0,078	0,69	0,991
de Vahl Davis	34,73	0,855	68,59	0,066	7,72	0,081	0,73	1,000
Rodrigues	35,21	0,875	66,56	0,075	9,23	0,075	0,77	0,975

Tabela 4.18
- Resultados
para
 $Ra_H = 10^6$.

Referência	U_{\max} ($X = 0,5$)	Y	V_{\max} ($Y = 0,5$)	X	Nu_{\max}	Y	Nu_{\min}	Y
Presente trabalho	65,30	0,853	218,45	0,043	18,91	0,026	0,94	0,991
de Vahl Davis	64,63	0,850	219,36	0,038	17,93	0,038	0,99	1,000
Rodrigues	66,95	0,875	237,35	0,025	20,25	0,025	1,98	0,975

A análise das tabelas permite concluir que os resultados obtidos com o método em estudo aproximam os apresentados em Rodrigues (1996) e de Vahl Davis (1983).

Na Figura 4.24, para diferentes números de Rayleigh, comparam-se os valores do número de Nusselt médio,

$$\overline{Nu} = \frac{1}{H} \int_{Y=0}^1 \left. \frac{\partial \Theta}{\partial X} \right|_{X=0,1} dY, \quad (4.75)$$

obtidos com o método numérico implementado, com os que resultam do uso da correlação de Berkovsky-Polevikov (Bejan, 1993). Conclui-se que os valores numéricos obtidos são concordantes com os valores da correlação.

Figura 4.24 — Números de Nusselt médios para a cavidade quadrada com lados a temperaturas distintas e topo e base adiabáticos.

Com base nestes resultados conclui-se que o método desenvolvido permite a modelação de escoamentos de convecção natural em cavidades quadradas como a representada na Figura 4.23.

4.3.4 Exemplo de aplicação

Com o objectivo de avaliar a importância de diferentes opções de dimensionamento da envolvente de um edifício e de dimensionamento dos sistemas de climatização, estuda-se o escoamento bidimensional e em regime estacionário no interior de um espaço climatizado com um ventiloconvetor localizado em posição inferior a uma janela exterior. A Figura 4.25 apresenta a geometria considerada.

Figura 4.25 — Geometria de um espaço climatizado com um ventiloconvetor localizado em posição inferior a uma janela exterior.

Para um primeiro caso admitem-se as condições fronteira apresentadas na Tabela 4.19.

Tabela 4.19 — Caso i. Condições fronteira.

	Condição fronteira
Janela	$T = 18^{\circ}\text{C}$
Parede exterior	$T = 18^{\circ}\text{C}$
Elementos construtivos interiores	$T = 18^{\circ}\text{C}$
Insuflação de ar	$T_1 = 26^{\circ}\text{C}$ $u_1 = 1 \text{ m/s}$ $I_1 = 30\%$

As Figuras 4.26 e 4.27 apresentam, respectivamente, os resultados do campo de velocidade e isolinhas de temperatura do ar obtidos com o método numérico desenvolvido.

Refira-se que na obtenção destes resultados se usou uma malha com espaçamento tipo seno de 60×60 . Verificou-se que os resultados obtidos com esta malha não sofriam variações significativas relativamente ao uso de malhas mais finas. O critério de convergência estabelecido foi o de um valor de somatório dos resíduos das propriedades em todos os nós do domínio inferior a 0,005.

Figura 4.26 — Caso i.
Velocidades do ar.

Figura 4.27 — Caso i.
Temperaturas do ar.

Com base nas Figuras 4.26 e 4.27 conclui-se que as velocidades e as temperaturas mais elevadas se verificam na proximidade do ventiloconvetor. Uma área significativa do espaço possui temperatura compreendida entre 20 e 21°C.

Para um segundo caso, admite-se que o envidraçado exterior possui uma reduzida resistência térmica encontrando-se a uma temperatura média igual a 10°C. As restantes condições fronteira são iguais às apresentadas na Tabela 4.19.

As Figuras 4.28 e 4.29 apresentam, respectivamente, os resultados do campo de velocidades e isolinhas de temperaturas do ar que se obtêm para este segundo caso.

Figura 4.28 — Caso ii.
Velocidades do ar.

Figura 4.29 — Caso ii.
Temperaturas do ar.

A comparação entre as Figuras 4.26 e 4.27 e as Figuras 4.28 e 4.29 permite concluir que a presença da superfície fria do envidraçado altera as condições do ambiente “convectivo” interior. A temperatura do ar na região ocupada diminui, verificando-se uma área significativa na proximidade do envidraçado com temperatura compreendida entre 19 e 20°C. Verifica-se ainda que começa a tomar forma um escoamento descendente na extremidade superior direita do espaço. No caso da temperatura das superfícies da envolvente exterior ser mais reduzida este efeito torna-se mais importante.

Considerou-se ainda um terceiro caso, para a estação de arrefecimento. Na Tabela 4.20 apresentam-se as condições fronteira para este caso.

Tabela 4.20 — Caso iii.
Condições fronteira.

Condição fronteira	
Janela	$T = 26^{\circ}\text{C}$
Parede exterior	$T = 26^{\circ}\text{C}$
Elementos construtivos interiores	$T = 26^{\circ}\text{C}$
Insuflação de ar	$T_1 = 18^{\circ}\text{C}$
	$u_1 = 1 \text{ m/s}$
	$I_1 = 30\%$

As Figuras 4.30 e 4.31 apresentam, respectivamente, os resultados do campo de velocidade e isolinhas de temperatura do ar para este terceiro caso.

Figura 4.30 — Caso iii.
Velocidades do ar.

Figura 4.31 — Caso iii.
Temperaturas do ar.

Com base nas Figuras 4.30 e 4.31 constata-se que para este terceiro caso se obtém um ambiente térmico “convectivo” heterogéneo,

observando-se gradientes de temperatura e de velocidade do ar significativos na região ocupada do espaço. Constatase ainda que o escoamento de ar frio insuflado pelo ventiloconvetor “cai” a meio do espaço, não atingindo a região próxima da parede interior. Este comportamento prejudica o arrefecimento da região mais interior do espaço, registando-se aí temperaturas do ar compreendidas entre 26 e 25°C e velocidades do ar reduzidas.

Para este terceiro caso, a presença de um painel radiante arrefecido localizado na parede interior contribuiria para compensar as temperaturas do ar mais elevadas na região interior do espaço com uma componente de arrefecimento radiante — ver Figura 4.20.

5. ESTUDOS EXPERIMENTAIS

Neste capítulo descrevem-se os estudos experimentais realizados com o objectivo de verificar a validade dos modelos usados no respeitante ao: i) comportamento térmico de uma parede onde se insere uma tubagem percorrida por um fluido térmico; ii) campo de temperatura radiante plana num espaço interior climatizado com uma superfície radiante.

Este capítulo começa por apresentar na secção 5.1 uma descrição da instalação experimental e da instrumentação usada. De seguida, nas secções 5.2 e 5.3 apresentam-se, respectivamente: os procedimentos e os resultados experimentais obtidos, no estudo do comportamento térmico de uma parede radiante e no estudo do ambiente radiante no interior de um espaço climatizado com esta parede. Na secção 5.4 comparam-se os resultados experimentais com aqueles obtidos com os modelos numéricos desenvolvidos.

5.1 Descrição da instalação experimental

As experiências foram realizadas no Laboratório de Construção do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico.

5.1.1 A câmara climática

Utilizou-se uma câmara de ensaios climáticos, modelo Fitoterm 9500EBT, que permite controlar a temperatura, humidade, chuva e radiação através de um programador electrónico Fitoclima 8600 (Aralab, s/d). Na Figura 5.1 apresentam-se diferentes vistas da câmara usada.

Figura 5.1 — A câmara climática Fitoterm 9500EBT. Representa-se também a parede que se vai estudar.

A câmara climática possui forma paralelepípedica (sem um dos lados) com $2,8 \times 2,7 \times 2,7 \text{ m}^3$. Quando acoplada a um elemento construtivo, permite simular no seu interior condições climáticas em regime estacionário ou dinâmico.

As paredes e tecto da câmara, com 60 mm de espessura, são constituídos por material isolante típico para câmaras frigoríficas (espuma rígida de poliuretano com protecção exterior em chapa metálica). O pavimento é constituído por uma chapa de aço inoxidável coberta interiormente por um oleado e forrada exteriormente por material isolante.

O equipamento de climatização/refrigeração instalado na câmara para controlo da temperatura e humidade consiste num sistema frigorífico de compressão de vapor com R 22 para arrefecimento, resistências eléctricas para aquecimento e um gerador ultra-sónico *Air Blue HI* para humidificação.

A Figura 5.2 apresenta um esquema de princípio do sistema frigorífico de compressão de vapor usado para arrefecer o interior da câmara.

Figura 5.2 — Esquema de princípio do sistema frigorífico de compressão de vapor instalado na câmara climática.

A climatização/refrigeração da câmara é sempre acompanhada de recirculação de ar interior com caudal constante de modo a homogeneizar as condições no interior. O controlo da temperatura permite variar a temperatura no interior da câmara entre um máximo de 75°C e um mínimo de -25°C.

5.1.2 A parede estudada

Na Figura 5.3 apresenta-se a parede em estudo.

Figura 5.3 — Parede usada nos ensaios experimentais.

A parede possui aproximadamente $2,8 \times 2,7 \text{ m}^2$ de área, 0,32 m de espessura e inclui uma janela no seu centro com aproximadamente $1,2 \times 1,2 \text{ m}^2$ de área. A janela é de tipo SAV (*Solar Acoustic Ventilated*) com caixilharia em PVC, vidro duplo com um espaço de ar de 50 mm e inclui neste espaço um dispositivo de sombreamento do tipo veneziano (Gamboa *et al.*, 1998). Em todo o perímetro da parede existe um remate metálico.

A parede é constituída por tijolo de 0,29 m de espessura, modelo Termoarcilla da marca Tabicesa (Tabicesa, s/d), sobre o qual se

aplica pelo lado interior e exterior argamassa de cimento e areia (1:3) até 1,5 cm de espessura. Na Figura 5.4 representa-se a geometria do tijolo usado.

Figura 5.4 — Tijolo Termoarcilla com 0,29 m de espessura.

Considerou-se a condutibilidade térmica do tijolo igual a 0,25 W/m K. Este valor foi obtido experimentalmente com base no valor de coeficiente de transferência de calor da parede (excluindo condutâncias térmicas superficiais) de 0,83 W/(m²K). Admitiu-se que o tijolo se comporta como um meio homogéneo e uniforme e que a condutibilidade térmica da argamassa é igual a 1,15 W/(m K).

Com o objectivo de estudar o efeito de uma tubagem interior a uma parede foi montada uma tubagem com a configuração, dimensões e a localização relativa apresentadas na Figura 5.5.

Figura 5.5 — Configuração, dimensões e localização da tubagem na parede em estudo.

O tubo usado é de cobre com 20 mm de diâmetro exterior e 1 mm de espessura. As duas curvas usadas nesta tubagem— igualmente de cobre — foram soldadas aos troços de tubo rectos. A tubagem encontra-se equidistante da janela e do remate metálico da aresta

inferior da parede. A distância do eixo da tubagem à superfície interior da parede é de 4 cm.

A colocação da tubagem na parede foi feita através da abertura de um roço e posterior enchimento com argamassa de cimento e areia (1:3). As Figuras 5.6 e 5.7 mostram as fases de colocação da tubagem.

Figura 5.6 — Roço aberto na parede em estudo.

Figura 5.7 — Enchimento do roço com argamassa de cimento e areia após o assentamento da tubagem.

A Figura 5.8 apresenta um esquema em corte da parede após a colocação da tubagem.

Figura 5.8 — Detalhe de localização da tubagem e dimensões do roço preenchido por argamassa.

5.1.3 Banho termostático para produção de água quente e água fria

Para produzir a água quente e fria que circula na tubagem interior à parede usou-se um banho termostático dotado de uma unidade frigorífica com uma potência de 2,6 kW e de um reservatório em aço inoxidável com 4,5 litros de capacidade da marca Haake (ThermoHaake K20, s/d). A esta unidade acoplou-se um módulo de controlo de temperatura da mesma marca, modelo DC30, que assegura o aquecimento através de resistências eléctricas com 2 kW de potência e que permite o controlo da temperatura com um erro de 0,01 K desde -50°C a 200°C. Este módulo inclui ainda uma bomba para circulação exterior do fluido aquecido ou arrefecido com duas velocidades.

Uniram-se os terminais do circuito exterior do banho termostático às extremidades da tubagem interior à parede com tubo de borracha com 8 mm de diâmetro, como se mostra na Figura 5.9.

Figura 5.9 — União entre a tubagem interior à parede e o banho termostático.

No trajecto exterior à parede e ao banho termostático as tubagens foram isoladas pelo exterior.

5.1.4 Instrumentação

A instrumentação usada na instalação experimental compreendeu transdutores de temperatura, equipamento de aquisição de dados em formato digital, equipamento para análise de condições interiores Brüel & Kjær.

5.1.4.1 Equipamento de aquisição de dados

Utilizou-se a unidade de aquisição de dados de marca Delta-T, modelo Delta-T Logger (Delta-T, 1993) para a conversão analógico-digital dos diferentes registos experimentais e para acumulação em memória destes registos. Através de uma ligação a um computador via uma porta RS232, a informação acumulada pôde ser tratada numa folha de cálculo.

No que respeita aos erros introduzidos na leitura das temperaturas pela compensação para a junção fria e associados ao sinal de voltagem, de acordo com o manual do equipamento de aquisição de dados, para 20°C, os erros associados à temperatura da junção fria, resultantes de condições não isotérmicas, e o erro relativo às voltagens lidas são apresentados na Tabela 5.1 (erros máximos).

Tabela 5.1 — Erros máximos devidos ao Delta-T Logger na medição da temperatura (Delta-T, 1993).

Erro máximo (a 20°C)	Termopar tipo T [K]
Voltagem no Logger	0,36
Medição da temperatura na junção fria	0,24
Total	0,50

5.1.4.2 Termopares

Os valores de temperatura foram obtidos com termopares tipo T (cobre:constantan), revestidos por isolamento eléctrico e soldados por descarga eléctrica.

Para minimizar o efeito das trocas radiantes, cobriram-se as junções dos termopares com folha de alumínio.

Para eliminar termopares defeituosos e determinar o erro de leitura dos termopares usou-se o banho termostático, tendo-se registado os valores de temperatura obtidos para temperaturas do banho de 10°C, 30°C e 50°C ($\pm 0,01$ K). Para minimizar o efeito do escoamento que se verifica no interior do reservatório do banho termostático onde se introduzem os termopares, a junção dos termopares foi inserida numa mangueira de plástico de 8 mm de diâmetro exterior.

Na Figura 5.10 apresentam-se os valores médios de temperatura medidos com os termopares usados (T2 a T25), quando no banho termostático se fixaram as temperaturas de 10°C e 50°C e após se ter atingido o regime estacionário.

Figura 5.10 — Valores médios de temperatura medidos com os termopares para temperaturas no banho termostático de a) 10°C e b) 50°C.

Para as três temperaturas ensaiadas conclui-se que o erro nunca excede 0,25 K, valor típico de erro para os termopares tipo T (Holman, 1994). Refira-se que o desvio padrão máximo dos valores de temperatura medidos foi de 0,05 K.

5.1.4.3 Analisador de condições interiores Brüel & Kjær

Para avaliar experimentalmente a temperatura radiante plana usou-se um analisador de condições interiores da marca Brüel & Kjær tipo 1213 e um transdutor de temperatura radiante MM 0036 do mesmo fabricante. Este equipamento preenche os requisitos e segue as especificações relativas a instrumentação e métodos de medição de características físicas do ambiente térmico, encontrando-se em conformidade com as normas ISO 7726, ANSI/ASHRAE 55-1981 e DIN 1946.

O erro devido ao uso conjunto do sensor e do analisador na determinação da temperatura plana radiante é de $\pm 0,5$ K, para diferenças entre a temperatura plana radiante e a temperatura ambiente inferiores a ± 15 K (Brüel&Kjær, s/d).

5.2 Comportamento térmico de uma parede radiante: distribuição superficial de temperaturas

5.2.1 Procedimento experimental

Para avaliar o comportamento térmico da parede em análise mediram-se as temperaturas na superfície “interior”, onde se abre o roço para inserir a tubagem — superfície que corresponde a uma superfície interior de uma parede num espaço climatizado — e na superfície “exterior” da parede.

A Figura 5.11 apresenta a localização de duas posições (I e II) na face interior da parede e um detalhe com as cotas onde se fixaram os termopares na posição I.

Figura 5.11 —
Localização dos
termopares (apenas se
representa a face
interior).

A posição I corresponde à entrada da água vinda do banho termostático e a posição II corresponde à saída da água para o banho termostático. As medições de temperatura nas posições I e II permitem avaliar as consequências da transferência de calor da tubagem para a parede na distribuição de temperatura superficial.

Estabeleceu-se a circulação de água, como referido na Figura 5.9, e, em dois conjuntos de ensaios distintos, fixaram-se as temperaturas na tubagem em 40°C e 10°C. O caudal circulado foi 0,062 l/s. Em intervalos de cinco minutos registaram-se os valores de temperatura ambiente, temperatura superficial nas posições I e II e temperatura na tubagem à entrada e saída da parede até se atingir o regime estacionário — caso em que decorridas varias horas os valores de temperaturas nas superfícies não apresentam variações. A duração de cada conjunto de ensaios foi de 48 h.

Durante estes ensaios o sistema de climatização da câmara climática foi mantido desligado e a porta e a janela permaneceram abertas para garantir iguais temperaturas do ar em ambos os lados da parede. Refira-se que, face às elevadas dimensões e à localização do laboratório onde se realizaram as experiências — uma cave —, no decurso dos ensaios experimentais a amplitude térmica diária no interior do laboratório nunca excedeu os 2°C.

5.2.2 Resultados experimentais

5.2.2.1 Aquecimento

Para o caso em que a tubagem se encontra a 40°C, as Figuras 5.12 e 5.13 apresentam os resultados experimentais da diferença entre a temperatura superficial e a temperatura média do ar ambiente, ΔT , nas faces interior (posições I e II) e exterior da parede, respectivamente. A temperatura média do ar ambiente durante o ensaio foi de 18,5°C.

Figura 5.12 —
Resultados experimentais
de temperatura na
superfície interior da
parede aquecida.

Figura 5.13 —
Resultados experimentais
de temperatura na
superfície exterior da
parede aquecida.

Analisando a Figura 5.12 verifica-se que a temperatura superficial é mais elevada à cota da tubagem, decrescendo com o aumento da distância à tubagem. Observa-se igualmente que o perfil de temperaturas não sofre alteração significativa entre a posição I e a posição II, facto que se deve à reduzida variação de temperatura da água entre a entrada e a saída da tubagem. Para distâncias de 20 cm segundo a vertical, acima e abaixo da tubagem, a temperatura superficial atinge valores próximos da temperatura ambiente. Assim, conclui-se que a janela e o remate metálico que reveste as arestas se encontram suficientemente afastados da cota da tubagem para não influenciarem significativamente o estudo experimental da condução na parede com tubagem interior — ver Figura 5.5.

Observa-se ainda na Figura 5.12 que os perfis de temperatura acima e abaixo da tubagem não são simétricos, apresentando o perfil superior valores de temperatura ligeiramente mais elevados. Este resultado é explicado pelo escoamento ascendente de convecção natural que se estabelece na proximidade da região aquecida.

Relativamente à Figura 5.13, verifica-se que a elevação da temperatura na superfície exterior da parede é muito reduzida.

5.2.2.2 Arrefecimento

Para o caso em que a tubagem se encontra a 10°C, as Figuras 5.14 e 5.15 apresentam resultados experimentais da diferença entre a temperatura superficial e a temperatura média do ar ambiente, ΔT , nas faces interior (posições I e II) e exterior da parede,

respectivamente. A temperatura média do ar ambiente durante o ensaio foi de 18,5°C.

Figura 5.14 —
Resultados experimentais
de temperatura na
superfície interior da
parede arrefecida.

Figura 5.15 —
Resultados experimentais
de temperatura na
superfície exterior da
parede arrefecida.

Analisando a Figura 5.14 verifica-se que a temperatura superficial é mais reduzida à cota da tubagem, aumentando com a distância à tubagem. Tal como no caso do aquecimento, o perfil de temperatura não sofre alteração significativa entre a posição I e a posição II. O perfil de temperatura superior apresenta também para este caso valores de temperatura ligeiramente mais elevados do que o perfil inferior. Para este caso esta diferença é explicada pelo escoamento descendente de convecção natural que se estabelece na proximidade da região arrefecida.

Analisando a Figura 5.15 conclui-se que a diminuição da temperatura na superfície exterior da parede é muito reduzida.

5.3 Ambiente radiante num espaço climatizado com uma parede radiante: distribuição de temperatura radiante plana

5.3.1 Procedimento experimental

Para simular o arrefecimento e o aquecimento de um espaço com uma parede radiante colocou-se, pelo lado interior da câmara, uma manta de material isolante a tapar a janela, de modo a eliminar o contributo radiante da janela. A superfície interior da manta isolante foi pintada de cinzento e sobre esta foi aplicado um acabamento superficial que procurou reproduzir a rugosidade do reboco.

Instrumentou-se a câmara pelo lado interior com termopares para medição:

- da temperatura do ar interior;
- da tubagem;
- da parede radiante, em posição próxima e afastada da tubagem;
- da manta isolante;
- do pavimento;
- do tecto;
- das paredes laterais da câmara.

Consideraram-se dois ensaios:

i) caso que simula a situação correspondente à estação de aquecimento:

- temperatura do ar no interior da câmara fixa e igual a $21 \pm 0,5^\circ\text{C}$;
- tubagem a 40°C ;

ii) caso que simula a situação correspondente à estação de arrefecimento:

- temperatura do ar no interior da câmara fixa e igual a $26 \pm 0,5^\circ\text{C}$;
- tubagem a 12°C .

Mediram-se as temperaturas com intervalos de cinco minutos até se atingir o regime estacionário. Uma vez atingido este regime, efectuaram-se as medições dos valores de temperatura radiante plana em posições pré-definidas no interior da câmara. Para este efeito usou-se um transdutor de temperatura radiante plana e um analisador de condições interiores Brüel&Kjær tipo 1213.

Registaram-se em cada posição 4 valores com intervalos de dois minutos.

5.3.2 Resultados experimentais

5.3.2.1 Aquecimento

A Figura 5.16 apresenta as isolinhas de temperatura radiante plana (valores médios) obtidas experimentalmente na proximidade da parede aquecida, quando a tubagem se encontra a 40°C e, com excepção da porção radiante da parede aquecida, as superfícies interiores da câmara se encontram a aproximadamente 21°C.

Note-se que o plano onde a tubagem é inserida na parede corresponde a um plano com cota de altura $z=0$ cm. A superfície aquecida e o pavimento da câmara encontram-se nos planos $x=0$ cm e $z=-40$ cm, respectivamente.

Figura 5.16 —
Distribuição experimental
de temperatura radiante
plana na proximidade de
uma parede aquecida.

Da Figura 5.16 verifica-se que a temperatura radiante plana é mais elevada na proximidade da parede aquecida. Verifica-se também que a distribuição de temperatura radiante plana obtida não é simétrica relativamente à cota de inserção da tubagem.

5.3.2.2 Arrefecimento

A Figura 5.17 apresenta as isolinhas de temperatura radiante plana (valores médios) obtidas experimentalmente na proximidade da parede arrefecida, quando a tubagem se encontra a 12°C e, com excepção da porção radiante da parede arrefecida, as superfícies interiores da câmara estão a aproximadamente 26°C.

Figura 5.17 —
Distribuição experimental
de temperatura radiante
plana na proximidade de
uma parede arrefecida.

Da Figura 5.17 verifica-se que a temperatura radiante plana é mais reduzida na proximidade da parede arrefecida e que o efeito da porção radiante da parede nas trocas de calor radiante é mais acentuado à cota de inserção da tubagem.

5.4 Estudo dos métodos numéricos implementados: comparação com os resultados experimentais

5.4.1 Comportamento térmico de uma parede radiante: distribuição superficial de temperaturas

Nesta secção comparam-se os resultados numéricos e experimentais de distribuição de temperatura na superfície interior e exterior da parede em estudo, nas condições apresentadas na secção 5.2.

Os resultados numéricos foram obtidos com o método de volumes finitos descrito na secção 3.1.3. Este método foi aplicado ao estudo de condução bidimensional em regime estacionário de um domínio com as mesmas características geométricas e termofísicas da parede que serviu de base às medições experimentais (ver Figura 5.8). Considerou-se uma discretização da tubagem do tipo C (ver Figura 3.15), tendo-se assegurado que o espaçamento da malha considerado garantia a independência do resultado da distribuição de temperaturas superficiais da malha considerada.

5.4.1.1 Aquecimento

Para o caso de aquecimento, com temperatura da tubagem igual a 40°C, temperatura média do ar ambiente igual a 18,5°C e resistência térmica superficial igual a 0,12 m²K/W (Santos e Paiva, 1999), as Figuras 5.18 e 5.19 apresentam os perfis numéricos da diferença entre a temperatura superficial e a temperatura média do ar ambiente, ΔT , para as faces interior (posições I e II) e exterior da parede, respectivamente. Nestas figuras apresentam-se também os resultados experimentais obtidos — Figuras 5.12 e 5.13.

Figura 5.18 — Resultados numéricos e experimentais de temperatura na superfície interior da parede aquecida.

Figura 5.19 — Resultados numéricos e experimentais de temperatura na superfície exterior da parede aquecida.

Conclui-se que os perfis numéricos de temperatura nas superfícies interior e exterior da parede aproximam os obtidos experimentalmente.

Refira-se que também se considerou o uso de resistências térmicas superficiais determinadas a partir de correlações empíricas para o número de Nusselt médio em paredes verticais (Bejan, 1993). Contudo, as diferenças entre os resultados numéricos obtidos desta forma e os resultados experimentais permitiu concluir que, para o caso estudado, o valor de resistência térmica superficial de $0,12 \text{ m}^2\text{K/W}$ — valor proposto por Santos e Paiva (1999) para superfícies interiores de elementos construtivos — é o mais adequado.

5.4.1.2 Arrefecimento

Para o caso de arrefecimento, com temperatura da tubagem igual a 10°C , temperatura média do ar ambiente igual a $18,5^\circ\text{C}$ e resistência térmica superficial igual a $0,12 \text{ m}^2\text{K/W}$, as Figuras 5.20 e 5.21 apresentam os perfis numéricos da diferença entre a temperatura superficial e a temperatura média do ar ambiente, ΔT , para as faces interior (posições I e II) e exterior da parede, respectivamente. Nestas figuras apresentam-se também os resultados experimentais obtidos — Figuras 5.14 e 5.15.

Conclui-se que, também para o caso de arrefecimento, os perfis numéricos de temperatura nas superfícies interior e exterior da parede aproximam os obtidos experimentalmente.

Figura 5.20 — Resultados numéricos e experimentais de temperatura na superfície interior da parede arrefecida.

Figura 5.21 — Resultados numéricos e experimentais de temperatura na superfície exterior da parede arrefecida.

Comparando os resultados numéricos e experimentais apresentados nas Figuras 5.18 a 5.21 conclui-se que, o comportamento térmico de uma parede onde se insere uma tubagem interior aquecida ou arrefecida pode ser modelado com um método numérico de volumes finitos como o usado neste trabalho.

5.4.2 Ambiente radiante num espaço climatizado com uma parede radiante: distribuição de temperatura radiante plana

Nesta secção comparam-se os resultados numéricos e experimentais de distribuição de temperatura radiante plana na proximidade de uma parede aquecida ou arrefecida, nas condições apresentadas na secção 5.3.

Os resultados numéricos foram obtidos com o método numérico de temperatura radiante plana descrito na secção 4.2.2. A geometria da câmara, a localização relativa da tubagem e a temperatura das superfícies interiores consideradas na modelação numérica reproduziram as condições do ensaio experimental.

5.4.2.1 Aquecimento

A Figura 5.22 apresenta os resultados numéricos — linhas contínuas — para o caso em que a tubagem interior à parede se encontra a 40°C e a temperatura do ar no interior da câmara é de 21°C. Nesta figura apresentam-se também os resultados experimentais da Figura 5.16 — linhas a tracejado e valores de temperatura sublinhados.

Figura 5.22 —
Resultados numéricos e
experimentais de
distribuição de
temperatura radiante
plana na proximidade de
uma parede aquecida.

A comparação entre os resultados numéricos e experimentais permite concluir que, apesar dos resultados numéricos apontarem para uma distribuição da temperatura radiante plana mais simétrica relativamente à cota de inserção da tubagem, o método numérico aproxima satisfatoriamente as medições experimentais de temperatura radiante plana.

5.4.2.2 Arrefecimento

A Figura 5.23 apresenta os resultados numéricos — linha contínua — para o caso em que a tubagem interior à parede se encontra a 12°C e a temperatura do ar no interior da câmara é de 26°C. Nesta figura apresentam-se também os resultados experimentais da Figura 5.17 — linhas a tracejado e valores de temperatura sublinhados.

Figura 5.23 —
Resultados numéricos e
experimentais de
distribuição de
temperatura radiante
plana na proximidade de
uma parede arrefecida.

Também para este caso a comparação entre os resultados numéricos e experimentais permite concluir que o método numérico usado neste trabalho aproxima satisfatoriamente as medições experimentais de temperatura radiante plana.

6. ESTUDOS SOBRE A CLIMATIZAÇÃO COM SISTEMAS CONVECTIVOS E RADIANTES

Neste capítulo estudam-se sistemas de climatização convectivos e radiantes sob os pontos de vista das necessidades energéticas e do conforto térmico. Para este efeito aplica-se a modelação apresentada nos capítulos 3 e 4. A metodologia de interligação entre os diferentes modelos segue as linhas gerais discutidas no capítulo 1.

Na secção 6.1 apresenta-se a metodologia que vai ser usada no estudo dos sistemas de climatização. Na secção 6.2 apresenta-se o edifício de escritórios onde se implementam os diferentes sistemas de climatização. Admite-se que este edifício é de construção nacional e que se encontra localizado em Lisboa. Nas secções 6.3 a 6.5 estuda-se o desempenho de três sistemas de climatização distintos. A secção 6.3 estuda um sistema convectivo “convencional” a dois-tubos e ventiloconvectores; a secção 6.4 estuda um sistema radiante a dois-tubos e painéis radiantes de tecto; a secção 6.5 estuda um sistema híbrido convectivo-radiante a dois-tubos, ventiloconvectores e elementos termoactivos. Nestas três secções descreve-se o sistema em estudo, o modo como este é modelado no programa DOE-2 e apresentam-se resultados de consumo energético, necessidades máximas de potência e de conforto térmico.

Refira-se que, no estudo de sistemas de climatização com programas de simulação energética de edifícios é aconselhável definir um caso de referência e estudar a variação das necessidades energéticas (e do conforto térmico) relativamente a este caso (Leal e Maldonado, 2000). Neste estudo considera-se que o caso de referência corresponde ao edifício climatizado com o sistema convectivo que se descreve na secção 6.3.

6.1 Metodologia

A metodologia usada no estudo dos sistemas de climatização radiantes e convectivos segue as linhas gerais discutidas no capítulo 1. A Figura 6.1 sintetiza esta metodologia, atendendo aos métodos numéricos que são usados.

Figura 6.1 —
Metodologia usada no
estudo dos sistemas de
climatização.

A aplicação da metodologia apresentada na Figura 6.1 tem por base o programa DOE-2 para a determinação, hora-a-hora, das necessidades energéticas dos sistemas de climatização e das condições térmicas médias nos espaços de escritório. O modo como os sistemas convectivos e radiantes são modelados com este programa encontra-se descrito no capítulo 3. As características geométricas e termofísicas do edifício, as condições de utilização e os dados meteorológicos considerados serão apresentados na secção 6.2, aquando da definição do edifício de escritórios estudado.

Tendo como ponto de partida as condições térmicas médias nos espaços, determinadas com o programa DOE-2, para obter resultados de conforto térmico considera-se a modelação apresentada no capítulo 4. Utilizam-se o método de volumes finitos para avaliar o escoamento do ar e o método da temperatura radiante plana para avaliar o ambiente radiante no interior dos espaços em análise. Com base nos modelos PMV e DR e em modelos de desconforto térmico local devido a assimetrias radiantes avalia-se,

hora-a-hora, o conforto térmico e determina-se o desconforto térmico em períodos longos de utilização.

6.2 O edifício de escritórios

Para avaliar o desempenho dos diferentes sistemas de climatização estuda-se um edifício de escritórios de vários andares idênticos com a configuração genérica em planta apresentada na Figura 6.2.

Figura 6.2 — Planta genérica de um andar de um edifício de escritórios onde se identificam as zonas central e periférica.

Admite-se que a zona periférica dos andares se encontra dividida em oito espaços para escritórios, separados entre si e da zona central por paredes interiores — ver Figura 6.3.

Figura 6.3 — Espaços para escritórios na zona periférica.

O edifício de escritórios escolhido tem uma configuração semelhante ao exemplo *31-Story Office Building* apresentado no *Sample Run Book* do programa DOE-2 (Winkelmann *et al.*, 1993b). Para o caso estudado consideraram-se menos andares, uma menor área em planta e consideraram-se soluções construtivas nacionais.

Admitiu-se ainda que o edifício se encontra situado em Lisboa, não sofre qualquer efeito de sombreamento e possui cota do piso de rés-do-chão igual à do nível médio do mar.

Na Figura 6.4 apresentam-se os alçados principal e lateral para o caso em que se admite que o edifício possui sete andares (rés-do-chão e um piso técnico) e uma distância entre pavimentos de 3,25 m.

Figura 6.4 — Edifício considerado neste estudo.

Admite-se que os andares são climatizados, estão sujeitos a solicitações semelhantes e possuem temperaturas idênticas, pelo que as trocas de calor entre os diferentes andares são pouco significativas. Assim, pode admitir-se como simplificação da modelação a desenvolver que os pavimentos e tectos são adiabáticos. Esta simplificação vai ser considerada neste estudo e permite caracterizar o comportamento térmico dos espaços com base no estudo de um único andar.

Considerou-se a geometria apresentada na Figura 6.5 para as paredes exteriores.

Figura 6.5 — Configuração genérica das paredes exteriores.

Admitiu-se a existência de um vão envidraçado com aproximadamente 1 m de altura em todo o comprimento da parede exterior.

Uma vez que neste trabalho se pretende estudar a influência do ambiente radiante no conforto térmico, consideraram-se elementos construtivos exteriores que obedecem aos requisitos mínimos de qualidade térmica estabelecidos no Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), Decreto-Lei n.º 40/90 de 6 de Fevereiro, mas que possuem uma resistência térmica moderada. A percentagem de área envidraçada foi definida com base no exposto no RCCTE no que respeita à verificação das necessidades de arrefecimento e de aquecimento. A Tabela 6.1 descreve a constituição dos diferentes elementos construtivos.

Tabela 6.1 — Elementos construtivos considerados.

Elemento construtivo	Descrição
Parede exterior	Parede simples, alvenaria simples, tijolo furado normal (30×20×22; 10105). Espessura 0,25 m (Santos e Paiva, 1986). Constituição (do exterior para o interior): argamassa (0,02 m); tijolo furado normal (0,20 m); argamassa (0,02 m); gesso (0,01 m).
Vão envidraçado	Vidro simples (bronze), tipo <i>Parsol bronze</i> (Covina, 1986): Espessura: 0,006 m Factor solar: 0,59 (sem estore)
Parede interior	Parede simples, alvenaria simples, tijolo furado normal (30×20×11; 30105). Espessura 0,15 m (Santos e Paiva, 1986). Constituição (do exterior para o interior): gesso (0,01 m) argamassa (0,01 m); tijolo furado normal (0,11 m); argamassa (0,01 m); gesso (0,01 m).
Pavimento — adiabático	Laje maciça de betão. Espessura: 0,25 m Constituição (do exterior para o interior): argamassa (0,02 m); betão (0,20 m); argamassa (0,02 m); material cerâmico (0,01 m)
Tecto — adiabático	Laje maciça de betão. Espessura: 0,25 m Constituição (do exterior para o interior): material cerâmico (0,01 m); argamassa (0,02 m); betão (0,20 m); argamassa (0,02 m)

A Tabela 6.2 apresenta as propriedades termofísicas consideradas para os materiais que constituem os elementos construtivos (Santos e Paiva, 1986; Santos e Paiva, 1999).

Tabela 6.2 — Propriedades termofísicas dos materiais considerados.

Material	Propriedades termofísicas		
	λ [W/m K]	ρ [kg/m ³]	c_p [J/(kg K)]
Tijolo 30×20×22	0,605	709	828
Tijolo 30×20×11	0,514	782	828
Betão	1,73	2240	921
Argamassa	1,15	1800	828
Gesso	0,5	1200	828
Cerâmico	1,15	1800	828

A resistência superficial interna considerada foi de 0,12 m²K/W para elementos verticais e 0,1350 m²K/W para elementos horizontais¹ (Santos e Paiva, 1999).

Consideraram-se os ganhos internos apresentados na Tabela 6.3.

Tabela 6.3 — Ganhos internos.

Ganho	Potência	Calendário
Ocupação: 8m ² /indivíduo	126 W/indivíduo	Dias da semana das 9h às 20h
Iluminação: Lâmpadas fluorescentes suspensas do tecto	12 W/m ²	Dias da semana das 9h às 20h
Equipamento de escritório	20 W/m ²	Dias da semana das 9h às 20h

Os dados meteorológicos horários usados nas simulações energéticas foram os do Ano Climático de Referência de Lisboa (INMG, 1989).

A duração das estações de aquecimento e de arrefecimento é apresentada na Tabela 6.4 (Rego Teixeira *et al.*, 2000).

Tabela 6.4 — Duração das estações de aquecimento e de arrefecimento.

Estação	Duração
Aquecimento	16 de Novembro a 27 de Março (132 dias)
Arrefecimento	11 de Junho a 8 de Outubro (120 dias)

¹ Média dos valores definidos para os fluxos de calor ascendente e descendente.

Na Tabela 6.5, adaptada de Rego Teixeira *et al.* (2000), caracterizam-se a temperatura de bolbo seco e a radiação solar global nas estações de aquecimento e arrefecimento do Ano Climático de Referência de Lisboa.

Tabela 6.5 —
Caracterização das
estações de aquecimento
e de arrefecimento para o
ano climático de
referência de Lisboa
(Rego Teixeira *et al.*,
2000).

	Estação de Aquecimento					Estação de Arrefecimento					
	Temp. Seca [°C]			R. Solar Glob. Diária méd. [kWh/m ² dia]		Temp. Seca [°C]			R. Solar Glob. Diária méd. [kWh/m ² dia]		
	Mín.	Max.	Méd.	Hor.	Vert. Sul	Mín.	Max.	Méd.	Hor.	Vert. Sul	
Jan	1,1	16,7	9,8	2,00	3,30	Jun	13,3	33,3	19,6	7,16	2,96
Fev	1,1	22,8	10,5	2,70	3,56	Jul	13,9	37,2	20,7	7,76	3,20
Mar	5,0	20,0	11,7	4,07	3,96	Ago	14,4	35,6	22,0	6,91	3,75
Nov	6,7	17,8	12,1	2,66	4,24	Set	13,3	34,3	21,4	5,36	4,47
Dez	2,8	17,2	10,6	1,95	3,51	Out	11,7	25,6	18,0	3,81	4,69
Est. Aque	1,1	22,8	10,9	2,68	3,71	Est. Arref	11,7	37,2	20,3	6,20	3,81

Com base na geometria de um andar, nas características dos elementos construtivos e nas condições de utilização dos espaços definiu-se o *input* do programa DOE-2 (módulo *Loads*). Este *input* e o ficheiro meteorológico permitiram avaliar, hora-a-hora, ao longo das estações de aquecimento e de arrefecimento, as cargas térmicas nos espaços.

6.3 Sistema convectivo a dois-tubos e ventiloconvectores

O sistema a dois-tubos e ventiloconvectores (ASHRAE, 1992) é um sistema de climatização convectivo frequentemente usado na climatização de edifícios de escritórios nacionais.

Admite-se que este sistema se encontra implementado no edifício em análise e que todos os espaços da zona periférica possuem, em posição inferior ao envidraçado — ver detalhe na Figura 6.6 —, dois ventiloconvectores com 1 m de comprimento cada.

Figura 6.6 — Detalhe com localização dos ventiloconvectores em posição inferior ao envidraçado.

Considera-se que a ventilação se encontra sempre ligada durante o calendário de utilização indicado na Tabela 6.6 e que o caudal de ar circulado por escritório (ar novo e ar recirculado) é igual a 1400 m³/h (controlo com caudal de ar constante). Os *setpoints* de referência no interior dos escritórios e respectivos diferenciais de comutação são os apresentados na Tabela 6.6. Refira-se que não se admite a possibilidade de mudança de operação (*changeover*) no decurso das estações de aquecimento ou arrefecimento (Roriz, 1996).

Tabela 6.6 — Parâmetros de controlo do sistema de climatização a dois-tubos e ventiloconvectores.

Calendário	Estação	
	Arrefecimento	Aquecimento
	Dias de semana das 9h às 20h	Dias de semana das 9h às 20h
Temperatura [°C]	24 (<i>setpoint</i>)+0,5	21 (<i>setpoint</i>)-0,5

O caudal de ar novo introduzido nos espaços é determinado com base no valor de 35 m³/h, por indivíduo, estabelecido no Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE), Decreto-Lei n.º 118/98, de 7 de Maio.

O ar novo é tratado por um sistema de climatização independente, que assegura as condições ambiente na zona central dos andares apresentadas na Tabela 6.7.

Tabela 6.7 — Parâmetros de controlo do sistema de tratamento do ar novo e climatização da zona central.

Calendário	Estação	
	Arrefecimento	Aquecimento
	Dias de semana das 9h às 20h	Dias de semana das 9h às 20h
Temperatura [°C]	26 (<i>setpoint</i>)+0,5	18 (<i>setpoint</i>)-0,5
Humidade relativa [%]	<55	-

Este sistema de tratamento do ar permite aproximadamente uma renovação de ar por hora na zona central (161,5 m² de área climatizada e 38,5 m² de área para circulação interna vertical não climatizada).

Face à dimensão considerada para as aberturas de insuflação de ar dos ventiloconvectores — 1 m×0,20 m —, as velocidades médias de insuflação de ar são de aproximadamente 1 m/s. Considera-se uma intensidade de turbulência do ar insuflado pelo ventiloconvector de 30%.

Durante os períodos de funcionamento do sistema de climatização admite-se que não se verificam infiltrações de ar exterior. Nos restantes períodos admite-se a existência de infiltrações nos espaços de escritórios correspondentes a 0,25 renovações de ar por hora.

Na modelação com o programa DOE-2 do sistema descrito (módulo *Systems*), recorre-se aos sistemas pré-definidos: dois tubos e ventiloconvectores — TPFC, *Two Pipes Fan Coils* — e sistema de conduta simples, aquecimento/arrefecimento por água (com opção de reaquecimento terminal) — SZRH, *Single Zone Fan with optional subzone Re-Heat* —, para representar a climatização nos espaços de escritórios e tratamento de ar/climatização da zona central, respectivamente.

No que diz respeito ao equipamento primário, considera-se a existência de uma caldeira a gás natural para a produção de água quente e de uma Unidade de Produção de Água Refrigerada (UPAR) com compressor centrífugo hermético. No programa DOE-2 (módulo *Plants*) estes equipamentos encontram-se, também, pré-definidos — HW-BOILER e HERM-CENT-CHLR. Para efeitos de dimensionamento admite-se que a temperatura da água à saída da UPAR é igual a 7°C e que a variação de temperatura da água é de 5°C. Para o circuito de água quente admite-se que a variação de temperatura da água é de 10°C.

Para garantir as condições de temperatura do ar nos espaços para escritórios apresentadas na Tabela 6.6 consideraram-se ventiloconvectores com uma potência para aquecimento e arrefecimento de aproximadamente 2,5 kW cada. O caudal de ar

circulado — $1400\text{m}^3/\text{h}$ — garante a remoção da carga térmica dos escritórios nos dias mais frio e mais quente analisados.

Relativamente à caldeira e à UPAR, estes equipamentos foram dimensionados para garantir a remoção da carga térmica nos equipamentos secundários. Usaram-se as curvas características do comportamento dos equipamentos secundários e primários pré-definidas no programa DOE-2. O rendimento da caldeira foi definido com base no RSECE.

No Anexo B apresenta-se uma listagem do *input* do programa DOE-2 (*Loads, Systems e Plants*) usado na modelação do conjunto andar-sistema de climatização que se estuda nesta secção. Com base neste *input* e nos dados meteorológicos determinaram-se hora-a-hora as necessidades energéticas no andar e as condições térmicas médias no interior dos escritórios.

A Figura 6.7 apresenta, para a estação de arrefecimento e durante os períodos de ocupação, a variação da temperatura exterior e a variação da temperatura no escritório Oeste quando este é climatizado com o sistema em análise.

Figura 6.7 — Evolução da temperatura exterior e da temperatura no escritório Oeste na estação de arrefecimento e durante os períodos de ocupação.

Para este caso pode concluir-se que, apesar de verificarem temperaturas do ar exterior superiores a 35°C , o sistema de climatização permite manter a temperatura no escritório sempre abaixo de $24,5^{\circ}\text{C}$. A manutenção de temperaturas interiores próximas do *setpoint* permite concluir que é necessário arrefecer durante um elevado número de horas da estação de arrefecimento.

A Figura 6.8 apresenta, para a estação de aquecimento e durante os períodos de ocupação, a variação da temperatura exterior e a variação da temperatura no escritório Norte quando este é climatizado com o sistema em análise.

Figura 6.8 — Evolução da temperatura exterior e da temperatura no escritório Norte na estação de aquecimento e durante os períodos de ocupação.

Verifica-se que, apesar das reduzidas temperaturas do ar exterior, o sistema de climatização permite manter a temperatura no escritório sempre acima de 20,5°C.

Nos períodos com temperaturas exteriores elevadas a temperatura interior excede 21°C, atingindo-se temperaturas interiores da ordem de 25°C. Durante estes períodos o sistema de climatização — para aquecimento — não funciona, sendo possível que se registre desconforto devido a calor. Este resultado permite concluir a necessidade de arrefecimento também durante a estação de arrefecimento, facto que se verifica frequentemente nos edifícios de escritórios.

De seguida estudam-se as necessidades energéticas e o conforto térmico associados ao uso do sistema de climatização em análise.

6.3.1 Necessidades energéticas

A Figura 6.9 apresenta o consumo de energia final no andar do edifício durante a estação de arrefecimento quando o *setpoint* é igual a 24°C. Nesta figura os consumos eléctricos para iluminação e equipamentos de escritório são adicionados e apresentados como “outros” (consumos).

Figura 6.9 — Consumo de energia final na estação de arrefecimento. *Setpoint* igual a 24°C.

Verifica-se que o consumo energético para arrefecimento representa 38% do consumo total na estação de arrefecimento.

A repartição do consumo eléctrico para arrefecimento é apresentada na Figura 6.10.

Figura 6.10 — Repartição do consumo eléctrico para arrefecimento. *Setpoint* igual a 24°C.

Conclui-se que na estação de arrefecimento o consumo de energia eléctrica para a UPAR — a parcela identificada por “arrefecimento” — é o mais elevado.

Na Tabela 6.8 apresentam-se os valores máximos de potência eléctrica consumida durante a estação de arrefecimento.

Tabela 6.8 — Valores máximos de potência. Estação de arrefecimento; *setpoint* igual a 24°C.

Consumidor	Valor máximo de potência eléctrica [W]
Iluminação e equipamentos de escritório	16755
Ventilação	2807
Bombas	671
UPAR	13152

Destaque-se as elevadas necessidades de potência eléctrica da UPAR que são da ordem de grandeza das necessidades para iluminação e equipamentos de escritório.

A Tabela 6.9 apresenta os consumos de energia final para a estação de arrefecimento quando se considera a manutenção de diferentes temperaturas no interior dos escritórios.

Tabela 6.9 — Consumo de energia final com a manutenção de diferentes temperaturas do ar interior. Estação de arrefecimento

<i>Setpoint</i>	Consumo		
	Arrefecimento Electricidade [MWh/ano]	Outros Electricidade [MWh/ano]	Total Electricidade [MWh/ano]
26	8,8	15,9	24,7
25	9,2	15,9	25,1
24	9,7	15,9	25,6
23	10,2	15,9	26,1
22	10,8	15,9	26,7

A Tabela 6.10 apresenta, para a estação de arrefecimento, a variação do consumo energético total e apenas para arrefecimento, por grau Celsius de variação de temperatura relativamente ao *setpoint* de referência: 24°C.

Tabela 6.10 — Variação de consumo de energia por grau Celsius de variação de temperatura relativamente ao *setpoint* de referência. Estação de arrefecimento

<i>Setpoint</i>	Variação de consumo de energia [%]	Variação de consumo de energia para arrefecimento [%]
26	-1,8	-4,6
25	-2,0	-5,2
24	0,0	0,0
23	2,0	5,2
22	2,1	5,7

Conclui-se que, por grau Celsius de variação de temperatura relativamente ao *setpoint* de referência, a variação do consumo de energia total é da ordem dos 2% e a variação de consumo de energia só para arrefecimento é da ordem dos 5%.

As necessidades de aquecimento no andar em estudo são significativamente inferiores às necessidades de arrefecimento. Como se observa na Figura 6.8, durante muitos períodos da estação de aquecimento o sistema de climatização não precisa aquecer pois as temperaturas interiores excedem os 21°C. Nestes períodos os ventiloconvectores apenas recirculam o ar.

Para avaliar o consumo do sistema de climatização durante a estação de aquecimento opta-se por estudar um período com temperaturas exteriores reduzidas — 2ª semana de Janeiro. Para este período — período mais frio da estação de aquecimento —, a Figura 6.11 apresenta o consumo de energia final no andar do

edifício quando o *setpoint* é igual a 21°C. Nesta figura desagrega-se o consumo para aquecimento em consumo de gás natural e electricidade.

Figura 6.11 — Consumo de energia final no período mais frio da estação de aquecimento. *Setpoint* igual a 21°C.

Verifica-se que, no período mais frio da estação de aquecimento o consumo energético para aquecimento representa 38% do consumo total.

A repartição do consumo eléctrico para aquecimento é apresentada na Figura 6.12. Nesta figura, a parcela identificada por “aquecimento” refere-se ao consumo eléctrico da caldeira (ventilador, bomba de combustível).

Figura 6.12 — Repartição do consumo eléctrico para o período mais frio da estação de aquecimento. *Setpoint* igual a 21°C.

Conclui-se que o consumo de energia eléctrica para aquecimento é devido especialmente à ventilação.

Na Tabela 6.11 apresentam-se os valores máximos de potência eléctrica consumida durante o período mais frio da estação de aquecimento.

Tabela 6.11 — Valores máximos de potência. Período mais frio da estação de aquecimento; *setpoint* igual a 21°C.

Consumidor	Valor máximo de potência eléctrica [W]
Iluminação e Equipamentos de escritório	16755
Ventilação	2807
Bombas	88
Caldeira	313

Destaque-se as reduzidas necessidades de potência eléctrica associadas ao aquecimento.

A Tabela 6.12 apresenta os consumos de energia final para o período mais frio da estação de aquecimento quando se considera a manutenção de diferentes temperaturas no interior dos escritórios.

Tabela 6.12 — Consumo de energia final com a manutenção de diferentes temperaturas do ar interior. Período mais frio da estação de aquecimento.

<i>Setpoint</i>	Consumo			
	Aquecimento Gás natural [kWh]	Aquecimento Electricidade [kWh]	Outros Electricidade [kWh]	Total Electricidade [kWh]
24	674	186	922	1108
23	557	181	922	1103
22	440	176	922	1098
21	381	171	922	1093
20	293	168	922	1090

A Tabela 6.13 apresenta, para o período mais frio da estação de aquecimento, a variação no consumo energético total e apenas para aquecimento, por grau Celsius de variação de temperatura relativamente ao *setpoint* de referência: 21°C.

Tabela 6.13 — Variação de consumo de energia no período mais frio da estação de aquecimento por grau Celsius de variação de temperatura relativamente ao *setpoint* de referência.

<i>Setpoint</i>	Variação de consumo de energia [%]	Variação de consumo de energia para aquecimento [%]
24	7,0	18,6
23	6,3	16,8
22	4,3	11,6
21	0,0	0,0
20	-6,2	-16,5

Conclui-se que, por grau Celsius de variação de temperatura relativamente ao *setpoint* de referência, a variação do consumo de energia total é da ordem dos 6% e a variação de consumo de energia só para aquecimento é da ordem dos 16%.

Na Figura 6.13 apresenta-se o consumo de energia final no andar do edifício para a totalidade da estação de aquecimento quando o *setpoint* é igual a 21°C.

Figura 6.13 — Consumo de energia final para a totalidade da estação de aquecimento. *Setpoint* igual a 21°C.

Verifica-se que neste caso o consumo energético para aquecimento representa apenas 25% do consumo total na estação de aquecimento. Para esta redução contribuem os períodos em que a temperatura nos escritórios excede os 21°C, não sendo por isso necessário aquecer. O facto do consumo eléctrico para climatização ser superior ao consumo de gás natural deve-se à circulação de um caudal de ar constante durante todo o período de ocupação.

Refira-se por fim que, com base nos consumos de energia para iluminação, equipamentos de escritório, aquecimento com *setpoint* de 21°C durante a estação de aquecimento e arrefecimento com *setpoint* de 24°C na estação de arrefecimento, se obtém um consumo energético específico no conjunto andar-sistema de climatização de 115 kW/(m² ano).

6.3.2 Conforto térmico

Com o objectivo de avaliar o conforto térmico num espaço determinaram-se com o programa DOE-2, hora-a-hora, as temperaturas das superfícies interiores, a temperatura e humidade relativa do ar interior e a temperatura e caudal do ar insuflado pelos ventiloconvectores nesse espaço.

Nos espaços de escritório em estudo, onde o comprimento dos ventiloconvectores representa uma fracção reduzida do comprimento da parede exterior adjacente, pode considerar-se a existência de duas regiões do escritório com características do ambiente interior distintas, dependendo da maior ou menor proximidade do ventiloconvector — veja-se a Figura 6.14 que identifica os planos A e B, plano próximo (que intercepta o

ventiloconvetor) e plano afastado do ventiloconvetor, respectivamente.

Figura 6.14 — Planos próximo e afastado do ventiloconvetor.

Neste trabalho, para calcular as grandezas que influenciam o conforto térmico consideraram-se as hipóteses abaixo indicadas:

i) Para regiões do escritório afastadas do ventiloconvetor: plano B. Admite-se que o ambiente interior é “homogéneo” no que se refere à avaliação da temperatura do ar, humidade relativa e velocidade do ar. Os valores horários de temperatura do ar e de humidade relativa são os obtidos com o DOE-2 para o escritório em estudo. Relativamente à velocidade do ar, admite-se que esta é reduzida (constante e igual a 0,05 m/s). Esta hipótese é aceitável para regiões afastadas do ventiloconvetor (ASHRAE, 1997; Ramos, 1997) e equivale a admitir que as trocas convectivas entre os indivíduos e o ar interior se devem fundamentalmente ao escoamento de convecção natural em torno do corpo.

Relativamente à avaliação do ambiente térmico radiante, considerou-se o interior dos espaços “heterogéneo”. A Figura 6.15 apresenta, para o plano B, afastado do ventiloconvetor, a localização das posições — posição I, II e III — e dos pontos (três por posição) onde se avalia o ambiente térmico radiante.

Figura 6.15 — Pontos onde se avalia o ambiente térmico radiante.

Estes pontos correspondem às cotas do nível da cabeça, do abdómen e dos tornozelos para a postura sentada, como identificado na Figura 6.16.

Figura 6.16 — Cotas de nível da cabeça, do abdómen e dos tornozelos para a postura sentada (ISO 7726, 1985).

Para os nove pontos representados na Figura 6.15 determinaram-se as temperaturas radiantes planas e médias horárias a partir dos resultados de temperatura das superfícies da envolvente obtidos com o DOE-2 e por aplicação do método da temperatura radiante plana.

ii) Para regiões do escritório próximas do ventiloconvector: plano A. A hipótese de que o ambiente térmico “convectivo” é “homogéneo” não é adequada, especialmente no que se refere à velocidade do ar. Assim, com base no método de volumes finitos bidimensional determina-se para o plano A, próximo do ventiloconvector, a distribuição de velocidade do ar. Utilizam-se os resultados obtidos para este plano nos pontos da posição I — ver Figura 6.17 —, para avaliar o conforto térmico global e desconforto térmico devido a correntes de ar na proximidade do ventiloconvector.

Figura 6.17 — Pontos no plano A, próximo do ventiloconvetor, onde se contabiliza o efeito do escoamento na sensação de conforto térmico.

Ainda para o plano A e posição I, os valores horários de temperatura do ar e de humidade relativa são os obtidos com o DOE-2, os valores horários das temperaturas radiantes planas são obtidos como explicado acima para o plano B. Relativamente às posições II e III no plano A, a avaliação do conforto térmico é em tudo idêntica à referida acima para o plano B para as regiões afastadas do ventiloconvetor.

Com esta modelação admite-se que para o plano A o método de volumes finitos bidimensional descrito na secção 4.3 aproxima correctamente o escoamento na posição I e permite determinar a ordem de grandeza das velocidades do escoamento que se verificam próximo do jacto de ar insuflado no espaço pelo ventiloconvetor e próximo da abertura para aspiração do ar. Para as posições II e III do plano A as velocidades do ar obtidas com um modelo bidimensional são significativamente superiores às obtidas caso se considere a modelação do escoamento tridimensional (Ramos, 1997). Assim, apesar de se determinar a solução numérica do escoamento também nas posições I e II do plano A, não se utilizam os resultados obtidos nessas posições para a avaliação do conforto térmico.

Refira-se que a comparação entre os resultados na posição I, planos próximo e afastado do ventiloconvetor, permitem comparar o conforto térmico quando as velocidades do ar são da ordem de grandeza das mais elevadas que se verificam na proximidade de um ventiloconvetor com o conforto térmico quando se considera apenas convecção natural em torno do indivíduo.

Uma vez conhecidas as grandezas que determinam o conforto térmico nos espaços, é possível calcular, hora-a-hora, os índices PMV, PPD, DR e a percentagem de desconfortáveis com assimetrias térmicas radiantes.

Relativamente ao cálculo do índice PMV, admitiu-se que os indivíduos desenvolvem uma actividade moderada — 1,2 met — e que a resistência térmica do vestuário é de 1 clo na estação de aquecimento (fato de Inverno e camisa interior) e de 0,5 clo (calças e camisa de manga comprida de Verão) na estação de arrefecimento. Nas posições I, II e III este índice é determinado pela a média dos resultados obtidos à cota da cabeça, do abdómen e dos tornozelos. No cálculo do número de horas de desconforto ponderadas — ver secção 4.1.4 —, de acordo com a recomendação da norma ISO 7730 (1994) e conforme referido em Olesen e Parsons (2002), considera-se que num espaço se verifica desconforto com frio quando para uma determinada hora se obtém $PMV < -0,5$; verifica-se desconforto com calor quando para uma determinada hora se obtém $PMV > +0,5$. Relativamente ao desconforto com correntes de ar considerou-se que este tipo de desconforto local se verifica quando num ponto se tem $DR > 15\%$.

6.3.2.1 Arrefecimento

A Tabela 6.14 apresenta, para o escritório Oeste, estação de arrefecimento, *setpoint* igual a 24°C e posições I, II e III, os resultados de desconforto com calor.

Tabela 6.14 —
Desconforto térmico com calor. Estação de arrefecimento; *setpoint*=24°C; escritório Oeste.

	Posição	N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	Afastado do ventiloconvector	0	0
	Próximo do ventiloconvector	0	0
	II	2	2
	III	2	2

Conclui-se que, para as condições analisadas, o número de horas de desconforto devido à sensação térmica (global) de calor é reduzido.

Para as mesmas condições da Tabela 6.14, a Tabela 6.15 apresenta os resultados de desconforto térmico com frio.

Tabela 6.15 —
Desconforto térmico com
frio. Estação de
arrefecimento;
setpoint=24°C; escritório
Oeste.

Posição		N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	Afastado do ventiloconvector	0	0
	Próximo do ventiloconvector	150	183
II		0	0
III		0	0

Na região próxima do ventiloconvector obtém-se um número significativo de horas de desconforto com frio. Este resultado deve-se às velocidades do ar mais elevadas que se verificam nesta região. Com base nos resultados de número de horas ponderadas de desconforto e de número de horas de desconforto conclui-se que quando se verifica desconforto térmico com frio este é em média de 12%.

Para as mesmas condições da Tabela 6.14, a Tabela 6.16 apresenta para o ponto I.2, na proximidade do ventiloconvector, o número de horas da estação de arrefecimento em que os valores de DR excederam os 15% e o número de horas ponderadas de desconforto com corrente de ar.

Tabela 6.16 — Descon-
forto com correntes de ar
no ponto I.2. Estação de
arrefecimento; *setpoint*=
24°C; escritório Oeste.

N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
770	1438

Com base na Tabela 6.16 conclui-se que na proximidade do ventiloconvector se verifica um elevado número de horas de desconforto com correntes de ar e que a “intensidade” deste tipo de desconforto é elevada, em média DR=28%.

Para evitar o desconforto térmico com frio próximo do ventiloconvector pode-se aumentar o *setpoint* no espaço. A Tabela 6.17 apresenta resultados de desconforto térmico com frio quando o *setpoint* é elevado para os 25°C.

Tabela 6.17 —
Desconforto térmico com
frio. Estação de
arrefecimento;
setpoint=25°C; escritório
Oeste.

Posição		N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	Afastado do ventiloconvector	0	0
	Próximo do ventiloconvector	0	0
II		0	0
III		0	0

Ainda quando o *setpoint* é igual a 25°C, a Tabela 6.18 apresenta os resultados de desconforto térmico com calor.

Tabela 6.18 —
Desconforto térmico com
calor. Estação de
arrefecimento;
setpoint=25°C; escritório
Oeste.

Posição		N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	Afastado do ventiloconvector	172	211
	Próximo do ventiloconvector	69	90
II		134	159
III		80	95

Dos resultados apresentados nas Tabelas 6.17 e 6.18 conclui-se que a elevação do *setpoint* permite reduzir o desconforto térmico com frio na proximidade do ventiloconvector, contudo, verifica-se um aumento generalizado do desconforto térmico com calor. A comparação entre o desconforto térmico na posição I nos planos próximo e afastado do ventiloconvector permite concluir que o aumento da velocidade do ar é vantajoso em ambientes interiores quentes.

Como a elevação do *setpoint* não altera de modo sensível as velocidades do ar na proximidade do ventiloconvector, para o *setpoint* de 25°C mantém-se um número de horas elevado de desconforto com corrente de ar no ponto I.2.

Os resultados apresentados nesta secção permitem concluir que, quando se considera um *setpoint* de 24°C, obtêm-se na proximidade do ventiloconvector ambientes desconfortáveis devido ao frio. Quando se eleva o *setpoint* para os 25°C, reduz-se este desconforto mas eleva-se o desconforto devido a calor. Esta conclusão concorda com as críticas que são apontadas aos sistemas de climatização convectivos: tratam-se de sistemas que dão origem a ambientes termicamente pouco homogéneos e com um controlo muitas vezes insatisfatório sob o ponto de vista da manutenção do conforto térmico em todo o espaço interior.

Os resultados apresentados permitem concluir ainda que se corre o risco de sobrestimar as qualidades dos sistemas convectivos em termos de conforto térmico quando no seu estudo não se considere uma avaliação detalhada do escoamento do ar nos espaços. Com efeito, sem um estudo do escoamento na proximidade de ventiloconvectores, um sistema de climatização convectivo pode ser associado a excelentes condições de conforto térmico, quando, na realidade, se pode registar desconforto térmico global e com correntes de ar na proximidade dos ventiloconvectores.

Refira-se, por fim, que apesar da resistência térmica moderada da envolvente exterior dos escritórios, as temperaturas das superfícies da envolvente nunca provocam desconforto térmico com assimetrias radiantes nas posições I, II e III consideradas.

6.3.2.2 Aquecimento

A Tabela 6.19 apresenta, para o escritório Norte, período com temperaturas exteriores mais baixas da estação de arrefecimento — 2ª semana de Janeiro —, *setpoint* igual a 21°C e posições I, II e III, os resultados de desconforto com frio.

Tabela 6.19 —
Desconforto térmico com frio. Período mais frio da estação de arrefecimento; *setpoint*=21°C; escritório Norte.

Posição	N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	Afastado do ventiloconvector	0
	Próximo do ventiloconvector	16
II	0	0
III	0	0

Conclui-se que, para as condições analisadas, o número de horas de desconforto devido à sensação térmica (global) de frio é reduzido, sendo a região próxima do ventiloconvector — com maiores velocidades — aquela que apresenta maior desconforto.

Para as mesmas condições da Tabela 6.19, a Tabela 6.20 apresenta para o ponto I.2, na proximidade do ventiloconvector, o número de horas do período mais frio da estação de aquecimento em que os valores de DR excederam os 15% e o número de horas ponderadas de desconforto com corrente de ar.

Tabela 6.20 — Desconforto com correntes de ar. Período mais frio da estação de aquecimento; *setpoint*=21°C; escritório Norte.

N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
55	153

Conclui-se que, em períodos frios, o desconforto com corrente de ar é elevado na proximidade do ventiloconvetor. A comparação entre os resultados de número de horas ponderadas de desconforto e de número de horas de desconforto permite concluir que em média o desconforto térmico com correntes de ar é de 42%.

Para evitar o desconforto térmico com frio, pode-se elevar o *setpoint* nos espaços. Considerando um *setpoint* de 23°C, a Tabela 6.21 apresenta os resultados de desconforto com frio.

Tabela 6.21 — Desconforto térmico com frio. Período mais frio da estação de arrefecimento; *setpoint*=23°C; escritório Norte.

Posição	N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	Afastado do ventiloconvetor	0
	Próximo do ventiloconvetor	0
II	0	0
III	0	0

Conclui-se que, com a elevação do *setpoint* se reduz o desconforto com frio próximo do ventiloconvetor. Esta elevação do *setpoint* é no entanto acompanhada de uma elevação do consumo energético, como se mostra na Tabela 6.13.

Como a elevação do *setpoint* não altera de modo sensível as velocidades do ar na proximidade do ventiloconvetor, mantêm-se também para este caso um número de horas elevado de desconforto com corrente de ar no ponto I.2. Reduz-se, contudo, a “intensidade” deste tipo de desconforto.

Refira-se que, tal como para a estação de arrefecimento, as temperaturas das superfícies da envolvente nunca provocam desconforto térmico com assimetrias radiantes nas posições I, II e III consideradas.

Quando se analisa a totalidade da estação de aquecimento, face ao elevado número de períodos em que a temperatura no escritório Norte excede os 21°C — ver Figura 6.8 — e, uma vez que não se considera a possibilidade de mudança de operação/*changeover* no

decurso da estação de aquecimento, para um plano afastado do ventiloconvetor obtêm-se os resultados de desconforto térmico com calor que se apresentam na Tabela 6.22.

Tabela 6.22 —
Desconforto térmico com calor num plano afastado do ventiloconvetor. Totalidade da estação de aquecimento; *setpoint*= 21°C; escritório Norte.

Posição	N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I Afastado do ventiloconvetor	63	91
II	75	108
III	82	120

Da Tabela 6.22 conclui-se a necessidade de arrefecimento dos escritórios também na estação de aquecimento. Uma vez que na estação de aquecimento a envolvente exterior possui, em geral, uma temperatura inferior à envolvente interior, o desconforto térmico com calor é maior na região interior dos espaços.

6.4 Sistema radiante a dois-tubos e painéis radiantes de tecto

O sistema radiante estudado climatiza os escritórios da zona periférica com um sistema a dois-tubos e painéis radiantes (metálicos) de tecto onde circula um fluido térmico a temperatura moderada.

A Figura 6.18 exemplifica a climatização dos escritórios com este sistema. Admite-se que os painéis radiantes se encontram suspensos a 0,5 m do tecto. O ar novo é insuflado nos escritórios com velocidade reduzida a partir da zona central.

Figura 6.18 — Esboço de um escritório climatizado com tecto radiante e com ar novo introduzido a partir da zona central.

Admite-se que os painéis radiantes metálicos possuem uma área total de 50 m^2 , são isolados superiormente — ver Figura 3.9 —, têm 1 mm de espessura, condutibilidade térmica (da chapa) igual a $50 \text{ W}/(\text{m K})$ e que o espaçamento entre tubos é de 10 cm. Considera-se um coeficiente combinado convectivo-radiante na superfície inferior dos painéis de $8,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ e admite-se a resistência térmica R' muito reduzida ($R' \approx 0$) — ver expressão (3.69). Nestas condições o coeficiente global de transferência de calor do fluido térmico para os espaços é dado por,

$$U_{RADPNL,i} = 7,341 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}). \quad (6.1)$$

Admitem-se o calendário de funcionamento e a temperatura média do fluido térmico indicados na Tabela 6.23.

Tabela 6.23 —
Parâmetros de controlo dos painéis radiantes.

	Estação	
	Arrefecimento	Aquecimento
Calendário	Dias de semana das 9h às 20h	Dias de semana das 9h às 20h
Temperatura média do fluido térmico [°C]	18,0	25,0

O sistema convectivo independente que faz um tratamento do ar novo — $35 \text{ m}^3/\text{h}$, por indivíduo — assegura as condições na zona central apresentadas na Tabela 6.24.

Tabela 6.24 —
Parâmetros de controlo do sistema de tratamento do ar novo e climatização da zona central (caso com tectos radiantes).

	Estação	
	Arrefecimento	Aquecimento
Calendário	Dias de semana das 9h às 20h	Dias de semana das 9h às 20h
Temperatura [°C]	26 (<i>setpoint</i>) $\pm 0,5$	18 (<i>setpoint</i>) $\pm 0,5$
Humidade relativa [%]	<40	-

Durante os períodos de funcionamento do sistema de climatização admite-se que não se verificam infiltrações de ar exterior. Nos restantes períodos admite-se a existência de infiltrações nos espaços de escritórios correspondentes a 0,25 renovações de ar por hora.

Relativamente à modelação com o programa DOE-2, o sistema de climatização que serve a zona central e faz o tratamento do ar novo

é modelado de modo idêntico ao apresentado na secção 6.3. Na modelação dos painéis radiantes segue-se o exposto no capítulo 3. Para os espaços fictícios definem-se equipamentos individuais de ar-condicionado — PTAC, *Packaged Terminal Air-Conditioner* —, para os escritórios define-se um sistema a dois-tubos e ventiloconvectores que tem como função ventilar com ar novo recebido do sistema de tratamento de ar novo e transferir para os equipamentos primários a potência calorífica transferida nos painéis radiantes.

Relativamente ao equipamento primário, considera-se uma caldeira a gás natural para produção de água quente e duas UPAR com compressor centrífugo hermético que servem, separadamente, os sistemas de painéis radiantes e de tratamento de ar novo. Para efeitos de dimensionamento considera-se para a UPAR que serve os painéis radiantes uma temperatura da água à saída igual a 14°C e uma variação da temperatura desta água é de 5°C. Para a UPAR que serve o sistema de tratamento de ar novo e climatização da zona central consideram-se os valores apresentados na secção 6.3.

Todos os equipamentos primários foram dimensionados para garantir a remoção da carga térmica nos equipamentos secundários. Usaram-se as curvas características do comportamento dos equipamentos secundários (do sistema de tratamento de ar novo) e primários pré-definidas no programa DOE-2. O rendimento da caldeira foi definido com base no RSECE.

No Anexo C apresenta-se uma listagem do *input* do programa DOE-2 (*Loads, Systems e Plants*) usado na modelação do conjunto andar-sistema de climatização que se estuda nesta secção. Com base neste *input* e nos dados meteorológicos determinaram-se hora-a-hora as necessidades energéticas e as condições térmicas médias interiores.

A Figura 6.19 apresenta, para a estação de arrefecimento e durante os períodos de ocupação, a variação da temperatura exterior e a variação da temperatura no escritório Oeste quando este é climatizado com o sistema em análise.

Figura 6.19 — Evolução da temperatura exterior e da temperatura no escritório Oeste na estação de arrefecimento e durante os períodos de ocupação (caso com tecto radiante).

Verifica-se que a temperatura do ar no escritório varia ao longo do período de ocupação. Em média, a temperatura interior é de 25°C, porém, verificam-se muitos períodos com temperaturas superiores, da ordem dos 27°C, ou inferiores, da ordem dos 24°C.

Comparando as Figuras 6.19 e 6.7 são notórias as diferenças da temperatura interior para o caso em que os escritórios são climatizados com um sistema radiante e para o caso em que se usa um sistema convectivo.

De seguida estuda-se o conforto térmico e o consumo energético associado ao sistema de climatização em análise.

6.4.1 Conforto térmico

No cálculo do conforto térmico admitiu-se que o ambiente interior nos escritórios é homogéneo no que se refere à avaliação da temperatura do ar, humidade relativa e velocidade do ar e heterogéneo no que se refere ao ambiente radiante.

O facto de se admitir o ambiente radiante heterogéneo é compreensível pois os painéis radiantes encontram-se a temperatura diferente das temperaturas das restantes superfícies da envolvente. A homogeneidade do ambiente interior no que diz respeito às restantes grandezas que afectam o conforto térmico é justificável devido à insuflação de um caudal reduzido de ar novo nos escritórios (219m³/h de ar novo por escritório), que está na base de um escoamento de mistura de velocidade reduzida.

A determinação do conforto térmico segue o estabelecido na secção 6.3 para o plano B, plano afastado do ventiloconvetor. Os valores horários de temperatura do ar e humidade relativa são os obtidos com o programa DOE-2 para o escritório em estudo. Admite-se a velocidade do ar reduzida (constante e igual a 0,05m/s). Relativamente ao ambiente radiante, determinam-se as temperaturas radiantes planas e média nos nove pontos da Figura 6.15.

6.4.1.1 Arrefecimento

A Tabela 6.25 apresenta, para o escritório Oeste, estação de arrefecimento, temperatura média do fluido térmico igual a 18,0°C e posições I, II e III, os resultados de desconforto com calor.

Tabela 6.25 —
Desconforto térmico com calor. Estação de arrefecimento; temperatura média do fluido térmico 18,0°C; escritório Oeste.

Posição	N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	52	72
II	27	40
III	31	48

Conclui-se que, apesar das temperaturas do ar interior elevadas, o sistema de climatização com painéis radiantes permite estabelecer condições aceitáveis de conforto térmico (global) — melhores do que as apresentadas na Tabela 6.18 com a manutenção de um *setpoint* igual a 25°C.

A Tabela 6.25 permite ainda concluir que a posição com menor desconforto térmico com calor é a II, a meio do espaço. Nesta posição as trocas de calor radiante com os painéis arrefecidos permitem uma maior perda de calor por parte dos indivíduos. Em média, quando se verifica desconforto térmico com calor, este é da ordem de 15%.

Uma vez que as velocidades do ar nos escritórios são reduzidas (o caudal de ar circulado nos escritórios com este sistema de climatização é seis vezes inferior ao circulado com o sistema com ventiloconvectores e admite-se que a abertura para insuflação do ar novo se localiza próximo do tecto), não se verifica o desconforto térmico com correntes de ar que caracteriza o sistema de climatização com ventiloconvectores.

No que diz respeito ao desconforto térmico por assimetria térmica radiante com tecto arrefecido, atendendo à Figura 4.5 e visto que a temperatura da superfície dos painéis radiantes — 18,5°C, aproximadamente — é próxima da temperatura da restante envolvente interior, nunca se excedem os 14 K de assimetria térmica radiante, valor limite apresentado em Olesen e Parsons (2002) para evitar desconforto térmico local — Tabela 4.8. Assim, no que se refere ao desconforto térmico local, conclui-se que o sistema de climatização em análise apresenta vantagens face ao sistema convectivo com ventiloconvectores.

Em termos de conforto térmico com calor, os resultados na Tabela 6.25 são mais desfavoráveis do que os da Tabela 6.14. Para compreender os resultados de desconforto térmico global com calor da Tabela 6.25, a Figura 6.20 apresenta a frequência relativa de desconforto com calor em diferentes períodos do dia, nas posições I e III.

Figura 6.20 —
Desconforto térmico com calor em diferentes períodos do dia. Estação de arrefecimento; temperatura média do fluido térmico 18,0°C; escritório Oeste.

Conclui-se que uma percentagem significativa do desconforto térmico ocorre no início do período de ocupação — entre as nove e as dez horas —, especialmente na região mais interior. Este resultado deve-se ao efeito que os ocupantes e os equipamentos de escritório provocam nas condições térmicas interiores e à incapacidade dos painéis radiantes em contrariar esse efeito na primeira hora do período de ocupação.

A Tabela 6.26 apresenta os resultados de conforto térmico caso se antecipe o funcionamento do sistema de painéis radiantes para as oito horas.

Tabela 6.26 —
Desconforto térmico com calor quando se antecipa o funcionamento dos painéis radiantes. Estação de arrefecimento; temperatura média do fluido térmico 18,0°C; escritório Oeste.

Posição	N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	21	25
II	2	2
III	1	1

Conclui-se que a antecipação do funcionamento dos painéis radiantes permite reduzir o desconforto térmico com calor. Para este caso verifica-se, inclusivamente, que o desconforto entre as nove e as dez horas é praticamente eliminado, como se mostra na Figura 6.21.

Figura 6.21 —
Desconforto térmico com calor em diferentes períodos do dia quando se antecipa o funcionamento dos painéis radiantes. Estação de arrefecimento; temperatura média do fluido térmico 18,0°C; escritório Oeste.

Relativamente ao desconforto no final do período de ocupação, este pode ser reduzido diminuindo a temperatura média do fluido térmico que circula nos painéis radiantes. Há, contudo, que avaliar:

- a possibilidade de ocorrência de condensações;
- o desconforto térmico com frio.

Para o caso em que o funcionamento do sistema com painéis radiantes é antecipado e a temperatura média do fluido térmico que circula nos painéis é de 18,0°C, a Figura 6.22 apresenta a

frequência relativa de diferentes classes de temperatura de condensação no escritório Oeste.

Figura 6.22 —
Frequência relativa de diferentes classes de temperatura de condensação. Estação de arrefecimento; antecipação do arranque do sistema com painéis radiantes; temperatura média do fluido térmico 18,0°C; escritório Oeste.

Verifica-se que as temperaturas de condensação ao longo da estação de arrefecimento são sempre inferiores a 17,5°C. A classe de temperatura de condensação mais frequente é a correspondente ao intervalo 15-17,5°C. Assim, como as temperaturas de condensação ao longo da estação de arrefecimento são sempre inferiores em mais de 0,5 K à temperatura média da superfície dos painéis radiantes, não ocorrem condensações. Refira-se, no entanto, que caso se reduza a temperatura média do fluido térmico há que ter em atenção a eventual necessidade de reduzir também a humidade específica do ar novo insuflado nos espaços, de forma a prevenir a ocorrência de condensações na superfície dos painéis radiantes.

Relativamente ao desconforto térmico com frio, a Tabela 6.27 apresenta os resultados para o caso em que o funcionamento do sistema com painéis radiantes é antecipado e a temperatura média do fluido térmico que circula nos painéis é de 18,0°C.

Tabela 6.27 —
Desconforto térmico com frio quando se antecipa o funcionamento dos painéis radiantes. Estação de arrefecimento; temperatura média do fluido térmico 18,0°C; escritório Oeste.

Posição	N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	30	42
II	30	41
III	23	31

Conclui-se que, para este caso, se verifica desconforto térmico com frio. A redução da temperatura do fluido térmico agrava este tipo de desconforto.

O facto de se verificar desconforto com frio para as condições analisadas permite concluir a necessidade de um controlo mais “fino” do comportamento dos painéis radiantes, que evite desconforto térmico com calor nos dias mais quentes da estação de arrefecimento e evite desconforto térmico com frio nos dias mais frios.

Com um controlo da temperatura média do fluido térmico constante, os resultados de desconforto com frio apresentadas na Tabela 6.27 para a totalidade da estação de arrefecimento (e temperatura média do fluido térmico de 18°C) são, ainda assim, aceitáveis e mais favoráveis do que os da Tabela 6.15 para a posição I.

6.4.1.2 Aquecimento

Para o escritório Norte, período com temperaturas exteriores mais reduzidas da estação de arrefecimento — 2ª semana de Janeiro —, uma temperatura média do fluido térmico que circula nos painéis radiantes de apenas 25°C é suficiente para evitar desconforto térmico com frio nas posições I, II e III. Como os sistemas de tecto aquecido permitem climatizar os espaços com velocidades do ar reduzidas, evita-se o desconforto com frio na proximidade dos ventiloconvectores e evitam-se correntes de ar, a principal causa de desconforto do sistema convectivo com ventiloconvectores.

Refira-se, no entanto, que para o clima de Lisboa e condições verificadas nos espaços em análise, o uso de tecto aquecido com temperatura do fluido térmico constante pode estar na origem de sobreaquecimentos dos espaços. Para o primeiro dia da 2ª semana de Janeiro, com temperaturas do ar exterior no período de ocupação a variar entre os 12 e 13°C, obtêm-se no escritório Norte (climatizado com tecto aquecido) os resultados de desconforto térmico com calor apresentados na Tabela 6.28.

Tabela 6.28 —
Desconforto térmico com
calor. Primeiro dia da 2^a
semana de Janeiro;
temperatura média do
fluido térmico 25,0°C;
escritório Norte.

Posição	N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	8	10
II	9	12
III	9	13

Com efeito, verifica-se que para o primeiro dia da 2^a semana de Janeiro os ganhos internos e o aquecimento do ar novo até aos 18°C são suficientes para manter condições de conforto térmico no escritório Norte. O funcionamento dos painéis radiantes resulta num sobreaquecimento dos espaços.

Este resultado reforça a importância que deve ser atribuída ao controlo do comportamento dos painéis radiantes e permite concluir que um controlo da temperatura dos painéis com manutenção da temperatura do fluido térmico constante não é adequado quando as necessidades de aquecimento (ou de arrefecimento) são reduzidas.

6.4.2 Necessidades energéticas

Como se referiu acima, quando as necessidades de aquecimento são reduzidas o funcionamento dos painéis radiantes pode estar na origem de desconforto térmico por sobreaquecimento dos espaços. A solução óbvia para evitar estes sobreaquecimentos consiste em deixar de circular água quente nos painéis radiantes.

Na modelação dos painéis radiantes que se usa neste trabalho não se prevê a possibilidade de introduzir acções de controlo do comportamento dos painéis radiantes do tipo circular ou não-circular o fluido térmico em função da temperatura interior do espaço climatizado. Desta forma, para o clima de Lisboa, a modelação do sistema de painéis aquecidos em que se admite que circula um fluido térmico à temperatura constante de 25°C não permite a obtenção das reais condições do ambiente interior e conduz a um cálculo incorrecto das necessidades de aquecimento. Assim, nesta secção opta-se por analisar apenas o consumo energético durante a estação de arrefecimento, estação que apresenta em permanência, durante os períodos de ocupação, necessidades de arrefecimento.

A Figura 6.23 apresenta o consumo de energia final no andar do edifício durante a estação de arrefecimento, quando a temperatura média do fluido térmico é de 18°C e se antecipa o funcionamento do sistema com painéis radiantes para as oito horas.

Figura 6.23 — Consumo de energia final quando se antecipa o funcionamento dos painéis radiantes. Estação de arrefecimento; temperatura média do fluido térmico 18,0°C.

Comparando as Figuras 6.23 e 6.9 verifica-se que o sistema com painéis radiantes permite uma redução do consumo de energia na estação de arrefecimento de 4%. A redução do consumo de energia para arrefecimento é de 9%. Verifica-se ainda que a proporção entre o consumo energético para arrefecimento e o consumo total é de aproximadamente 36%.

A repartição do consumo eléctrico para arrefecimento é apresentada na Figura 6.24.

Figura 6.24 — Repartição do consumo eléctrico para arrefecimento quando se antecipa o funcionamento dos painéis radiantes. Estação de arrefecimento; temperatura média do fluido térmico 18,0°C.

Conclui-se que o consumo de electricidade para arrefecimento se deve principalmente à UPAR. A percentagem de ventilação na figura refere-se ao consumo no sistema para tratamento do ar novo e climatização da zona central.

Na Tabela 6.29 apresentam-se os valores máximos de potência eléctrica consumida durante a estação de arrefecimento.

Tabela 6.29 — Valores máximos de potência quando se antecipa o funcionamento dos painéis radiantes. Estação de arrefecimento; temperatura média do fluido térmico 18,0°C.

Consumidor	Valor máximo de potência eléctrica [W]
Iluminação e Equipamentos de escritório	16755
Ventilação	1127
Bombas	687
UPAR	12001

Comparando as Tabelas 6.29 e 6.8 verifica-se que o sistema com tectos radiantes permite reduzir as necessidades máximas de potência em 8%. Considerando apenas as necessidades de potência para arrefecimento, a redução é de 17%.

Caso se não se considere o funcionamento antecipado do sistema com painéis radiantes, com a temperatura média do fluido térmico de 18°C, os resultados de consumo energético para a estação de arrefecimento são os apresentados na Figura 6.25.

Figura 6.25 — Consumo de energia final quando não se antecipa o funcionamento dos painéis radiantes. Estação de arrefecimento; temperatura média do fluido térmico 18,0°C.

Comparando estes resultados com os da Figura 6.9, conclui-se que as reduções de consumo para arrefecimento quando se usa o sistema com painéis radiantes são de 11%.

Conclui-se que o sistema com painéis radiantes é mais vantajoso em termos energéticos do que o sistema a dois-tubos e ventiloconvectores.

6.5 Sistema híbrido a dois-tubos, ventiloconvectores e elementos termoactivos

A constatação das vantagens dos sistemas de climatização radiante e as semelhanças que existem na produção e distribuição de calor e frio entre estes sistemas e os sistemas convectivos a dois-tubos está na base do sistema híbrido para arrefecimento que se estuda nesta secção. Trata-se de um sistema onde as tubagens de ida e de retorno que transportam o fluido térmico ao(s)/do(s) ventiloconvector(es) de um espaço são inseridas sem isolamento no interior de um elemento construtivo — uma parede interior —, passando este a comportar-se como um elemento termoactivo.

A Figura 6.26 exemplifica a implementação do sistema híbrido num escritório.

Figura 6.26 – Esquemas simplificados da implementação do sistema híbrido que se estuda.

Trata-se de uma implementação que permite o arrefecimento e aquecimento dos espaços, contudo, neste trabalho considera-se apenas o caso de arrefecimento. Com efeito, como foi referido nas

secções anteriores, para o andar em estudo as necessidades de arrefecimento são muito superiores às de aquecimento; verifica-se, inclusivamente, que é necessário arrefecer durante todo o ano. O estudo do caso de arrefecimento corresponde, então, à situação mais comum no andar em estudo.

Como se demonstrou na secção 6.3, os elevados caudais de ar que um sistema convectivo com ventiloconvectores deve circular para remover as cargas térmicas está na origem de desconforto, em particular, de desconforto com correntes de ar na proximidade do ventiloconvector. Na secção 6.4 concluiu-se que um sistema com painéis radiantes pode ser usado com vantagens energéticas para assegurar condições de conforto térmico sem correntes de ar. Para o sistema híbrido em análise, uma parte dos ganhos de calor nos espaços é removida por um elemento termoactivo, reduzindo-se a carga térmica necessária remover nos ventiloconvectores. Deste modo, torna-se possível circular menores caudais de ar para a manutenção de um determinado *setpoint* num espaço.

A redução dos caudais de ar circulados torna o sistema híbrido vantajoso em termos de conforto térmico e de consumo energético face ao sistema a dois-tubos e ventiloconvectores. Com as menores velocidades do ar, particularmente na proximidade dos ventiloconvectores, reduz-se o desconforto com correntes de ar. As necessidades de energia também são reduzidas devido aos menores consumos para ventilação.

Relativamente ao sistema radiante, a possibilidade que o sistema híbrido tem de remover uma parte da carga térmica sensível dos espaços através de um elemento convectivo melhora o controlo das condições do ambiente interior, evitando/reduzindo a ocorrência de sobreaquecimentos ou sobreaquecimentos nos espaços.

Refira-se que a localização considerada para o elemento termoactivo — parede interior oposta ao ventiloconvector — compensa com uma “componente” de climatização radiante o facto de, em virtude dos menores caudais circulados, a componente de climatização “convectiva” poder ser insuficiente para manter condições de conforto térmico na posição mais interior da sala — veja-se o exemplo de aplicação estudado na secção 4.3.4, Figuras 4.30 e 4.31.

Relativamente à modelação da parede interior onde se inserem as tubagens de ida e retorno dos ventiloconvectores, com base no método numérico de volumes finitos apresentado na secção 3.1.3 é possível estudar, em regime estacionário, o comportamento térmico da porção termoactiva desta parede.

Admitindo que o processo construtivo associado à introdução das tubagens na parede compreende a abertura de um roço, o assentamento da tubagem e o preenchimento do roço com argamassa, na Figura 6.27 descreve-se o domínio de cálculo que deve ser considerado (λ_g representa a condutibilidade térmica do gesso).

Figura 6.27 — Tubagem de ida e de retorno inserida no interior de uma parede interior.

Na definição deste domínio consideram-se as características geométricas e termofísicas expostas nas Tabelas 6.1 e 6.2 para os diferentes materiais que constituem a parede interior, contudo, introduz-se uma região em torno dos tubos preenchida com argamassa, com as dimensões apresentadas na Figura 5.8. O diâmetro exterior dos tubos é 20 mm, as distâncias d_i e l são 4 cm e 30 cm, respectivamente. Admite-se uma resistência térmica superficial de $0,12 \text{ m}^2\text{K/W}$ para ambas as superfícies.

No estudo numérico realizado com o método dos volumes finitos definiu-se a diferença de temperaturas ΔT pela expressão,

$$\Delta T = \bar{T}_t - T_i \quad (6.2)$$

onde

$$\bar{T}_t = (T_{t,1} + T_{t,2})/2 \quad (6.3)$$

é uma temperatura média das tubagens de ida e retorno.

Admitindo $T_i = T_e = 20^\circ\text{C}$, $T_{t,1} = 7,5^\circ\text{C}$ e $T_{t,2} = 12,5^\circ\text{C}$, obtém-se a distribuição superficial de temperaturas representada na Figura 6.28.

Figura 6.28 —
Distribuição superficial
de temperatura numa
parede interior
termoactiva, $\bar{T}_t = 10\text{ C}$.

Considerando diferentes temperaturas $T_{t,1}$, mas mantendo fixas as temperatura exterior e a diferença de 5°C entre $T_{t,1}$ e $T_{t,2}$, é possível definir, em regime estacionário, curvas de densidade de fluxo de calor transferido pela parede radiante em função do módulo da diferença de temperaturas, $|\Delta T|$.

A Figura 6.29 apresenta resultados de densidade de fluxo de calor transferidos da parede radiante para o lado interior, q''_i , exterior, q''_e , e total, q''_{total} . Apresenta ainda as rectas de regressão linear destes fluxos em função de $|\Delta T|$.

Figura 6.29 — Curvas
de densidade de fluxo de
calor transferido por uma
parede interior
termoactiva.

Através das expressões das rectas de regressão linear — apresentados na Figura 6.29 —, é possível obter os coeficientes globais de transferência de calor para os sentidos interior, $U_{RADPNL,i}$, e exterior, $U_{RADPNL,e}$, da porção termoactiva de uma parede.

Para o caso em estudo, estes coeficientes globais de transferência de calor tomam os valores,

$$U_{RADPNL,i}=1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}) \text{ e } U_{RADPNL,e}=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}). \quad (6.4)$$

Estes coeficientes são usados na modelação com o programa DOE-2 do fluxo de calor transferido dos espaços fictícios que modelam a porção termoactiva da parede interior para os escritórios e para a zona central.

Refira-se que, para os valores de ΔT considerados, e, em média, a porção das superfícies da parede onde se verifica uma elevação de temperatura possui aproximadamente 0,75 m — veja-se a Figura 6.28 para o caso em que $\bar{T}_i=10^\circ\text{C}$. Esta vai ser, então, a dimensão adoptada para a porção radiante da parede interior termoactiva.

Assim, para a estação de arrefecimento, considerou-se a existência de porções radiantes nas paredes interiores com uma cota inferior $z=0,25 \text{ m}$ e uma cota superior $z=1,0 \text{ m}$, como indicado na Figura 6.30.

Figura 6.30 —
Localização da porção termoactiva da parede interior.

Admitiu-se que a temperatura média das tubagens, \bar{T}_t , é de 18°C .

Tal como para os outros dois sistemas analisados, admite-se a existência de um sistema independente para o tratamento do ar novo e climatização da zona central do andar. As condições de operação deste sistema e dos ventiloconvectores — com as dimensões apresentadas na secção 6.3 —, são apresentadas na Tabela 6.30.

Tabela 6.30 —
Parâmetros de controlo do sistema de tratamento de ar novo e climatização da zona central e dos ventiloconvectores.

	Estação de arrefecimento	
	Sistema de tratamento de ar novo e climatização da zona central	Ventiloconvectores
Calendário	Dias de semana das 9h às 20h	Dias de semana das 9h às 20h
Temperatura [°C]	26 (<i>setpoint</i>)+0,5	24 (<i>setpoint</i>)+0,5
Humidade relativa [%]	<40	-

Como anteriormente, o caudal de ar novo introduzido nos espaços é determinado com base no valor de 35 m³/h, por indivíduo.

Durante os períodos de funcionamento do sistema de climatização admite-se que não se verificam infiltrações de ar exterior. Nos restantes períodos admite-se a existência de infiltrações nos espaços de escritórios correspondentes a 0,25 renovações de ar por hora.

Relativamente à modelação dos sistemas com o programa DOE-2, o sistema de climatização que serve a zona central e faz o tratamento do ar novo é modelado de modo idêntico ao apresentado na secção 6.3. Na modelação do sistema híbrido segue-se o exposto no capítulo 3. Para os espaços fictícios definem-se equipamentos individuais de ar-condicionado, para os escritórios define-se um sistema a dois-tubos e ventiloconvectores que tem como função arrefecer, ventilar com ar novo recebido do sistema de tratamento de ar novo e transferir para os equipamentos primários a carga térmica removida na porção termoactiva das paredes radiantes.

Para garantir as condições de temperatura do ar nos escritórios apresentadas na Tabela 6.30, e, uma vez que parte dos ganhos de calor são removidos pela parede radiante, o caudal de ar circulado pôde ser reduzido para os 1000m³/h.

Relativamente ao equipamento primário, consideram-se duas UPAR com compressor centrífugo hermético que servem, separadamente, os sistemas híbrido e de tratamento de ar novo. Para a UPAR que serve o sistema híbrido a temperatura da água à saída é igual a 14°C e a variação da temperatura desta água é de 5°C. Para a UPAR que serve o sistema de tratamento de ar novo e climatização da zona central adoptam-se os valores apresentados na secção 6.3.

Todos os equipamentos primários foram dimensionados para garantir a remoção da carga térmica nos equipamentos secundários. Usaram-se as curvas características do comportamento dos equipamentos secundários e primários pré-definidas no programa DOE-2. O rendimento da caldeira foi definido com base no RSECE.

No Anexo D apresenta-se uma listagem do *input* do programa DOE-2 (*Loads, Systems e Plants*) usado na modelação do conjunto andar-sistema de climatização que se estuda nesta secção. Com base neste *input* e nos dados meteorológicos determinaram-se hora-a-hora as necessidades energéticas e as condições térmicas médias interiores.

6.5.1 Conforto térmico

No cálculo do conforto térmico admitiram-se as considerações apresentadas na secção 6.3 para escritórios climatizados com o sistema a dois-tubos e ventiloconvectores. Nos planos A e B da Figura 6.14, plano próximo e afastado do ventiloconvector, respectivamente, determinaram-se os valores horários de conforto térmico global e desconforto térmico local.

A Tabela 6.31 apresenta, para o escritório Oeste, estação de arrefecimento, *setpoint* igual a 24°C, temperatura média \bar{T}_t igual a 18°C e posições I, II e III, os resultados de desconforto com calor.

Tabela 6.31 —
Desconforto térmico com calor. Estação de arrefecimento; *setpoint*=24°C; \bar{T}_t =18°C; escritório Oeste.

	Posição	N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	Afastado do ventiloconvector	0	0
	Próximo do ventiloconvector	0	0
	II	2	2
	III	2	2

Conclui-se que o desconforto térmico com calor é reduzido nas posições I, II ou III.

Comparando as Tabelas 6.31 e 6.26 conclui-se que o sistema híbrido é mais vantajoso em termos de desconforto térmico com calor do que o sistema com tecto arrefecido.

Para as mesmas condições da Tabela 6.31, a Tabela 6.32 apresenta os resultados de desconforto térmico com frio.

Tabela 6.32 —
Desconforto térmico com
frio. Estação de
arrefecimento;
 $setpoint=24^{\circ}\text{C}$; $\bar{T}_t=18^{\circ}\text{C}$;
escritório Oeste.

Posição		N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
I	Afastado do ventiloconvector	0	0
	Próximo do ventiloconvector	8	14
II		0	0
III		0	0

Comparando as Tabelas 6.32 e 6.15 conclui-se que, face ao sistema convectivo “convencional”, o sistema híbrido reduz significativamente o desconforto térmico com frio na posição I, próximo do ventiloconvector. Esta redução do desconforto resulta das menores velocidades do ar na proximidade do ventiloconvector.

Comparando as Tabelas 6.32 e 6.27 conclui-se que, também no que se refere ao desconforto térmico com frio, o sistema híbrido é mais vantajoso do que o sistema com tecto arrefecido.

A Tabela 6.33 apresenta para o ponto I.2, na proximidade do ventiloconvector, o número de horas da estação de arrefecimento em que os valores de DR excederam os 15% e o número de horas ponderadas de desconforto com corrente de ar.

Tabela 6.33 — Desconforto com correntes de ar no ponto I.2. Estação de arrefecimento;
 $setpoint=24^{\circ}\text{C}$; $\bar{T}_t=18^{\circ}\text{C}$;
escritório Oeste.

N.º de horas de desconforto	N.º de horas ponderadas de desconforto
45	63

Comparando estes resultados com os da Tabela 6.16 conclui-se que, face ao sistema a dois-tubos e ventiloconvectores, o sistema híbrido reduz significativamente o desconforto com correntes de ar. Quando se verifica desconforto com correntes de ar, o índice DR na posição I.2 é em média igual a 21%.

Relativamente ao desconforto térmico devido a assimetrias térmicas radiantes, devido à reduzida área radiante e à temperatura moderada da superfície radiante, nas posições I, II e III não se verifica este tipo de desconforto térmico local.

Estes resultados permitem concluir que um sistema híbrido para arrefecimento como o analisado, é mais vantajoso em termos de conforto térmico do que um sistema convectivo “convencional” com ventiloconvectores. Relativamente ao sistema com tecto arrefecido, o conforto térmico global é superior com o sistema híbrido e apenas no respeitante ao desconforto térmico com correntes de ar o sistema com tecto arrefecido apresenta vantagens.

6.5.2 Necessidades energéticas

A Figura 6.31 apresenta o consumo de energia no andar do edifício durante a estação de arrefecimento quando o *setpoint* é igual a 24°C e a temperatura média das tubagens é igual a 18°C.

Figura 6.31 — Consumo de energia final na estação de arrefecimento. *Setpoint* igual a 24°C; \bar{T}_t igual a 18°C.

Comparando as Figuras 6.31 e 6.9 verifica-se que, face ao sistema convectivo, o sistema híbrido permite uma redução do consumo de energia na estação de arrefecimento de 2%. A redução do consumo de energia só para arrefecimento é de 4%.

Comparando as Figuras 6.31 e 6.23 conclui-se que, face ao sistema com tecto arrefecido, o sistema híbrido aumenta o consumo de

energia na estação de arrefecimento de 2%. O aumento de consumo de energia só para arrefecimento é de 6%.

Na Tabela 6.34 apresentam-se os valores máximos de potência eléctrica consumida durante a estação de arrefecimento.

Tabela 6.34 — Valores máximos de potência. Estação de arrefecimento; *Setpoint* igual a 24°C; \bar{T}_t igual a 18°C.

Consumidor	Valor máximo de potência eléctrica [W]
Iluminação e equipamentos de escritório	16755
Ventilação	2327
Bombas	622
UPAR	12569

Comparando as Tabelas 6.34 e 6.8 verifica-se que, face ao sistema convectivo, o sistema híbrido permite reduzir as necessidades máximas de potência de 4%. Considerando apenas as necessidades de potência para arrefecimento, a redução é de 7%.

Comparando as Tabelas 6.34 e 6.29 verifica-se que, face ao sistema com tecto arrefecido, o sistema híbrido aumenta as necessidades máximas de potência de 5%. Considerando apenas as necessidades de potência para arrefecimento, o aumento é de 12%.

Conclui-se que dos três sistemas estudados, o sistema com tecto arrefecido é o mais vantajoso em termos energéticos. O sistema híbrido apresenta um desempenho energético intermédio entre os sistemas radiante e convectivo “convencional”.

7. CONCLUSÃO

Neste trabalho desenvolveu-se uma metodologia que permite estudar numericamente, em regime quasi-estacionário, sistemas de climatização convectivos e radiantes. Aplicou-se esta metodologia ao estudo de um edifício de escritórios nacional climatizado com três sistemas distintos: um sistema convectivo “convencional” a dois-tubos e ventiloconvectores, um sistema radiante a dois-tubos e painéis radiantes de tecto e um sistema híbrido convectivo-radiante a dois-tubos, ventiloconvectores e elementos termoactivos. Os resultados de necessidades energéticas e de conforto térmico obtidos permitiram concluir o seguinte.

i) Relativamente ao sistema convectivo.

Para a estação de arrefecimento verifica-se que este sistema é responsável por ambientes térmico heterogéneos. Considerando um *setpoint* de 24°C, na proximidade do ventiloconvector obtém-se um elevado número de horas de desconforto térmico global com frio e com correntes de ar. A elevação do *setpoint* elimina o desconforto térmico com frio, mas está na origem de desconforto térmico generalizado com calor.

Para a estação de aquecimento, considerando um *setpoint* de 21°C, verifica-se que o sistema convectivo é responsável por um elevado número de horas com desconforto térmico global com frio e com correntes de ar na proximidade do ventiloconvector. A adopção de *setpoints* mais elevados permite evitar desconforto térmico global com frio na proximidade do ventiloconvector, contudo, implica um aumento do consumo de energia para aquecimento da ordem dos 20% por grau Celsius de elevação do *setpoint*.

Os resultados obtidos para o sistema convectivo permitem ainda concluir que se corre o risco de sobrestimar as qualidades dos sistemas convectivos em termos de conforto térmico quando no seu estudo não se considera uma avaliação detalhada do escoamento do ar nos espaços. Com efeito, sem um estudo do escoamento na proximidade de ventiloconvectores, um sistema convectivo pode ser associado a excelentes condições de conforto térmico quando, na realidade, se pode registar desconforto térmico global e com correntes de ar na proximidade dos ventiloconvectores.

ii) Relativamente ao sistema radiante.

Constata-se que nos espaços climatizados com este sistema as temperaturas do ar interior durante a estação de arrefecimento podem ser elevadas. Apesar disto, conclui-se que é possível a manutenção de condições aceitáveis de conforto térmico. Conclui-se também que o uso de um sistema convectivo para o tratamento do ar novo permite evitar a ocorrência de condensações.

Com base nos resultados obtidos, as vantagens do sistema radiante face ao sistema convectivo com ventiloconvectores são:

- eliminação do desconforto térmico com correntes de ar;
- redução das necessidades de energia com diminuição do consumo energético para arrefecimento da ordem dos 10% e diminuição das necessidades máximas de potência da ordem dos 20%.

Contudo, o sistema radiante com controlo da temperatura média do fluido térmico constante está na origem de sobreaquecimentos e sobreaquecimentos dos espaços. Na estação de arrefecimento, para evitar os sobreaquecimentos verificados na primeira hora de ocupação é vantajoso antecipar o funcionamento dos painéis. Para evitar os sobreaquecimentos que ocorrem nas restantes horas do dia pode-se reduzir a temperatura média do fluido térmico. Esta redução de temperatura potencia, no entanto, a ocorrência de condensações e de sobreaquecimento dos espaços.

iii) Relativamente ao sistema híbrido.

Com base nos resultados obtidos na estação de arrefecimento, as vantagens deste sistema face ao sistema convectivo são:

- redução significativa do desconforto térmico global com frio e com correntes de ar na proximidade do ventiloconvector (caso em que o *setpoint* é de 24°C);
- redução das necessidades de energia com diminuição do consumo energético para arrefecimento da ordem dos 5% e diminuição das necessidades máximas de potência da ordem dos 10%.

Face ao sistema radiante, o sistema híbrido apresenta a vantagem de permitir um maior controlo sobre as condições do ambiente térmico interior, reduzindo o desconforto térmico global com frio e com calor. Contudo, comparando os resultados de necessidades de energia dos sistemas radiante e híbrido, verifica-se que o sistema híbrido apresenta aumentos de consumo de energia para arrefecimento e de necessidades máximas de potência da ordem dos 5% e 10%, respectivamente.

No cômputo global conclui-se que o sistema híbrido é o mais vantajoso em termos de conforto térmico. Relativamente às necessidades energéticas, o sistema mais vantajoso é o radiante, seguido do sistema híbrido que apresenta um desempenho intermédio entre os sistemas radiante e convectivo.

Para além das conclusões relativas ao desempenho dos sistemas de climatização estudados sob os pontos de vista do conforto térmico e das necessidades de energia, os resultados apresentados neste trabalho permitem demonstrar a utilidade da metodologia desenvolvida.

Na sequência dos estudos realizados, propõem-se os seguintes temas de investigação:

- comparação de resultados numéricos de conforto térmico e de necessidades energéticas obtidos com a ferramenta desenvolvida neste trabalho com resultados experimentais;
- avaliação energética de diferentes estratégias de produção de frio e calor para a climatização radiante com temperaturas moderadas;
- modelação tridimensional do escoamento do ar no interior de espaços climatizados com sistemas convectivos, radiantes e híbridos convectivo-radiantes;
- estudo da qualidade do ar no interior de espaços climatizados com sistemas convectivos, radiantes e híbridos convectivo-radiantes.

REFERÊNCIAS

Alessandro, S., Butera, F., Rizzo, G., Silvestrini, G., 1990, “Cooling of Commercial Buildings by Means of Large Cold Radiant Ceilings”, Proceedings of NORTH SUN 90, Sayigh, A. (edt.), Pergamon Press, pp.318-322.

Anquez, J., Croiset, M., 1969, ”L’Exigence de Confort Thermique au Voisinage des Parois Froides — Application aux Baies Vitrées”, Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, n.96, Cahier 833.

Aralab, s/d, Manual de Instruções Fitoterm 9500EBT — Câmara de ensaios Climáticos, Chuva e Radiação em Paredes, Aralab, Equipamentos de Laboratório e Electromecânica Geral, Lda., Domingos de Rana, Portugal.

Armaly, B., Durst, F., Pereira, J. C. F., Schönung, B., 1983, “Experimental and Theoretical Investigation of Backward-Facing Step Flow”, J. Fluid Mech., Vol. 127, pp.473-496.

ASHRAE, 1977, ASHRAE Handbook — Fundamentals, ASHRAE, Atlanta, Inc.

ASHRAE, 1992, ASHRAE Handbook — Systems and Equipments, ASHRAE, Atlanta, Inc.

ASHRAE, 1993, ASHRAE Handbook — Fundamentals, ASHRAE, Atlanta, Inc.

ASHRAE, 1997, ASHRAE Handbook — Fundamentals, ASHRAE, Atlanta, Inc.

Beausoleil-Morrison, I., Calla, R., Mottillo, M. *et al.*, 2001, “Using Building Simulation to Support an Energy-Efficient Incentive Programme”, Proceedings of the 7th International IBPSA Conference, pp.823-830.

Beausoleil-Morrison, I., 2001, “An Algorithm for Calculating Convection Coefficients for Internal Building Surfaces for the case of Mixed Flows in Rooms”, *Energy and Buildings*, (33), pp.351-361.

Beausoleil-Morrison, I., 2002, “The Adaptive Conflation of Computational Fluid Dynamics with Whole-Building Thermal Simulation”, *Energy and Buildings* (34), pp.857-871.

Bejan, A., 1993, *Heat Transfer*, John Wiley&Sons, Inc.

BLAST Support Office, 1991, *BLAST 3.0 Users Manual*. Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Bojic, M., Yik, F., Lo, Y., 2002, “Locating Air-Conditioning and Furniture Inside Residential Flats to obtain Good Thermal Comfort”, *Energy and Buildings* (34), pp.745-751.

Bragança de Miranda e Lopes, L., 1995, *Caracterização das Cargas Térmicas de Arrefecimento em Edifícios Pesados*, Dissertação apresentada à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para obtenção do grau de Doutor em Engenharia Mecânica.

Brederode, V., 1997, *Fundamentos de Aerodinâmica Incompressível*, Edição do Autor, Lisboa.

Brüel&Kjær, s/d, *Indoor Climate Analyser Type 1213*, Brüel&Kjær, Nærum, Denmark.

Canha da Piedade, A., Rodrigues, A., Roriz, L., 2000, *Climatização em Edifícios — A Envolvente e Comportamento Térmico*, Edições Orion.

Carvalho, M. G., Ramos, J. E., 1998, “The Role of Computational Fluid Dynamics in the Building Energy and Environmental Analysis”, *Proceedings of PLEA'98*, Lisbon, James&James Science Publishers Ltd., pp.583-586.

Conceição, E. Z. E. 1999, “Avaliação de Condições de Conforto Térmico: Simulação Numérica do Sistema Térmico do Corpo Humano e do Vestuário”, V Congresso Ibero-Americano de Ar-condicionado e Refrigeração — CIAR, Lisboa.

Conceição, E. Z. E. 2000, “Previsão das Condições de Conforto Térmico em Compartimentos de Edifícios Sujeitos à Radiação Solar”, IX Congresso Ibérico de Energia Solar, Córdoba, pp.591-600.

Covina, 1986, Manual do Vidro, Covina.

Crouse, B., Krafczyk, M., Kühner, S., Rank, E., van Treeck, C., 2002, “Indoor Air Flow Analysis based on Lattice Boltzmann Methods”, *Energy and Buildings* (34), pp.941-949.

Dias de Castro, M., 1999, Método Simplificado de Previsão dos Consumos Energéticos nos Sistemas de Climatização dos Edifícios Portugueses, Dissertação apresentada à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para obtenção do Grau de Doutor em Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

de Dear, R., Brager, G., 2002, “Thermal Comfort in Naturally Ventilated Buildings: Revisions to ASHRAE Standard 55”, *Energy and Buildings*, (34), pp.549-561.

de Vahl Davis, G., 1983, “Natural Convection of Air in a Square Cavity: A Benchmark Numerical Solution”, *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, Vol.3, pp.249-264.

Delta-T, 1993, Delta-T Logger User Manual 2.01, Delta-T Devices Ltd. Cambridge, UK.

der Linden, K., Boerstra, A., Rane, A., Kurvers, S., 2002, “Thermal Indoor Climate Building Performance Characterized by Human Comfort Response”, *Energy and Buildings*, (34), pp.737-744.

DGE, 2002, Eficiência Energética nos Edifícios, Direcção Geral de Energia — Ministério da Economia.

Durst, F., Loy, T., 1985, "Investigations of Laminar Flow in a Pipe with Sudden Contraction of Cross Sectional Area", *Computers&Fluids*, Vol. 13, n.1, pp.15-36.

Fanger, P., 1972, *Thermal Comfort — Analysis and Applications in Environmental Engineering*, McGraw-Hill.

Fanger, P., Toftum, J., 2002, "Extension of the PMV Model to Non-Air-Conditioning Buildings in Warm Climates", *Energy and Buildings*, (34), pp.533-536.

Feustel, E. (Ed.), 1999, "Instead of a Foreword", *Energy and Buildings* (30), pp.117-120.

Fountain, Arens, E., de Dear, R., Bauman, F., Miura, K., 1994, "Locally Controlled Air Movement Preferred in Warm Isothermal Environments", *ASHRAE Trans.*, pp.937-950.

Gamboa, M., Canha de Piedade, A., Rodrigues, A. M., 1998, "Energy-Conscious Building Design: A Case Study of a Co-Operative European Project", *Proceedings of PLEA '98*, Lisbon, James&James Science Publishers Ltd., pp.233-236.

García, E. R., Aranda, J. C. R., 2000a, "Análisis Energético de la Refrigeración Pasiva de Edificios Mediante Dispositivos de Acumulación Arquitectónicamente Integrados", *IX Congreso Ibérico de Energía Solar*, Córdoba, pp.653-662.

García, R. E. A. Aranda, R. J. C. 2000b, "Modelización del Comportamiento Térmico de Dispositivos de Acumulación Arquitectónicamente Integrados para Refrigeración Pasiva de Edificios", *IX Congreso Ibérico de Energía Solar*, Córdoba, pp.663-672.

George, W., Capp, S., 1979, "A Theory for Natural Convection Turbulent Boundary Layers Next to Heated Vertical Surfaces", *J. Heat Mass Transfer*, Vol. 22, pp.813-826.

Givoni, B., 1978, *L'Homme, l'Architecture et le Climat*, Ed. Moniteur, Paris.

Glück, B., 1981, Strahlungsheizung — Theorie und Praxis, Verlag für Bauwesen, Berlin.

Goldman, R., 1999, “Extrapolating ASHRAE’s Comfort Model”, HVAC&R Research, Vol.5, n.3, pp.189-194.

Gosman, A., Ideriah, F., 1976, TEACH-2E: A General Computer Program for Two-Dimensional, Turbulent, Recirculating Flows, Department of Mechanical Engineering, Imperial College, London (in Report N. FM-83-2, Department of Mechanical Engineering, University of California, Berkeley, 1983).

Graça, L., Maldonado, E., 1997, “Método Simplificado de Previsão das Temperaturas em Edifícios sem Ar Condicionado Durante a Estação de Arrefecimento”, VIII Congresso Ibérico de Energia Solar, Porto, pp.259-264.

Guedes, M. C., 2000, Thermal Comfort and Passive Cooling Design in Southern European Offices, Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Cambridge, Department of Architecture.

Holman, J., 1994, Experimental Methods for Engineers, 6th Ed., McGraw-Hill.

Humphreys, M., Nicol, J., 1970, “An Investigation into Thermal Comfort of Office Workers”, JIHVE, Vol.38, Nov., pp.181-189.

Humphreys, M., Nicol, J., 2002, “The Validity of ISO-PMV for Predicting Comfort Votes in Every-Day Thermal Environments”, Energy and Buildings, (34), pp.667-684.

Hunn, B. (Edt.), 1996, Fundamentals of Building Energy Dynamics, The MIT Press.

Imanari, T., Omori, T, Bogaki, K., 1999, “Thermal Comfort and Energy Consumption of the Radiant Ceiling Panel System. Comparison with the Conventional All-Air System”, Energy and Buildings (30), pp.167-176.

INMG, 1989, Ano Climático de Referência de Lisboa (TRY 536), Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica / Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

ISO 7726, 1985, Ambiances Thermiques — Appareils et Méthodes de Mesure des Grandeurs Physiques, Genève, International Standard.

ISO 7730, 1994, Moderate thermal environments — Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort, International Standards Organization, Geneva.

Jaewook, L., Strand, R., 2001, “An Analysis of the Effect of the Building Envelope on Thermal Comfort using EnergyPlus program”, Proceedings of the ACSA Technology Conference, Austin, Texas.

Judkoff, R., Neymark, J., 1995, International Energy Agency Building Simulation Test (BESTEST) and Diagnostic Method, National Renewable Energy Laboratory Report HP-472-623.

Kilkis, I. B., 1999, “Utilization of Wind Energy Space Heating and Cooling with Hybrid HVAC Systems and Heat Pumps”, Energy and Buildings (30), pp.147-153.

Kimura, K-I., 1977, Scientific Basis of Air Conditioning, Applied Science Publishers, Ltd., London.

Kitagawa, K., Komoda, N., Hayano, H, Tanabe, S.-I., 1999, “Effect of Humidity and Small Air Movement on Thermal Comfort under a Radiant Cooling Ceiling by Subjective Experiments”, Energy and Buildings (30), pp.185-193.

Klein, S., Duffie, J., Mitchell, J., *et al.*, 1996, TRNSYS vers.14.2 — Energy Simulation Software, Solar Laboratory, University of Wisconsin-Madison.

Koschenz, M., Dorer, V., 1999, “Interaction of an Air System with Concrete Core Conditioning”, Energy and Buildings (30), pp.139-145.

Koschenz, M., 2000, "Calculation of Inside Surface Temperatures in DOE-2", in DOE-2.1E, Version 107 Documentation Update Package #2.

Koschenz, M., Lehmann, B., 2000, Thermoaktive Bauteilsysteme TABS, EMPA Dübendorf.

Launder, B., Spalding, D., 1974, "The Numerical Computation of Turbulent Flows", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol 3, pp.269-289.

Leal, V., Maldonado, E., 2000, "Qualidade de Dados Climáticos Sintéticos para Simulação de Comportamento Térmico de Edifícios", IX Congresso Ibérico de Energia Solar, Córdoba, pp.601-610.

Martinho, N., Silva, M. G., Ramos, J., 2002, "Avaliação do Conforto Térmico em Veículos — Temperatura Equivalente", 2^{as} Jornadas Politécnicas de Engenharia, EST/ESTGL/ISEC.

Martins de Carvalho, J. L., 2000, Sistemas de Controle Automático, LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro.

Matsuki, M., Nakano, Y., Miyanaga, T., Yokoo, N., Oka, T., 1999, "Performance of Radiant Cooling System Integrated with Ice Storage", Energy and Buildings (30), pp.185-193.

McIntyre, D., 1975, "Radiation Draughts", The Building Services Engineer, Vol. 43, pp.136-139.

Nallasamy, M., 1987, "Turbulence Models and their Applications to the Prediction of Internal Flows: a review", Computers&Fluids, Vol. 15, n.2, pp.151-194.

Olesen, B., Parsons, K., 2002, "Introduction to Thermal Comfort Standards and to the Proposed New Version of EN ISO 7730", Energy and Buildings, (34), pp.537-548.

Oliveira Fernandes, E., 1993, "Edifícios, Energia e Ambiente", Ingenium (VIII), n.º75, pp.57-67.

Patankar, S., 1980, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing Corporation.

Raber, B., Hutchinson, F., 1947, Panel Heating and Cooling Analysis, John Wiley & Sons, Inc.

Ramos, J., 1997, Modelação do Comportamento Térmico e Ambiental de Edifícios, Dissertação para a obtenção do Grau de Doutor em Engenharia Mecânica, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa.

Rego Teixeira, A., 1987, Études Multiparamétriques des Facteurs d'Économie d'Énergie dans le Bâtiment, Fondées sur le Logiciel CALECO/DOE.2, These présentée à l'Université Paris VII pour obtenir le titre de Docteur en Sciences, Spécialité-Énergie.

Rego Teixeira, A., Leandro, S., Tudella, J., Brandão, M. A., Águas, M. A., Seia, A. M., 2000, "Análise Energética de 2 Lotes de Apartamentos para Habitação Social", NATAU 2000, São Paulo.

Rodrigues, M. A., 1996, Développement et Validation d'un Modèle Raccordable de Thermoconvection: Application a l'Etude d'un Capteur Solaire a Renouvellement d'Air, Thèse de Doctorat de l'Université Paris XI.

Rohles, F., 1974, "The Measurement and Prediction of Thermal Comfort", ASHRAE Trans., Part II, pp. 98-114.

Roriz, L., 1996, "O Clima e o Ambiente Térmico" *in* Térmica dos Edifícios, ISQ, pp.249-267.

Roulet, C., Rossy, J., Roulet, Y., 1999, "Using Large Radiant Panels for Indoor Climate Conditioning", Energy and Buildings (30), pp.121-126.

Santos, C., Paiva, J., 1986, Caracterização Térmica de Paredes de Alvenaria, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ITE 12.

Santos, C., Paiva, J., 1999, Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos da Envolvente dos Edifícios, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ITE 28.

Semião, V., Carvalho, M. G., 1997, “LIMPO: An Improved Version of PISO Algorithm for Turbulent Swirling Flows”, Engineering Computations — International Journal for Computer Aided Engineering and Software, Vol.14, n.º2 and 3, pp.325-341.

Sprague, C., Jai, R., Nevins, R., Azer, N., 1974, “The Prediction of Thermal Sensation for Man in Moderate Thermal Environments via a Simple Thermoregulatory Model”, ASHRAE Trans., Part I, pp.130-146.

Sreshthaputra, A., Heberl, J., Andrews, M., 2002, “Improving the Building Design and Operation of a Thai Buddhist Temple using Coupled DOE-2/CFD Simulations”, Building Energy Simulation User News (23) n.4, pp.8-13.

Steinman, M., Kalisperis, L., Summers, L., 1988, “Angle Factor Determination from a Person to Inclined Surfaces”, ASHRAE Trans. Part II, pp.1809-1823.

Stephenson, D., Mitalas, G., 1971, “Calculation of Heat Conduction Transfer Functions for Multilayer Slabs”, ASHRAE Trans., pp.117-126.

Stetiu, C., 1999, “Energy and Peak Power Savings Potential of Radiant Cooling Systems in US Commercial Buildings”, Energy and Buildings (30), pp.127-138.

Strand, R., 1995, Heat Source Transfer Functions and their Application to Low Temperature Radiant Heating Systems, PhD Thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Strand, R., Pedersen, C., 1997, “Implementation of a Radiant Heating and Cooling Model into an Integrated Building Energy Analysis Program”, ASHRAE Trans. pp.949-958.

Sullivan, R., Winkelmann, F., 1998, Lawrence Berkeley National Laboratory Report LBL-42241, LBL Reports.

Tabicesa, s/d, Termoarcilla — El Bloque Ceramico Aligerado, Tabicesa, Espanha.

Tanabe, S.-I., Narita, C., Ozeki, Y., Konishi, M., 2000, “Effective Radiation Area of Human Body Calculated by a Numerical Simulation”, *Energy and Buildings* (33), pp.205-215.

Tanabe, S.-I., Kobayashi, K., Nakano, J., Ozeki, Y., Konishi, M., 2002, “Evaluation of Thermal Comfort Using Combined Multi-Node Thermoregulation (65MN) and Radiation Models and Computational Fluid Dynamics (CFD)”, *Energy and Buildings* (34), pp.637-646.

ThermoHaake K20, s/d, Instruction Manual Circulator DC30/DL30 Including All Baths, Haake, Karlsruhe, Germany.

Tsuji, T., Nagano, Y., 1988, “Characteristics of a Turbulent Natural Convection Boundary Layer Along a Vertical Flat Plate”, *J. Heat Mass Transfer*, Vol. 31, n.8, pp.1723-1734.

Versteeg, H., Malalasekera, W., 1995, *An Introduction to Computational Fluid Dynamics — The finite Volume Method*, Longman Scientific & Technical.

Winkelmann, F., Birdsall, B., Buhl, W., Ellington, K., Erdem, A., Hirsch, J., Gates, S., 1993a, DOE-2 Supplement Version 2.1E, Energy and Environment Division, Lawrence Berkeley Laboratory, University of California, and, J.J. Hirsh & Associates, Camarillo.

Winkelmann, F., Birdsall, B., Buhl, W., Ellington, K., Erdem, A., Hirsch, J., Gates, S., 1993b, DOE-2 Sample Run Book Version 2.1E, Energy and Environment Division, Lawrence Berkeley Laboratory, University of California, and, J.J. Hirsh & Associates, Camarillo.

York, D., Cappiello, C. (Edts), 1981, DOE-2 Engineers Manual (Version 2.1 A), Energy and Environment Division, Building Energy Simulation Group, Lawrence Berkeley Laboratory, California, and, Group Q-11, Solar Energy Group, Energy Division, Los Alamos National Laboratory.

Yost, P., Barbour, C., Watson, R., 1995, “An Evaluation of Thermal Comfort and Energy Consumption for a Surface-Mounted Ceiling Radiant Panel Heating System”, *ASHRAE Trans.*, pp.1221-1235.

Yuan, X. , Moser, A., Suter, P., 1993, “Wall Functions for Numerical Simulation of Turbulent Natural Convection along Vertical Plates”, *Int. J. Heat Mass Transfer*, Vol.36, n.°18, pp.4477-4485.

Zhai, Z., Chen, Q., Klems, J., Haves, P., 2001, “Strategies for Coupling Energy Simulation and Computational Fluid Dynamics Programs”, *Proceedings of Building Simulation 2001*, pp.353-360.

Zweifel, G., Koschenz, M., 1993, “Simulation of Displacement Ventilation and Radiant Cooling with DOE-2”, *ASHRAE Trans.*, pp.548-555.

APÊNDICE A: O CUBO — LISTAGEM DO *INPUT* DO PROGRAMA DOE-2

```

INPUT LOADS                                INPUT-UNITS=METRIC
OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE                                       LINE-1 *CAP3 Test*
LINE-5 * $$--Cubo+RadPnl--$$ * ..
ABORT ..                                   ERRORS ..
DIAGNOSTIC ..                             CAUTIONS ..
RUN-PERIOD ..                             DEC 21 2002 THRU DEC 21 2002 ..
DD-1      =DESIGN-DAY                     DRYBULB-HI=18
                                           DRYBULB-LO=18
                                           HOUR-HI=24
                                           HOUR-LO=24
                                           DEWPT-HI=0
                                           DEWPT-LO=0
                                           DHOUR-HI=24
                                           DHOUR-LO=24
                                           WIND-SPEED=0
                                           WIND-DIR=0
                                           CLOUD-AMOUNT=10
                                           CLEARNESS=1.2
                                           GROUND-T=0
                                           CLOUD-TYPE=1 ..
B-L                                          LAT=66.5
                                           LON=0
                                           T-Z=0
                                           HOLIDAY=NO
                                           SURF-TEMP-CALC=YES ..
LOADS-REPORT
                                           $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
                                           $SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                                           SUMMARY=(LS-D)
                                           HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED ..
PARAMETER                                  $ ----- PARÂMETROS ----- $
                                           TLOADS=18
                                           PANELAVGT=29
                                           ESPB=.10 ..
BETA0      =MAT                           $ ----- MATERIAIS ----- $
                                           TH=ESPB
                                           COND=1.73
                                           DENS=2240
                                           S-H=921 ..
                                           $ ----- CONSTRUÇÕES ----- $
LIST COMMENTS ..                          MAT=(BETA0)
ENVOLV     =LA                            I-F-R=0.12 ..
LIST CAUTIONS ..                           LA=ENVOLV ..
PAREDE-2   =CONS                           U=7.341 .. $ U=hi(Phi)=8.333*(0.880919)
QUICKWALL  =CONS                           $ Phi=Tanh(m*1/2)/(m*1/2)
                                           $ m^2=hi/(lambda*delta)
                                           $ hi=1/0,12 (ITE28, 1999)
                                           $ lambda=50W/(mK) (metal)
                                           $ delta=0,001m (espessura da chapa)
SET FOR E-W                                $ ----- VALORES POR DEFEITO ----- $
                                           CONS=PAREDE-2
                                           H=1
                                           W=1
                                           GND-REFLECTANCE=0
                                           SKY-FORM-FACTOR=0
                                           GND-FORM-FACTOR=0 ..
CUBO       =SPACE                          $ ----- DESCRIÇÃO DOS ESPACOS ----- $
                                           A=1 V=1
                                           T=(TLOADS) F-W=0 ..
FRENTE     =E-W                             AZ=180
                                           INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
TRAS       =E-W                             X=1 Y=1 AZ=0
                                           INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
ESQUERDA   =E-W                             Y=1 AZ=270
                                           INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
DIREITA     =E-W                             X=1 AZ=90
                                           INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
CHAO       =E-W                             X=1 AZ=0 TILT=180
                                           INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
RADPNL     =I-W                             Z=1 AZ=180 TILT=0
                                           H=1 W=1
                                           CONSTRUCTION=QUICKWALL
                                           NEXT-TO=DUMMY
                                           $INT-WALL-TYPE-AIR$
                                           INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
DUMMY      =SPACE                          A=1 V=0.1
                                           T=(PANELAVGT) F-W=0 ..
DUMMYFRT   =E-W                             Z=1 AZ=180
                                           H=0.1 ..
DUMMYTRAS  =E-W                             X=1 Y=1 Z=1 AZ=0

```

```

H=0.1 ..
Y=1 Z=1 AZ=270
H=0.1 ..
DUMMYDIR =E-W X=1 Z=1 AZ=90
H=0.1 ..
DUMMYTECT =E-W Z=1.1 AZ=180 TILT=0 ..
$ ----- RELATÓRIOS HORARIOS ----- $
SOLSTINV =SCH THRU DEC 20 (ALL) (1,24) VALUES=(0)
THRU DEC 21 (ALL) (1,24) VALUES=(1)
THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(0) ..
PAR-GLOBAL =R-B V-T=GLOBAL
V-L=(4) ..
PAR-CUBO =R-B V-T=CUBO
V-L=(6) ..
PAR-FR =R-B V-T=FRENTE
V-L=(3) ..
PAR-TRAS =R-B V-T=TRAS
V-L=(3) ..
PAR-ESQ =R-B V-T=ESQUERDA
V-L=(3) ..
PAR-DIR =R-B V-T=DIREITA
V-L=(3) ..
PAR-CHAO =R-B V-T=CHAO
V-L=(3) ..
CTRL-L-RPT =H-R R-SCH=SOLSTINV
R-B=(PAR-GLOBAL, PAR-CUBO,
PAR-FR, PAR-TRAS, PAR-ESQ,
PAR-DIR, PAR-CHAO) ..

END ..
COMPUTE LOADS ..
INPUT SYSTEMS INPUT-UNITS=METRIC
OUTPUT-UNITS=METRIC ..
DIAGNOSTIC WARNINGS ..
SYSTEMS-REPORT

$VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION) $
$SUMMARY=(ALL-SUMMARY) $
VERIFICATION=(SV-A) $
SUMMARY=(SS-D, SS-A, SS-K, SS-M,
SS-N, SS-G, SS-F, SS-O, SS-H) $
HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED ..
$ ----- PARÂMETROS ----- $
PARAMETER ARREFCUBO=NÃO
AQUECCUBO=NÃO
VENTCUBO=NÃO
ARREFDUMMY=NÃO
AQUECDUMMY=SEMPRE
VENTDUMMY=SEMPRE
TNOHEAT=-20
TCUBO=18
TDUMMY=29 ..
$ ----- FUNÇÕES ----- $
SUBR-FUNCTIONS FCOIL-0=*RADPNLPREPROCESS*
FCOIL-2Z=*RADPNLCONSUMPTION*
FCOIL-3=*RADPNLEND* ..
$ ----- HORÁRIOS DE AQUEC / ARREF ----- $
NÃO =SCH THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(0) ..
SEMPRE =SCH THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(1) ..
$
$CUBO (SET-POINT)
$
CHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TCUBO) ..
CHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
CHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE (ALL) CHEAT-DAYS1 ..
CHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) CHEAT-DAYS0 ..
CHEAT-SETPT SCH THRU DEC 20 CHEAT-WKS1
THRU DEC 21 CHEAT-WKS0
THRU DEC 31 CHEAT-WKS1 ..
$
$DUMMY ZONE (SET-POINT)
$
DHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TDUMMY) ..
DHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
DHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE (ALL) DHEAT-DAYS1 ..
DHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) DHEAT-DAYS0 ..
DHEAT-SETPT =SCH THRU DEC 20 DHEAT-WKS0
THRU DEC 21 DHEAT-WKS1
THRU DEC 31 DHEAT-WKS0 ..
$
$ ----- DESCRIÇÃO DAS ZONAS E CONTROLOS ----- $
$
$CUBOCTRL&ZONE
$
CUBOCTRL =ZONE-CONTROL D-H-T=18
D-C-T=28
H-T-SCH=CHEAT-SETPT
THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
THROTTLING-RANGE=1 ..
CUBO =ZONE Z-TYPE=CONDITIONED
Z-C=CUBOCTRL
SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..
$
$DUMMYCTRL&ZONE
$

```

```

DUMMYCTRL =ZONE-CONTROL      D-H-T=29
                               D-C-T=12
                               H-T-SCH=DHEAT-SETPT
                               THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
                               THROTTLING-RANGE=0.056 ..
DUMMY      =ZONE              Z-TYPE=CONDITIONED
                               Z-C=DUMMYCTRL
                               ASSIGNED-FLOW=1000
                               SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..
$
$ ----- DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ----- $
$
$CUBOSYS:FCOIL
$
FSYSCTRL   =SYSTEM-CONTROL    MAX-SUPPLY-T=26
                               MIN-SUPPLY-T=20
                               H-SCH=AQUECDUMMY
                               C-SCH=ARREFDUMMY ..
FSYSFANS   =SYSTEM-FANS      N-C-C=STAY-OFF
                               F-SCH=VENTCUBO ..
FCOIL      =SYSTEM           S-TYPE=TPFC
                               SYSTEM-CONTROL=FSYSCTRL
                               SYSTEM-FANS=FSYSFANS
                               $MIN-OUTSIDE-AIR=0$
                               Z-N=(CUBO) ..
$
$DUMMYSYS:PTAC
$
DSYSCTRL   =SYSTEM-CONTROL    MAX-SUPPLY-T=50
                               MIN-SUPPLY-T=7
                               H-SCH=AQUECDUMMY
                               C-SCH=ARREFDUMMY ..
DSYSFANS   =SYSTEM-FANS      SUPPLY-KW/FLOW=0.0
                               SUPPLY-DELTA-T=0.0
                               FAN-CONTROL=CONSTANT-VOLUME
                               N-C-C STAY-OFF
DUMMYSYS   =SYSTEM           F-SCH=VENTDUMMY ..
                               S-TYPE=PTAC
                               COOLING-EIR=0
                               HEATING-EIR=0
                               SYSTEM-CONTROL=DSYSCTRL
                               SYSTEM-FANS=DSYSFANS
                               $MIN-OUTSIDE-AIR=0$
                               Z-N=(DUMMY) ..
$
$ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$
PLANT1     =PLANT-ASSIGNMENT  SYSTEM-NAMES = (FCOIL,DUMMYSYS) ..
$
$ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
$
SOLSTINV=SCH                  THRU DEC 20 (ALL) (1,24) VALUES=(0)
                               THRU DEC 21 (ALL) (1,24) VALUES=(1)
                               THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(0) ..
ZONARB     =R-B               V-T=CUBO
                               V-L=(6) ..
DUMMYRB    =R-B               V-T=DUMMY
                               V-L=(6) ..
FCOILRB    =R-B               V-T=FCOIL
                               V-L=(7,23,24,25) ..
PLANTRB    =R-B               V-T=PLANT1
                               V-L=(2) ..
CTRL-S-RPT =H-R               R-SCH=SOLSTINV
                               R-B=(DUMMYRB,ZONARB,FCOILRB,PLANTRB) ..
END ..
$
FUNCTION NAME=RADPNLPREPROCESS ..
ASSIGN      INILZE=INILZE     $ITERAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO
            HR=IHR             $HORA
            FON=FON            $VENTILAÇÃO (DESLIGADO, FON=0)
            HON=HON            $AQUECIMENTO (DESLIGADO, HON=0)
            CON=CON            $ARREFECIMENTO (DESLIGADO, CON=0)
            XXX90=XXX90        $STATIC VARIABLE
            XXX91=XXX91        $STATIC VARIABLE
CALCULATE ..
C23456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+12
C
C-----CAUTION: DO NOT USE TABS!
C
CC-----SKIP INITIAL LOOPS
C      IF(INILZE.LT.7) RETURN
C-----PRE-PROCESS
C      STORE ORIGINAL SETTINGS IN STATIC VARIABLES
      XXX90=HON
      XXX91=CON
C-----CHECK
      WRITE(996,100)HR,XXX90,XXX91,FON
C-----BEGIN CHANGE TO HEATING AND COOLING MODE (!COMMENT FOR HYBRID SYSTEM)
      HON=0
      CON=0

```



```

WRITE(999,100)HR,HON,CON,FON
WRITE(999,101)
100  FORMAT(' HR=',F3.0,' HON=',F3.0,' CON=',F3.0,' FON=',F3.0)
101  FORMAT('*****')
END
END-FUNCTION ..
$
COMPUTE SYSTEMS ..
$
$PLANT1
$
INPUT PLANT          INPUT-UNITS=METRIC
                    OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE               LINE-2 * EQUIPAMENTOS PRIMÁRIOS *
                    LINE-3 * PLANT#1 *
                    LINE-4 * * ..
DIAGNOSTIC          WARNINGS ..
PLANT-REPORT

                    $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
                    VERIFICATION=(PV-A)$
                    SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                    $HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED$ ..

$
                    $ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$
PLANT1              =PLANT-ASSIGNMENT ..
CMPC                =PLANT-EQUIPMENT  TYPE HERM-CENT-CHLR
                    I-N 1 ..
HWG                 =PLANT-EQUIPMENT  TYPE=HW-BOILER
                    I-N 1 ..
PLANT-PARAMETERS   HCIRC-DESIGN-T-DROP=10
                    HW-BOILER-HIR=1.333
                    CHILL-WTR-T=14
                    CCIRC-DESIGN-T-DROP=5
                    HERM-CENT-COND-TYPE=AIR ..

$
                    $ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
$
END ..
COMPUTE PLANT ..
STOP ..

```


APÊNDICE B: O SISTEMA CONVECTIVO A DOIS-TUBOS E VENTILOCONVECTORES — LISTAGEM DO *INPUT* DO PROGRAMA DOE-2

```

INPUT LOADS                                INPUT-UNITS=METRIC
                                           OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE                                       LINE-1 *UM PISO DE UM EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS*
                                           LINE-2 *DOIS-TUBOS E VENTILOCONVECTORES*
                                           LINE-3 * - *
                                           LINE-4 *"Custom weighting factors"* ..
ABORT                                       ERRORS ..
DIAGNOSTIC                                CAUTIONS ..
$---ESTAÇÃO DE AQUEC.
$RUN-PERIOD                                JAN 1 1997 THRU MAR 27 1997
$                                           NOV 16 1997 THRU DEC 31 1997 ..
$---ESTAÇÃO DE ARREF.
$RUN-PERIOD                                JUN 11 1997 THRU OCT 8 1997 ..
$                                           Valores obtidos
$                                           a partir do ficheiro meteo TRY de Lisboa (Rego Teixeira, 2002)
BUILDING-LOCATION
                                           LATITUDE=38.7
                                           LONGITUDE=9.1
                                           ALTITUDE=0
                                           TIME-ZONE=0
                                           DAYLIGHT-SAVINGS=YES
                                           HOLIDAY=NO
                                           AZIMUTH=0
                                           GROSS-AREA=561.5
$-----((20*30)-38,5);38,5M2 (AREA ELEV.)$
                                           HEAT-PEAK-PERIOD=(9,19) $Período climatizado$
                                           COOL-PEAK-PERIOD=(9,19) $Período climatizado$
                                           SURF-TEMP-CALC=YES .. $Ver artigo de Markus Koschenz

LOADS-REPORT
                                           $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
                                           $SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                                           SUMMARY=(LS-D)
                                           $HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED$ ..

$
$ O EDIFÍCIO
$
$ ESTRUTURA GERAL
$ Andar de um edifício de escritórios
$ Área em planta=561.5m2 ((20*30)-38,5);38,5M2 (AREA ELEV.)
$ Pé-direito=3,0m; distância entre pavimentos 3,25m
$
$ PAREDES EXTERIORES
$ Parede simples, alvenaria simples (30x20x22)
$ Ref.*:ITE12, pp.II.7
$ espessura=0,25m
$
$ PAREDES INTERIORES
$ Parede simples, alvenaria simples (30x20x11)
$ Ref.*:ITE12, pp.II.5
$ espessura=0,14m
$
$ ENVIDRAÇADO
$ Vidro simples bronze (tipo: Parsol bronze-COVINA)
$ espessura=0,006m
$ factor solar=0,59 (sem estore)
$ caixilho em metal
$ GLASS-TYPE-CODE=1201 (aproximado por,)
$ Ref*:pp.2.103 SUPPLEMENT ou pp.126 BDL
$
$ PAVIMENTO/TECTO - ADIABATIC TYPE
$ Laje maciça de betão
$ espessura=0,25m
$
$ GANHOS INTERNOS
$
$ OCUPAÇÃO
$ 8m2 por pessoa
$
$ ILUMINAÇÃO DE TECTO
$ Lâmpadas fluorescentes suspensas no tecto
$ Ref.*: pp.III.44 REFERENCE
$ LIGHTING-W/AREA=12W/m2
$ Ref.*: Recknagel, pp.1250, Tableau 353-17
$
$ EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO
$ 20 W/m2 (escritórios)
$ 12,5 W/m2 (zona central)
$
$ INFILTRAÇÃO (tipo AIR-CHANGE)
$
$ ----- PARÂMETROS ----- $

```

```

PARAMETER                                TLOADS=24
                                           TCORE =26 ..

$
$ ----- MATERIAL ----- $
$
$ LAMBDA E RO determinados a partir do ITE12, parede interior 30x20x11
$
TIJOLOPINT =MATERIAL                                THICKNESS=1.
                                                       CONDUCTIVITY=0.514
                                                       DENSITY=782
                                                       SPECIFIC-HEAT=828 ..

$
$ LAMBDA E RO determinados a partir do ITE12, parede exterior 30x20x22
$
TIJOLOPEXT =MATERIAL                                THICKNESS=1.
                                                       CONDUCTIVITY=0.605
                                                       DENSITY=709
                                                       SPECIFIC-HEAT=828 ..

$ Ref.*:ITE12, pp.29
CERAMIC =MATERIAL                                    THICKNESS=1.
                                                       CONDUCTIVITY=1.15
                                                       DENSITY=1800
                                                       SPECIFIC-HEAT=828 ..

$ Ref.*:ITE12, pp.29
ARGAM =MATERIAL                                     THICKNESS=1.0
                                                       CONDUCTIVITY=1.15
                                                       DENSITY=1800
                                                       SPECIFIC-HEAT=828 ..

$ Ref.*:ITE12, pp.29
GESSO =MATERIAL                                     THICKNESS=1.0
                                                       CONDUCTIVITY=0.5
                                                       DENSITY=1200
                                                       SPECIFIC-HEAT=828 ..

BETAO =MATERIAL                                     THICKNESS=1.0
                                                       CONDUCTIVITY=1.73
                                                       DENSITY=2240
                                                       SPECIFIC-HEAT=921 ..

$
$ ----- LAYERS ----- $
$ do ext. para o int.$
LPINT =LAYERS                                       INSIDE-FILM-RES=0.12 $ITE28, ppI.10$
                                                       MATERIAL=(GESSO, ARGAM, TIJOLOPINT, ARGAM, GESSO)
                                                       THICKNESS=(0.01,0.01,0.11,0.01,0.01) ..

LPEXT =LAYERS                                       INSIDE-FILM-RES=0.12 $ITE28, ppI.10$
                                                       MATERIAL=(ARGAM, TIJOLOPEXT, ARGAM, GESSO)
                                                       THICKNESS=(0.02,0.20,0.02,0.01) ..

LPAVUP =LAYERS                                       INSIDE-FILM-RES=0.135 $ITE28, ppI.10, 0,135=(0,17+0,10)/2,0$
                                                       MATERIAL=(CERAMIC, ARGAM, BETAO, ARGAM)
                                                       THICKNESS=(0.01,0.02,0.2,0.02) ..

LPAVDWN =LAYERS                                     INSIDE-FILM-RES=0.135 $ITE28, ppI.10, 0,135=(0,17+0,10)/2,0$
                                                       MATERIAL=(ARGAM, BETAO, ARGAM, CERAMIC)
                                                       THICKNESS=(0.02,0.2,0.02,0.01) ..

$
$ WALL CONSTRUCTIONS
$
EXT-PAR =CONSTRUCTION                               LAYERS=LPEXT
                                                       ABSORPTANCE=0.65 $UNCOLORED CONCRETE Ref.III.83$
                                                       ROUGHNESS=2 ..

PAV-ACIMA =CONSTRUCTION                             LAYERS=LPAVUP .. $ PAVIMENTO ACIMA DO
                                                       $ PISO CONSIDERADO

PAV =CONSTRUCTION                                  LAYERS=LPAVDWN .. $ PAVIMENTO DO PISO CONSIDERADO

PAREDE-1 =CONSTRUCTION                              U=5.959 .. $ betao c/ 10 cm de espess.$
                                                       $ U=1/(.10/1.73+.11) $

PAREDE-2 =CONSTRUCTION                             LAYERS=LPINT .. $ PAREDE INTERIOR

$
$ GLASS DESCRIPTION
$
VIDRO-1 =GLASS-TYPE                                GLASS-TYPE-CODE=1201 .. $TYPE=1201
$ Vidro simples; espessura=6mm; k=8W/(m2K); factor solar=0,61;
$ trans.Sol.=0,48; trans.Vis.=0,53
$
$----- SCHEDULES -----
$
OC1 =DAY-SCHEDULE                                  (1,8) VALUES=(0.)
                                                       (9,19) VALUES=(1.)
                                                       (20,24) VALUES=(0.) ..
                                                       (1,24) VALUES=(0.0) ..

OC2 =DAY-SCHEDULE
OCCUP =SCHEDULE                                    THRU DEC 31 (WD) OC1 (WEH) OC2 ..
L1 =DAY-SCHEDULE                                    (1,8) VALUES=(0)

```

```

(9,19) VALUES=(1.)
(20,24) VALUES=(0) ..
(1,24) VALUES=(0) ..
L2      =DAY-SCHEDULE
LIGHTS  =SCHEDULE      THRU DEC 31 (WD) L1 (WEH) L2 ..
ES1     =DAY-SCHEDULE  (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1.)
(20,24) VALUES=(0) ..
(1,24) VALUES=(0) ..
ES2     =DAY-SCHEDULE  THRU DEC 31 (WD) ES1 (WEH) ES2 ..
EQUIP   =SCHEDULE      (1,8) VALUES=(1.0)
I1      =DAY-SCHEDULE  (9,19) VALUES=(0.)
(20,24) VALUES=(1.0) ..
(1,24) VALUES=(1.0) ..
I2      =DAY-SCHEDULE  (1,24) VALUES=(1.0) ..
INFIL   =SCHEDULE      THRU DEC 31 (WD) I1 (WEH) I2 ..
$
$      $ ----- VALORES POR DEFEITO ----- $
$
$      $ ----- DESCRIÇÃO DOS ESPACOS ----- $
OFFICE  =SPACE-CONDITIONS
TEMPERATURE=(TLOADS)
FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATION$
PEOPLE-HEAT-GAIN=126 $70W/M2*1,80M2(1,2MET=70W/M2)
AREA/PERSON=8
PEOPLE-SCHEDULE=OCCUP
INF-METHOD=AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
AIR-CHANGES/HR=0.25 $Modela a INFILTRAÇÃO$
$Ref.III.50 - com correção a vel.vento$
INF-SCHEDULE=INFIL
EQUIPMENT-W/AREA=20
EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
LIGHTING-W/AREA=12
L-SCH=LIGHTS
LIGHT-TO-SPACE=1.
ZONE-TYPE=CONDITIONED ..
OTHER   =SPACE-CONDITIONS
TEMPERATURE=(TCORE)
FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATION$
PEOPLE-HEAT-GAIN=126
AREA/PERSON=40
PEOPLE-SCHEDULE=OCCUP
INF-METHOD=AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
AIR-CHANGES/HR=0.0 $Modela a INFILTRAÇÃO$
$Ref.III.50 - com correção a vel.vento$
INF-SCHEDULE=INFIL
EQUIPMENT-W/AREA=12.5
EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
LIGHTING-W/AREA=12
L-SCH=LIGHTS
LIGHT-TO-SPACE=1.
ZONE-TYPE=CONDITIONED ..
$
$ SALASO =SPACE
SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=0 Y=0 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-SO =E-W
X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=3.25 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVS-SO =WI
X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
TRAS-SO1=I-W
X=10 Y=5 AZ=0
H=3.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
DIR-SO =E-W
X=0 Y=5 AZ=270
H=3.25 W=5
CONS=EXT-PAR ..
ENVO-SO =WI
X=0 Y=1.2
H=0.975 W=5.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
ESQ-SO =I-W
X=10 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=5
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALAS ..
CHAO-SO =I-W
X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-SO =I-W
X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$ SALAS =SPACE
SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=10 Y=0 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-S =E-W
X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=3.25 W=10.

```

```

CONS=EXT-PAR ..
ENVS-S =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
TRAS-S =I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=3.25 W=10.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
ESQ-S =I-W X=10 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=5
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALASE ..
CHAO-S =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-S =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
SALASE =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=20 Y=0 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-SE =E-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=3.25 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVS-SE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
TRAS-SE1=I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=3.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALAE ..
TRAS-SE2=I-W X=5 Y=5 AZ=0
H=3.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
ESQ-SE =E-W X=10 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=5
CONS=EXT-PAR ..
ENVE-SE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=5.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
CHAO-SE =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-SE =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
SALAO =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=0 Y=5 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-O =I-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=3.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALASO
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
TRAS-O =I-W X=5 Y=10 AZ=0
H=3.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALANO
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
DIR-O =E-W X=0 Y=10 AZ=270
H=3.25 W=10
CONS=EXT-PAR
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
ENVO-O =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
ESQ-O =I-W X=5 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=10
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
CHAO-O =I-W X=5 AZ=0 TILT=180
H=10. W=5.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
TECT-O =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=10. W=5.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
$

```

CORE	=SPACE	SPACE-CONDITIONS=OTHER VOLUME=484.5 AREA=161.5 X=5 Y=5 AZ=0 Z=0 FLOOR-MULTIPLIER=1 .. X=20 AZ=0 TILT=180 H=10. W=20. CONS=PAV I-W-TYPE=ADIABATIC .. X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0 H=10. W=20. CONS=PAV-ACIMA I-W-TYPE=ADIABATIC ..
CHAO-COR=I-W		
TECT-COR=I-W		
\$		
SALAE	=SPACE	SPACE-CONDITIONS=OFFICE VOLUME=150. AREA=50. X=25 Y=5 AZ=0 Z=0 FLOOR-MULTIPLIER=1 .. X=5 Y=10 AZ=0 H=3.25 W=5. CONS=PAREDE-2 NEXT-TO=SALANE .. X=0 Y=10 AZ=270 H=3.25 W=10 CONS=PAREDE-2 NEXT-TO=CORE .. X=5 Y=0 AZ=90 H=3.25 W=10 CONS=EXT-PAR .. X=0 Y=1.2 H=0.975 W=10. GLASS-TYPE=VIDRO-1 .. X=5 AZ=0 TILT=180 H=10. W=5. CONS=PAV I-W-TYPE=ADIABATIC .. X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0 H=10. W=5. CONS=PAV-ACIMA I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TRAS-E =I-W		
DIR-E =I-W		
ESQ-E =E-W		
ENVE-E =WI		
CHAO-E =I-W		
TECT-E =I-W		
\$		
SALANO	=SPACE	SPACE-CONDITIONS=OFFICE VOLUME=150. AREA=50. X=0 Y=15 AZ=0 Z=0 FLOOR-MULTIPLIER=1 .. X=5 Y=0 Z=0 AZ=180 H=3.25 W=5. CONS=PAREDE-2 NEXT-TO=CORE .. X=10 Y=5 AZ=0 H=3.25 W=10. CONS=EXT-PAR .. X=0 Y=1.2 H=0.975 W=10. GLASS-TYPE=VIDRO-1 .. X=0 Y=5 AZ=270 H=3.25 W=5 CONS=EXT-PAR .. X=0 Y=1.2 H=0.975 W=5. GLASS-TYPE=VIDRO-1 .. X=10 AZ=0 TILT=180 H=5. W=10. CONS=PAV I-W-TYPE=ADIABATIC .. X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0 H=5. W=10. CONS=PAV-ACIMA I-W-TYPE=ADIABATIC ..
FRT-NO =I-W		
TRAS-NO =E-W		
ENVN-NO =WI		
DIR-NO =E-W		
ENVO-NO =WI		
CHAO-NO =I-W		
TECT-NO =I-W		
\$		
SALAN	=SPACE	SPACE-CONDITIONS=OFFICE VOLUME=150. AREA=50. X=10 Y=15 AZ=0 Z=0 FLOOR-MULTIPLIER=1 .. X=0 Y=0 Z=0 AZ=180 H=3.25 W=10. CONS=PAREDE-2 NEXT-TO=CORE .. X=10 Y=5 AZ=0 H=3.25 W=10. CONS=EXT-PAR .. X=0 Y=1.2 H=0.975 W=10. GLASS-TYPE=VIDRO-1 .. X=0 Y=5 AZ=270 H=3.25 W=5 CONS=PAREDE-2 NEXT-TO=SALANO .. X=10 Y=0 AZ=90 H=3.25 W=5 CONS=PAREDE-2
FRT-N =I-W		
TRAS-N =E-W		
ENVN-N =WI		
DIR-N =I-W		
ESQ-N =I-W		

```

NEXT-TO=SALANE ..
CHAO-N =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-N =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
SALANE =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=20 Y=15 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-NE =I-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=3.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
TRAS-NE =E-W X=10 Y=5 AZ=0
H=3.25 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVN-NE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
ESQ-NE =E-W X=10 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=5
CONS=EXT-PAR ..
ENVE-NE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=5.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
CHAO-NE =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-NE =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
UNCOND =SPACE-CONDITIONS
FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATION$
$PEOPLE-HEAT-GAIN=0
$AREA/PERSON=
$PEOPLE-SCHEDULE=
INF-METHOD-AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
AIR-CHANGES/HR=0.0 $Modela a INFILTRAÇÃO$
$Ref.III.50 - com correção a vel.vento$
INF-SCHEDULE=INFIL
EQUIPMENT-W/AREA=0
EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
LIGHTING-W/AREA=0
L-SCH=LIGHTS
LIGHT-TO-SPACE=0.
ZONE-TYPE=UNCONDITIONED ..
$
SCIMA =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCOND
VOLUME=1950. AREA=600.
X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=0 ..
SCIMAFRT =E-W X=0 Y=0 AZ=180 H=3.25 W=30 CONS=EXT-PAR ..
SCIMAESQ =E-W X=30 Y=0 AZ=90 H=3.25 W=20. CONS=EXT-PAR ..
SCIMADIR =E-W X=0 Y=20 AZ=270 H=3.25 W=20. CONS=EXT-PAR ..
SCIMABCK =E-W X=30 Y=20 AZ=0 H=3.25 W=30 CONS=EXT-PAR ..
SCIMAUP =E-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=20 W=30 CONS=EXT-PAR ..
SBAIXO =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCOND
VOLUME=600. AREA=600.
X=0 Y=0 Z=-1 AZ=0 ..
SBAIXOFRT =E-W X=0 Y=0 AZ=180 H=1 W=30 CONS=EXT-PAR ..
SBAIXOESQ =E-W X=30 Y=0 AZ=90 H=1 W=20 CONS=EXT-PAR ..
SBAIXODIR =E-W X=0 Y=20 AZ=270 H=1 W=20 CONS=EXT-PAR ..
SBAIXOBCK =E-W X=30 Y=20 AZ=0 H=1 W=30 CONS=EXT-PAR ..
SBAIXODWN =E-W X=30 Y=0 AZ=0 TILT=180
H=20 W=30 CONS=EXT-PAR ..
$ ----- RELATÓRIOS HORARIOS ----- $
DAYSCHON =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1)
(20,24) VALUES=(0) ..
DAYSCHOFF =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
WKSCHON =WEEK-SCHEDULE (WD) DAYSCHON (WEH) DAYSCHOFF ..
WKSCHOFF =WEEK-SCHEDULE (ALL) DAYSCHOFF ..
ESTAQUEC =SCHEDULE
THRU MAR 27 WKSCHON
THRU NOV 16 WKSCHOFF
THRU DEC 31 WKSCHON ..
ESTARREF =SCHEDULE
THRU JUN 11 WKSCHOFF
THRU OCT 8 WKSCHON
THRU DEC 31 WKSCHOFF ..
END ..
COMPUTE LOADS ..

```

```

INPUT SYSTEMS                INPUT-UNITS=METRIC
                              OUTPUT-UNITS=METRIC  ..

TITLE                        LINE-2 * 2-tubos e ventilosconvectores *
                              LINE-3 * Ar novo a partir da zona interior *
                              LINE-4 * * ..
DIAGNOSTIC                   WARNINGS .. $CAUTIONS;WARNINGS;COMMENTS;ECHO
$
$ ----- RELATÓRIOS STANDARD ----- $
$
SYSTEMS-REPORT

                              $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
                              $$SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                              VERIFICATION=(SV-A)$
                              SUMMARY=(SS-D,SS-A,SS-K,SS-M,
                              SS-N,SS-G,SS-F,SS-O,SS-H)$
                              HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED ..
PARAMETER                    $ ----- PARÂMETROS ----- $
                              ARREFSALA=COOLON
                              AQUECSALA=NÃO
                              VENTSALA=COOLON
                              ARREFCORE=COOLON
                              AQUECCORE=NÃO
                              VENTCORE=COOLON
                              TNOCOOL=70
                              TNOHEAT=-20
                              TSALA=24
                              TCORE=26
                              SIZING=1 ..
                              $ ----- HORÁRIOS DE AQUEC / ARREF ----- $
$
$$SALA
$
NÃO =SCH                     THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(0) ..
SEMPRE =SCH                   THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(1) ..
HSYSDAYS1 =DAY-SCHEDULE      (1,8) VALUES=(0)
                              (9,19) VALUES=(1)
                              (20,24) VALUES=(0) ..
HSYSDAYS0 =DAY-SCHEDULE      (1,24) VALUES=(0) ..
HSYSWKS1 =WEEK-SCHEDULE      (WD) HSYSDAYS1
                              (WEH) HSYSDAYS0 ..
HSYSWKS0 =WEEK-SCHEDULE      (ALL) HSYSDAYS0 ..
HEATON =SCH                   THRU MAR 27 HSYSWKS1
                              THRU NOV 16 HSYSWKS0
                              THRU DEC 31 HSYSWKS1 ..
CSYSDAYS1 =DAY-SCHEDULE      (1,8) VALUES=(0)
                              (9,19) VALUES=(1)
                              (20,24) VALUES=(0) ..
CSYSDAYS0 =DAY-SCHEDULE      (1,24) VALUES=(0) ..
CSYSWKS1 =WEEK-SCHEDULE      (WD) CSYSDAYS1
                              (WEH) CSYSDAYS0 ..
CSYSWKS0 =WEEK-SCHEDULE      (ALL) CSYSDAYS0 ..
COOLON =SCH                   THRU JUN 10 CSYSWKS0
                              THRU OCT 8 CSYSWKS1
                              THRU DEC 31 CSYSWKS0 ..
$
$$SALA (SET-POINT)
$
SHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE    (1,8) TEMP=(TNOHEAT)
                              (9,19) TEMP=(TNOHEAT)
                              (20,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
SHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE    (1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
SHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE    (WD) SHEAT-DAYS1
                              (WEH) SHEAT-DAYS0 ..
SHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE    (ALL) SHEAT-DAYS0 ..
SHEAT-SETPT SCH              THRU MAR 27 SHEAT-WKS1
                              THRU NOV 16 SHEAT-WKS0
                              THRU DEC 31 SHEAT-WKS1 ..
SCOOOL-DAYS1 =DAY-SCHEDULE   (1,8) TEMP=(TNOCOOL)
                              (9,19) TEMP=(TSALA)
                              (20,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
SCOOOL-DAYS0 =DAY-SCHEDULE   (1,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
SCOOOL-WKS1 =WEEK-SCHEDULE   (WD) SCOOOL-DAYS1
                              (WEH) SCOOOL-DAYS0 ..
SCOOOL-WKS0 =WEEK-SCHEDULE   (ALL) SCOOOL-DAYS0 ..
SCOOOL-SETPT SCH             THRU JUN 10 SCOOOL-WKS0
                              THRU OCT 8 SCOOOL-WKS1
                              THRU DEC 31 SCOOOL-WKS0 ..
$
$$CORE (SET-POINT)
$
CHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE    (1,8) TEMP=(TNOHEAT)
                              (9,19) TEMP=(TNOHEAT)
                              (20,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
CHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE    (1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
CHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE    (WD) CHEAT-DAYS1
                              (WEH) CHEAT-DAYS0 ..
CHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE    (ALL) CHEAT-DAYS0 ..
CHEAT-SETPT SCH              THRU MAR 27 CHEAT-WKS1
                              THRU NOV 16 CHEAT-WKS0
                              THRU DEC 31 CHEAT-WKS1 ..
CCOOOL-DAYS1 =DAY-SCHEDULE   (1,8) TEMP=(TNOCOOL)
                              (9,19) TEMP=(TCORE)
                              (20,24) TEMP=(TNOCOOL) ..

```

```

CCOOL-DAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
CCOOL-WKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) CCOOL-DAYS1
(WEH) CCOOL-DAYS0 ..
CCOOL-WKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) CCOOL-DAYS0 ..
CCOOL-SETPT SCH THRU JUN 10 CCOOL-WKS0
THRU OCT 8 CCOOL-WKS1
THRU DEC 31 CCOOL-WKS0 ..

$
$ ----- DESCRIÇÃO DAS ZONAS E CONTROLOS ----- $
$
$SALA
$
$SALACTRL =ZONE-CONTROL D-H-T=21
D-C-T=24
H-T-SCH=SHEAT-SETPT
C-T-SCH=SCOOL-SETPT
THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
THROTTLING-RANGE=1 ..

$
$OTHER
$
$CORECTRL =ZONE-CONTROL D-H-T=18
D-C-T=26
H-T-SCH=CHEAT-SETPT
C-T-SCH=CCOOL-SETPT
THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
THROTTLING-RANGE=1 ..

SEMCTRL =Z-C D-H-T=18
D-C-T=28 ..
Z-TYPE=CONDITIONED
Z-C=SALACTRL
$OA-FLOW/PER=35$
ASSIGNED-FLOW=1400
SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..

SALAS =ZONE LIKE SALASO ..
SALASE =ZONE LIKE SALASO ..
SALAO =ZONE LIKE SALASO ..
SALAE =ZONE LIKE SALASO ..
SALANO =ZONE LIKE SALASO ..
SALAN =ZONE LIKE SALASO ..
SALANE =ZONE LIKE SALASO ..
-----NOTA
$ CORESYS TRATA AR NOVO DOS ESCRITÓRIOS
$ AR NOVO (35M3/(H*PESSOA)) :
$ PARA ESCRIT: (8*50M2)/8M2/PESSOA*35=1750
$ PARA ZONA CENTRAL:500M3/H
$ TOTAL=2250M3/H
CORE =ZONE Z-TYPE=CONDITIONED
Z-C=CORECTRL
OUTSIDE-AIR-FLOW=2250
SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..

SCIMA =ZONE Z-TYPE=UNCONDITIONED
Z-C=SEMCTRL ..

SBAIXO =ZONE LIKE SCIMA ..

$
$ ----- DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ----- $
$
$SALA: FCOIL
$
$FYSYCTRL =SYSTEM-CONTROL
MAX-SUPPLY-T=29
MIN-SUPPLY-T=16
H-SCH=AQUECSALA
C-SCH=ARREFSALA ..

FYSYFANS =SYSTEM-FANS
SUPPLY-KW/FLOW=0.00015 $
SUPPLY-DELTA-T=0.1211 $
N-C-C STAY-OFF
F-SCH VENTSALA ..

FCOIL =SYSTEM S-TYPE=TPFC
SYSTEM-CONTROL=FYSYCTRL
SYSTEM-FANS=FYSYFANS
MIN-OUTSIDE-AIR=0.15625
OA-FROM-SYSTEM=CORESYS
Z-N=(SALASO,SALAS,SALASE,SALAO,
SALAE,SALANO,SALAN,SALANE) ..

$
$OTHERS: CORESYS
$
$CSYCTRL =SYSTEM-CONTROL
MAX-SUPPLY-T=29
MIN-SUPPLY-T=16
H-SCH=AQUECCORE
C-SCH=ARREFCORE
MAX-HUMIDITY=55 ..

CSYFANS =SYSTEM-FANS
SUPPLY-KW/FLOW=0.0005 $
SUPPLY-DELTA-T=1.3444 $
N-C-C STAY-OFF
F-SCH VENTCORE ..

CORESYS =SYSTEM S-TYPE=SZRH
SYSTEM-CONTROL=CSYCTRL
SYSTEM-FANS=CSYFANS
Z-N=(CORE) ..

```

```

SOMA      =SYSTEM          S-TYPE=SUM
                        H-SCH=NÃO
                        C-SCH=NÃO
                        F-SCH=NÃO
                        S-R=SIZING
                        Z-N=(SCIMA,SBAIXO) ..

$
                        $ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$
PLANT1    =PLANT-ASSIGNMENT SYSTEM-NAMES = (FCOIL,CORESYS) ..
PLANT3    =PLANT-ASSIGNMENT SYSTEM-NAMES = (SOMA) ..
$
                        $ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
$
DAYSCHON  =DAY-SCHEDULE   (1,8)  VALUES=(0)
                        (9,19) VALUES=(1)
                        (20,24) VALUES=(0) ..
DAYSCHONALL =DAY-SCHEDULE (1,24)  VALUES=(1) ..
DAYSCHOFF  =DAY-SCHEDULE   (1,24)  VALUES=(0) ..

WKSCHON   =WEEK-SCHEDULE  (WD)    DAYSCHON
                        (WEH)   DAYSCHOFF ..
WKSCHONALL =WEEK-SCHEDULE (ALL)   DAYSCHONALL ..
WKSCHOFF   =WEEK-SCHEDULE (ALL)   DAYSCHOFF ..
ESTAQUEC   =SCHEDULE

                        THRU MAR 27 WKSCHONALL
                        THRU NOV 15 WKSCHOFF
                        THRU DEC 31 WKSCHONALL ..

ESTARREF   =SCHEDULE

                        THRU JUN 10 WKSCHOFF
                        THRU OCT 8 WKSCHONALL $WKSCHONALL$
                        THRU DEC 31 WKSCHOFF ..

RBGLOB1    =REPORT-BLOCK

                        VARIABLE-TYPE=GLOBAL
                        VARIABLE-LIST=(5) ..           $WEEKDAY

RBFCOIL    =REPORT-BLOCK

                        VARIABLE-TYPE=FCOIL
                        VARIABLE-LIST=(23) ..         $FONFLAG

RBGLOB2    =REPORT-BLOCK

                        VARIABLE-TYPE=GLOBAL
                        VARIABLE-LIST=(2,3,4) ..       $MONTH, DAY, HOUR

RBSALAO1   =REPORT-BLOCK

                        VARIABLE-TYPE=SALAO
                        VARIABLE-LIST=(6,14,34) ..     $TNOW,
                        $SUPPLYFLOW, TSUPPLY

RBSALAN1   =REPORT-BLOCK

                        VARIABLE-TYPE=SALAN
                        VARIABLE-LIST=(6,14,34) ..     $TNOW,
                        $SUPPLYFLOW, TSUPPLY

RBGLOB3    =REPORT-BLOCK

                        VARIABLE-TYPE=GLOBAL
                        VARIABLE-LIST=(8) ..           $OUTDBT

RBSALAO2   =REPORT-BLOCK

                        VARIABLE-TYPE=SALAO
                        VARIABLE-LIST=(39) ..          $ ROOM HUMRATIO

RBSALAN2   =REPORT-BLOCK

                        VARIABLE-TYPE=SALAN
                        VARIABLE-LIST=(39) ..          $ ROOM HUMRATIO

RHSISTARREF =HOURLY-REPORT

                        REPORT-SCHEDULE=ESTARREF
                        REPORT-BLOCK=(RBGLOB1,RBFCOIL,RBGLOB2,
                        RBSALAO1,RBGLOB3,RBSALAO2) ..

$ RHSISTAQUEC =HOURLY-REPORT
$
                        REPORT-SCHEDULE=ESTAQUEC
$
                        REPORT-BLOCK=(RBGLOB1,RBFCOIL,RBGLOB1,
$
                        RBSALAN1,RBGLOB3,RBSALAN2) ..
END ..
COMPUTE SYSTEMS ..
$
$PLANT1
$
INPUT PLANT          INPUT-UNITS=METRIC
                        OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE                LINE-2 * UPAR e Caldeira *
                        LINE-3 * - *
                        LINE-4 * - * ..
DIAGNOSTIC           WARNINGS .. $WARNINGS;COMMENTS
PLANT-REPORT

                        $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
                        VERIFICATION=(PV-A)$
                        SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                        $SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                        $HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED$ ..

$
                        $ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$
PLANT1=PLANT-ASSIGNMENT ..
CMPC=PLANT-EQUIPMENT   TYPE HERM-CENT-CHLR
                        I-N 1 ..
HWG =PLANT-EQUIPMENT   TYPE=HW-BOILER
                        I-N 1 ..
PLANT-PARAMETERS       HCIRC-DESIGN-T-DROP=10
                        HW-BOILER-HIR=1.156 $CONFORME RSECE$
                        CHILL-WTR-T=7

```

```
CCIRC-DESIGN-T-DROP=5
HERM-CENT-COND-TYPE=AIR ..
$
$ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
END ..
COMPUTE PLANT ..
STOP ..
```

APÊNDICE C: O SISTEMA RADIANTE A DOIS-TUBOS E PAINÉIS RADIANTES DE TECTO — LISTAGEM DO INPUT DO PROGRAMA DOE-2

```

INPUT LOADS                                INPUT-UNITS=METRIC
                                           OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE                                       LINE-1 *PISO DE UM EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS*
                                           LINE-2 *TECTO RADIANTE*
                                           LINE-3 * - *
                                           LINE-4 *"Custom weighting factors"* ..
ABORT                                       ERRORS ..
DIAGNOSTIC                                CAUTIONS ..
$---ESTAÇÃO DE AQUEC.
$RUN-PERIOD                                JAN 1 1997 THRU MAR 27 1997
$                                           NOV 16 1997 THRU DEC 31 1997 ..
$---ESTAÇÃO DE ARREF.
$RUN-PERIOD                                JUN 11 1997 THRU OCT 8 1997 ..
$                                           Valores obtidos
$                                           a partir do ficheiro meteo TRY de Lisboa (Rego-Teixeira, 2002)
BUILDING-LOCATION
                                           LATITUDE=38.7
                                           LONGITUDE=9.1
                                           ALTITUDE=0
                                           TIME-ZONE=0
                                           DAYLIGHT-SAVINGS=YES
                                           HOLIDAY=NO
                                           AZIMUTH=0
                                           GROSS-AREA=561.5
$----- ((20*30)-38,5);38,5M2 (AREA ELEV.)$
                                           HEAT-PEAK-PERIOD=(9,19) $Período climatizado$
                                           COOL-PEAK-PERIOD=(9,19) $Período climatizado$
                                           SURF-TEMP-CALC=YES .. $Ver artigo de Markus Koschenz

LOADS-REPORT
                                           $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
                                           $SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                                           SUMMARY=(LS-D,LS-K)
                                           $HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED$ ..

$
$ O EDIFÍCIO
$
$ ESTRUTURA GERAL
$ Sala de um edifício de escritórios
$ Área em planta=561.5m2 ((20*30)-38,5);38,5M2 (AREA ELEV.)
$ Pé-direito=3,0m; distância entre pavimentos 3,25m
$
$ PAREDES EXTERIORES
$ Parede simples, alvenaria simples (30x20x22)
$ Ref.*:ITE12, pp.II.7
$ espessura=0,25m
$
$ PAREDES INTERIORES - ADIABATIC TYPE
$ Parede simples, alvenaria simples (30x20x11)
$ Ref.*:ITE12, pp.II.5
$ espessura=0,14m
$
$ ENVIDRAÇADO
$ Vidro simples bronze (tipo: Parsol bronze-COVINA)
$ espessura=0,006m
$ factor solar=0,59 (sem estore)
$ caixilho em metal
$ GLASS-TYPE-CODE=1201 (aproximado por,)
$ Ref*:pp.2.103 SUPPLEMENT ou pp.126 BDL
$
$ PAVIMENTO/TECTO - ADIABATIC TYPE
$ Laje maciça de betão
$ espessura=0,25m
$
$ GANHOS INTERNOS
$
$ OCUPAÇÃO
$ 8m2 por pessoa
$
$ ILUMINAÇÃO DE TECTO
$ Lâmpadas fluorescentes suspensas no tecto
$ Ref.*: pp.III.44 REFERENCE
$ LIGHTING-W/AREA=12W/m2
$ Ref.*: Recknagel, pp.1250, Tableau 353-17
$
$ EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO
$ 20 W/m2 (Escritórios)
$ 12,5 W/m2 (Zona central)
$
$ INFILTRAÇÃO (tipo AIR-CHANGE)
$
$ ----- PARÂMETROS ----- $

```

```

PARAMETER                                TLOADS=24
                                           TCORE =26
                                           TDUMMY=18 ..

$
$ ----- MATERIAL ----- $
$
$ LAMBDA E RO determinados a partir do ITE12, parede interior 30x20x11
$
TIJOLOPINT =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.
                                           CONDUCTIVITY=0.514
                                           DENSITY=782
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..

$
$ LAMBDA E RO determinados a partir do ITE12, parede exterior 30x20x22
$
TIJOLOPEXT =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.
                                           CONDUCTIVITY=0.605
                                           DENSITY=709
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..

$ Ref.*:ITE12, pp.29
CERAMIC =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.
                                           CONDUCTIVITY=1.15
                                           DENSITY=1800
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..

$ Ref.*:ITE12, pp.29
ARGAM =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.0
                                           CONDUCTIVITY=1.15
                                           DENSITY=1800
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..

$ Ref.*:ITE12, pp.29
GESSO =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.0
                                           CONDUCTIVITY=0.5
                                           DENSITY=1200
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..

BETAO =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.0
                                           CONDUCTIVITY=1.73
                                           DENSITY=2240
                                           SPECIFIC-HEAT=921 ..

$
$ ----- LAYERS ----- $
$ do ext. para o int.$
LPINT =LAYERS
                                           INSIDE-FILM-RES=0.12 $ITE28, ppI.10$
                                           MATERIAL=(GESSO,ARGAM,TIJOLOPINT,ARGAM,GESSO)
                                           THICKNESS=(0.01,0.01,0.11,0.01,0.01) ..

LPEXT =LAYERS
                                           INSIDE-FILM-RES=0.12 $ITE28, ppI.10$
                                           MATERIAL=(ARGAM,TIJOLOPEXT,ARGAM,GESSO)
                                           THICKNESS=(0.02,0.20,0.02,0.01) ..

LPAVUP =LAYERS
                                           INSIDE-FILM-RES=0.135
                                           $ITE28, ppI.10, 0,135=(0,17+0,10)/2,0$
                                           MATERIAL=(CERAMIC,ARGAM,BETAO,ARGAM)
                                           THICKNESS=(0.01,0.02,0.2,0.02) ..

LPAVDWN =LAYERS
                                           INSIDE-FILM-RES=0.135
                                           $ITE28, ppI.10, 0,135=(0,17+0,10)/2,0$
                                           MATERIAL=(ARGAM,BETAO,ARGAM,CERAMIC)
                                           THICKNESS=(0.02,0.2,0.02,0.01) ..

$
$ WALL CONSTRUCTIONS
$
EXT-PAR =CONSTRUCTION
                                           LAYERS=LPEXT
                                           ABSORPTANCE=0.65 $UNCOLORED CONCRETE Ref.III.83$
                                           ROUGHNESS=2 ..

PAV-ACIMA =CONSTRUCTION
                                           LAYERS=LPAVUP .. $ PAVIMENTO ACIMA DO
                                           $ PISO CONSIDERADO

PAV =CONSTRUCTION
                                           LAYERS=LPAVDWN .. $ PAVIMENTO DO PISO CONSIDERADO

PAREDE-1 =CONSTRUCTION
                                           U=5.959 .. $ betao c/ 10 cm de espess.$
                                           $ U=1/(.10/1.73+.11) $

PAREDE-2 =CONSTRUCTION
                                           LAYERS=LPINT .. $ PAREDE INTERIOR

RADPNLCONST =CONSTRUCTION
                                           U=7.341 .. $ U=hi(Phi)=8.333*(0.880919)
                                           $ Phi=Tanh(m*1/2)/(m*1/2)
                                           $ m^2=hi/(lambda*delta)
                                           $ hi=1/0,12 (ITE28, 1999)
                                           $ lambda=50W/(mK) (metal)
                                           $ delta=0,001m (espessura da chapa)

$
$ GLASS DESCRIPTION
$
VIDRO-1 =GLASS-TYPE GLASS-TYPE-CODE=1201 .. $TYPE=1201
$ Vidro simples; espessura=6mm; k=8W/(m2K); factor solar=0,61;

```

```

$          trans.Sol.=0,48; trans.Vis.=0,53
$
$----- SCHEDULES -----
$
OC1      =DAY-SCHEDULE      (1,8) VALUES=(0.)
          (9,19) VALUES=(1.)
          (20,24) VALUES=(0.) ..
OC2      =DAY-SCHEDULE      (1,24) VALUES=(0.0) ..
OCCUP    =SCHEDULE          THRU DEC 31 (WD) OC1 (WEH) OC2 ..
L1       =DAY-SCHEDULE      (1,8) VALUES=(0)
          (9,19) VALUES=(1.)
          (20,24) VALUES=(0) ..
L2       =DAY-SCHEDULE      (1,24) VALUES=(0) ..
LIGHTS   =SCHEDULE          THRU DEC 31 (WD) L1 (WEH) L2 ..
ES1      =DAY-SCHEDULE      (1,8) VALUES=(0)
          (9,19) VALUES=(1.)
          (20,24) VALUES=(0) ..
          (1,24) VALUES=(0) ..
ES2      =DAY-SCHEDULE      (1,24) VALUES=(0) ..
EQUIP    =SCHEDULE          THRU DEC 31 (WD) ES1 (WEH) ES2 ..
I1       =DAY-SCHEDULE      (1,8) VALUES=(1.0)
          (9,19) VALUES=(0.)
          (20,24) VALUES=(1.0) ..
          (1,24) VALUES=(1.0) ..
I2       =DAY-SCHEDULE      (1,24) VALUES=(1.0) ..
INFIL    =SCHEDULE          THRU DEC 31 (WD) I1 (WEH) I2 ..
$
$ ----- VALORES POR DEFEITO ----- $
$
$ ----- DESCRIÇÃO DOS ESPACOS ----- $
OFFICE   =SPACE-CONDITIONS
          TEMPERATURE=(TLOADS)
          FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATION$
          PEOPLE-HEAT-GAIN=126 $70W/M2*1,80M2(1,2MET=70W/M2)
          AREA/PERSON=8
          PEOPLE-SCHEDULE=OCCUP
          INF-METHOD=AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
          AIR-CHANGES/HR=0.25 $Modela a INFILTRAÇÃO$
          $Ref.III.50 - com correcção a vel.vento$
          INF-SCHEDULE=INFIL
          EQUIPMENT-W/AREA=20
          EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
          LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
          LIGHTING-W/AREA=12
          L-SCH=LIGHTS
          LIGHT-TO-SPACE=1.
          ZONE-TYPE=CONDITIONED ..
$
CORES    =SPACE-CONDITIONS
          TEMPERATURE=(TCORE)
          FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATION$
          PEOPLE-HEAT-GAIN=126
          AREA/PERSON=40
          PEOPLE-SCHEDULE=OCCUP
          INF-METHOD=AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
          AIR-CHANGES/HR=0.0 $Modela a INFILTRAÇÃO$
          $Ref.III.50 - com correcção a vel.vento$
          INF-SCHEDULE=INFIL
          EQUIPMENT-W/AREA=12.5
          EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
          LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
          LIGHTING-W/AREA=12
          L-SCH=LIGHTS
          LIGHT-TO-SPACE=1.
          ZONE-TYPE=CONDITIONED ..
$
SALASO   =SPACE
          SPACE-CONDITIONS=OFFICE
          VOLUME=125. AREA=50.
          X=0 Y=0 AZ=0
          Z=0
          FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
          X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
          H=2.5 W=10.
          CONS=EXT-PAR ..
          ENVS-SO =WI
          X=0 Y=1.2
          H=0.975 W=10.
          GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
          TRAS-SO1=I-W
          X=10 Y=5 AZ=0
          H=2.5 W=5.
          CONS=PAREDE-2
          NEXT-TO=CORE ..
          DIR-SO =E-W
          X=0 Y=5 AZ=270
          H=2.5 W=5
          CONS=EXT-PAR ..
          ENVO-SO =WI
          X=0 Y=1.2
          H=0.975 W=5.
          GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
          ESQ-SO =I-W
          X=10 Y=0 AZ=90
          H=2.5 W=5
          CONS=PAREDE-2
          NEXT-TO=SALAS ..
          CHAO-SO =I-W
          X=10 AZ=0 TILT=180
          H=5. W=10.
          CONS=PAV
          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
          TECT-SO =I-W
          X=0 Y=0 Z=2.5 AZ=180 TILT=0

```

```

H=5. W=10.
CONS=RADPNLCONST
NEXT-TO=DUMMYSO
$I-W-TYPE=AIR$ ..

$
SALAS =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=125. AREA=50.
X=10 Y=0 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-S =E-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=2.5 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVS-S =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
TRAS-S =I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=2.5 W=10.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
ESQ-S =I-W X=10 Y=0 AZ=90
H=2.5 W=5
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALASE ..
CHAO-S =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-S =I-W X=0 Y=0 Z=2.5 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=RADPNLCONST
NEXT-TO=DUMMYSO
$I-W-TYPE=AIR$ ..

$
SALASE =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=125. AREA=50.
X=20 Y=0 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-SE =E-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=2.5 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVS-SE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
TRAS-SE2=I-W X=5 Y=5 AZ=0
H=2.5 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
ESQ-SE =E-W X=10 Y=0 AZ=90
H=2.5 W=5
CONS=EXT-PAR ..
ENVE-SE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=5.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
CHAO-SE =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-SE =I-W X=0 Y=0 Z=2.5 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=RADPNLCONST
NEXT-TO=DUMMYSE
$I-W-TYPE=AIR$ ..

$
SALAO =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=125. AREA=50.
X=0 Y=5 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-O =I-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=2.5 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALASO
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
TRAS-O =I-W X=5 Y=10 AZ=0
H=2.5 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALANO
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
DIR-O =E-W X=0 Y=10 AZ=270
H=2.5 W=10
CONS=EXT-PAR
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
ENVO-O =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
ESQ-O =I-W X=5 Y=0 AZ=90
H=2.5 W=10
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
CHAO-O =I-W X=5 AZ=0 TILT=180

```



```

$
SALAN      =SPACE      $I-W-TYPE=AIR$ ..
            =SPACE      SPACE-CONDITIONS=OFFICE
            VOLUME=125. AREA=50.
            X=10 Y=15 AZ=0
            Z=0
            FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-N      =I-W        X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
            H=2.5 W=10.
            CONS=PEREDE-2
            NEXT-TO=CORE ..
TRAS-N     =E-W        X=10 Y=5 AZ=0
            H=2.5 W=10.
            CONS=EXT-PAR ..
ENVN-N     =WI         X=0 Y=1.2
            H=0.975 W=10.
            GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
DIR-N      =I-W        X=0 Y=5 AZ=270
            H=2.5 W=5
            CONS=PEREDE-2
            NEXT-TO=SALANO ..
ESQ-N      =I-W        X=10 Y=0 AZ=90
            H=2.5 W=5
            CONS=PEREDE-2
            NEXT-TO=SALANE ..
CHAO-N     =I-W        X=10 AZ=0 TILT=180
            H=5. W=10.
            CONS=PAV
            I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-N     =I-W        X=0 Y=0 Z=2.5 AZ=180 TILT=0
            H=5. W=10.
            CONS=RADPNLCONST
            NEXT-TO=DUMMYN
            $I-W-TYPE=AIR$ ..

$
SALANE     =SPACE      SPACE-CONDITIONS=OFFICE
            VOLUME=125. AREA=50.
            X=20 Y=15 AZ=0
            Z=0
            FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-NE     =I-W        X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
            H=2.5 W=5.
            CONS=PEREDE-2
            NEXT-TO=CORE ..
TRAS-NE    =E-W        X=10 Y=5 AZ=0
            H=2.5 W=10.
            CONS=EXT-PAR ..
ENVN-NE    =WI         X=0 Y=1.2
            H=0.975 W=10.
            GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
ESQ-NE     =E-W        X=10 Y=0 AZ=90
            H=2.5 W=5
            CONS=EXT-PAR ..
ENVE-NE    =WI         X=0 Y=1.2
            H=0.975 W=5.
            GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
CHAO-NE    =I-W        X=10 AZ=0 TILT=180
            H=5. W=10.
            CONS=PAV
            I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-NE    =I-W        X=0 Y=0 Z=2.5 AZ=180 TILT=0
            H=5. W=10.
            CONS=RADPNLCONST
            NEXT-TO=DUMMYNE
            $I-W-TYPE=AIR$ ..

$
DUMMYSP    =SPACE-CONDITIONS
            TEMPERATURE=(TDUMMY)
            FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATION$
            $PEOPLE-HEAT-GAIN=0
            $AREA/PERSON=
            $PEOPLE-SCHEDULE=
            INF-METHOD=AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
            AIR-CHANGES/HR=0.0 $Modela a INFILTRAÇÃO$
            $Ref.III.50 - com correção a vel.vento$
            INF-SCHEDULE=INFIL
            EQUIPMENT-W/AREA=0
            EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
            LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
            LIGHTING-W/AREA=0
            L-SCH=LIGHTS
            LIGHT-TO-SPACE=0.
            ZONE-TYPE=CONDITIONED ..

$
DUMMYSO    =SPACE      SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
            VOLUME=5. AREA=50.
            X=0 Y=0 AZ=0
            Z=2.5
            FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
DFRT-SO    =E-W        X=0 Y=0 AZ=180
            H=0.1 W=10.
            CONS=EXT-PAR ..
DTRAS-SO   =I-W        X=10 Y=5 AZ=0
            H=0.1 W=10.

```

```

CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DIR-SO =E-W X=0 Y=5 AZ=270
H=0.1 W=5
CONS=EXT-PAR ..
DESQ-SO =I-W X=10 Y=0 AZ=90
H=0.1 W=5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DCHAO-SO:NEXT-TO SALASO
$
DTECT-SO =I-W X=0 Y=0 Z=0.1 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYS =SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYS
VOLUME=5. AREA=50.
X=10 Y=0 AZ=0
Z=2.5
FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
DFRT-S =E-W X=0 Y=0 AZ=180
H=0.1 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
DTRAS-S =I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=0.1 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DDIR-S =I-W X=0 Y=5 AZ=270
H=0.1 W=5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-S =I-W X=10 Y=0 AZ=90
H=0.1 W=5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DCHAO-S:NEXT-TO SALAS
$
DTECT-S =I-W X=0 Y=0 Z=0.1 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYSE =SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYS
VOLUME=5. AREA=50.
X=20 Y=0 AZ=0
Z=2.5
FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
DFRT-SE =E-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=0.1 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
DTRAS-SE =I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=0.1 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DDIR-SE =I-W X=0 Y=5 AZ=270
H=0.1 W=5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-SE =E-W X=10 Y=0 AZ=90
H=0.1 W=5
CONS=EXT-PAR ..
$
$-----DCHAO-SE:NEXT-TO SALASE
$
DTECT-SE =I-W X=0 Y=0 Z=0.1 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYO =SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYS
VOLUME=5. AREA=50.
X=0 Y=5 AZ=0
Z=2.5
FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
DFRT-O =I-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=0.1 W=5.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DTRAS-O =I-W X=5 Y=10 AZ=0
H=0.1 W=5.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DDIR-O =E-W X=0 Y=10 AZ=270
H=0.1 W=10
CONS=EXT-PAR ..
DESQ-O =I-W X=5 Y=0 AZ=90
H=0.1 W=10
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DCHAO-O:NEXT-TO SALAO

```

```

$
    DTECT-O =I-W      X=0 Y=0 Z=0.1 AZ=180 TILT=0
                      H=10. W=5.
                      CONS=PAEDE-2
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
DUMMYE =SPACE      SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
                   VOLUME=5. AREA=50.
                   X=25 Y=5 AZ=0
                   Z=2.5
                   FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
    DFRT-E =I-W      X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
                      H=0.1 W=5.
                      CONS=PAEDE-2
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..
    DTRAS-E =I-W     X=5 Y=10 AZ=0
                      H=0.1 W=5.
                      CONS=PAEDE-2
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..
    DDIR-E =I-W      X=0 Y=10 AZ=270
                      H=0.1 W=10
                      CONS=PAEDE-2
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..
    DESQ-E =E-W      X=5 Y=0 AZ=90
                      H=0.1 W=10
                      CONS=EXT-PAR ..

$
$-----DCHAO-E:NEXT-TO SALAE
$
    DTECT-E =I-W      X=0 Y=0 Z=0.1 AZ=180 TILT=0
                      H=10. W=5.
                      CONS=PAV
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
DUMMYNO =SPACE      SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
                   VOLUME=5. AREA=50.
                   X=0 Y=15 AZ=0
                   Z=2.5
                   FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
    DFRT-NO =I-W     X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
                      H=0.1 W=10.
                      CONS=PAEDE-2
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..
    DTRAS-NO =E-W    X=10 Y=5 AZ=0
                      H=0.1 W=10.
                      CONS=EXT-PAR ..
    DDIR-NO =E-W     X=0 Y=5 AZ=270
                      H=0.1 W=5
                      CONS=EXT-PAR ..
    DESQ-NO =I-W     X=10 Y=0 AZ=90
                      H=0.1 W=5
                      CONS=PAEDE-2
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
$-----DCHAO-NO:NEXT-TO SALANO
$
    DTECT-NO =I-W    X=0 Y=0 Z=0.1 AZ=180 TILT=0
                      H=5. W=10.
                      CONS=PAV
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
DUMMYN =SPACE      SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
                   VOLUME=5. AREA=50.
                   X=10 Y=15 AZ=0
                   Z=2.5
                   FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
    DFRT-N =I-W      X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
                      H=0.1 W=10.
                      CONS=PAEDE-2
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..
    DTRAS-N =E-W     X=10 Y=5 AZ=0
                      H=0.1 W=10.
                      CONS=EXT-PAR ..
    DDIR-N =I-W      X=0 Y=5 AZ=270
                      H=0.1 W=5
                      CONS=PAEDE-2
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..
    DESQ-N =I-W      X=10 Y=0 AZ=90
                      H=0.1 W=5
                      CONS=PAEDE-2
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
$-----DCHAO-N:NEXT-TO SALAN
$
    DTECT-N =I-W     X=0 Y=0 Z=0.1 AZ=180 TILT=0
                      H=5. W=10.
                      CONS=PAV
                      I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
DUMMYNE =SPACE      SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
                   VOLUME=5. AREA=50.
                   X=20 Y=15 AZ=0
                   Z=2.5
                   FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----

```

```

DFRT-NE =I-W      X=0  Y=0  Z=0  AZ=180
                  H=0.1  W=10.
                  CONS=PAEDE-2
DTRAS-NE =E-W      X=10  Y=5  AZ=0
                  H=0.1  W=10.
                  CONS=EXT-PAR ..
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DDIR-NE  =I-W      X=0  Y=5  AZ=270
                  H=0.1  W=5
                  CONS=PAEDE-2
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-NE  =E-W      X=10  Y=0  AZ=90
                  H=0.1  W=5
                  CONS=EXT-PAR ..
$
$-----DCHAO-NE:NEXT-TO SALANE
$
DTECT-NE =I-W      X=0  Y=0  Z=0.1  AZ=180  TILT=0
                  H=5.   W=10.
                  CONS=PAV
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
UNCONDS      =SPACE-CONDITIONS
                  FLOOR-WEIGHT=0  $FOR CWF COMPUTATIONS$
                  $PEOPLE-HEAT-GAIN=126
                  $AREA/PERSON=8
                  $PEOPLE-SCHEDULE=OCCUP
                  INF-METHOD=AIR-CHANGE  $Modela a INFILTRAÇÃO$
                  AIR-CHANGES/HR=0.0     $Modela a INFILTRAÇÃO$
                  $Ref.III.50 - com correcção a vel.vento$
                  INF-SCHEDULE=INFIL
                  EQUIPMENT-W/AREA=0
                  EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
                  LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
                  LIGHTING-W/AREA=0
                  L-SCH=LIGHTS
                  LIGHT-TO-SPACE=0.
                  ZONE-TYPE=UNCONDITIONED ..
$
SPACESO      =SPACE
                  SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                  VOLUME=45.  AREA=50.
                  X=0  Y=0  AZ=0
                  Z=2.6
                  FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-SO  =E-W      X=0  Y=0  AZ=180
                  H=1.65  W=10.
                  CONS=EXT-PAR ..
STRAS-SO  =I-W      X=10  Y=5  AZ=0
                  H=1.65  W=10.
                  CONS=PAEDE-2
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-SO  =E-W      X=0  Y=5  AZ=270
                  H=1.65  W=5
                  CONS=EXT-PAR ..
SESQ-SO  =I-W      X=10  Y=0  AZ=90
                  H=1.65  W=5
                  CONS=PAEDE-2
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----SCHAO-SO:NEXT-TO DUMMYSO
$
STECT-SO  =E-W      X=0  Y=0  Z=1.65  AZ=180  TILT=0
                  H=5.   W=10.
                  CONS=EXT-PAR ..
$
SPACES     =SPACE
                  SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                  VOLUME=45.  AREA=50.
                  X=10  Y=0  AZ=0
                  Z=2.6
                  FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-S     =E-W      X=0  Y=0  AZ=180
                  H=1.65  W=10.
                  CONS=EXT-PAR ..
STRAS-S     =I-W      X=10  Y=5  AZ=0
                  H=1.65  W=10.
                  CONS=PAEDE-2
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-S     =I-W      X=0  Y=5  AZ=270
                  H=1.65  W=5
                  CONS=PAEDE-2
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-S     =I-W      X=10  Y=0  AZ=90
                  H=1.65  W=5
                  CONS=PAEDE-2
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----SCHAO-S:NEXT-TO DUMMYS
$
STECT-S     =E-W      X=0  Y=0  Z=1.65  AZ=180  TILT=0
                  H=5.   W=10.
                  CONS=EXT-PAR ..
$
SPACESE     =SPACE
                  SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                  VOLUME=45.  AREA=50.

```

```

X=20 Y=0 AZ=0
Z=2.6
FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-SE =E-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=1.65 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
STRAS-SE =I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=1.65 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-SE =I-W X=0 Y=5 AZ=270
H=1.65 W=5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-SE =E-W X=10 Y=0 AZ=90
H=1.65 W=5
CONS=EXT-PAR ..
$
$-----SCHAO-SE: NEXT-TO DUMMYSE
$
STECT-SE =E-W X=0 Y=0 Z=1.65 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=EXT-PAR ..
$
SPACEO =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
VOLUME=45. AREA=50.
X=0 Y=5 AZ=0
Z=2.6
FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-O =I-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=1.65 W=5.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STRAS-O =I-W X=5 Y=10 AZ=0
H=1.65 W=5.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-O =E-W X=0 Y=10 AZ=270
H=1.65 W=10
CONS=EXT-PAR ..
SESQ-O =I-W X=5 Y=0 AZ=90
H=1.65 W=10
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----SCHAO-O: NEXT-TO DUMMYO
$
STECT-O =E-W X=0 Y=0 Z=1.65 AZ=180 TILT=0
H=10. W=5.
CONS=EXT-PAR ..
$
SCIMA =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
VOLUME=200. AREA=200.
X=5 Y=5 Z=3.25 AZ=0 .. $-----
SCIMAFRT =I-W X=0 Y=0 AZ=180 H=1. W=20
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCIMAESQ =I-W X=20 Y=0 AZ=90 H=1.0 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCIMADIR =I-W X=0 Y=10 AZ=270 H=1.0 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCIMABCK =I-W X=20 Y=10 AZ=0 H=1.0 W=20
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCIMAUP =E-W X=0 Y=0 Z=1.0 AZ=180 TILT=0
H=10 W=20 CONS=EXT-PAR ..
$
SPACEE =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
VOLUME=45. AREA=50.
X=25 Y=5 AZ=0
Z=2.6
FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-E =I-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=1.65 W=5.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STRAS-E =I-W X=5 Y=10 AZ=0
H=1.65 W=5.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-E =I-W X=0 Y=10 AZ=270
H=1.65 W=10
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-E =E-W X=5 Y=0 AZ=90
H=1.65 W=10
CONS=EXT-PAR ..
$
$-----SCHAO-E: NEXT-TO DUMMYE
$
STECT-E =E-W X=0 Y=0 Z=1.65 AZ=180 TILT=0
H=10. W=5.

```

```

CONS=EXT-PAR ..
$
SPACENO =SPACE          SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                          VOLUME=45. AREA=50.
                          X=0 Y=15 AZ=0
                          Z=2.6
                          FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-NO  =I-W          X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
                          H=1.65 W=10.
                          CONS=PAREDE-2
STRAS-NO =E-W          X=10 Y=5 AZ=0
                          H=1.65 W=10.
                          CONS=EXT-PAR ..
SDIR-NO  =E-W          X=0 Y=5 AZ=270
                          H=1.65 W=5
                          CONS=EXT-PAR ..
SESQ-NO  =I-W          X=10 Y=0 AZ=90
                          H=1.65 W=5
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----SCHAO-NO:NEXT-TO DUMMYNO
$
          STECT-NO =E-W  X=0 Y=0 Z=1.65 AZ=180 TILT=0
                          H=5. W=10.
                          CONS=EXT-PAR ..
$
SPACEN   =SPACE          SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                          VOLUME=45. AREA=50.
                          X=10 Y=15 AZ=0
                          Z=2.6
                          FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-N   =I-W          X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
                          H=1.65 W=10.
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STRAS-N  =E-W          X=10 Y=5 AZ=0
                          H=1.65 W=10.
                          CONS=EXT-PAR ..
SDIR-N   =I-W          X=0 Y=5 AZ=270
                          H=1.65 W=5
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-N   =I-W          X=10 Y=0 AZ=90
                          H=1.65 W=5
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----SCHAO-N:NEXT-TO DUMMYN
$
          STECT-N  =E-W  X=0 Y=0 Z=1.65 AZ=180 TILT=0
                          H=5. W=10.
                          CONS=EXT-PAR ..
$
SPACENE  =SPACE          SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                          VOLUME=45. AREA=50.
                          X=20 Y=15 AZ=0
                          Z=2.6
                          FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-NE  =I-W          X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
                          H=1.65 W=10.
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STRAS-NE =E-W          X=10 Y=5 AZ=0
                          H=1.65 W=10.
                          CONS=EXT-PAR ..
SDIR-NE  =I-W          X=0 Y=5 AZ=270
                          H=1.65 W=5
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-NE  =E-W          X=10 Y=0 AZ=90
                          H=1.65 W=5
                          CONS=EXT-PAR ..
$
$-----SCHAO-NE:NEXT-TO DUMMYNE
$
          STECT-NE =E-W  X=0 Y=0 Z=1.65 AZ=180 TILT=0
                          H=5. W=10.
                          CONS=EXT-PAR ..
$
SBAIXO   =SPACE          SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                          VOLUME=600. AREA=600.
                          X=0 Y=0 Z=-1 AZ=0 ..
SBAIXOFRT =E-W          X=0 Y=0 AZ=180 H=1 W=30 CONS=EXT-PAR ..
SBAIXOESQ =E-W          X=30 Y=0 AZ=90 H=1 W=20 CONS=EXT-PAR ..
SBAIXODIR =E-W          X=0 Y=20 AZ=270 H=1 W=20 CONS=EXT-PAR ..
SBAIXOBCK =E-W          X=30 Y=20 AZ=0 H=1 W=30 CONS=EXT-PAR ..
SBAIXODWN =E-W          X=30 Y=0 AZ=0 TILT=180
                          H=20 W=30 CONS=EXT-PAR ..
$
$ ----- RELATÓRIOS HORARIOS ----- $
$
DAYSCHON =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)

```

```

(9,19) VALUES=(1)
(20,24) VALUES=(0) ..
DAYSCHOFF =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
WKSCHON =WEEK-SCHEDULE (WD) DAYSCHON (WEH) DAYSCHOFF ..
WKSCHOFF =WEEK-SCHEDULE (ALL) DAYSCHOFF ..
ESTAQUEC =SCHEDULE
THRU MAR 27 WKSCHON
THRU NOV 16 WKSCHOFF
THRU DEC 31 WKSCHON ..

ESTARREF =SCHEDULE
THRU JUN 11 WKSCHOFF
THRU OCT 8 WKSCHON
THRU DEC 31 WKSCHOFF ..

END ..
COMPUTE LOADS ..
INPUT SYSTEMS INPUT-UNITS=METRIC
OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE LINE-2 * TECTO RADIANTE *
LINE-3 * Ar novo a partir da zona interior *
LINE-4 * * ..
DIAGNOSTIC COMMENTS .. $WARNINGS; ECHO
$
$ ----- RELATÓRIOS STANDARD ----- $
$
SYSTEMS-REPORT
$VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
$SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
VERIFICATION=(SV-A)$
SUMMARY=(SS-D,SS-A,SS-K,SS-M,
SS-N,SS-G,SS-F,SS-O,SS-H)$
HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED ..
$
$ ----- PARÂMETROS ----- $
PARAMETER ARREFSALA=DCOOLON
AQUECSALA=NÃO
VENTSALA=COOLON
ARREFCORE=COOLON
AQUECCORE=NÃO
VENTCORE=COOLON
ARREFDUMMY=DCOOLON
AQUECDUMMY=NÃO
VENTDUMMY=DCOOLON
TNOCOOL=70
TNOHEAT=-20
TSALA=24
TCORE=26
TDUMMY=18
SIZING=1 ..
$
$ ----- FUNÇÕES ----- $
SUBR-FUNCTIONS FCOIL-0=*RADPNLPREPROCESS*
FCOIL-2Z=*RADPNLCONSUMPTION*
FCOIL-3=*RADPNLEND* ..
$
$ ----- HORÁRIOS DE AQUEC / ARREF ----- $
$
$SALA
$
NÃO =SCH THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(0) ..
SEMPRE =SCH THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(1) ..
HSYSDAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1)
(20,24) VALUES=(0) ..
HSYSDAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
HSYSWKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) HSYSDAYS1
(WEH) HSYSDAYS0 ..
(ALL) HSYSDAYS0 ..
HSYSWKS0 =WEEK-SCHEDULE THRU MAR 27 HSYSWKS1
HEATON =SCH THRU NOV 16 HSYSWKS0
THRU DEC 31 HSYSWKS1 ..
CSYSDAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1)
(20,24) VALUES=(0) ..
CSYSDAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
CSYSWKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) CSYSDAYS1
(WEH) CSYSDAYS0 ..
(ALL) CSYSDAYS0 ..
CSYSWKS0 =WEEK-SCHEDULE THRU JUN 10 CSYSWKS0
COOLON =SCH THRU OCT 8 CSYSWKS1
THRU DEC 31 CSYSWKS0 ..
DCSYSDAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,7) VALUES=(0)
(8,19) VALUES=(1)
(20,24) VALUES=(0) ..
DCSYSDAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
DCSYSWKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) DCSYSDAYS1
(WEH) DCSYSDAYS0 ..
(ALL) DCSYSDAYS0 ..
DCSYSWKS0 =WEEK-SCHEDULE THRU JUN 10 DCSYSWKS0
DCOOLON =SCH THRU OCT 8 DCSYSWKS1
THRU DEC 31 DCSYSWKS0 ..
$
$SALA (SET-POINT)
$
SHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) TEMP=(TNOHEAT)

```

```

(9,19) TEMP=(TNOHEAT)
(20,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
(1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
SHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE
SHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE
(WD) SHEAT-DAYS1
(WEH) SHEAT-DAYS0 ..
SHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE
SHEAT-SETPT =SCH
(ALL) SHEAT-DAYS0 ..
THRU MAR 27 SHEAT-WKS1
THRU NOV 16 SHEAT-WKS0
THRU DEC 31 SHEAT-WKS1 ..
SCOOOL-DAYS1 =DAY-SCHEDULE
(1,8) TEMP=(TNOCOOL)
(9,19) TEMP=(TSALA)
(20,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
SCOOOL-DAYS0 =DAY-SCHEDULE
SCOOOL-WKS1 =WEEK-SCHEDULE
(1,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
(WD) SCOOOL-DAYS1
(WEH) SCOOOL-DAYS0 ..
SCOOOL-WKS0 =WEEK-SCHEDULE
SCOOOL-SETPT =SCH
(ALL) SCOOOL-DAYS0 ..
THRU JUN 10 SCOOOL-WKS0
THRU OCT 8 SCOOOL-WKS1
THRU DEC 31 SCOOOL-WKS0 ..

$
$CORE (SET-POINT)
$
CHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE
(1,8) TEMP=(TNOHEAT)
(9,19) TEMP=(TNOHEAT)
(20,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
CHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE
CHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE
(1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
(WD) CHEAT-DAYS1
(WEH) CHEAT-DAYS0 ..
CHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE
CHEAT-SETPT =SCH
(ALL) CHEAT-DAYS0 ..
THRU MAR 27 CHEAT-WKS1
THRU NOV 16 CHEAT-WKS0
THRU DEC 31 CHEAT-WKS1 ..
CCOOL-DAYS1 =DAY-SCHEDULE
(1,8) TEMP=(TNOCOOL)
(9,19) TEMP=(TCORE)
(20,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
CCOOL-DAYS0 =DAY-SCHEDULE
CCOOL-WKS1 =WEEK-SCHEDULE
(1,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
(WD) CCOOL-DAYS1
(WEH) CCOOL-DAYS0 ..
CCOOL-WKS0 =WEEK-SCHEDULE
CCOOL-SETPT =SCH
(ALL) CCOOL-DAYS0 ..
THRU JUN 10 CCOOL-WKS0
THRU OCT 8 CCOOL-WKS1
THRU DEC 31 CCOOL-WKS0 ..

$
$DUMMY (SET-POINT)
$
DHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE
(1,7) TEMP=(TNOHEAT)
(8,19) TEMP=(TNOHEAT)
(20,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
DHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE
DHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE
(1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
(WD) DHEAT-DAYS1
(WEH) DHEAT-DAYS0 ..
DHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE
DHEAT-SETPT =SCH
(ALL) DHEAT-DAYS0 ..
THRU MAR 27 DHEAT-WKS1
THRU NOV 16 DHEAT-WKS0
THRU DEC 31 DHEAT-WKS1 ..
DCOOL-DAYS1 =DAY-SCHEDULE
(1,7) TEMP=(TNOCOOL)
(8,19) TEMP=(TDUMMY)
(20,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
DCOOL-DAYS0 =DAY-SCHEDULE
DCOOL-WKS1 =WEEK-SCHEDULE
(1,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
(WD) DCOOL-DAYS1
(WEH) DCOOL-DAYS0 ..
DCOOL-WKS0 =WEEK-SCHEDULE
DCOOL-SETPT =SCH
(ALL) DCOOL-DAYS0 ..
THRU JUN 10 DCOOL-WKS0
THRU OCT 8 DCOOL-WKS1
THRU DEC 31 DCOOL-WKS0 ..

$
$ ----- DESCRIÇÃO DAS ZONAS E CONTROLOS ----- $
$
$$SALA
$
$SALACTRL =ZONE-CONTROL
D-H-T=21
D-C-T=24
H-T-SCH=SHEAT-SETPT
C-T-SCH=SCOOOL-SETPT
THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
THROTTLING-RANGE=1 ..

$
$CORE
$
$CORECTRL =ZONE-CONTROL
D-H-T=18
D-C-T=26
H-T-SCH=CHEAT-SETPT
C-T-SCH=CCOOL-SETPT
THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
THROTTLING-RANGE=1 ..

$
$DUMMY
$
$DUMMYCTRL =ZONE-CONTROL
D-H-T=0
D-C-T=60
H-T-SCH=DHEAT-SETPT
C-T-SCH=DCOOL-SETPT
THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
THROTTLING-RANGE=0.056 ..

```

```

$
$SEM CONTROLO
$
SEMCTRL =Z-C D-H-T=18 D-C-T=28 ..

$
$-----NOTA
$ OA-FLOW/PER=35 (M3/(H*PESSOA))
$ PARA ESCRIT: (50M2)/8M2/PESSOA*35=218.75
$
SALASO =ZONE Z-TYPE=CONDITIONED
Z-C=SALACTRL
$OA-FLOW/PER=35$
ASSIGNED-FLOW=218.75
SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..

SALAS =ZONE LIKE SALASO ..
SALASE =ZONE LIKE SALASO ..
SALAO =ZONE LIKE SALASO ..
SALAE =ZONE LIKE SALASO ..
SALANO =ZONE LIKE SALASO ..
SALAN =ZONE LIKE SALASO ..
SALANE =ZONE LIKE SALASO ..

$-----NOTA
$ CORESYS TRATA AR NOVO
$ AR NOVO (35M3/(H*PESSOA)) :
$ ESCRIT: (8*50M2)/8M2/PESSOA*35=1750
$ ZONA CENTRAL:500M3/H
$ TOTAL:2250M3/H
$
CORE =ZONE Z-TYPE=CONDITIONED
Z-C=CORECTRL
OUTSIDE-AIR-FLOW=2250
ASSIGNED-FLOW=2250
SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..

$
DUMMYSO =ZONE Z-TYPE=CONDITIONED
Z-C=DUMMYCTRL
ASSIGNED-FLOW=5000
SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..

DUMMYS =ZONE LIKE DUMMYSO ..
DUMMYSE =ZONE LIKE DUMMYSO ..
DUMMYO =ZONE LIKE DUMMYSO ..
DUMMYE =ZONE LIKE DUMMYSO ..
DUMMYNO =ZONE LIKE DUMMYSO ..
DUMMYN =ZONE LIKE DUMMYSO ..
DUMMYNE =ZONE LIKE DUMMYSO ..

$
SCIMA =ZONE Z-TYPE=UNCONDITIONED
Z-C=SEMCTRL ..

SBAIXO =ZONE LIKE SCIMA ..
SPACESO =ZONE LIKE SCIMA ..
SPACES =ZONE LIKE SCIMA ..
SPACESE =ZONE LIKE SCIMA ..
SPACEO =ZONE LIKE SCIMA ..
SPACEE =ZONE LIKE SCIMA ..
SPACENO =ZONE LIKE SCIMA ..
SPACEN =ZONE LIKE SCIMA ..
SPACENE =ZONE LIKE SCIMA ..

$
$ ----- DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ----- $
$
$SALA: FCOIL
$
FSYSCTRL =SYSTEM-CONTROL
MAX-SUPPLY-T=29
MIN-SUPPLY-T=16
H-SCH=AQUECSALA
C-SCH=ARREFDUMMY ..

FSYSFANS =SYSTEM-FANS
SUPPLY-KW/FLOW=0.0 $CUSTOS INCLUIDOS EM CORESYS
SUPPLY-DELTA-T=0.0 $CUSTOS INCLUIDOS EM CORESYS
N-C-C=STAY-OFF
F-SCH=VENTCORE ..

FCOIL =SYSTEM
S-TYPE=TPFC
SYSTEM-CONTROL=FSYSCTRL
SYSTEM-FANS=FSYSFANS
MIN-OUTSIDE-AIR=1.0
OA-FROM-SYSTEM=CORESYS
Z-N=(SALASO,SALAS,SALASE,SALAO,
SALAE,SALANO,SALAN,SALANE) ..

$
$CORE: CORESYS
$
CSYSCTRL =SYSTEM-CONTROL
MAX-SUPPLY-T=29
MIN-SUPPLY-T=16
H-SCH=AQUECCORE
C-SCH=ARREFCORE
MAX-HUMIDITY=40
$MIN-HUMIDITY=30$ ..

```

```

CSYSFANS  =SYSTEM-FANS
          SUPPLY-KW/FLOW=0.0005 $
          SUPPLY-DELTA-T=1.3444 $
          N-C-C STAY-OFF
          F-SCH VENTCORE ..

CORESYS   =SYSTEM
          S-TYPE=SZRH
          SYSTEM-CONTROL=CSYSCTRL
          SYSTEM-FANS=CSYSFANS
          Z-N=(CORE) ..

$
$DUMMY: DUMMYSYS (NOTA: CONSUMO DO DUMMYSYS NÃO DEVE SER CONTABILIZADO
$
$          VER SS-H REPORT DE DUMMYSYS)
$
DSYSCTRL  =SYSTEM-CONTROL
          MAX-SUPPLY-T=50
          MIN-SUPPLY-T=7
          H-SCH=AQUECDUMMY
          C-SCH=ARREFDUMMY ..

DSYSFANS  =SYSTEM-FANS
          SUPPLY-KW/FLOW=0.0
          SUPPLY-DELTA-T=0.0
          FAN-CONTROL=CONSTANT-VOLUME
          N-C-C STAY-OFF
          F-SCH VENTDUMMY ..

DUMMYSYS  =SYSTEM
          S-TYPE=PTAC
          SYSTEM-CONTROL=DSYSCTRL
          SYSTEM-FANS=DSYSFANS
          COOLING-EIR=0
          HEATING-EIR=0
          EVAP-CL-KW=0
          $MIN-OUTSIDE-AIR=0$
          HEAT-SOURCE=ELECTRIC $HEAT-PUMP
          Z-N=(DUMMYSO,DUMMYS,DUMMYSE,DUMMYO,
          DUMMYE,DUMMYNO,DUMMYN,DUMMYNE) ..

$
SOMA      =SYST
          S-TYPE=SUM
          H-SCH=NÃO
          C-SCH=NÃO
          F-SCH=NÃO
          S-R=SIZING
          Z-N=(SCIMA,SBAIXO,SPACESO,SPACES,SPACESE,
          SPACBO,SPACEE,SPACENO,SPACEN,SPACENE) ..

$
$          $ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$
PLANT1    = PLANT-ASSIGNMENT SYSTEM-NAMES = (FCOIL,DUMMYSYS) ..
PLANT2    = PLANT-ASSIGNMENT SYSTEM-NAMES = (CORESYS) ..
PLANT3    = PLANT-ASSIGNMENT SYSTEM-NAMES = (SOMA) ..
$
$          $ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
$
DAYSCHON  =DAY-SCHEDULE
          (1,8) VALUES=(0)
          (9,19) VALUES=(1)
          (20,24) VALUES=(0) ..
DAYSCHONALL =DAY-SCHEDULE
          (1,24) VALUES=(1) ..
DAYSCHOFF =DAY-SCHEDULE
          (1,24) VALUES=(0) ..
WKSCHON   =WEEK-SCHEDULE
          (WD) DAYSCHON (WEH) DAYSCHOFF ..
WKSCHONALL =WEEK-SCHEDULE
          (ALL) DAYSCHONALL ..
WKSCHOFF  =WEEK-SCHEDULE
          (ALL) DAYSCHOFF ..
ESTAQUEC  =SCHEDULE
          THRU MAR 27 WKSCHONALL
          THRU NOV 15 WKSCHOFF
          THRU DEC 31 WKSCHONALL ..

ESTARREF  =SCHEDULE
          THRU JUN 10 WKSCHOFF
          THRU OCT 8 WKSCHONALL $WKSCHONALL$
          THRU DEC 31 WKSCHOFF ..

RBGLOB1   =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=GLOBAL
          VARIABLE-LIST=(5) .. $WEEKDAY

RBFCOIL   =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=FCOIL
          VARIABLE-LIST=(23) .. $FONFLAG

RBGLOB2   =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=GLOBAL
          VARIABLE-LIST=(2,3,4) .. $MONTH, DAY, HOUR

RBSALAO1  =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=SALAO
          VARIABLE-LIST=(6,14,34) .. $TNOW,
          $SUPPLYFLOW, TSUPPLY

RBSALAE1  =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=SALAE
          VARIABLE-LIST=(6,14,34) .. $TNOW,
          $SUPPLYFLOW, TSUPPLY

RBSALANI  =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=SALAN
          VARIABLE-LIST=(6,14,34) .. $TNOW,

```

```

                                                    $SUPPLYFLOW, TSUPPLY
RBGLOB3   =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=GLOBAL
          VARIABLE-LIST=(8) .. $OUTDBT
RBSALAO2  =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=SALAO
          VARIABLE-LIST=(39,31) .. $ ROOM HUMRATIO
RBSALAE2  =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=SALAE
          VARIABLE-LIST=(39,31) .. $ ROOM HUMRATIO
RBSALAN2  =REPORT-BLOCK
          VARIABLE-TYPE=SALAN
          VARIABLE-LIST=(39,31) .. $ ROOM HUMRATIO
RHSISTARREF =HOURLY-REPORT
          REPORT-SCHEDULE=ESTARREF
          REPORT-BLOCK=(RBGLOB1,RBFCOIL,RBGLOB2,
                        RBSALAO1,RBGLOB3,RBSALAO2) ..
$ RHSISTAQUEC =HOURLY-REPORT
$          REPORT-SCHEDULE=ESTAQUEC
$          REPORT-BLOCK=(RBGLOB1,RBFCOIL,RBGLOB1,
$                        RBSALAN1,RBGLOB3,RBSALAN2) ..
END ..
FUNCTION NAME=RADPNLPREPROCESS ..
ASSIGN
          INILZE=INILZE   $ITERAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO
          HR=IHR          $HORA
          FON=FON         $VENTILAÇÃO (DESLIGADO, FON=0)
          HON=HON        $AQUECIMENTO (DESLIGADO, HON=0)
          CON=CON        $ARREFECIMENTO (DESLIGADO, CON=0)
          XXX90=XXX90    $STATIC VARIABLE
          XXX91=XXX91    .. $STATIC VARIABLE

CALCULATE ..
C23456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+12
C
C-----CAUTION: DO NOT USE TABS!
C
CC-----SKIP INITIAL LOOPS
C      IF (INILZE.LT.7) RETURN
C-----PRE-PROCESS
C      STORE ORIGINAL SETTINGS IN STATIC VARIABLES
          XXX90=HON
          XXX91=CON
C-----CHECK
          WRITE (996,100)HR,XXX90,XXX91,FON
C-----BEGIN CHANGE TO HEATING AND COOLING MODE (!COMMENT FOR HYBRID SYSTEM)
          HON=0
          CON=0
C-----END CHANGE TO HEATING AND COOLING MODE
C-----CHECK
          WRITE (996,100)HR,HON,CON,FON
          WRITE (996,101)
100  FORMAT(' HR=',F3.0,' HON=',F3.0,' CON=',F3.0,' FON=',F3.0)
101  FORMAT('*****')
          END
END-FUNCTION ..

FUNCTION NAME=RADPNLCONSUMPTION ..
ASSIGN
          INILZE=INILZE   $ITERAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO
          MES=IMO         $MES
          DIA=IDAY        $DIA
          HR=IHR          $HORA
          ZP2=ZP2         $POINTER
          FON=FON        $VENTILAÇÃO (DESLIGADA, FON=0)
          HON=HON        $AQUECIMENTO (DESLIGADO, HON=0)
          CON=CON        $ARREFECIMENTO (DESLIGADO, CON=0)
          ZQH=ZQH        $CARGA TÉRMICA NA ZONA (HEAT)
          ZQC=ZQC        $CARGA TÉRMICA NA ZONA (COOL)
          QHZ=QHZ        $SOMATÓRIO CARGA TÉRMICA NA ZONA (HEAT)
          QCZ=QCZ        $SOMATÓRIO CARGA TÉRMICA NA ZONA (COOL)
          TNOW=TNOW      $TEMPERATURA NA ZONA
          TAVE=TAVE      $TEMPERATURA MÉDIA NA HORA ((TNOW+TPAST)/2)

$----LOCAL VARIABLES ASSIGN
          TRADPNL=18     $TEMPERATURA DO PAINEL RADIANTE
          AREARADPNL=50 $ÁREA DO PAINEL RADIANTE
          XXX90=XXX90   $STATIC VARIABLE
          XXX91=XXX91   .. $STATIC VARIABLE

CALCULATE ..
C23456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+12
C
C-----CAUTION: DO NOT USE TABS!
C
CC-----SKIP INITIAL LOOPS
C      IF (INILZE.LT.7) RETURN
C-----ZONE TEMPERATURE
          TZONA=TAVE
          IF (FON.EQ.0) TZONA=TNOW
C-----CHECK
          WRITE (998,100)HR,XXX90,XXX91,FON,TZONA,QHZ,QCZ,ZQH,ZQC
C-----CONSUMPTION FIX
C      ACCESS MULTIPLIER
          MULTIPLIER=ACCESS (ZP2+19)
C-----SKIP IF HEAT AND COOL OFF
          IF ((XXX90.EQ.0).AND.(XXX91.EQ.0)) GOTO 10
C-----STOP IF HEAT AND COOL BOTH ON
          IF ((XXX90.EQ.1).AND.(XXX91.EQ.1)) WRITE (112,999)

```

```

C-----CAUTION: ENGLISH UNITS!
C-----Q=(U[W/M2K]*0.176228)*(TZONA[°F]-(TRADPNL[°C]*(9/5)+32))*
C                                     (AREARADPNL[M2]*10.763915)
      Q=(7.34*0.176228)*(TZONA-(TRADPNL*(9./5.)+32.))*
      +                                     (AREARADPNL*10.763915)
      QHPLUS=AMIN(0.,Q)
      QCPLUS=AMAX(0.,Q)
      ZQH=ZQH+QHPLUS
      ZQC=ZQC+QCPLUS
      QHZ=QHZ+QHPLUS*MULTIPLIER
      QCZ=QCZ+QCPLUS*MULTIPLIER
10  CONTINUE
C-----END FIX
C-----CHECK
      WRITE(998,100)HR,XXX90,XXX91,FON,TZONA,QHZ,QCZ,ZQH,ZQC
      WRITE(998,102)ZP2,MULTIPLIER
      WRITE(998,101)
100  FORMAT('HR=',F3.0,'XXX90=',F3.0,'XXX91=',F3.0,'FON=',F3.0,
      +      'TZONA=',F8.3,'QHZ=',F10.3,'QCZ=',F10.3,
      +      'ZQH=',F10.3,'ZQC=',F10.3)
102  FORMAT('ZP2=',F5.0,'MULTIPLIER=',F3.0)
101  FORMAT('****')
999  FORMAT('STOP: BOTH HEATING AND COOLING ARE ON!!!')
      END
END-FUNCTION ..
$
FUNCTION NAME=RADPNLEND ..
ASSIGN
      INILZE=INILZE  $ITERAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO
      HR=IHR          $HORAS
      FON=FON         $VENTILAÇÃO (DESLIGADO, FON=0)
      HON=HON        $AQUECIMENTO (DESLIGADO, HON=0)
      CON=CON        $ARREFECIMENTO (DESLIGADO, CON=0)
      XXX90=XXX90    $STATIC VARIABLE
      XXX91=XXX91    .. $STATIC VARIABLE

CALCULATE ..
C23456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+12
C
C-----CAUTION: DO NOT USE TABS!
C
CC-----SKIP INITIAL LOOPS
C      IF (INILZE.LT.7) RETURN
C-----CHECK
      WRITE(999,100)HR,HON,CON,FON
      RETRIEVE ORIGINAL SETTINGS
      HON=XXX90
      CON=XXX91
C-----CHECK
      WRITE(999,100)HR,HON,CON,FON
      WRITE(999,101)
100  FORMAT(' HR=',F3.0,' HON=',F3.0,' CON=',F3.0,' FON=',F3.0)
101  FORMAT('****')
      END
END-FUNCTION ..
$
COMPUTE SYSTEMS ..
$
$PLANT1
$
INPUT PLANT
      INPUT-UNITS=METRIC
      OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE
      LINE-2 * EQUIPAMENTOS PRIMÁRIOS *
      LINE-3 * PAINÉIS RADIANTES DE TECTO *
      LINE-4 * PLANT#1 * ..
DIAGNOSTIC
      WARNINGS ..
PLANT-REPORT
      $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
      VERIFICATION=(PV-A)$
      SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
      $SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
      $HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED$ ..

$
$ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$
PLANT1  =PLANT-ASSIGNMENT ..
CMPC    =PLANT-EQUIPMENT  TYPE HERM-CENT-CHLR
      I-N 1 ..
HWG     =PLANT-EQUIPMENT  TYPE=HW-BOILER
      I-N 1 ..
PLANT-PARAMETERS
      HCIRC-DESIGN-T-DROP=10 $
      HW-BOILER-HIR=1.156   $CONFORME RSECE$
      CHILL-WTR-T=14        $
      CCIRC-DESIGN-T-DROP=5 $
      HERM-CENT-COND-TYPE=AIR ..

$
$ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
$
END ..
COMPUTE PLANT ..
$
$PLANT2
$
INPUT PLANT
      INPUT-UNITS=METRIC
      OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE
      LINE-2 * EQUIPAMENTOS PRIMÁRIOS *

```

```

LINE-3 * SISTEMA CLIMAT.ZONA CENTRAL *
LINE-4 * PLANT#2 * ..
WARNINGS ..

DIAGNOSTIC
PLANT-REPORT

$VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
VERIFICATION=(PV-A)$
SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
$$SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
$HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED$ ..

$
$ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$
PLANT2      =PLANT-ASSIGNMENT ..
CMPC        =PLANT-EQUIPMENT  TYPE HERM-CENT-CHLR
              I-N 1 ..
HWG         =PLANT-EQUIPMENT  TYPE=HW-BOILER
              I-N 1 ..
PLANT-PARAMETERS
              HCIRC-DESIGN-T-DROP=10
              HW-BOILER-HIR=1.156
              CHILL-WTR-T=7
              CCIRC-DESIGN-T-DROP=5
              HERM-CENT-COND-TYPE=AIR ..

$
$ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
$
END ..
COMPUTE PLANT ..
STOP ..

```

APÊNDICE D: O SISTEMA HÍBRIDO CONVECTIVO-RADIANTE A DOIS-TUBOS, VENTILOCONVECTORES E ELEMENTOS TERMOACTIVOS — LISTAGEM DO INPUT DO PROGRAMA DOE-2

```

INPUT LOADS                                INPUT-UNITS=METRIC
TITLE                                       OUTPUT-UNITS=METRIC ..
                                           LINE-1 *PISO DE UM EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS*
                                           LINE-2 *PAREDE RADIANTE E VENTILOCONVECTORES*
                                           LINE-3 * - *
                                           LINE-4 *"Custom weighting factors"* ..
ABORT                                       ERRORS ..
DIAGNOSTIC                                 CAUTIONS ..
$---ESTAÇÃO DE AQUEC.
$RUN-PERIOD                                JAN 1 1997 THRU MAR 27 1997
$                                           NOV 16 1997 THRU DEC 31 1997 ..
$---ESTAÇÃO DE ARREF.
$RUN-PERIOD                                JUN 11 1997 THRU OCT 8 1997 ..
$      Valores obtidos
$      a partir do ficheiro meteo TRY de Lisboa (Rego-Teixeira, 2002)
BUILDING-LOCATION
                                           LATITUDE=38.7
                                           LONGITUDE=9.1
                                           ALTITUDE=0
                                           TIME-ZONE=0
                                           DAYLIGHT-SAVINGS=YES
                                           HOLIDAY=NO
                                           AZIMUTH=0
                                           GROSS-AREA=561.5
$-----((20*30)-38,5);38,5M2 (AREA ELEV.)$
                                           HEAT-PEAK-PERIOD=(9,19) $Alterar para período climatizado$
                                           COOL-PEAK-PERIOD=(9,19) $Alterar para período climatizado$
                                           SURF-TEMP-CALC=YES .. $Ver artigo de Markus Koschenz

LOADS-REPORT
                                           $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
                                           $SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                                           SUMMARY=(LS-D,LS-K)
                                           $HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED$ ..

$
$ O EDIFÍCIO
$
$ ESTRUTURA GERAL
$ Sala de um edificio de escritórios
$ Área em planta=561.5m2 ((20*30)-38,5);38,5M2 (AREA ELEV.)
$ Pé-direito=3,0m; distância entre pavimentos 3,25m
$
$ PAREDES EXTERIORES
$ Parede simples, alvenaria simples (30x20x22)
$ Ref.*:ITE12, pp.II.7
$ espessura=0,25m
$
$ PAREDES INTERIORES - ADIABATIC TYPE
$ Parede simples, alvenaria simples (30x20x11)
$ Ref.*:ITE12, pp.II.5
$ espessura=0,14m
$
$ ENVIDRAÇADO
$ Vidro simples bronze (tipo: Parsol bronze-COVINA)
$ espessura=0,006m
$ factor solar=0,59 (sem estore)
$ caixilho em metal
$ GLASS-TYPE-CODE=1201 (aproximado por,)
$ Ref*:pp.2.103 SUPPLEMENT ou pp.126 BDL
$
$ PAVIMENTO/TECTO - ADIABATIC TYPE
$ Laje maciça de betão
$ espessura=0,25m
$
$ GANHOS INTERNOS
$
$ OCUPAÇÃO
$ 8m2 por pessoa
$
$ ILUMINAÇÃO DE TECTO
$ Lâmpadas fluorescentes suspensas no tecto
$ Ref.*: pp.III.44 REFERENCE
$ LIGHTING-W/AREA=12W/m2
$ Ref.*: Recknagel, pp.1250, Tableau 353-17
$
$ EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO

```

```

$ 20 W/m2 (Escritórios)
$ 12,5 W/m2 (Zona central)
$
$ INFILTRAÇÃO (tipo AIR-CHANGE)
$
$ ----- PARÂMETROS ----- $
$
PARAMETER                                TLOADS=24
                                           TCORE =26
                                           TDUMMY=18 ..
$
$ ----- MATERIAL ----- $
$
$ LAMBDA E RO determinados a partir do ITE12, parede interior 30x20x11
$
TIJOLOPINT =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.
                                           CONDUCTIVITY=0.514
                                           DENSITY=782
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..
$
$ LAMBDA E RO determinados a partir do ITE12, parede exterior 30x20x22
$
TIJOLOPEXT =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.
                                           CONDUCTIVITY=0.605
                                           DENSITY=709
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..
$ Ref.*:ITE12, pp.29
CERAMIC =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.
                                           CONDUCTIVITY=1.15
                                           DENSITY=1800
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..
$ Ref.*:ITE12, pp.29
ARGAM =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.0
                                           CONDUCTIVITY=1.15
                                           DENSITY=1800
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..
$ Ref.*:ITE12, pp.29
GESSO =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.0
                                           CONDUCTIVITY=0.5
                                           DENSITY=1200
                                           SPECIFIC-HEAT=828 ..
BETAO =MATERIAL
                                           THICKNESS=1.0
                                           CONDUCTIVITY=1.73
                                           DENSITY=2240
                                           SPECIFIC-HEAT=921 ..
$
$ ----- LAYERS ----- $
$ do ext. para o int.$
LPINT =LAYERS
                                           INSIDE-FILM-RES=0.12 $ITE28, ppI.10$
                                           MATERIAL=(GESSO, ARGAM, TIJOLOPINT, ARGAM, GESSO)
                                           THICKNESS=(0.01,0.01,0.11,0.01,0.01) ..
$
LPEXT =LAYERS
                                           INSIDE-FILM-RES=0.12 $ITE28, ppI.10$
                                           MATERIAL=(ARGAM, TIJOLOPEXT, ARGAM, GESSO)
                                           THICKNESS=(0.02,0.20,0.02,0.01) ..
$
LPAVUP =LAYERS
                                           INSIDE-FILM-RES=0.135
                                           $ITE28, ppI.10, 0.135=(0,17+0,10)/2,0$
                                           MATERIAL=(CERAMIC, ARGAM, BETAO, ARGAM)
                                           THICKNESS=(0.01,0.02,0.2,0.02) ..
$
LPAVDWN =LAYERS
                                           INSIDE-FILM-RES=0.135
                                           $ITE28, ppI.10, 0.135=(0,17+0,10)/2,0$
                                           MATERIAL=(ARGAM, BETAO, ARGAM, CERAMIC)
                                           THICKNESS=(0.02,0.2,0.02,0.01) ..
$
$ WALL CONSTRUCTIONS
$
EXT-PAR =CONSTRUCTION
                                           LAYERS=LPEXT
                                           ABSORPTANCE=0.65 $UNCOLORED CONCRETE Ref.III.83$
                                           ROUGHNESS=2 ..
$
PAV-ACIMA =CONSTRUCTION
                                           LAYERS=LPAVUP .. $ PAVIMENTO ACIMA DO
                                           $ PISO CONSIDERADO
$
PAV =CONSTRUCTION
                                           LAYERS=LPAVDWN .. $ PAVIMENTO DO PISO CONSIDERADO
$
PAREDE-1 =CONSTRUCTION
U=5.959 .. $ betao c/ 10 cm de espess.$
                                           $ U=1/(.10/1.73+.11) $
PAREDE-2 =CONSTRUCTION

```

```

LAYERS=LPINT .. $ PAREDE INTERIOR

RADPNLCONSTI =CONSTRUCTION
RADPNLCONSTE =CONSTRUCTION
$
$ GLASS DESCRIPTION
$
VIDRO-1 =GLASS-TYPE GLASS-TYPE-CODE=1201 .. $TYPE=1201
$ Vidro simples; espessura=6mm; k=8W/(m2K); factor solar=0,61;
$ trans.Sol.=0,48; trans.Vis.=0,53
$
$----- SCHEDULES -----
$
OC1 =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0.)
(9,19) VALUES=(1.)
(20,24) VALUES=(0.) ..
OC2 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0.0) ..
OCCUP =SCHEDULE THRU DEC 31 (WD) OC1 (WEH) OC2 ..
L1 =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1.)
(20,24) VALUES=(0) ..
L2 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
LIGHTS =SCHEDULE THRU DEC 31 (WD) L1 (WEH) L2 ..
ES1 =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1.)
(20,24) VALUES=(0) ..
ES2 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
EQUIP =SCHEDULE THRU DEC 31 (WD) ES1 (WEH) ES2 ..
I1 =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(1.0)
(9,19) VALUES=(0.)
(20,24) VALUES=(1.0) ..
I2 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(1.0) ..
INFIL =SCHEDULE THRU DEC 31 (WD) I1 (WEH) I2 ..
$
$ ----- VALORES POR DEFEITO ----- $
$
$ ----- DESCRIÇÃO DOS ESPACOS ----- $
$
OFFICE =SPACE-CONDITIONS
TEMPERATURE=(TLOADS)
FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATION$
PEOPLE-HEAT-GAIN=126 $70W/M2*1,80M2(1,2MET=70W/M2)
AREA/PERSON=8
PEOPLE-SCHEDULE=OCCUP
INF-METHOD=AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
AIR-CHANGES/HR=0.25 $Modela a INFILTRAÇÃO$
$Ref.III.50 - com correção a vel.vento$
INF-SCHEDULE=INFIL
EQUIPMENT-W/AREA=20
EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
LIGHTING-W/AREA=12
L-SCH=LIGHTS
LIGHT-TO-SPACE=1.
ZONE-TYPE=CONDITIONED ..
$
CORES =SPACE-CONDITIONS
TEMPERATURE=(TCORE)
FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATION$
PEOPLE-HEAT-GAIN=126
AREA/PERSON=40
PEOPLE-SCHEDULE=OCCUP
INF-METHOD=AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
AIR-CHANGES/HR=0.0 $Modela a INFILTRAÇÃO$
$Ref.III.50 - com correção a vel.vento$
INF-SCHEDULE=INFIL
EQUIPMENT-W/AREA=12.5
EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
LIGHTING-W/AREA=12
L-SCH=LIGHTS
LIGHT-TO-SPACE=1.
ZONE-TYPE=CONDITIONED ..
$
SALASO =SPACE
SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=0 Y=0 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-SO =E-W
X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=3.25 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVS-SO =WI
X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
TRAS-SOA =I-W
X=10 Y=5 Z=0 AZ=0
H=0.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
TRAS-SOB =I-W
X=10 Y=5 Z=0.25 AZ=0
H=0.75 W=5.
CONS=RADPNLCONSTI

```

```

NEXT-TO=DUMMYSO ..
TRAS-SOC =I-W X=10 Y=5 Z=1.0 AZ=0
H=2.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
DIR-SO =E-W X=0 Y=5 AZ=270
H=3.25 W=5
CONS=EXT-PAR ..
ENVO-SO =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=5.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
ESQ-SO =I-W X=10 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=5
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALAS ..
CHAO-SO =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-SO =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
SALAS =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=10 Y=0 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-S =E-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=3.25 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVS-S =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
TRAS-SA =I-W X=10 Y=5 Z=0.0 AZ=0
H=0.25 W=10.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
TRAS-SB =I-W X=10 Y=5 Z=0.25 AZ=0
H=0.75 W=10.
CONS=RADPNLCONSTI
NEXT-TO=DUMMYS ..
TRAS-SC =I-W X=10 Y=5 Z=1.0 AZ=0
H=2.25 W=10.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
ESQ-S =I-W X=10 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=5
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALASE ..
CHAO-S =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-S =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
SALASE =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=20 Y=0 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-SE =E-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=3.25 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVS-SE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
TRAS-SE1=I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=3.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALAE ..
TRAS-SE2A=I-W X=5 Y=5 Z=0 AZ=0
H=0.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
TRAS-SE2B=I-W X=5 Y=5 Z=0.25 AZ=0
H=0.75 W=5.
CONS=RADPNLCONSTI
NEXT-TO=DUMMYSE ..
TRAS-SE2C=I-W X=5 Y=5 Z=1.0 AZ=0
H=2.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
ESQ-SE =E-W X=10 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=5
CONS=EXT-PAR ..
ENVE-SE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=5.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
CHAO-SE =I-W X=10 AZ=0 TILT=180

```

```

H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-SE =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
SALAO =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=0 Y=5 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-O =I-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=3.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALASO
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
TRAS-O =I-W X=5 Y=10 AZ=0
H=3.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALANO
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
DIR-O =E-W X=0 Y=10 AZ=270
H=3.25 W=10
CONS=EXT-PAR
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
ENVO-O =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
ESQ-OA =I-W X=5 Y=0 Z=0.0 AZ=90
H=0.25 W=10
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
ESQ-OB =I-W X=5 Y=0 Z=0.25 AZ=90
H=0.75 W=10
CONS=RADPNLCONSTI
NEXT-TO=DUMMYO
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
ESQ-OC =I-W X=5 Y=0 Z=1.0 AZ=90
H=2.25 W=10
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
CHAO-O =I-W X=5 AZ=0 TILT=180
H=10. W=5.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..
TECT-O =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=10. W=5.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC
INSIDE-SURF-TEMP=YES ..

$
CORE =SPACE SPACE-CONDITIONS=CORES
VOLUME=484.5 AREA=161.5
X=5 Y=5 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-COR =I-W X=0 Y=0 Z=0.25 AZ=180
H=0.75 W=20.
CONS=RADPNLCONSTE
NEXT-TO=DUMMYCORFRT ..
TRAS-COR=I-W X=20 Y=10 Z=0.25 AZ=0
H=0.75 W=20.
CONS=RADPNLCONSTE
NEXT-TO=DUMMYCORTRAS ..
DIR-COR =I-W X=0 Y=10 Z=0.25 AZ=270
H=0.75 W=10
CONS=RADPNLCONSTE
NEXT-TO=DUMMYCORDIR ..
ESQ-COR =I-W X=20 Y=0 Z=0.25 AZ=90
H=0.75 W=10
CONS=RADPNLCONSTE
NEXT-TO=DUMMYCORESQ ..
CHAO-COR=I-W X=20 AZ=0 TILT=180
H=10. W=20.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-COR=I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=10. W=20.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..

$
SALAE =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=25 Y=5 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
TRAS-E =I-W X=5 Y=10 AZ=0
H=3.25 W=5.

```

```

CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALANE ..
DIR-EA =I-W X=0 Y=10 Z=0 AZ=270
H=0.25 W=10
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
DIR-EB =I-W X=0 Y=10 Z=0.25 AZ=270
H=0.75 W=10
CONS=RADPNLCONSTI
NEXT-TO=DUMMYE ..
DIR-EC =I-W X=0 Y=10 Z=1.0 AZ=270
H=2.25 W=10
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
ESQ-E =E-W X=5 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=10
CONS=EXT-PAR ..
ENVE-E =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
CHAO-E =I-W X=5 AZ=0 TILT=180
H=10. W=5.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-E =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=10. W=5.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
SALANO =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=0 Y=15 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-NOA =I-W X=5 Y=0 Z=0 AZ=180
H=0.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
FRT-NOB =I-W X=5 Y=0 Z=0.25 AZ=180
H=0.75 W=5.
CONS=RADPNLCONSTI
NEXT-TO=DUMMYNO ..
FRT-NOC =I-W X=5 Y=0 Z=1 AZ=180
H=2.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
TRAS-NO =E-W X=10 Y=5 AZ=0
H=3.25 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVN-NO =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
DIR-NO =E-W X=0 Y=5 AZ=270
H=3.25 W=5
CONS=EXT-PAR ..
ENVO-NO =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=5.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
CHAO-NO =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-NO =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
SALAN =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=10 Y=15 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-NA =I-W X=0 Y=0 Z=0. AZ=180
H=0.25 W=10.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
FRT-NB =I-W X=0 Y=0 Z=0.25 AZ=180
H=0.75 W=10.
CONS=RADPNLCONSTI
NEXT-TO=DUMMYN ..
FRT-NC =I-W X=0 Y=0 Z=1 AZ=180
H=2.25 W=10.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
TRAS-N =E-W X=10 Y=5 AZ=0
H=3.25 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVN-N =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
DIR-N =I-W X=0 Y=5 AZ=270
H=3.25 W=5
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALANO ..

```

```

ESQ-N =I-W X=10 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=5
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=SALANE ..
CHAO-N =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-N =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
SALANE =SPACE SPACE-CONDITIONS=OFFICE
VOLUME=150. AREA=50.
X=20 Y=15 AZ=0
Z=0
FLOOR-MULTIPLIER=1 ..
FRT-NEA =I-W X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=0.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
FRT-NEB =I-W X=0 Y=0 Z=0.25 AZ=180
H=0.75 W=5.
CONS=RADPNLCONSTI
NEXT-TO=DUMMYNE ..
FRT-NEC =I-W X=0 Y=0 Z=1 AZ=180
H=2.25 W=5.
CONS=PAREDE-2
NEXT-TO=CORE ..
TRAS-NE =E-W X=10 Y=5 AZ=0
H=3.25 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
ENVN-NE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=10.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
ESQ-NE =E-W X=10 Y=0 AZ=90
H=3.25 W=5
CONS=EXT-PAR ..
ENVE-NE =WI X=0 Y=1.2
H=0.975 W=5.
GLASS-TYPE=VIDRO-1 ..
CHAO-NE =I-W X=10 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
TECT-NE =I-W X=0 Y=0 Z=3.25 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=PAV-ACIMA
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYS =SPACE-CONDITIONS
TEMPERATURE=(TDUMMY)
FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATIONS$
$PEOPLE-HEAT-GAIN=0
$AREA/PERSON=
$PEOPLE-SCHEDULE=
INF-METHOD=AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
AIR-CHANGES/HR=0.0 $Modela a INFILTRAÇÃO$
$Ref.III.50 - com correção a vel.vento$
INF-SCHEDULE=INFIL
EQUIPMENT-W/AREA=0
EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
LIGHTING-W/AREA=0
L-SCH=LIGHTS
LIGHT-TO-SPACE=0.
ZONE-TYPE=CONDITIONED ..
$
DUMMYSO =SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYSO
VOLUME=0.375 AREA=0.5
X=5 Y=5 Z=0.25 AZ=0 ..
$
$-----DFRT-SO:NEXT-TO SALASO
$
DTRAS-SOBH=I-W AREA=3.75
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DDIR-SO =I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-SO =I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DTECT-SO =I-W AREA=0.5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DPAV-SO =I-W AREA=0.5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYS =SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYSO
VOLUME=0.75 AREA=1.0
X=10 Y=5 Z=0.25 AZ=0 ..

```

```

$
$-----DFRT-S:NEXT-TO SALAS
$
      DTRAS-SBH=I-W      AREA=7.5
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DDIR-S      =I-W      AREA=0.075
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DESQ-S      =I-W      AREA=0.075
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DTECT-S      =I-W      AREA=1.0
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DPAV-S      =I-W      AREA=1.0
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYSE      =SPACE      SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
                          VOLUME=0.375 AREA=0.5
                          X=20 Y=5 Z=0.25 AZ=0 ..
$
$-----DFRT-SE:NEXT-TO SALASE
$
      DTRAS-SEBH=I-W      AREA=3.75
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DDIR-SE      =I-W      AREA=0.075
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DESQ-SE      =I-W      AREA=0.075
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DTECT-SE      =I-W      AREA=0.5
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DPAV-SE      =I-W      AREA=0.5
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYO      =SPACE      SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
                          VOLUME=0.75 AREA=1.0
                          X=5 Y=5 Z=0.25 AZ=0 ..
      DFRT-O      =I-W      AREA=0.075
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DTRAS-O      =I-W      AREA=0.075
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DDIR-O:NEXT-TO SALAO
$
      DESQ-OBH =I-W      AREA=7.5
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DTECT-O      =I-W      AREA=1.0
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DPAV-O      =I-W      AREA=1.0
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYE      =SPACE      SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
                          VOLUME=0.75 AREA=1.0
                          X=25 Y=5 Z=0.25 AZ=0 ..
      DFRT-E      =I-W      AREA=0.075
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DTRAS-E      =I-W      AREA=0.075
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DDIR-EBH =I-W      AREA=7.5
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DESQ-E:NEXT-TO SALAE
$
      DTECT-E      =I-W      AREA=1.0
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
      DPAV-E      =I-W      AREA=1.0
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYNO      =SPACE      SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
                          VOLUME=0.375 AREA=0.5
                          X=5 Y=15 Z=0.25 AZ=0 ..
      DFRT-NOBH =I-W      AREA=3.75
                          CONS=PAREDE-2
                          I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DTRAS-NO:NEXT-TO SALANO
$

```

```

DIR-NO =I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-NO =I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DTECT-NO =I-W AREA=0.5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DPAV-NO =I-W AREA=0.5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYN =SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
VOLUME=0.75 AREA=1.0
X=10 Y=15 Z=0.25 AZ=0 ..
DFRT-NBH=I-W AREA=7.5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DTRAS-N:NEXT-TO SALAN
$
DIR-N =I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-N =I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DTECT-N =I-W AREA=1.0
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DPAV-N =I-W AREA=1.0
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYNE =SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
VOLUME=0.375 AREA=0.5
X=20 Y=15 Z=0.25 AZ=0 ..
DFRT-NEBH=I-W AREA=3.75
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DTRAS-NE:NEXT-TO SALANE
$
DIR-NE =I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-NE =I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DTECT-NE =I-W AREA=0.5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DPAV-NE =I-W AREA=0.5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
DUMMYCORFRT=SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
VOLUME=1.5 AREA=2.0
X=5 Y=5 Z=0.25 AZ=0 ..
DFRT-CORFRTBH=I-W AREA=15
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DTRAS-CORFRT:NEXT-TO CORE
$
DIR-CORFRT=I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-CORFRT=I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DTECT-CORFRT=I-W AREA=2.0
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DPAV-CORFRT=I-W AREA=2.0
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DUMMYCORTAS=SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
VOLUME=1.5 AREA=2.0
X=5 Y=15 Z=0.25 AZ=0 ..
$
$-----DFRT-CORTAS:NEXT-TO CORE
$
DTRAS-CORTASBH=I-W AREA=15
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DIR-CORTAS=I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-CORTAS=I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DTECT-CORTAS=I-W AREA=2.0

```

```

CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DPAV-CORTRAS=I-W AREA=2.0
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DUMMYCORDIR=SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
VOLUME=0.75 AREA=1.0
X=5 Y=5 Z=0.25 AZ=0 ..
DFRT-CORDIR=I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DTRAS-CORDIR=I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DDIR-CORDIRBH=I-W AREA=7.5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DESQ-CORDIR:NEXT-TO CORE
$
DTECT-CORDIR=I-W AREA=1.0
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DPAV-CORDIR=I-W AREA=1.0
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DUMMYCORESQ=SPACE SPACE-CONDITIONS=DUMMYSP
VOLUME=0.75 AREA=1.0
X=25 Y=5 Z=0.25 AZ=0 ..
DFRT-CORESQ=I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DTRAS-CORESQ=I-W AREA=0.075
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DESQ-CORESQBH=I-W AREA=7.5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$-----DDIR-CORESQ:NEXT-TO CORE
$
DTECT-CORESQ=I-W AREA=1.0
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
DPAV-CORESQ=I-W AREA=1.0
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
$
$
UNCONDS =SPACE-CONDITIONS
FLOOR-WEIGHT=0 $FOR CWF COMPUTATION$
$PEOPLE-HEAT-GAIN=0
$AREA/PERSON=
$PEOPLE-SCHEDULE=
INF-METHOD=AIR-CHANGE $Modela a INFILTRAÇÃO$
AIR-CHANGES/HR=0.0 $Modela a INFILTRAÇÃO$
$Ref.III.50 - com correção a vel.vento$
INF-SCHEDULE=INFIL
EQUIPMENT-W/AREA=0
EQUIP-SCHEDULE=EQUIP
LIGHTING-TYPE=SUS-FLUOR
LIGHTING-W/AREA=0
L-SCH=LIGHTS
LIGHT-TO-SPACE=0.
ZONE-TYPE=UNCONDITIONED ..
$
SPACESO =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
VOLUME=45. AREA=50.
X=0 Y=0 AZ=0
Z=3.25
FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-SO =E-W X=0 Y=0 AZ=180
H=1 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
STRAS-SO =I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=1 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-SO =E-W X=0 Y=5 AZ=270
H=1 W=5
CONS=EXT-PAR ..
SESQ-SO =I-W X=10 Y=0 AZ=90
H=1 W=5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCHAO-SO =I-W X=10 Y=0 Z=0 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STECT-SO =E-W X=0 Y=0 Z=1 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=EXT-PAR ..
$
SPACES =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCONDS

```

```

VOLUME=45. AREA=50.
X=10 Y=0 AZ=0
Z=3.25
SFRT-S =E-W FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
X=0 Y=0 AZ=180
H=1 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
STRAS-S =I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=1 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-S =I-W X=0 Y=5 AZ=270
H=1 W=5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-S =I-W X=10 Y=0 AZ=90
H=1 W=5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCHAO-S =I-W X=10 Y=0 Z=0 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STECT-S =E-W X=0 Y=0 Z=1 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=EXT-PAR ..
$
SPACESE =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
VOLUME=45. AREA=50.
X=20 Y=0 AZ=0
Z=3.25
SFRT-SE =E-W FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=1 W=10.
CONS=EXT-PAR ..
STRAS-SE =I-W X=10 Y=5 AZ=0
H=1 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-SE =I-W X=0 Y=5 AZ=270
H=1 W=5
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-SE =E-W X=10 Y=0 AZ=90
H=1 W=5
CONS=EXT-PAR ..
SCHAO-SE =I-W X=10 Y=0 Z=0 AZ=0 TILT=180
H=5. W=10.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STECT-SE =E-W X=0 Y=0 Z=1 AZ=180 TILT=0
H=5. W=10.
CONS=EXT-PAR ..
$
SPACEO =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
VOLUME=45. AREA=50.
X=0 Y=5 AZ=0
Z=3.25
SFRT-O =I-W FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
X=0 Y=0 Z=0 AZ=180
H=1 W=5.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STRAS-O =I-W X=5 Y=10 AZ=0
H=1 W=5.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-O =E-W X=0 Y=10 AZ=270
H=1 W=10
CONS=EXT-PAR ..
SESQ-O =I-W X=5 Y=0 AZ=90
H=1 W=10
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCHAO-O =I-W X=5 Y=0 Z=0 AZ=0 TILT=180
H=10. W=5.
CONS=PAV
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STECT-O =E-W X=0 Y=0 Z=1 AZ=180 TILT=0
H=10. W=5.
CONS=EXT-PAR ..
$
SCIMA =SPACE SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
VOLUME=200. AREA=200.
X=5 Y=5 Z=3.25 AZ=0 ..
SCIMAFRT =I-W X=0 Y=0 AZ=180 H=1. W=20
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCIMAESQ =I-W X=20 Y=0 AZ=90 H=1.0 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCIMADIR =I-W X=0 Y=10 AZ=270 H=1.0 W=10.
CONS=PAREDE-2
I-W-TYPE=ADIABATIC ..

```

```

SCIMABCK =I-W      X=20 Y=10 AZ=0  H=1.0 W=20
                   CONS=PAREDE-2
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCIMAUP  =E-W      X=0  Y=0  Z=1.0 AZ=180 TILT=0
                   H=10 W=20 CONS=EXT-PAR ..
$
SPACE    =SPACE    SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                   VOLUME=45. AREA=50.
                   X=25 Y=5 AZ=0
                   Z=3.25
                   FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-E   =I-W      X=0  Y=0  Z=0  AZ=180
                   H=1  W=5.
                   CONS=PAREDE-2
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STRAS-E  =I-W      X=5  Y=10 AZ=0
                   H=1  W=5.
                   CONS=PAREDE-2
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SDIR-E   =I-W      X=0  Y=10 AZ=270
                   H=1  W=10
                   CONS=PAREDE-2
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-E   =E-W      X=5  Y=0  AZ=90
                   H=1  W=10
                   CONS=EXT-PAR ..
SCHAO-E  =I-W      X=5  Y=0  Z=0  AZ=0  TILT=180
                   H=10. W=5.
                   CONS=PAV
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STECT-E  =E-W      X=0  Y=0  Z=1  AZ=180 TILT=0
                   H=10. W=5.
                   CONS=EXT-PAR ..
$
SPACENO  =SPACE    SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                   VOLUME=45. AREA=50.
                   X=0  Y=15 AZ=0
                   Z=3.25
                   FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-NO  =I-W      X=0  Y=0  Z=0  AZ=180
                   H=1  W=10.
                   CONS=PAREDE-2
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STRAS-NO =E-W      X=10 Y=5  AZ=0
                   H=1  W=10.
                   CONS=EXT-PAR ..
SDIR-NO  =E-W      X=0  Y=5  AZ=270
                   H=1  W=5
                   CONS=EXT-PAR ..
SESQ-NO  =I-W      X=10 Y=0  AZ=90
                   H=1  W=5
                   CONS=PAREDE-2
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCHAO-NO =I-W      X=10 Y=0  Z=0  AZ=0  TILT=180
                   H=5.  W=10.
                   CONS=PAV
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STECT-NO =E-W      X=0  Y=0  Z=1  AZ=180 TILT=0
                   H=5.  W=10.
                   CONS=EXT-PAR ..
$
SPACEN   =SPACE    SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                   VOLUME=45. AREA=50.
                   X=10 Y=15 AZ=0
                   Z=3.25
                   FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----
SFRT-N   =I-W      X=0  Y=0  Z=0  AZ=180
                   H=1  W=10.
                   CONS=PAREDE-2
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STRAS-N  =E-W      X=10 Y=5  AZ=0
                   H=1  W=10.
                   CONS=EXT-PAR ..
SDIR-N   =I-W      X=0  Y=5  AZ=270
                   H=1  W=5
                   CONS=PAREDE-2
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-N   =I-W      X=10 Y=0  AZ=90
                   H=1  W=5
                   CONS=PAREDE-2
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SCHAO-N  =I-W      X=10 Y=0  Z=0  AZ=0  TILT=180
                   H=5.  W=10.
                   CONS=PAV
                   I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STECT-N  =E-W      X=0  Y=0  Z=1  AZ=180 TILT=0
                   H=5.  W=10.
                   CONS=EXT-PAR ..
$
SPACENE  =SPACE    SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                   VOLUME=45. AREA=50.
                   X=20 Y=15 AZ=0
                   Z=3.25
                   FLOOR-MULTIPLIER=1 .. $-----

```

```

SFRT-NE =I-W      X=0  Y=0  Z=0  AZ=180
                  H=1  W=10.
                  CONS=PAREDE-2
STRAS-NE =E-W      X=10  Y=5  AZ=0
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
                  X=10  Y=5  AZ=0
                  H=1  W=10.
                  CONS=EXT-PAR ..
SDIR-NE =I-W      X=0  Y=5  AZ=270
                  H=1  W=5
                  CONS=PAREDE-2
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
SESQ-NE =E-W      X=10  Y=0  AZ=90
                  H=1  W=5
                  CONS=EXT-PAR ..
SCHAO-NE =I-W     X=10  Y=0  Z=0  AZ=0  TILT=180
                  H=5.  W=10.
                  CONS=PAV
                  I-W-TYPE=ADIABATIC ..
STECT-NE =E-W     X=0  Y=0  Z=1  AZ=180  TILT=0
                  H=5.  W=10.
                  CONS=EXT-PAR ..
$
SBAIXO =SPACE      SPACE-CONDITIONS=UNCONDS
                  VOLUME=600.  AREA=600.
                  X=0  Y=0  Z=-1  AZ=0 ..
SBAIXOFRT =E-W    X=0  Y=0  AZ=180  H=1  W=30  CONS=EXT-PAR ..
SBAIXOESQ =E-W    X=30  Y=0  AZ=90  H=1  W=20  CONS=EXT-PAR ..
SBAIXODIR =E-W    X=0  Y=20  AZ=270  H=1  W=20  CONS=EXT-PAR ..
SBAIXOBCK =E-W    X=30  Y=20  AZ=0  H=1  W=30  CONS=EXT-PAR ..
SBAIXODWN =E-W    X=30  Y=0  AZ=0  TILT=180
                  H=20  W=30  CONS=EXT-PAR ..
$
$ ----- RELATÓRIOS HORARIOS ----- $
DAYSCHON =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1)
(20,24) VALUES=(0) ..
DAYSCHOFF =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
WKSCHON =WEEK-SCHEDULE (WD) DAYSCHON (WEH) DAYSCHOFF ..
WKSCHOFF =WEEK-SCHEDULE (ALL) DAYSCHOFF ..
ESTARREF =SCHEDULE
THRU JUN 11 WKSCHOFF
THRU OCT 8 WKSCHON
THRU DEC 31 WKSCHOFF ..
END ..
COMPUTE LOADS ..
INPUT SYSTEMS      INPUT-UNITS=METRIC
                   OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE              LINE-2 * PAREDE RADIANTE E VENTILCONVECTORES *
                   LINE-3 * Ar novo a partir da zona interior *
                   LINE-4 * * ..
DIAGNOSTIC         WARNINGS .. $WARNINGS; ECHO
$
$ ----- RELATÓRIOS STANDARD ----- $
$
SYSTEMS-REPORT
$VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION) $
$SUMMARY=(ALL-SUMMARY) $
VERIFICATION=(SV-A) $
SUMMARY=(SS-D,SS-A,SS-K,SS-M,
          SS-N,SS-G,SS-F,SS-O,SS-H) $
HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED ..
$
$ ----- PARÂMETROS ----- $
$
PARAMETER          ARREFSALA=DCOOLON
                   AQUECSALA=NÃO
                   VENTSALA=COOLON
                   ARREFCORE=COOLON
                   AQUECCORE=NÃO
                   VENTCORE=COOLON
                   ARREFDUMMY=DCOOLON
                   AQUECDUMMY=NÃO
                   VENTDUMMY=DCOOLON
                   TNOCOL=70
                   TNOHEAT=-20
                   TSALA=24
                   TCORE=26
                   TDUMMY=18
                   SIZING=1 ..
$
$ ----- FUNÇÕES ----- $
SUBR-FUNCTIONS    FCOIL-0=*RADPNLPREPROCESS*
                   FCOIL-2Z=*RADPNLCONSUMPTION*
                   FCOIL-3=*RADPNLEND* ..
$
$ ----- HORÁRIOS DE AQUEC / ARREF ----- $
$
$SALA
$
NÃO =SCH          THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(0) ..
SEMPRE =SCH       THRU DEC 31 (ALL) (1,24) VALUES=(1) ..

```

```

HSYSDAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1)
(20,24) VALUES=(0) ..
HSYSDAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
HSYSWKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) HSYSDAYS1
(WEH) HSYSDAYS0 ..
HSYSWKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) HSYSDAYS0 ..
HEATON =SCH THRU MAR 27 HSYSWKS1
THRU NOV 16 HSYSWKS0
THRU DEC 31 HSYSWKS1 ..
CSYSDAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1)
(20,24) VALUES=(0) ..
CSYSDAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
CSYSWKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) CSYSDAYS1
(WEH) CSYSDAYS0 ..
CSYSWKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) CSYSDAYS0 ..
COOLON =SCH THRU JUN 10 CSYSWKS0
THRU OCT 8 CSYSWKS1
THRU DEC 31 CSYSWKS0 ..
DCSYSDAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) VALUES=(0)
(9,19) VALUES=(1)
(20,24) VALUES=(0) ..
DCSYSDAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) VALUES=(0) ..
DCSYSWKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) DCSYSDAYS1
(WEH) DCSYSDAYS0 ..
DCSYSWKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) DCSYSDAYS0 ..
DCOOLON =SCH THRU JUN 10 DCSYSWKS0
THRU OCT 8 DCSYSWKS1
THRU DEC 31 DCSYSWKS0 ..

$
$SALA (SET-POINT)
$
SHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) TEMP=(TNOHEAT)
(9,19) TEMP=(TNOHEAT)
(20,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
SHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
SHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) SHEAT-DAYS1
(WEH) SHEAT-DAYS0 ..
SHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) SHEAT-DAYS0 ..
SHEAT-SETPT =SCH THRU MAR 27 SHEAT-WKS1
THRU NOV 16 SHEAT-WKS0
THRU DEC 31 SHEAT-WKS1 ..
SCOOL-DAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) TEMP=(TNOCOOL)
(9,19) TEMP=(TSALA)
(20,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
SCOOL-DAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
SCOOL-WKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) SCOOL-DAYS1
(WEH) SCOOL-DAYS0 ..
SCOOL-WKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) SCOOL-DAYS0 ..
SCOOL-SETPT =SCH THRU JUN 10 SCOOL-WKS0
THRU OCT 8 SCOOL-WKS1
THRU DEC 31 SCOOL-WKS0 ..

$
$CORE (SET-POINT)
$
CHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) TEMP=(TNOHEAT)
(9,19) TEMP=(TNOHEAT)
(20,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
CHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
CHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) CHEAT-DAYS1
(WEH) CHEAT-DAYS0 ..
CHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) CHEAT-DAYS0 ..
CHEAT-SETPT =SCH THRU MAR 27 CHEAT-WKS1
THRU NOV 16 CHEAT-WKS0
THRU DEC 31 CHEAT-WKS1 ..
CCOOL-DAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) TEMP=(TNOCOOL)
(9,19) TEMP=(TCORE)
(20,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
CCOOL-DAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
CCOOL-WKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) CCOOL-DAYS1
(WEH) CCOOL-DAYS0 ..
CCOOL-WKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) CCOOL-DAYS0 ..
CCOOL-SETPT =SCH THRU JUN 10 CCOOL-WKS0
THRU OCT 8 CCOOL-WKS1
THRU DEC 31 CCOOL-WKS0 ..

$
$DUMMY (SET-POINT)
$
DHEAT-DAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) TEMP=(TNOHEAT)
(9,19) TEMP=(TNOHEAT)
(20,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
DHEAT-DAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TNOHEAT) ..
DHEAT-WKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) DHEAT-DAYS1
(WEH) DHEAT-DAYS0 ..
DHEAT-WKS0 =WEEK-SCHEDULE (ALL) DHEAT-DAYS0 ..
DHEAT-SETPT =SCH THRU MAR 27 DHEAT-WKS1
THRU NOV 16 DHEAT-WKS0
THRU DEC 31 DHEAT-WKS1 ..
DCOOL-DAYS1 =DAY-SCHEDULE (1,8) TEMP=(TNOCOOL)
(9,19) TEMP=(TDUMMY)
(20,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
DCOOL-DAYS0 =DAY-SCHEDULE (1,24) TEMP=(TNOCOOL) ..
DCOOL-WKS1 =WEEK-SCHEDULE (WD) DCOOL-DAYS1

```

```

(WEH) DCOOL-DAYS0 ..
(ALL) DCOOL-DAYS0 ..
DCOOL-WKS0 =WEEK-SCHEDULE THRU JUN 10 DCOOL-WKS0
DCOOL-SETPT =SCH THRU OCT 8 DCOOL-WKS1
THRU DEC 31 DCOOL-WKS0 ..

$
$ ----- DESCRIÇÃO DAS ZONAS E CONTROLOS ----- $
$
$SALA
$
$SALACTRL =ZONE-CONTROL D-H-T=21
D-C-T=26
H-T-SCH=SHEAT-SETPT
C-T-SCH=SCOOL-SETPT
THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
THROTTLING-RANGE=1 ..

$
$CORE
$
$CORECTRL =ZONE-CONTROL D-H-T=18
D-C-T=26
H-T-SCH=CHEAT-SETPT
C-T-SCH=CCOOL-SETPT
THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
THROTTLING-RANGE=1 ..

$
$DUMMY
$
$DUMMYCTRL =ZONE-CONTROL D-H-T=0
D-C-T=60
H-T-SCH=DHEAT-SETPT
C-T-SCH=DCOOL-SETPT
THERMOSTAT-TYPE=PROPORTIONAL
THROTTLING-RANGE=0.056 ..

$
$SEM CONTROLO
$
$SEMCTRL =Z-C D-H-T=18 D-C-T=28 ..

$
$-----NOTA
$ ASSIGNED-FLOW=1000M3/H
$ MIN-OUTSIDE-AIR=0.21875 (IN SYSTEM)
$ ((35M3/(H*PESSOA))*
$ (50m2/(8m2/pessoa)))/(1000m3/h)
$
$SALASO =ZONE Z-TYPE=CONDITIONED
Z-C=SALACTRL
$OA-FLOW/PER=35$
ASSIGNED-FLOW=1000
SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..

$
$SALAS =ZONE LIKE SALASO ..
$SALASE =ZONE LIKE SALASO ..
$SALAO =ZONE LIKE SALASO ..
$SALAE =ZONE LIKE SALASO ..
$SALANO =ZONE LIKE SALASO ..
$SALAN =ZONE LIKE SALASO ..
$SALANE =ZONE LIKE SALASO ..

$
$-----NOTA
$ CORESYS TRATA AR NOVO
$ AR NOVO (35M3/(H*PESSOA)):
$ ESCRIT:(8*50M2)/8M2/PESSOA*35=1750
$ ZONA CENTRAL:500M3/H
$ TOTAL:2250M3/H
$
$CORE =ZONE Z-TYPE=CONDITIONED
Z-C=CORECTRL
OUTSIDE-AIR-FLOW=2250
ASSIGNED-FLOW=2250
SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..

$
$DUMMYSO =ZONE Z-TYPE=CONDITIONED
Z-C=DUMMYCTRL
ASSIGNED-FLOW=5000
SIZING-OPTION=ADJUST-LOADS ..

$
$DUMMYS =ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYSE =ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYO =ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYE =ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYNO =ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYN =ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYNE =ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYCORFRT =ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYCORTRAS=ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYCORDIR =ZONE LIKE DUMMYSO ..
$DUMMYCORESQ =ZONE LIKE DUMMYSO ..

$
$SCIMA =ZONE Z-TYPE=UNCONDITIONED
Z-C=SEMCTRL ..

$
$SBAIXO =ZONE LIKE SCIMA ..
$SPACESO =ZONE LIKE SCIMA ..
$SPACES =ZONE LIKE SCIMA ..

```

```

SPACESE =ZONE          LIKE SCIMA ..
SPACEO  =ZONE          LIKE SCIMA ..
SPACEE  =ZONE          LIKE SCIMA ..
SPACENO =ZONE          LIKE SCIMA ..
SPACEN  =ZONE          LIKE SCIMA ..
SPACENE =ZONE          LIKE SCIMA ..
$
$ ----- DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ----- $
$
$SALA: FCOIL
$
FSYSCTRL =SYSTEM-CONTROL
MAX-SUPPLY-T=29
MIN-SUPPLY-T=16
H-SCH=AQUECSALA
C-SCH=ARREFDUMMY ..

FSYSFANS =SYSTEM-FANS
SUPPLY-KW/FLOW=0.00015 $CUSTOS -NÃO- INCLUIDOS EM CORESYS
SUPPLY-DELTA-T=0.1211 $CUSTOS -NÃO- INCLUIDOS EM CORESYS
N-C-C=STAY-OFF
F-SCH=VENTCORE ..

FCOIL    =SYSTEM
S-TYPE=TPFC
SYSTEM-CONTROL=FSYSCTRL
SYSTEM-FANS=FSYSFANS
MIN-OUTSIDE-AIR=0.21875
OA-FROM-SYSTEM=CORESYS
Z-N=(SALASO,SALAS,SALASE,SALAO,
      SALAE,SALANO,SALAN,SALANE) ..

$
$CORE: CORESYS
$
CSYSCTRL =SYSTEM-CONTROL
MAX-SUPPLY-T=29
MIN-SUPPLY-T=16
H-SCH=AQUECCORE
C-SCH=ARREFCORE
MAX-HUMIDITY=40
$MIN-HUMIDITY=30$ ..

CSYSFANS =SYSTEM-FANS
SUPPLY-KW/FLOW=0.0005 $
SUPPLY-DELTA-T=1.3444 $
N-C-C STAY-OFF
F-SCH VENTCORE ..

CORESYS  =SYSTEM
S-TYPE=SZRH
SYSTEM-CONTROL=CSYSCTRL
SYSTEM-FANS=CSYSFANS
Z-N=(CORE) ..

$
$DUMMY: DUMMYSYS (NOTA: O CONSUMO ENERGÉTICO DE DUMMYSYS NÃO DEVE SER CONTABILIZADO
$
$ VER SS-H REPORT DE DUMMYSYS)
$
DSYSCTRL =SYSTEM-CONTROL
MAX-SUPPLY-T=50
MIN-SUPPLY-T=7
H-SCH=AQUECDUMMY
C-SCH=ARREFDUMMY ..

DSYSFANS =SYSTEM-FANS
SUPPLY-KW=0.0
SUPPLY-DELTA-T=0.0
FAN-CONTROL=CONSTANT-VOLUME
N-C-C STAY-OFF
F-SCH VENTDUMMY ..

DUMMYSYS =SYSTEM
S-TYPE=PTAC
SYSTEM-CONTROL=DSYSCTRL
SYSTEM-FANS=DSYSFANS
EVAP-CL-KW=0
COOLING-EIR=0
HEATING-EIR=0
$MIN-OUTSIDE-AIR=0$
HEAT-SOURCE=ELECTRIC $HEAT-PUMP
Z-N=(DUMMYSO,DUMMYS,DUMMYSE,DUMMYO,
      DUMMYE,DUMMYNO,DUMMYN,DUMMYNE,
      DUMMYCORFRT,DUMMYCORTAS,
      DUMMYCORDIR,DUMMYCORESQ) ..

$
SOMA     =SYST
S-TYPE=SUM
H-SCH=NÃO
C-SCH=NÃO
F-SCH=NÃO
S-R=SIZING
Z-N=(SCIMA,SBAIXO,SPACESO,SPACES,SPACESE,
      SPACEO,SPACEE,SPACENO,SPACEN,SPACENE) ..

$
$ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$

```

```

PLANT1    =PLANT-ASSIGNMENT  SYSTEM-NAMES = (FCOIL,DUMMYSYS) ..
PLANT2    =PLANT-ASSIGNMENT  SYSTEM-NAMES = (CORESYS) ..
PLANT3    =PLANT-ASSIGNMENT  SYSTEM-NAMES = (SOMA) ..
$
          $ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
$
DAYSCHON  =DAY-SCHEDULE      (1,8)  VALUES=(0)
                               (9,19)  VALUES=(1)
                               (20,24) VALUES=(0) ..
DAYSCHONALL =DAY-SCHEDULE    (1,24) VALUES=(1) ..
DAYSCHOFF  =DAY-SCHEDULE    (1,24) VALUES=(0) ..
WKSCHON    =WEEK-SCHEDULE    (WD)  DAYSCHON (WEH) DAYSCHOFF ..
WKSCHONALL =WEEK-SCHEDULE    (ALL)  DAYSCHONALL ..
WKSCHOFF   =WEEK-SCHEDULE    (ALL)  DAYSCHOFF ..
ESTARREF   =SCHEDULE
                               THRU JUN 10 WKSCHOFF
                               THRU OCT  8 WKSCHONALL $WKSCHONALL$
                               THRU DEC 31 WKSCHOFF ..

RBGLOB1    =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=GLOBAL
                               VARIABLE-LIST=(5) .. $WEEKDAY

RBFCOIL    =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=FCOIL
                               VARIABLE-LIST=(23) .. $FONFLAG

RBGLOB2    =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=GLOBAL
                               VARIABLE-LIST=(2,3,4) .. $MONTH, DAY, HOUR

RBSALAO1   =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=SALAO
                               VARIABLE-LIST=(6,14,34) .. $TNOW,
                               $SUPPLYFLOW, TSUPPLY

RBSALAE1   =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=SALAE
                               VARIABLE-LIST=(6,14,34) .. $TNOW,
                               $SUPPLYFLOW, TSUPPLY

RBSALAN1   =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=SALAN
                               VARIABLE-LIST=(6,14,34) .. $TNOW,
                               $SUPPLYFLOW, TSUPPLY

RBGLOB3    =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=GLOBAL
                               VARIABLE-LIST=(8) .. $OUTDET

RBSALAO2   =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=SALAO
                               VARIABLE-LIST=(39,31) .. $ ROOM HUMRATIO

RBSALAE2   =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=SALAE
                               VARIABLE-LIST=(39,31) .. $ ROOM HUMRATIO

RBSALAN2   =REPORT-BLOCK
                               VARIABLE-TYPE=SALAN
                               VARIABLE-LIST=(39,31) .. $ ROOM HUMRATIO

RHSISTARREF =HOURLY-REPORT
                               REPORT-SCHEDULE=ESTARREF
                               REPORT-BLOCK=(RBGLOB1,RBFCOIL,RBGLOB2,
                               RBSALAO1,RBGLOB3,RBSALAO2) ..

END ..
$
FUNCTION NAME=RADPNLPREPROCESS ..
ASSIGN
INILZE=INILZE  $ITERAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO
HR=IHR         $HORA
FON=FON       $VENTILAÇÃO (DESLIGADO, FON=0)
HON=HON       $AQUECIMENTO (DESLIGADO, HON=0)
CON=CON       $ARREFECIMENTO (DESLIGADO, CON=0)
XXX90=XXX90  $STATIC VARIABLE
XXX91=XXX91  .. $STATIC VARIABLE

CALCULATE ..
C23456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+12
C
C-----CAUTION: DO NOT USE TABS!
C
CC-----SKIP INITIAL LOOPS
C   IF (INILZE.LT.7) RETURN
C-----PRE-PROCESS
C   STORE ORIGINAL SETTINGS IN STATIC VARIABLES
   XXX90=HON
   XXX91=CON
C-----CHECK
   WRITE (996,100) HR,XXX90,XXX91, FON
C-----BEGIN CHANGE TO HEATING AND COOLING MODE (!COMMENT FOR HYBRID SYSTEM)
C   HON=0
C   CON=0
C-----END CHANGE TO HEATING AND COOLING MODE
C-----CHECK
   WRITE (996,100) HR,HON,CON,FON
   WRITE (996,101)
100  FORMAT(' HR=',F3.0,' HON=',F3.0,' CON=',F3.0,' FON=',F3.0)
101  FORMAT('*****')
   END
END-FUNCTION ..

FUNCTION NAME=RADPNLCONSUMPTION ..
ASSIGN
INILZE=INILZE  $ITERAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO
MES=IMO        $MES
DIA=IDAY       $DIA

```

```

HR=IHR          $HORA
ZP2=ZP2        $POINTER
FON=FON        $VENTILAÇÃO (DESLIGADA, FON=0)
HON=HON        $AQUECIMENTO (DESLIGADO, HON=0)
CON=CON        $ARREFECIMENTO (DESLIGADO, CON=0)
ZQH=ZQH        $CARGA TÉRMICA NA ZONA (HEAT)
ZQC=ZQC        $CARGA TÉRMICA NA ZONA (COOL)
QHZ=QHZ        $$SOMATÓRIO CARGA TÉRMICA NA ZONA (HEAT)
QCZ=QCZ        $$SOMATÓRIO CARGA TÉRMICA NA ZONA (COOL)
TNOW=TNOW      $TEMPERATURA NA ZONA
TAVE=TAVE      $TEMPERATURA MÉDIA NA HORA ((TNOW+TPAST)/2)
$----LOCAL VARIABLES ASSIGN
TRADPNL=18      $TEMPERATURA DO PAINEL RADIANTE
AREARADPNL=5.625 $ÁREA DO PAINEL RADIANTE (60M*0.75M/8SALAS)
URADPNL=2.7     $COEF.GLOB.DE TRANSF.CALOR
XXX90=XXX90    $STATIC VARIABLE
XXX91=XXX91    .. $STATIC VARIABLE

CALCULATE ..
C23456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+12
C
C-----CAUTION: DO NOT USE TABS!
C
CC-----SKIP INITIAL LOOPS
C      IF (INILZE.LT.7) RETURN
C-----ZONE TEMPERATURE
      TZONA=TAVE
      IF (FON.EQ.0) TZONA=TNOW
C-----CHECK
      WRITE (998,100) HR,XXX90,XXX91,FON,TZONA,QHZ,QCZ,ZQH,ZQC
C-----CONSUMPTION FIX
C      ACCESS MULTIPLIER
      MULTIPLIER=ACCESS (ZP2+19)
C-----SKIP IF HEAT AND COOL OFF
      IF ((XXX90.EQ.0).AND.(XXX91.EQ.0)) GOTO 10
C-----STOP IF HEAT AND COOL BOTH ON
      IF ((XXX90.EQ.1).AND.(XXX91.EQ.1)) WRITE (112,999)
C-----CAUTION: ENGLISH UNITS!
C-----Q= (U [W/M2K] * 0.176228) * (TZONA [°F] - (TRADPNL [°C] * (9/5) + 32)) *
C      (AREARADPNL [M2] * 10.763915)
      Q= (URADPNL*0.176228) * (TZONA - (TRADPNL* (9./5.) + 32.)) *
      (AREARADPNL*10.763915)
      +
      QHPLUS=AMIN (0.,Q)
      QCPLUS=AMAX (0.,Q)
      ZQH=ZQH+QHPLUS
      ZQC=ZQC+QCPLUS
      QHZ=QHZ+QHPLUS*MULTIPLIER
      QCZ=QCZ+QCPLUS*MULTIPLIER
10     CONTINUE
C-----END FIX
C-----CHECK
      WRITE (998,100) HR,XXX90,XXX91,FON,TZONA,QHZ,QCZ,ZQH,ZQC
      WRITE (998,102) ZP2,MULTIPLIER
      WRITE (998,101)
100    FORMAT ('HR=',F3.0,'XXX90=',F3.0,'XXX91=',F3.0,'FON=',F3.0,
      +      'TZONA=',F8.3,'QHZ=',F10.3,'QCZ=',F10.3,
      +      'ZQH=',F10.3,'ZQC=',F10.3)
102    FORMAT ('ZP2=',F5.0,'MULTIPLIER=',F3.0)
101    FORMAT ('****')
999    FORMAT ('STOP: BOTH HEATING AND COOLING ARE ON!!!')
      END
END-FUNCTION ..
$
FUNCTION NAME=RADPNLEND ..
ASSIGN
      INILZE=INILZE  $ITERAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO
      HR=IHR         $HORA$
      FON=FON        $VENTILAÇÃO (DESLIGADO, FON=0)
      HON=HON        $AQUECIMENTO (DESLIGADO, HON=0)
      CON=CON        $ARREFECIMENTO (DESLIGADO, CON=0)
      XXX90=XXX90    $STATIC VARIABLE
      XXX91=XXX91    .. $STATIC VARIABLE

CALCULATE ..
C23456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+12
C
C-----CAUTION: DO NOT USE TABS!
C
CC-----SKIP INITIAL LOOPS
C      IF (INILZE.LT.7) RETURN
C-----CHECK
      WRITE (999,100) HR,HON,CON,FON
C      RETRIEVE ORIGINAL SETTINGS
      HON=XXX90
      CON=XXX91
C-----CHECK
      WRITE (999,100) HR,HON,CON,FON
      WRITE (999,101)
100    FORMAT (' HR=',F3.0,' HON=',F3.0,' CON=',F3.0,' FON=',F3.0)
101    FORMAT ('****')
      END
END-FUNCTION ..
$
COMPUTE SYSTEMS ..
$
$PLANT1
$

```

```

INPUT PLANT                INPUT-UNITS=METRIC
                           OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE                      LINE-2 * EQUIPAMENTOS PRIMÁRIOS *
                           LINE-3 * PLANT#1 *
                           LINE-4 * SIST.HÍBRIDO * ..
DIAGNOSTIC                WARNINGS ..
PLANT-REPORT              $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
                           VERIFICATION=(PV-A)$
                           SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                           $SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                           $HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED$ ..

$
$ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$
PLANT1 =PLANT-ASSIGNMENT ..
CMPC   =PLANT-EQUIPMENT  TYPE HERM-CENT-CHLR
                           I-N 1 ..
HWG    =PLANT-EQUIPMENT  TYPE=HW-BOILER
                           I-N 1 ..
PLANT-PARAMETERS         HCIRC-DESIGN-T-DROP=10 $
                           HW-BOILER-HIR=1.156
                           CHILL-WTR-T=14 $
                           CCIRC-DESIGN-T-DROP=5 $
                           HERM-CENT-COND-TYPE=AIR ..

$
$ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
$
END ..
COMPUTE PLANT ..
$
$PLANT2
$
INPUT PLANT                INPUT-UNITS=METRIC
                           OUTPUT-UNITS=METRIC ..
TITLE                      LINE-2 * EQUIPAMENTOS PRIMÁRIOS *
                           LINE-3 * SISTEMA CLIMAT.ZONA CENTRAL *
                           LINE-4 * - PLANT#2 * ..
DIAGNOSTIC                WARNINGS ..
PLANT-REPORT              $VERIFICATION=(ALL-VERIFICATION)$
                           VERIFICATION=(PV-A)$
                           SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                           $SUMMARY=(ALL-SUMMARY)$
                           $HOURLY-DATA-SAVE=FORMATTED$ ..

$
$ ----- PLANT-ASSIGNMENT ----- $
$
PLANT2 =PLANT-ASSIGNMENT ..
CMPC   =PLANT-EQUIPMENT  TYPE HERM-CENT-CHLR
                           I-N 1 ..
HWG    =PLANT-EQUIPMENT  TYPE=HW-BOILER
                           I-N 1 ..
PLANT-PARAMETERS         HCIRC-DESIGN-T-DROP=10
                           HW-BOILER-HIR=1.156
                           CHILL-WTR-T=7
                           CCIRC-DESIGN-T-DROP=5
                           HERM-CENT-COND-TYPE=AIR ..

$
$ ----- RELATÓRIOS HORÁRIOS ----- $
$
END ..
COMPUTE PLANT ..
STOP ..

```

